

23 a 26 Outubro, 2024

Florianópolis, Santa Catarina

Brasil

Realização

Promoção

Apoio

Patrocínio

XIV Simpósio
em
Neuromecânica
Aplicada

doi:10.5281/zenodo.14165613

Mensagem da Presidente

Florianópolis, Santa Catarina
Brasil

Em nome da Comissão Organizadora, gostaria de agradecer a todos e todas que participaram do XIV Simpósio em Neuromecânica Aplicada. A presença e o engajamento de cada um de vocês foram fundamentais para que este evento se realizasse em todo o seu potencial.

Este foi o primeiro evento deste porte que tive a honra de presidir. E já posso dizer que deixou saudades. Cada momento, desde as interações nos intervalos até as reflexões profundas nas palestras, mesas-redondas, apresentações de trabalhos e oficinas, destacou o papel essencial da Neuromecânica – e dos encontros – na ciência e na prática.

Gostaria de destacar também a oportunidade ímpar de pensar e discutir o ensino em Biomecânica durante o I Fórum Integrado sobre Especializações em Biomecânica no Brasil, evento satélite ao XIV SNA. A reflexão crítica sobre as formações em Biomecânica é indispensável para o avanço da área em nosso país.

Nos anais que seguem, vocês encontrarão os resumos dos mais de cem trabalhos submetidos e apresentados no evento. Além disso, por cortesia de nossos palestrantes, basta clicar nos cartazes das palestras e oficinas do XIV SNA para reviver esses momentos.

O Simpósio em Neuromecânica Aplicada nasceu como um encontro de grupos de pesquisa, com sua primeira edição realizada em 2010 na cidade de Uruguaiana. Desde então, o evento cresceu e se consolidou como um importante espaço de compartilhamento e construção de conhecimento.

Despeço-me com a certeza de que nos encontraremos no próximo SNA, com novas ideias, aprendizados e, claro, reencontros.

Até breve,

Heiliane de Brito Fontana

Presidente do XIV SNA

XIV Simpósio
em
Neuromecânica
Aplicada

Organização

Florianópolis, Santa Catarina
Brasil

Presidente:

Heiliane de Brito Fontana (UFSC)

Comissão Organizadora:

Heiliane de Brito Fontana (Coordenação UFSC)

Caroline Ruschel (Coordenação UDESC)

Alessandro Haupenthal (UFSC)

Cintia de La Rocha Freitas (UFSC)

Daniele Detânico (UFSC)

Felipe Neumann (UFSC)

Francisco Bellini Maggi (UFSC)

Gabriela Alvarez (UFSC)

Gabriela Fischer (UFSC)

Gabriela Willinghoefer (UDESC)

Giorgio Poletto (UFSC)

Heron Baptista de Oliveira Medeiros (UFSC)

Jean Marlon Machado (UDESC)

Josiel Gomes Ribeiro (UFSC)

Juliano Dal Pupo (UFSC)

Renato Pereira Moro (UFSC)

Walter Herzog (University of Calgary)

Comissão Científica

Alessandro Haupenthal (UFSC; Prof. Dr.)

Alexandre Márcio Marcolino (UFSC; Prof. Dr.)

André Gustavo (UFMG; Prof. Dr.)

Caroline Ruschel (UDESC; Prof.^a Dr.^a)

Cintia de La Rocha Freitas (UFSC; Prof.^a Dr.^a)

Daniela Haupenthal (UFSC; Prof.^a Dr.^a)

Emmanuel Souza da Rocha (PUC-PR; Prof. Dr.)

Fábio Juner Lanferdini (UFSC; Prof. Dr.)

Fabiola Bertu (UNIVASF; Prof.^a Dr.^a)

Felipe Carpes (UNIPAMPA; Prof. Dr.)

Gabriela Fischer (UFSC; Prof.^a Dr.^a)

Guilherme Nunes (UFSC; Prof. Dr.)

Juliano Dal Pupo (UFSC; Prof. Dr.)

Karine Sarro (Unicamp Prof.^a Dr.^a)

Marco Aurélio Vaz (UFRGS; Prof. Dr.)

Paulo Lucareli (UNINOVE; Prof. Dr.)

Walter Herzog (Universidade de Calgary, Prof. Dr.)

Programação

Florianópolis, Santa Catarina

Brasil

Horário	23/10/24 – Quarta-feira	24/10/24 – Quinta-feira	25/10/24 – Sexta-feira	26/10/24 – Sábado
08:00	Credenciamento	Mesa Redonda 1 Ciência e Tecnologia em Biomecânica como Base para Prescrição de Exercícios	Mesa Redonda 2 Ciência e Tecnologia na Captura da Função Neuromuscular	Abertura do I Fórum Integrado sobre Especializações em Biomecânica no Brasil
08:45 – 10:15	Oficina I High Performance Sport Analysis: The Jim Hay Method Walter Herzog University of Calgary	Juliana de Melo Ocarino UFMG Rodrigo Scattone da Silva UFRN Eduardo Lusa Cadore UFRGS Moderador: Alessandro Haupenthal (UFSC)	Anderson Oliveira Aalborg University Carina Marconi Germer Unicamp Mateus André Favretto UFSC Moderador: Marco Aurélio Vaz (UFRGS)	Palestra de Abertura O Ensino da Biomecânica na Experiência da Universidade #1 em Sport Science na América Walter Herzog University of Calgary
10:15 – 11:00	Café com ideias	Café com ideias	Café com ideias	Café com ideias
11:00 – 12:15	Oficina II Integrative Analysis of Exercise Using Wireless and Wearable Sensors Delsys De Luca Foundation	Temas Livres 2 Moderador: Fábio Juner Lanferdini (UFSM)	Temas Livres 3 Moderadora: Daniele Detânico (UFSC)	Mesa Redonda O Ensino da Biomecânica como Especialização: Análise e Contextualização na Realidade das IES Marco Aurélio Vaz UFRGS Maria Elizete Kunkel Unicamp Jansen Atier Estrazulas UEA
12:15 – 13:45	Intervalo de almoço			
14:00 – 15:00	Abertura do XIV SNA Palestra de Abertura Insights into Neuromechanics: What Can We Learn from Surface- Electromyography? Catherine Disselhorst-Klug RWTH Aachen University Moderadora: Heiliane de Brito Fontana (UFSC)	Palestra How Do Tendons Adapt? An Overview of Mechanobiology Rita de Cássia M. Durigan University of Brasilia Moderador: Emmanuel Rocha (PUCPR)	Palestra From Mind to Muscles: Neuromuscular and Performance Assessment in Athletes Matt Jordan University of Calgary Moderador: Juliano Dal Pupo (UFSC)	Oficina Pensando a Especialização em Biomecânica: Pontos-Chave Sociedade Brasileira de Biomecânica Karine Sarro Unicamp
15:00 – 15:45		Mentoring	Temas Livres 4 Moderadora: Caroline Ruschel (UDESC)	Palestra de Encerramento Perspectivas da Biomecânica em um Mundo Globalizado Felipe Carpes Presidente Eleito da Sociedade Internacional de Biomecânica
15:45 – 16:30	Temas Livres 1		Café com ideias	
16:30 – 17:00	Moderadora: Denise Martineli Rossi (UFTM)		Mesa Redonda 3 What About Now? The Field of Neuromechanics in the Future	
17:00 – 18:00	Coquetel & Integração	Posters & Café com ideias	Catherine Disselhorst-Klug RWTH Aachen University Matt Jordan University of Calgary Walter Herzog University of Calgary	Atividade de integração

Oficinas

Florianópolis, Santa Catarina
Brasil

OFICINA 1

High Performance Sport Analysis:
The Jim Hay Method

Walter Herzog
University of Calgary

OFICINA 2

Integrative Analysis of Exercise Using Wireless
and Wearable Sensors

Palestras

Florianópolis, Santa Catarina
Brasil

PALESTRA DE ABERTURA

Insights into Neuromechanics:
What Can We Learn from
Surface-Electromyography?

Catherine Disselhorst-Klug
RWTH Aachen University

PALESTRA

From Mind to Muscles:
Neuromuscular and Performance
Assessment in Athletes

Matthew Jordan
University of Calgary

PALESTRA

How Do Tendons Adapt?
An Overview of Mechanobiology

Rita de Cássia Marqueti Durigan
Universidade de Brasília

Mesas Redondas

Florianópolis, Santa Catarina
Brasil

MESA REDONDA 1

Juliana de Melo
Ocarino
UFMG

Rodrigo Scattone
da Silva
UFRN

Eduardo Lusa
Cadore
UFRGS

Ciência e Tecnologia em Biomecânica como Base
para Prescrição de Exercícios

MESA REDONDA 2

Anderson
Oliveira
Aalborg University

Carina Marconi
Germer
Unicamp

Mateus André
Favretto
UFSC

Ciência e Tecnologia na Captura da Função Neuromuscular

MESA REDONDA 3

Catherine
Disselhorst-Klug
RWTH Aachen University

Matthew Jordan
University of
Calgary

Walter Herzog
University of
Calgary

What About Now? The Field of Neuromechanics in the Future

I Fórum Integrado sobre Especializações em Biomecânica no Brasil

Evento Satélite do XIV SNA

Florianópolis, Santa Catarina
Brasil

PALESTRA DE ABERTURA

O Ensino da Biomecânica na Experiência da Universidade #1 em Sport Science na América

Walter Herzog
University of Calgary

MESA REDONDA

Marco Aurélio Vaz
UFRGS

Maria Elizete Kunkel
Unifesp

Jansen Atier Estrázulas
UEA

O Ensino da Biomecânica como Especialização: Análise e Contextualização na Realidade das IES

OFICINA

Cíntia Freitas
UFSC

Denise Rossi
UFTM

Emmanuel Rocha
PUCPR

Karine Sarro
Unicamp

Paulo Lucarelli
UNINOVE

Pensando a Especialização em Biomecânica: Pontos-Chaves

PALESTRA DE ENCERRAMENTO

Felipe Pivetta Carpes
Universidade Federal do Pampa

Perspectivas da Biomecânica em um Mundo Globalizado

SBB

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE BIOMECÂNICA

A IMPORTÂNCIA DA EFICIÊNCIA NA TAREFA DE TRANSPORTE DE UMA CANECA EM INDIVÍDUOS PÓS-AVC: UM ESTUDO DE ANÁLISE CINEMÁTICA

Bruno Freire^{1*}, Letícia Yolanda Silva², Isadora Mello Gaidzinski², Letícia Pereira Padilha² e Stella Maris Michaelsen²

¹Departamento de Fisioterapia, Universidade do Estado de Santa Catarina (apresentador)

²Departamento de Fisioterapia, Universidade do Estado de Santa Catarina

e-mail: bruno.freire@udesc.br

Introdução

As pessoas que sofrem um acidente vascular cerebral (AVC) comumente desenvolvem hemiparesia com comprometimento motor em membro superior. Poucas pessoas com essa situação conseguem recuperar a função do braço e voltar ao trabalho ou a rotina diária anterior [1], a maioria desenvolve dependência em atividades diárias como vestir-se e alimentar-se [2]. Com o passar do tempo, as pessoas podem desenvolver limitações em tarefas devido ao não uso do membro afetado ou ao uso reduzido.

Uma tarefa diária importante é a tarefa de transporte. Toda a tarefa que envolve pegar um objeto com o membro superior precisará de uma etapa de transporte como colocar livros em uma estante, guardar pratos em um armário, organizar itens de trabalho em um espaço de trabalho ou carregar uma caneca de café sobre uma mesa. Apesar das contribuições de estudos prévios com tarefas de alcançar, pegar e beber [3,4], o comportamento motor na tarefa de transporte é diferente e não pode ser representado por tarefas sem transporte [5].

O objetivo da pesquisa é avaliar o comportamento cinemático na tarefa de transporte de caneca em pessoas pós-AVC, comparar o movimento entre os lados afetado e contralateral e sua relação com um teste clínico de coordenação motora.

Métodos

O estudo consiste em um desenho transversal observacional com análise cinemática e da coordenação motora em uma tarefa de transporte de caneca sobre uma mesa (Figura 1) [5]. As variáveis cinemáticas foram coletadas no sistema 3D de captura do movimento Optotrak e analisadas em software (LabView). Foram avaliados os seguintes dados: pico de velocidade, tempo de movimento, índice de curvatura e coordenação interarticular (ombro e cotovelo) [5]. Para a coleta e análise dessas variáveis foram posicionados três marcadores esféricos ativos em cada braço (acrômio, epicôndilo lateral do úmero e processo estilóide do rádio) e um marcador sobre a caneca.

Ainda, os participantes realizaram o teste *box and blocks test* (BBT) para avaliar a coordenação motora de membro superior. Foi utilizado o teste de correlação de Pearson para analisar a relação entre os parâmetros cinemáticos e o teste BBT.

Figura 1. Tarefa de transporte da caneca. Posição inicial da tarefa (à esquerda) e posição final da tarefa (à direita) demarcadas com dois círculos sobre a mesa.

Resultados e Discussão

Participaram do estudo 22 pessoas com hemiparesia crônica (> 6 meses) pós-AVC. O braço parético apresentou menor eficiência em comparação com o lado contralateral (diferença entre médias de 34%) (Figura 2). As demais variáveis cinemáticas não apresentaram diferenças entre os lados ($p>0,05$).

Figura 2. Eficiência obtida através da linearidade no deslocamento da caneca com o lado parético (coluna à esquerda) e com o lado contralateral (coluna à direita).

Em relação ao BBT, o lado parético mostrou pior desempenho do que o lado contralateral ($p<0,05$). O teste de correlação de Pearson demonstrou significância entre o resultado do BBT e o tempo de movimento ($r=-0,66$; $p=0,01$) e a eficiência ($r=-0,75$; $p<0,00$).

A eficiência mostrou ser um parâmetro sensível às diferenças entre o lado afetado e o lado contralateral, da mesma forma que apresentou forte correlação ($>0,75$) com o teste clínico BBT. Parece que a eficiência é um parâmetro cinemático essencial na tarefa de transporte.

Significância

A eficiência cinemática parece ser um parâmetro essencial no desempenho da tarefa de transporte. Dessa forma, sugere-se o desenvolvimento de instrumentos clínicos com capacidade de medir a linearidade da trajetória nas tarefas de membro superior, ao invés do tempo de execução como alguns instrumentos amplamente usados fazem. Também, sugere-se que pesquisas futuras avaliem os efeitos de intervenções sobre a eficiência do membro superior em pessoas pós-AVC. Espera-se que a eficiência seja um preditor da recuperação da função em membro superior pós-AVC, contudo pesquisas futuras são necessárias para se avaliar essa hipótese.

Referências

- [1] Winstein, C. J. *et al.* (2016). *Stroke*, 47:e98-e169.
- [2] Miller, E. L. *et al.* (2010). *Stroke*, 41:2402-2448.
- [3] Alt Murphy, M. *et al.* (2018) *J Vis Exp*, 133:57228.
- [4] Collins, K. C. *et al.* (2018) *Physiotherapy*, 104:153-166.
- [5] Freire, B. *et al.* (2024) *J Motor Behav*, 56:453-461

A MAGNITUDE DO ÂNGULO CERVICODIAFISÁRIO ESTÁ ASSOCIADA A UM DESLOCAMENTO NO ÂNGULO ÓTIMO DE PRODUÇÃO DE TORQUE DO QUADRIL

Felipe Neumann^{1*}, Diogo Gomes², Viviane Frasson³, Marcelo Peduzzi de Castro¹ e Heiliane de Brito Fontana¹

¹Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil

²LaTrobe University, Melbourne, VIC, Australia

³Physique – Centro de Fisioterapia

e-mail: felipe.neumann@posgrad.ufsc.br

Introdução

A capacidade de produção de torque muscular no quadril parece ser influenciada pela morfologia da extremidade proximal do fêmur. Especificamente, Frasson *et al.*, [1] observou que uma maior anteversão do quadril está associada a uma diminuição dos torques de rotação externa, de abdução e de adução do quadril. No entanto, as medições realizadas envolveram contrações isométricas em um ângulo articular específico. É possível que as diferentes morfologias sejam acompanhadas de alterações na curva torque-ângulo e não necessariamente de uma alteração na capacidade máxima de produção de torque.

Teoriza-se que quadris com maior versão femoral (anteversão femoral excessiva) tenham um maior braço de momento do glúteo máximo comparado a quadris com menor versão femoral (retroversão femoral) [1], e que quadris com um ângulo cervicodiafisário aumentado (coxa valga) possuem um menor braço de momento da musculatura abduutora comparado com quadris com um ângulo cervicodiafisário diminuído (coxa vara) [2]. Mudanças no braço de alavanca podem alterar a relação entre o comprimento ótimo de produção de torque do músculo e o ângulo ótimo de produção de torque.

Nesse estudo, investigamos a relação entre os ângulos de versão femoral e cervicodiafisário e o ângulo ótimo de produção de torque de abdutores, adutores e rotadores internos e externos do quadril.

Métodos

Participaram do estudo 36 indivíduos 4 meses pós vídeoartroscopia para correção do impacto femoroacetabular (18 homens e 18 mulheres, com idade de média±DP = 38±11 anos). Os ângulos de versão femoral e cervicodiafisário foram avaliados por tomografia computadorizada e a capacidade de produção de torque, através de testes isocinéticos com velocidade angular de 30°/seg. Os torques de abdução e adução foram mensurados na posição ortostática em um protocolo concêntrico/concêntrico com amplitude de 0° a 30° de abdução. Os torques de rotação interna e externa foram mensurados na posição de sedestação em um protocolo concêntrico/concêntrico com amplitude entre 15° de rotação externa e 15° de rotação interna.

A normalidade dos dados foi checada a partir do teste de Shapiro-Wilk e correlações de Pearson e Spearman foram utilizadas. Os dados foram analisados no software R.

Resultados e Discussão

O ângulo cervicodiafisário variou de 121° a 139° na amostra, (130°±4°), estando os valores dentro do que é considerado típico. O ângulo de versão femoral variou de -6° a 36°, com 11% dos pacientes com o quadril antevertido (>20°) (30±4°), 44.5% com o quadril retrovertido (<10°) (4.5°±4.5°) e 44.5% com versão normal (entre 10° e 20°) (18°±4°). Observamos uma correlação negativa entre ângulo ótimo de produção de torque de abdução e o ângulo cervicodiafisário (Tabela 1, Figura 1). As demais correlações testadas não apresentaram significância (Tabela 1).

Os achados indicam que indivíduos com maior ângulo cervicodiafisário possuem o ângulo ótimo de produção de torque da musculatura abduutora do quadril em posições mais neutras do quadril.

Ângulo ótimo	Média (DP) [max-min]	Cervico- diafisário (°)	Versão femoral (°)
Abdução (°)	11 (2) [7-15]	rho = -0.46 p = 0.005*	rho = 0.12 p = 0.48
Adução (°)	16 (4) [8-23]	rho = 0 p = 0.97	r = -0.10 p = 0.55
Rotação Interna (°)	-3 (3) [-13-5]	rho = 0 p = 0.84	r = 0.31 p = 0.06
Rotação externa (°)	1 (4) [-10-7]	rho = 0.19 p = 0.25	r = 0.16 p = 0.34

Tabela 1: Média, desvio padrão e amplitude dos ângulos ótimos de produção de torque nos diferentes testes no isocinético e a correlação com as variáveis morfológicas testadas. rho = Spearman; r = Pearson

Figura 1: Gráfico de dispersão dos rankings da correlação de Spearman entre o ângulo ótimo de produção de torque de abdução e o ângulo cervicodiafisário.

Significância

As características morfológicas do quadril parecem exercer influência na determinação do ângulo ótimo de produção de torque. É possível que alterações na capacidade de produção de torque decorrentes de diferentes morfologias reportadas na literatura para contrações isométricas em ângulo específico não se confirmem em estudos que avaliem a capacidade de produção de torque em ângulo ótimo. Estudos futuros avaliando essa relação em sujeitos saudáveis são necessários.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Referências

- [1] Frasson, V. B., *et al.* (2022). *Clin Biomech*, 97:105708.
- [2] Neumann, D. (2018). *Cinesiologia do Aparelho Musculoesquelético*, 3ed.

A RIGIDEZ ARTICULAR DO JOELHO NA ATERRISSAGEM É POUCO INFLUENCIADA PELA FORÇA ISOMÉTRICA DE QUADRÍCEPS

Inaê de Oliveira^{1*}, Karine JV Stoelben², Vitória de Pereira Ferreira¹, Eduarda Santos Tulus¹, Felipe P Carpes¹

¹Grupo de Pesquisa em Neuromecânica Aplicada, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil

²Children Hospital of Eastern Ontario Research Institute, Ottawa, ON, Canada

e-mail: inaeoliveira.aluno@unipampa.edu.br

Introdução

Aterrissagens de saltos expõem as articulações dos membros inferiores a altas magnitudes de forças de impacto, que aumentam o risco de lesão do ligamento cruzado anterior do joelho [1]. A rigidez articular é considerada um fator de influência sobre o desempenho e risco de lesão em tarefas de aterrissagem. A relação da rigidez articular com o risco de lesão se dá pelo fato de que em uma condição de maior rigidez articular, há uma tendência de menor amplitude de movimento e com isso pode-se experimentar maiores picos de força e menores tempo para picos de força [2].

Considerando que o desempenho no salto (i.e., a altura) é influenciado positivamente pela força de extensores de joelho, e uma maior altura do salto pode acarretar maiores forças de impacto [3], hipotetizamos que um participante com mais força de extensão de joelho, pode também apresentar menor rigidez articular do joelho na aterrissagem. Isso aconteceria porque uma maior capacidade de força de extensores de joelho permitiria um melhor manejo do impacto pela ação excêntrica do quadríceps na fase de aterrissagem [4]. Contudo, avaliar a capacidade de produção de força excêntrica é complexo na prática clínica, o que nos motivou a neste estudo considerar medidas de força isométrica.

Logo, neste estudo nosso objetivo foi investigar se a rigidez articular do joelho na aterrissagem tem relação com a força isométrica dos extensores de joelho e a altura máxima de salto.

Métodos

Recrutamos 24 atletas de futsal profissional masculino (idade $23,1 \pm 5,1$ anos; massa corporal $75,3 \pm 8,4$ kg; estatura $1,74 \pm 0,06$ m) para avaliação do pico de força isométrica de extensores do joelho a 90° (dinamometria manual, Microfet 2, Hogan Health Industries, West Jordan, UT, USA) e em seguida avaliação da cinética e cinemática de aterrissagens de saltos do tipo *drop jump* bilateral com contra movimento (duas plataformas de força OR6-2000, AMTI Inc., EUA, amostragem a 2 kHz, e 15 câmeras infravermelho Bonita, B10, VICON Motion Systems, Oxford, Reino Unido, com taxa de amostragem 200 Hz). Os atletas saltavam de uma caixa com 30 cm de altura, aterrissavam bilateralmente e imediatamente realizavam um salto contramovimento, aterrissando novamente nas plataformas. A rigidez articular do joelho foi estimada na segunda aterrissagem, em três repetições. A razão entre a mudança do momento articular (ΔM) e a mudança no ângulo articular ($\Delta \Theta$) considerando o momento de contato inicial com o solo e pico do momento articular do joelho foi utilizada para definir a rigidez articular do joelho [2]. Modelos de regressão linear foram aplicados para verificar a capacidade preditiva da altura do salto e da força isométrica de extensores joelho sobre rigidez articular do joelho na aterrissagem. Não houve diferenças significativas entre a perna preferida e não preferida, e por isso optamos por apresentar os resultados apenas para a perna preferida,

identificada previamente pela preferência para chutar uma bola. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética local.

Resultados e Discussão

A força isométrica de extensores de joelho foi responsável por cerca de 20% da rigidez articular do joelho durante a aterrissagem (Figura 1, $p = 0,029$, $r = -0,45$, $r^2 = 0,20$). Esse achado sugere que maior força isométrica de quadríceps está associada a uma menor rigidez na articulação do joelho durante a aterrissagem. Porém, essa associação foi de apenas de 20%, sugerindo que outros fatores biomecânicos contribuem para a manutenção da rigidez articular do joelho durante a aterrissagem.

Figura 1. Rigidez articular do joelho predita pela força de extensores de joelho durante um drop jump bilateral.

A altura do salto não apresentou influência na rigidez articular do joelho neste estudo ($p=0,653$).

Significância

Nossos achados apresentam implicações importantes para a prática clínica e treinamento esportivo, indicando que a extensores de joelho mais fortes estão associados com menor rigidez articular, o que contribui para diminuir riscos de lesões de joelho, como o aumento do impacto na aterrissagem. Ressaltamos que outros fatores biomecânicos também devem ser considerados quando avaliado a rigidez articular de joelho.

Agradecimentos

Este trabalho teve fomento CAPES (código financeiro 01) e CNPq (processo 402108/2023-0).

Referências

- [1] Donelon *et al* (2020). *Sports Med.* 6(1):53
- [2] Butler *et al* (2003). *Clin Biomech* 18(6):511-7
- [3] Wang & Peng (2014). *Int J Sports Med.* 35(6):522-7
- [4] Ward *et al* (2018). *J Athl Train.* 53(2):135-143

A SUPLEMENTAÇÃO DE CAFEÍNA OTIMIZA O DESEMPENHO NEUROMUSCULAR EM ATLETAS DE POWERLIFTING

Raul Cardoso Würdig^{1,2*}, Gustavo Oneda^{1,2}, Guilherme Nass Sales³, Jean de Souza dos Santos², Ramon Cruz^{1,2}, Alysson Enes³

¹Unidade de Análises em Condições Ambientais e Desempenho Aeróbio – Universidade Federal de Santa Catarina

²Laboratório de Esforço Físico – Universidade Federal de Santa Catarina

³Grupo de Pesquisa em Metabolismo, Nutrição e Treinamento de Força - Universidade Federal do Paraná

e-mail: raulcardosow@hotmail.com

Introdução

A cafeína (CAF) é um auxílio dietético utilizado para otimizar o desempenho neuromuscular, com destaque para a força e potência¹, ambos fatores determinantes para modalidades esportivas como o *powerlifting*². Os atletas de *powerlifting* – em âmbito competitivo – objetivam mover a maior massa possível uma única vez (1RM) nos exercícios agachamento, supino e levantamento terra². Portanto, monitorar o desempenho neuromuscular durante o exercício é inerente ao processo de treinamento, sobretudo para as tomadas de decisão. Nesse sentido, o *velocity-based training* (VBT) é uma ferramenta operacionalmente viável de monitoramento e regulação do treinamento de força e potência.

O VBT baseia-se no monitoramento da velocidade de deslocamento do implemento (*i.e.*, barra), e assume-se que a diminuição da velocidade implica na queda do desempenho neuromuscular³, e consequentemente no desempenho de *powerlifters*. Por sua vez, sabe-se que a suplementação de CAF pode otimizar o desempenho em sessões de treinamento de força⁴. Todavia, é inconclusivo se praticantes de uma modalidade com as características do *powerlifting* poderiam se beneficiar da suplementação de CAF para melhora do desempenho neuromuscular.

Assim, o objetivo deste trabalho foi investigar os efeitos da suplementação de CAF no desempenho neuromuscular de atletas de *powerlifting*. A hipótese proposta é que o consumo de CAF irá aumentar i. a velocidade de deslocamento da barra, ii. Atenuar a perda de velocidade intra-série e iii. Aumentar a potência desenvolvida nos exercícios agachamento e levantamento terra.

Métodos

Em um desenho cruzado, randomizado, duplo-cego e com controle de placebo (PLA), foram recrutados 16 atletas de *powerlifting* do sexo masculino (idade: $26,25 \pm 5,07$ anos; massa corporal: $88,06 \pm 14,2$ kg; estatura: $1,76 \pm 0,06$ metros). Os atletas foram avaliados em 3 sessões. Na primeira, realizaram uma avaliação antropométrica e testes de 1RM nos exercícios agachamento e levantamento terra. Na 2ª e 3ª sessão, os atletas suplementaram de forma randomizada uma cápsula de CAF com 8 mg/kg da massa corporal ou PLA (contendo maltodextrina), 60 minutos antes da sessão de treinamento. Essa sessão consistiu na realização de 3 repetições com 40%, 60%, 80% e 90% de 1RM no agachamento e no levantamento terra, nesta ordem, seguindo critérios competitivos. Ao longo da sessão, a velocidade da barra foi mensurada com o aplicativo My Jump Lab[®]. Uma análise de modelos mistos foi realizada para verificar as diferenças entre condições para cada variável dependente (velocidade média – Vméd; potência média – Pméd; e perda de velocidade) nos diferentes pesos utilizados. Os dados foram analisados com o software RStudio v4.2.2 e a significância estatística foi definida como $P < 0,05$.

Resultados e Discussão

Os principais achados mostram que a suplementação de CAF aumentou a Vméd do agachamento e do levantamento terra para todos os % de 1RM. Adicionalmente, no agachamento a suplementação de CAF promoveu maior Pméd para 60, 80 e 90% do 1RM, bem como menor perda de velocidade ao longo das repetições para 80 e 90% de 1RM. Similarmente, foi observada menor perda de velocidade para 80 e 90% de 1RM no levantamento terra.

Nossos achados podem ser explicados, parcialmente, por mecanismos centrais e periféricos: a CAF possui ação no sistema nervoso central, onde se liga aos receptores de adenosina, principalmente dos tipos A₁ e A₂ (que são altamente concentrados no cérebro). O bloqueio destes receptores acarreta em maior liberação de neurotransmissores, aumentando a excitabilidade do trato corticoespinhal, que por sua vez melhora a excitabilidade das fibras musculares e resulta em maior eficiência da contração muscular^{5,6}.

De modo periférico, a ingestão de CAF pode promover uma melhora da contração muscular ao facilitar a liberação de Ca²⁺ no retículo sarcoplasmático e reduzir a quantidade de K⁺ no plasma e no interstício muscular, melhorando assim a excitabilidade da membrana celular⁵. Esses mecanismos centrais e periféricos, em conjunto, contribuem para a melhora do desempenho neuromuscular agudo no treinamento de força.

Em conclusão, a suplementação de CAF (8 mg/kg da massa corporal) 60 minutos antes de uma sessão de treinamento pode melhorar o desempenho neuromuscular de *powerlifters* do sexo masculino.

Significância

Os nossos achados corroboram a recomendação do consumo de cafeína como recurso ergogênico também para atletas de *powerlifting*. Especialmente porque a CAF proporcionou melhora do desempenho das variáveis imprescindíveis para praticantes dessa modalidade, Vméd e Pméd. Além disso, houve menor perda de velocidade ao longo das repetições. Em conjunto, esses resultados agudos permitem especular que os praticantes de *powerlifting* também poderiam se beneficiar dessa estratégia a longo prazo. Todavia, sugere-se que tais especulações sejam devidamente testadas experimentalmente.

Referências

- [1] Pallarés, J. G. *et al* (2013). *Med Sci Sports Exer*. PMID: 23669879.
- [2] Helms, E. R. *et al* (2017). *JSCR*. PMID: 27243918.
- [3] Weakley, J. *et al* (2021). *Stren Cond Journal*.
- [4] Raya-González, J. (2020). *Sports Med*. PMID: 31643020.
- [5] Lima-Silva, A. E. *et al* (2021). *Nutrients*. PMID: 34444663.
- [6] Guest, N. S. *et al* (2021). *J Int Soc Sports Nutr*. PMID: 33388079.

ACUIDADE PROPRIOCEPTIVA DO OMBRO ENTRE PARTICIPANTES COM E SEM DOR

Julia Fayão^{1,*}, Ana Carolina Carmona Vendramim¹, Ana Luiza Bernardino Buccioli¹, Jean-Sébastien Roy², Anamaria Siriani de Oliveira¹, Denise Martineli Rossi^{1,3}

¹Departamento de Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil

²Centro de Pesquisa Interdisciplinar em Reabilitação e Integração Social (Cirris) e Departamento de Reabilitação, Faculdade de Medicina, Université Laval, QC, Canadá

³Departamento de Fisioterapia Aplicada, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil
e-mail: julia.fayao@gmail.com

Introdução

A propriocepção é definida como a capacidade de perceber a posição e o movimento articular na ausência de feedback visual, sendo dividida em subcategorias: senso de posicionamento articular, senso de força, cinestesia e senso de velocidade [1]. Apesar da literatura indicar déficit proprioceptivo em condições do ombro, resultados são inconsistentes para o senso de posicionamento articular em pacientes com dor no ombro [2,3,4]. Além disso, os estudos incluídos nas revisões sistemáticas [1,2] são heterogêneos quanto a amostra, subcategorias avaliadas, instrumentos utilizados e posicionamento dos participantes. Portanto, nosso objetivo foi comparar o senso de posicionamento articular passivo e ativo do ombro entre pacientes com dor no ombro e assintomáticos.

Métodos

Avaliamos 80 participantes, 40 com dor no ombro (65% mulheres, idade 51 ± 10 anos; índice de massa corporal (IMC): $29,8 \pm 5,6$ kg/cm²;) e 40 participantes assintomáticos (70% mulheres, idade: 41 ± 10 anos; IMC: $26,1 \pm 4,7$;) . Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e este estudo foi aprovado pelo comitê de ética. A avaliação da intensidade de dor foi avaliada pela Escala Visual Numérica (0-10) e a incapacidade pelo *Shoulder Pain and Disability Index* (SPADI, 0-100) para os participantes sintomáticos. A avaliação do senso de posicionamento articular passivo e ativo foi realizada por meio do dinamômetro isocinético. O erro de reposicionamento articular foi obtido em graus, para os movimentos de rotação lateral e medial na posição sentada (ombro a 60° de elevação no plano escapular) e na posição supina (ombro abduzido a 90°). Nos participantes assintomáticos o lado avaliado foi pareado com o lado sintomático dos participantes com dor. O teste Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar a distribuição normal das variáveis contínuas. Devido à distribuição não normal, o teste Quade foi utilizado considerando idade e o IMC como covariáveis.

Resultados e Discussão

Participantes com dor no ombro apresentaram intensidade de dor moderada ($5 \pm 2,7$) e pontuação de 61,2 (22,9) no questionário SPADI.

Tabela 1. Erro de reposicionamento articular, ativo e passivo, entre pacientes com dor no ombro e assintomáticos

		Dor no ombro (n = 40)	Assintomáticos (n = 40)
SPA- Ativo	Sentado	8,26 (0,75)	6,96 (0,74)
Rot. Med.	Supino	7,16 (0,67)	5,93 (0,67)

SPA-Ativo	Sentado	7,05 (0,60)	4,85 (0,59)
Rot. Lat.	Supino	6,43 (0,64)	5,23 (0,64)
SPA-Passivo	Sentado	5,74 (0,65) #	4,42 (0,65)
Rot. Med.	Supino	4,01 (0,47)	4,09 (0,47)
SPA-Passivo	Sentado	6,91 (0,56)* #	4,77 (0,55)
Rot. Lat.	Supino	3,87 (0,40)	4,12 (0,40)
Cinestesia	Sentado	5,22 (0,75)*	3,23 (0,74)#
Rot. Med.	Supino	4,17 (0,51)*	2,53 (0,51)
Cinestesia	Sentado	3,41 (0,41)*	2,13 (0,41)
Rot. Lat.	Supino	3,57 (0,43)	2,90 (0,43)

Legenda: SPA: Senso de Posicionamento Articular Rot. Med: Rotação Medial; Rot. Lat: Rotação Lateral. Dados apresentados em média (erro padrão) * $p < 0,05$ para diferenças entre grupos (P Quade teste não paramétrico); # $p < 0,05$ para diferenças intragrupos.

Participantes com dor no ombro apresentaram déficits na acuidade proprioceptiva comparados a participantes assintomáticos. Dentre as subcategorias investigadas, a cinestesia definida como a habilidade de detectar o movimento articular, parece melhor identificar prejuízo na acuidade proprioceptiva em participantes com dor no ombro. Além disso, é possível verificar a influência da posição do participante, se deitado com o ombro abduzido a 90° ou sentado com o braço elevado a 60° no plano da escápula, e do movimento avaliado, rotação lateral ou medial.

A posição sentada com o braço elevado a 60° no plano da escápula sugeriu maiores erros de reposicionamento nas comparações intra-grupos e maiores diferenças entre os grupos.

Significância

Nossos achados reforçam que mudanças metodológicas podem influenciar esta medida e as conclusões sobre comparações entre grupos, e conseqüentemente do efeito de intervenções que visam melhorar esse desfecho. Ao utilizar um equipamento padrão ouro, protocolo confiável e uma amostra significativa, nossos achados podem dar suporte para futuros estudos que visem aumentar a aplicabilidade clínica desta avaliação por meio de ferramentas com menor custo e de fácil manuseio. Por fim, apesar da contribuição para a literatura, este resultado não interfere diretamente na forma como pesquisadores e clínicos entendem o manejo fisioterapêutico na dor no ombro.

Agradecimentos

FAPESP (2021/04500-4).

Referências

- [1] Ager, AL *et al.* (2017) *J. of Hand Therapy*, 30(2):221–31.
- [2] Ager, AL *et al.* (2019) *J. of Hand Therapy*; 1–9.
- [3] Sahin, E, *et al.* (2017) *J. Back Musculoskelet Rehabil.*, 30(4):857–62.

ACUTE EFFECTS OF FATIGUE TASK ON PATELLAR TENDON SHEAR MODULUS, THICKNESS, AND ECHO-INTENSITY: PRELIMINARY RESULTS

Heinrich Leon Souza Viera¹, Isadora Miotto Soldatelli^{*}, Fábio Juner Lanferdini¹ e Mateus Rossato²

¹Laboratório de Biomecânica, Universidade Federal de Santa Maria

²Laboratório de Estudos do Desempenho Humano, Universidade Federal do Amazonas

e-mail: mateusrossato@ufam.edu.br

Introduction

Tendons, as being part of the musculoskeletal system, is crucial for force transmission and store and release of energy during the stretch-shortening cycle. As an adaptive tissue, its response has been reported to be a subsequent effect of longer periods of loading (1).

However, acute alterations in the patellar tendon (PT) morphological properties are thought to be dependent of exercise and duration. Although previous studies investigated acute effects of different exercises on PT properties, such as thickness, and echo-intensity (EI) (2,3), it is still unknown how these properties are modulated after isokinetic knee extensor protocol consisting of a fatigue task. Furthermore, alterations in PT shear modulus are not well investigated.

We aimed to investigate if PT properties are altered before and immediately after a testing protocol on an isokinetic dynamometer including a muscle fatigue task.

Materials and Methods

It was assessed 12 physically active subjects (8 males and 4 females; 22 ± 5 years, 69 ± 11 kg and 173 ± 9 cm), where all participants gave their write consent previous to participation. This study was approved by the local research ethics committee (CAAE: 77988924.3.0000.5346). The dominant lower limb was assessed.

The subjects performed strength testing and fatigue task on an isokinetic dynamometer (Biodex, System 4 Pro™, Biodex Medical Systems, New York, NY, USA). Strength test consisted of three maximum voluntary isometric contractions, and three trials of five concentric contractions at 60°/s. The fatigue task consisted of 30 concentric repetitions at 180°/s. PT shear modulus (PTSM), thickness (PTT) and echo-intensity (EI) were measured pre and immediately after isokinetic testing using an ultrasound (S2000, Siemens Healthcare, Germany). B-mode scans of PT were made using extended field of view (EFOV) configuration. PTSM was determined based on the measurement of shear wave conduction velocity, while PTT and EI were analyzed using ImageJ software (National Institutes of Health, Bethesda, USA). EI was corrected by subcutaneous adipose tissue thickness (4). The mean of two images were utilized for analysis. Using GraphPad Prism software (version 9.3, El Camino Real, USA), data normality was checked, and comparisons were made using Wilcoxon and Paired Sample t tests, with $\alpha = 0.05$.

Results and Discussion

Table 1 depicts the comparisons between pre and post muscle fatigue task. There was seen a significant difference for EI after the fatigue test ($p < 0,05$). For PTSM and PTT, no differences were seen ($p > 0,05$).

Table 1. Patellar tendon properties comparisons between pre and post isokinetic testing.

Variable	Pre (n=12)	Post (n=12)	Δ (%)	P
PTSM (kPa)	38.5 ± 18.3	33.1 ± 12.0	-14	0.167
PTT (cm)	0.34 ± 0.07	0.38 ± 0.04	11	0.053
PTEI (A. U.)	49.13 ± 5.91	53.01 ± 5.51	8	0.036

PT: Patellar Tendon; PTSM: *Patellar Tendon Shear Modulus*; PTT: *Patellar Tendon Thickness* and PTEI: *Patellar Tendon Echo Intensity*. Bold value indicates statistical significance between moments ($p < 0.05$).

As this study consists of preliminary results (which corroborates with de small sample size), we interpret the results as a tendency of what is likely to occur when a larger sample size is analyzed. In this regard, a bigger sample size would attenuate the variance, consequently increasing the probability of seeing statistical difference in the other variables.

Nevertheless, the same trend of PTEI acute increasing has been reported in a previous study (2), and it seems to be exercise specific. The finding of 8% higher EI after the isokinetic protocol with fatigue task may be related to movement of fluid within the tendon structure, and alterations in the alignment of collagen fibers (5). Moreover, this acute alteration in material properties of the PT was suggested to predict long-term alterations on tendon morphology, which consequently has implications on improvement in efficiency in the force-transmission mechanism.

Significance

These preliminary findings suggest that an isokinetic testing protocol including a fatigue task may be efficient in elicit acute alterations in the material properties of the PT, which may be related to long-term adaptations.

Acknowledgment

H.L.S.V. acknowledge the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) for scholarship.

References

- [1] Kjaer, M. *et al.* (2009). *Scand J Med Sci Sports*, 19(4):500-10.
- [2] Schneebeli, A. *et al.* (2020). *J Foot Ankle Res*, 13(1):34.
- [3] Thygesen, M. M. *et al.* (2019). *Orthop J Sports Med.*, 7(1):2325967118821604.
- [4] Müller, J. N. *et al.* (2021). *Appl Physiol Nutr Metab.*, 46(5):473:478.
- [5] Hansen, K. A. *et al.* (2002). *J Biomech Eng.*, 124(1):72-7.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE NEUROMUSCULAR DOS EXTENSORES E ABDUTORES DO QUADRIL DURANTE SPRINTS REPETIDOS

Cristiano Moreira da Silva Lopes^{1*}, Bernardo Helder Figueiredo de Amorim¹, Jean Marlon Machado¹, Marcelo Peduzzi de Castro², Suzana Matheus Pereira¹ e Caroline Ruschel¹

¹Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID), BioAqua

²Instituto FisoLab

e-mail: cristianomslopes@gmail.com

Introdução

Em esportes que exigem corrida em alta velocidade, as lesões nos isquiotibiais estão entre as mais frequentes. A ocorrência de lesões nos isquiotibiais parece sofrer influência da atividade neuromuscular dos músculos glúteos [1]. Além disso, a frequência de lesões ao final de atividades extenuantes sugere um papel importante da fadiga neuromuscular ao alterar a função motora [2]. Compreender o comportamento neuromuscular dos extensores e abdutores do quadril durante *sprints* repetidos permitirá a identificação de mecanismos compensatórios durante a atividade. O objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento neuromuscular dos músculos extensores e abdutores do quadril durante *sprints* repetidos.

Métodos

Participaram do estudo 20 homens (25,9±4,8 anos; massa: 78,7±14,0 kg; estatura: 1,74±0,06 m) praticantes de corrida há pelo menos três meses, com frequência semanal mínima de 2 sessões de 60 minutos de duração, e sem histórico de lesão nos membros inferiores nos seis meses que antecederam a coleta de dados. A atividade eletromiográfica média do compartimento medial e lateral dos isquiotibiais, do glúteo médio e da porção inferior e superior do glúteo máximo foi analisada utilizando um eletromiógrafo sem fio (TeleMyo DTS ®). Uma câmera digital (Canon D10, 30 Hz) foi utilizada para identificar as fases do ciclo da corrida. As análises foram realizadas durante um protocolo de *sprints* repetidos (15 repetições de 25m de corrida com 10m de desaceleração e 1 minuto de intervalo). Foram utilizadas cinco análises de variância multivariada (MANOVA), uma para cada fase do ciclo da corrida, para verificar alterações na atividade neuromuscular de cada músculo analisado ao longo do protocolo de fadiga; as repetições (15 *sprints*) foram consideradas como fator de medidas repetidas e a ativação neuromuscular variável dependente. Quando interações estatisticamente significativas foram encontradas, foi utilizado o post-hoc de Fisher LSD para identificar as diferenças entre as variáveis (repetição x músculo x fase). Para este resumo serão apresentadas as comparações entre o primeiro (1^o) e último *sprint* (15^o). Todos os procedimentos estatísticos foram realizados no Statistica versão 8 (Statsoft, Tulsa, EUA), nível de significância de $p < 0,05$.

Resultados e Discussão

Na fase de apoio inicial, foi observada uma menor atividade neuromuscular da porção inferior do glúteo máximo, compartimento medial e lateral dos isquiotibiais e maior atividade do glúteo médio na 15^a repetição. Nesta fase do ciclo da corrida os extensores do quadril desempenham papel importante na aceitação da carga ao contrapor a tendência de flexão do tronco e controlar a flexão do joelho [3], enquanto a porção superior do glúteo máximo contribui juntamente com o glúteo médio para equilibrar a pélvis no plano frontal. A menor ativação dos extensores sugere uma menor capacidade de controle do movimento o que pode influenciar o aumento da

atividade do glúteo médio para reduzir compensações no plano frontal. O aumento da atividade do glúteo médio está associado à ocorrência de lesões dos isquiotibiais [1].

Na fase de apoio final, a atividade neuromuscular dos músculos no compartimento medial e lateral dos isquiotibiais foi menor na 15^a repetição, apresentando uma diferença significativa da primeira para a última repetição. Esta fase do ciclo da corrida corresponde ao principal mecanismo de lesão dos isquiotibiais, com a flexão do tronco e a extensão do joelho. Nesta fase estes músculos são exigidos excessivamente e a menor atividade muscular sugere um aumento da fadiga. Além disso, lesões musculares estão mais propícias a ocorrerem durante ações excêntricas [4], desta forma, o aumento da fadiga com a diminuição da atividade muscular podem influenciar o controle do movimento e consequentemente a ocorrência de lesões.

EMG (%CVIM)	Fase	1ª Repetição Média±DP	15ª Repetição Média±DP	p valor*
GMS	Inicial	82,8±32,1	79,7±27,6	0,352
	Final	20,0±11,6	17,5±7,8	0,451
GMI	Inicial	65,2±35,1	52,7±19,7	<0,001
	Final	16,5±9,0	19,1±11,7	0,450
GM	Inicial	80,0±27,6	91,7±49,0	<0,001
	Final	22,8±8,6	23,4±11,4	0,857
IL	Inicial	90,4±16,9	76,1±30,0	<0,001
	Final	35,0±14,0	25,3±11,0	0,004
IM	Inicial	60,2±17,8	39,0±17,4	<0,001
	Final	35,8±15,8	24,6±11,8	0,001

Tabela 1. Comparação da ativação eletromiográfica entre os *sprints* 1 e 15. DP: desvio padrão; *: teste LSD; GMS: porção superior do glúteo máximo; GMI: porção inferior do glúteo máximo; IL: bíceps femoral; IM: músculos no compartimento medial dos isquiotibiais; Inicial: fase de apoio inicial; Final: fase de apoio final.

Significância

Nossos resultados demonstraram que na 15^a repetição houve menor atividade neuromuscular dos extensores do quadril e maior atividade do glúteo médio, principal abductor do quadril, durante a fase de apoio da corrida. Esta mudança sugere alterações no comportamento motor, na capacidade de absorção das cargas e compensações mecânicas durante *sprints* repetidos que podem levar a ocorrência de lesões nos isquiotibiais.

Agradecimentos

Ao Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade do Estado de Santa Catarina (PROBIC/UDESC) pela bolsa concedida a C. M. S. L (Edital PIC&DTI 01/2017).

Referências

- [1] Franettovich Smith, M.M. *et al.* (2016). J Sci Med Sport.
- [2] Woods, C. *et al.* (2004). Br J Sports Med, 38(1), 36-41.
- [3] Sun, Y. *et al.* (2015). Med Sci Sports Exerc, 47(2), 373-380.
- [4] Garrett, W. E. *et al.* (1987). Am J Sports Med, 15(5), 448-454.

AMPLITUDE DE MOVIMENTO DE OMBRO E TRONCO EM ATLETAS UNIVERSITÁRIOS DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO

Maria Eugênia Rodrigues Tólio¹, Guilherme Cabreira de Anunciação², Gabriel Montagner Thalheimer², Lorenzo Iop Laporta³, Michele Forgiarini Saccol^{1,2}

¹Grupo de Pesquisa em Biomecânica e Energética do Movimento Humano (GPBEMH/UFSM), Universidade Federal de Santa Maria

²Laboratório de Biomecânica Clínica (LaBioC/UFSM), Universidade Federal de Santa Maria

³Núcleo de Estudos em Performance Analysis Esportiva (NEPAE/UFSM), Universidade Federal de Santa Maria
e-mail: mariaeugeniatolio@gmail.com

Introdução

As demandas repetitivas em esportes overhead podem gerar adaptações na amplitude de movimento (ADM) do ombro dominante desses atletas [1]. Além disso, o movimento de tronco no gesto overhead também pode estar associado a adaptações do esporte [2]. Esses fatores podem ser identificados e modificados se necessário, prevenindo lesões por uso excessivo nesses atletas [1].

O objetivo do presente estudo foi comparar a ADM de rotadores do tronco e do ombro entre o lado dominante (D) e não dominante (ND) em atletas de voleibol universitário do sexo feminino e masculino.

Métodos

Este estudo caracteriza-se como observacional de corte transversal e foram avaliados 32 atletas de voleibol universitário (CAAE 6257573722000005346).

A coleta de dados foi realizada de forma aleatória para movimentos e membros, avaliando a ADM de rotação medial (RM) e rotação lateral (RL) de ombro D e ND. Os atletas foram avaliados deitados, com o ombro posicionado a 90-90° e avaliado de forma passiva por um avaliador que estabilizou o ombro enquanto um segundo avaliador mensurou a ADM com um inclinômetro. A soma da ADM de RL e RM permitiu a mensuração da ADM total de rotação do ombro (TROM) [1].

A rotação do tronco foi avaliada pelo “Lumbar Locked Thoracic Rotation Test” com o atleta posicionados em quatro apoios sobre um colchonete, sentado nos calcanhares e apoiado com os braços à frente dos joelhos em 90° de flexão de cotovelo. O inclinômetro era posicionado pelo examinador entre as vértebras T1-T2 enquanto o avaliador realizava 3 rotações para o lado D e três para o lado ND com a mão ipsilateral atrás no pescoço. Para o teste ser válido, os atletas deveriam manter a cabeça alinhada ao tronco, não afastar os glúteos dos pés e evitar a extensão da coluna [2].

O teste t-independente (variáveis antropométricas) e análise de variância com dois fatores (lado e sexo) foram utilizados para análise estatística.

Resultados e Discussão

A amostra apresentou 13 atletas femininas (22,07±4,80 anos; 73,17±10,77 kg e 1,72±0,05 m e tempo de treinamento de 10,69±5,89 anos) e 19 atletas masculinos (21,63±2,19 anos; 81,95±9,73 kg e 1,82±0,07 m e tempo de treinamento de 8,21±3,50 anos). Os grupos foram diferentes em relação à massa ($p=0,023$) e estatura ($p<0,001$).

Exceto para a RM do membro ND, todas as ADM de ombro dos atletas masculinos apresentaram menores valores quando comparados aos atletas do sexo feminino (Tabela 1, $p<0,05$). A rotação torácica não apresentou diferenças significativas entre os grupos.

Na comparação intragrupos, apenas para o sexo masculino os valores da ADM de ombro foram menores para a RM e maiores para a RL no ombro D quando comparado ao ND.

Tabela 1. Comparação da amplitude de movimento de ombro e tronco entre atletas de voleibol masculino e feminino para o membro dominante (D) e não dominante (ND).

	FEMININO	MASCULINO	ANOVA
RM D	65,46±14,18	50,84±16,94*	0,016
RM ND	71,84±13,89	62,57±15,71	0,097
RL D	90,92±1,70	85,84±5,46*	0,003
RL ND	89,69±4,00	75,31±15,78	0,003
TROM D	156,38±13,87	136,68±18,66	0,003
TROM ND	161,53±14,66	137,89±25,50	0,005
Rot torácica D	70,53±14,60	73,84±14,16	0,527
Rot torácica ND	67,46±12,19	73,28±13,46	0,222

RM: rotação medial; RL: rotação lateral, TROM: amplitude total de rotação do ombro; Rot: rotação torácica.

Esses resultados explicitam diferenças na ADM de rotação de ombro especificamente em atletas do sexo masculino, com aumento da RL e diminuição da RM [3].

Os movimentos repetitivos acima da cabeça causam alto grau de estresse nos estabilizadores estáticos e dinâmicos do ombro, podendo predispor a dor, lesões e rigidez de cápsula posterior do ombro [1]. Atletas com déficit superiores a 25° de ADM de RM têm risco quatro vezes maior de apresentar dores e lesões no ombro ou cotovelo, enquanto aqueles com déficit maiores ou iguais a 10° têm risco duas vezes maior [4]. Técnicas como alongamento da cápsula posterior e liberação miofascial para reduzir a incidência de lesões e dores no ombro [4] podem ser necessárias, em casos que apresentem déficits significativos.

Significância

Esses resultados são relevantes para identificar déficits de ADM em atletas overhead e garantir otimização e especificidade no treinamento esportivo.

Referências

- [1] Pozzi, F. et al. (2020). Br J Sports Med. 54(17):1019-1027.
- [2] Lobell R. et al. (2024). J Bodyw Mov Ther. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2024.07.012>
- [3] Keller, R. A. et al. (2018). Sports health. 10(2):125-132.
- [4] Gharisia, O. et al. (2021). BMC Musculoskelet Disord. 2021;22(1):402.

ANÁLISE DA ASSIMETRIA NO SALTO VERTICAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO MULTILATERAL

Protásio Bezerra de Castro Junior^{1*}, Marina Saldanha da Silva Athayde² e Daniele Detanico¹

¹Laboratório de Biomecânica, Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFSC
e-mail: protasiocastrojr@gmail.com

Introdução

A análise das assimetrias entre os membros inferiores têm sido objeto de estudo em diversos campos da educação física e geralmente o foco são os atletas, principalmente com o objetivo de evitar lesões nos esportes [1].

A diferença entre membros que os indivíduos têm uma preferência evidente é esperada, contudo, deve-se tomar cuidado com níveis de assimetria muito grandes, pois quando há uma diferença maior que 15%, os atletas são prejudicados em seu desempenho físico de modo geral, impactando na sua performance e aumentando o risco de lesões [1].

Esta condição, caracterizada por diferenças estruturais, funcionais ou de força entre os membros direito e esquerdo, pode surgir devido a fatores biomecânicos específicos do esporte, padrões de movimento inadequados ou desequilíbrios musculares. O monitoramento desses aspectos é muito importante, especialmente durante a infância, onde não é desejado que haja especialização precoce e, conseqüentemente, assimetrias advindas de um processo de treinamento inadequado. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar os níveis de assimetria em crianças/adolescentes participantes de um programa de desenvolvimento esportivo multilateral.

Métodos

Participaram do estudo 14 crianças/adolescentes do sexo masculino com média de idade de $12,2 \pm 1,5$ anos (amplitude de 9,7 – 14,5 anos) que frequentavam um programa de desenvolvimento esportivo multilateral, entre eles futsal, judô e skate, pelo menos três vezes na semana. Para avaliação da assimetria foi utilizado o countermovement jump (CMJ) de forma unilateral. O protocolo consistiu em partir da posição inicial em apenas um apoio (unipodal), com as mãos na cintura e executar um salto com contramovimento, flexionando os joelhos próximo a 90°. Como instrumento de medida, foi utilizada uma plataforma de força portátil do tipo piezoelétrica (Kistler®, Quattro Jump, 9290AD, Winterthur, Switzerland), que mensura a força vertical. Foram realizados três CMJ em cada momento de avaliação, sendo considerada para análise a média das variáveis altura do salto e potência. Foi calculado o percentual de assimetria por meio da equação de Impellizzeri et al. [2] para a altura e potência. Para a comparação das variáveis foi utilizado teste t para amostras dependentes a $p < 0,05$.

Resultados e Discussão

O objetivo deste estudo descritivo de corte transversal, foi analisar se existe assimetria de membros inferiores no salto vertical unilateral em crianças e adolescentes que frequentam um programa de desenvolvimento esportivo multilateral. De acordo com os resultados da Tabela 1, a média de assimetria foi de 12,4% na altura do salto vertical e 7,2% na potência. Vale destacar que não foram encontradas diferenças significativas entre os lados para as duas variáveis. Os nossos resultados podem indicar que os diversos esportes que as crianças e adolescentes praticam durante o projeto não estão especializando os indivíduos precocemente, o que é positivo para o desenvolvimento integral dos jovens. Além disso, sabe-se

que níveis muito elevados de assimetria podem ser fatores de risco para lesões, dificultando a funcionalidade de movimentos gerais e específicos [1]. Por isso, é importante o monitoramento continuado dessas variáveis durante o processo de iniciação esportiva na infância e adolescência.

Tabela 1. Desempenho (altura e potência) no salto vertical unilateral (CMJ) de crianças e adolescentes.

	CMJ _D	CMJ _E	P	Assimetria (%)
Altura (cm)	20,2±4,4	21,2±4,1	0,279	12,4 ± 6,8
Potência (W/kg)	12,4±1,8	12,6±1,7	0,542	7,2 ± 7,3

CMJ: countermovement jump

Significância

Os resultados mostram que os jovens que participaram da pesquisa não apresentam significativos valores de assimetria, o que é importante para o desenvolvimento neuromotor e esportivo com baixo fator de risco para lesões musculares. Além disso, indica que programas que privilegiam multiesportes (em detrimento a um único esporte) praticados na infância/adolescência não prejudicam a saúde física durante o crescimento. Portanto, promover uma conscientização sobre a importância dos múltiplos estímulos esportivos focados na promoção da saúde como um todo pode promover melhora nas capacidades físicas sem comprometer o crescimento e o desenvolvimento das crianças e adolescentes.

Agradecimentos

Agradecemos imensamente às crianças, adolescentes e suas famílias por autorizarem sua participação em nosso estudo. Estendemos nosso agradecimento à coordenação do programa, a colaboração de todos foi essencial para o sucesso desta pesquisa.

Referências

- [1] Bishop, C. et al. (2017). *J Sports Scie*. 36(10):1135-1144
- [2] Impellizzeri, F. M. et al. (2007). *Med Sci Sports Exerc*, 39, 2044–2050.

ANÁLISE DA CARGA INTERNA E EXTERNA DURANTE UM TESTE *TIME-TRIAL* DE 10 KM DE CANOAGEM HAVAIANA REALIZADO EM UM REMOERGÔMETRO

Filipe Estácio Costa^{1*}, Nicolas Erwig Pulz², Otávio Joaquim Baratto de Azevedo², Suzana Matheus Pereira² e Juliano Dal Pupo¹

¹Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC, Brasil

²Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Florianópolis, SC, Brasil

e-mail: lipeestacio@gmail.com

Introdução

A canoagem havaiana possui competições que variam de 250 m até mais de 60 km, sendo caracterizadas por demandas predominantemente aeróbicas e de alta intensidade. Durante o esforço, os remadores podem alcançar valores de frequência cardíaca de 188 bpm, VO_2 de 3,0 a 4,1 l/min e lactato de 8 mmol/l [1,2]. Além disso, a taxa de remadas pode ultrapassar 70 rpm e a potência máxima pode ultrapassar os 100 W [1,3].

Considerando a importância do monitoramento da carga externa e interna, sugere-se a utilização de testes com boa confiabilidade e viabilidade. Assim, estudos em laboratório com equipamentos adaptados, como o remoergômetro, permitem uma avaliação mais precisa e controlada, já que fatores ambientais (vento, temperatura e profundidade da água, ondulação e correnteza) não terão interferência nos resultados [3].

No entanto, a literatura existente sobre análises em provas longas é escassa, tendo como foco as distâncias entre 250 e 1.000 m na maioria dos estudos. Este trabalho tem como objetivo avaliar as respostas de carga interna e externa de atletas de canoa havaiana ao longo de um teste *time-trial* de 10 km utilizando um remoergômetro adaptado.

Métodos

Participaram do estudo nove remadores de canoa havaiana (idade $44 \pm 5,80$ anos, massa corporal $89,55 \pm 8,69$ kg, estatura $180,11 \pm 6,48$ cm, tempo de experiência $7,33 \pm 3,9$ anos, frequência de treino $3,11 \pm 0,33$ treinos/semana).

Foi realizado um teste *time-trial* no remoergômetro Concept II modelo E (Morrisville, VT, USA) com um adaptador para canoa havaiana da Paddle Sport Training Systems (Vermont Waterways, East Hard-Wick, Canadá). Os remadores realizaram um aquecimento prévio na potência de 25 W durante 3 min. Após, foram orientados a percorrerem uma distância de 10 km no menor tempo possível e, para isso, poderiam escolher a estratégia de ritmo de prova. Os indivíduos foram orientados a não praticar exercícios vigorosos nas 24 h prévias ao teste, que foi realizado em laboratório com temperatura de 21 ± 1 °C.

Para as análises foi feita uma divisão da prova em 5 momentos (0, 2.500, 5.000, 7.500 e 10.000 m), onde foram coletados os dados de lactato sanguíneo, potência média e taxa de remadas. As variáveis foram comparadas nos diferentes momentos através de uma ANOVA de medidas repetidas, com post hoc de Bonferroni ($p < 0,05$).

Resultados e Discussão

O tempo médio do teste foi de $53,36 \pm 3,06$ min, indicando uma velocidade média de 11,19 km/h, lactato sanguíneo pico de $8,98 \pm 1,36$ mmol/l, potência média de $69,08 \pm 6,28$ W e taxa de remadas de $49,91 \pm 4,59$ rpm.

A taxa de remadas se manteve sempre abaixo de 55 rpm, que é classificada como a remada de estilo havaiano e que apresenta menor demanda fisiológica comparados à remada de estilo taitiano (> 65 rpm) em testes de 1000 m [3].

Tabela 1. Médias (desvio padrão) do lactato sanguíneo, potência média e taxa de remadas no teste de 10 km.

	Lactato (mmol/l)	Potência média (W)	Taxa de remadas (rpm)
Repouso	0,99 (0,17) ^{b,c,d,e}	-	-
2.500 m	6,81 (1,53) ^{a,e}	77,44 (11,28)	48,44 (5,05)
5.000 m	8,20 (2,02) ^{a,b}	72,56 (10,21)	49,44 (11,75)
7.500 m	8,32 (1,69) ^a	69,44 (11,75)	49,44 (5,31)
10.000 m	8,98 (1,36) ^{a,b}	71,67 (15,21)	52,33 (3,90)
p (F)	<0,01 (77,71)	0,05 (2,97)	0,05 (3,93)

^a: diferente do repouso; ^b: diferente do 2.500 m; ^c: diferente do 5.000 m; ^d: diferente do 7.500 m; ^e: diferente do 10.000 m.

Quando comparadas as respostas de carga interna ao longo da prova, verificou-se um aumento significativo do lactato sanguíneo em todos os estágios em relação à condição de repouso, bem como no momento 2.500 m em relação a 5.000 m e 10.000 m. A potência média e a taxa de remadas não apresentaram mudanças significativas, mesmo com a alta intensidade e longa duração. A potência média do *time-trial* ($68,71 \pm 6,28$ W) foi semelhante à potência referente ao limiar anaeróbio ($66,99 \pm 12,37$ W) em um teste incremental na mesma amostra, indicando uma faixa de intensidade próxima da transição dos domínios pesado e severo. Isso pode oferecer *insights* úteis para ajustar estratégias de treinamento e competição, dado que em competições em ambientes externos, há uma necessidade de ajustes de potência e ritmo de acordo com as condições e estratégia [3].

Significância

Este é o primeiro estudo que apresenta resultados em um teste de longa duração, descrevendo o comportamento de variáveis de carga interna e externa em atletas experientes. A utilização de um remoergômetro adaptado para tal análise amplia as possibilidades para pesquisas e compreensão dos efeitos de esforço contínuo prolongado. Os achados do estudo podem dar suporte aos treinadores para planejar estratégias de treinos, competições e recuperação de forma mais eficaz e individualizada.

Referências

- [1] Humphries, B. *et al.* (2000). *J Sports Sciences*, 18:6.
- [2] King, T. *et al.* (2016). *J of Sports and Exercise Science*, 3:2.
- [3] Kerr, R. *et al.* (2008). *J Sports Sciences*, 26:7.
- [4] Sealey, R. *et al.* (2011). *Eur J Sports Science*, 12:1.

ANÁLISE DA FORÇA ISOCINÉTICA DE MEMBROS SUPERIORES DE UM PARA-NADADOR COM PARALISIA CEREBRAL

Kelly de Jesus^{1*}, Neice Baia Carneiro¹, Yves Simões¹, Marcos Franken², Karla de Jesus¹

¹Laboratório de Estudo do Desempenho Humano, Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, Universidade Federal do Amazonas

²Curso de Educação Física, Departamento de Ciências da Saúde, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões
e-mail: *kellydejesus@ufam.edu.br

Introdução

Atualmente, a participação de pessoas com paralisia cerebral (PC) na natação competitiva tem aumentado significativamente, e isto deve-se principalmente a melhorias no processo de avaliação e controle de treinamento. Com isto, a avaliação da força muscular em pessoas com PC, por exemplo, é essencial para a vigilância ao risco de lesões, monitorar a eficácia dos programas de reabilitação e/ou treinamento de força para fins de classificação esportiva (O'Connor et al., 2022). Neste sentido, a comparação da força de músculos flexores e extensores de ombro entre nadadores e para-nadadores registraram baixo valores de pico de torque para os para-atletas em movimentos de flexão e extensão de ombro (Hogard et al., 2019). Também, o mesmo notou-se para os músculos rotadores internos e externos do ombro. Porém, os estudos apresentam os resultados em valores médios padronizando e impactando no resultado competitivo. Portanto, o objetivo do presente estudo é caracterizar a força isocinética dos músculos rotadores internos e externos, flexores e extensores do ombro em um para-nadador com PC de destaque a nível nacional.

Método

Um para-nadador, classe (S6), com hemiparesia moderada do lado direito do corpo (idade: 44 anos, massa corporal: 62 Kg, altura: 1,76 m, anos de experiência em treinamentos e competições: 28 anos, melhor tempo nas provas 50, 100, 200 e 400 m nado crawl, respectivamente: 41,18; 88,70; 198,21 e 488,20 s), participou voluntariamente do estudo. Desde 2015, o para-atleta está em 1º lugar no ranking da para-natação da região norte do Brasil.

Para a avaliação das variáveis isocinéticas pico de torque (PT), trabalho total (TT) e índice de fadiga (IF), utilizou-se o dinamômetro isocinético (BIODEX SYSTEM 4, Biodex Corp., Shirley, NY, EUA). O protocolo experimental consistiu em 20 repetições concêntricas de rotação interna e externa, flexão e extensão do ombro esquerdo a 180°/s no dinamômetro isocinético, conforme Figura 1, painel A e B.

Figura 1 - Posicionamento do para-nadador para movimentos de rotação interna e externa (Painel A), flexão e extensão da articulação do ombro (Painel B).

Resultados e Discussão

A Tabela 1 apresenta o resultado para as variáveis isocinéticas dos movimentos de rotação interna e externa, flexão e extensão do ombro esquerdo.

Tabela 1. Movimentos de rotação externa e interna do ombro esquerdo à velocidade de 180°/s.

Variáveis	Movimentos Articulares do Ombro Esquerdo			
	RE	RI	FL	EXT
PT (N.m)	31,10	53,10	65,10	71,10
TT (J)	669,40	1036,00	1616,50	2323,50
IF	-14,18	23,90	20,40	21,60

*RE e RI – rotação externa e interna do ombro, respectivamente. FL e EXT – flexão e extensão do ombro, respectivamente.

Observa-se maiores valores de rotação interna e extensão do ombro para as variáveis pico de torque, trabalho total e índice de fadiga, corroborando os achados da literatura especializada (Hogard et al., 2019). Este resultado evidencia que este para-nadador enfatiza durante os treinamentos dentro e fora d'água apenas movimentos de rotação interna e extensão, que são característicos das fases de entrada/deslize, ação lateral exterior, ação lateral interior, ação ascendente e recuperação no nado crawl. Com o aumento da demanda dos músculos rotadores internos e extensores do ombro durante as fases não – propulsivas e propulsivas do nado crawl sugerimos como aplicação prática para professores e treinadores da para-natação trabalhos específicos de fortalecimento muscular para os rotadores externos e flexores devém também ser enfatizados ao longo das sessões de treinamento, melhorando o equilíbrio entre as ações musculares e minimizando o risco de lesões osteomioarticulares na articulação do ombro.

Significância

Os resultados do presente estudo indicam que a especialidade do para-nadador na técnica de crawl parece influenciar o desempenho de força isocinética. Estes achados podem também ajudar treinadores de natação paralímpica com dados que podem influenciar o desempenho, estabelecendo intervenções ao longo dos programas de treinamentos e adaptando demandas de aplicação de força imposta pelas técnicas de nado.

Agradecimentos

FAPEAM, Projeto , n°. 004/2017 sob outorga (062.01554/2018).

Referências

- [1] O' Connor, S.R., et al. (2022). Assessment of muscle strength in para-athletes. A systematic review of observational studies. *Sports Medicine and Health Science*, 4, 225-238.
- [2] Hogarth, L., et al. (2019). A battery of strength tests for evidence-based classification in para swimming. *Journal of Sports Sciences*, 37(4), 404-413.

ANÁLISE DA RIGIDEZ DO TENDÃO PATELAR DE PARTICIPANTES ACOMETIDOS PELA COVID GRAVE 21 DIAS PÓS INTERNAÇÃO

Isabella da Silva Almeida¹, João Luiz Quagliotti Durigan^{1*}, Leandro de Jesus Gomes², Gabrielle Vieira Roriz², Rita de Cássia Marqueti Durigan²

¹ Laboratório de Plasticidade MusculoTendínea, Universidade de Brasília, Faculdade de Ceilândia

² Laboratório de Análises Moleculares, Universidade de Brasília, Faculdade de Ceilândia

e-mail: joaodurigan@gmail.com

Introdução

A COVID-19 foi uma nova doença respiratória que atingiu proporções pandêmicas [1]. Atualmente, observa-se que o sistema neuromuscular é afetado, resultando em fraqueza muscular e em diferentes graus de dano muscular [2]. Sabe-se que os pacientes hospitalizados por COVID-19 permanecem internados cerca de 13 dias a 3 semanas [3], o que pode ser considerado um fator preditivo para a deterioração das propriedades neuromusculares [4]. No entanto, ainda há poucas pesquisas sobre como o COVID-19 afeta as estruturas musculoesqueléticas, especialmente os tendões. Portanto, o objetivo deste estudo foi determinar o impacto do COVID-19 em pacientes que apresentaram formas graves e moderadas da doença, em comparação com um grupo controle, na rigidez do tendão patelar 21 dias após a infecção.

Métodos

Trata-se de um estudo observacional quantitativo transversal. O estudo foi aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa da UnB (CAAE 45043821.0.0000.8093) e foi registrado na plataforma de ensaios clínicos (NCT04961255).

Participantes entre 18 a 80 anos foram alocados em 3 grupos: (a) Moderado – apresentaram teste positivo para COVID-19, e os sintomas tosse seca, coriza, dor de garganta, dor difusa no corpo e hipertermia persistente, sem hipoxemia e necessidade de internação. (b) Grave: apresentaram teste positivo para COVID-19, um ou mais dos sintomas acima, hipoxemia ($SPO_2 \leq 93\%$) e necessitaram de internação. (c) Controle – não apresentaram infecção por COVID-19 ou não apresentaram sintomas até o período da avaliação. Os participantes moderado e grave foram recrutados a partir de 21 dias após o início dos sintomas ou alta hospitalar, respectivamente.

A rigidez do tendão patelar foi obtida durante contração muscular isométrica máxima dos extensores do joelho. O participante foi posicionado sentado no dinamômetro isométrico com joelho a 60° de flexão e quadril a 90° de flexão. Foi utilizado um aparelho de ultrassom portátil, equipado com transdutor linear de 7.5 MHz e ajustado para profundidade de 4 cm. A rigidez do tendão foi calculada pela razão entre a força e o deslocamento gerado em seu comprimento [5] dentro de 90-100% da força máxima de um participante.

As variáveis quantitativas de caracterização da amostra foram expressas como média e desvio padrão. O teste de Shapiro Wilk foi utilizado para testar a normalidade. Com uma distribuição não normal foi usado o teste de Kruskal-Wallis para verificar a diferença entre os grupos. O nível de significância foi $\alpha < 0,05$.

Resultados e Discussão

A tabela 1 apresenta as características dos participantes. A figura 1 apresenta os resultados da comparação da rigidez do tendão patelar entre os grupos analisados.

Tabela 1. Características dos participantes.

Características	Controle (n=30)	Moderado (n=22)	Grave (n=18)
Idade (anos)	46.53 (13,22)	38.27 (11,20)	50.83 (13,32)
Peso (Kg)	69.54 (13,12)	71.28 (18,40)	83.08 (16,69)
Altura (m)	1.66 (0,09)	1.66 (0,10)	1.61 (0,11)
IMC (kg/m ²)	24.91 (3,07)	25.55 (5,21)	31.94 (5,16)

Média (desvio padrão). IC95% IMC: índice de massa corporal

Os participantes graves apresentam menor rigidez do tendão patelar comparado ao grupo controle. Isso pode ser devido ao período de desuso enfrentado por esses participantes.

Figura 1. Comparação da rigidez do tendão patelar. (* $p < 0,05$).

Durante o desuso, a resistência às forças de tração e a rigidez do tendão diminuem. Isso acontece porque as fibras de colágeno tornam-se mais finas e desorientadas e suas ligações cruzadas podem reduzir em tamanho e número [6].

Significância

Esses achados podem auxiliar fisioterapeutas e clínicos em geral na elaboração de programas de reabilitação para tratamento da COVID longa.

Agradecimentos

Fundação de apoio a pesquisa do Distrito Federal (FAP DF), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq – 141130/2023-7) e ao Decanato de pós graduação da UnB.

Referências

- [1] To Kai-Wang, K. *et al.* (2021). *Emerg Microbes Infect*, 10.
- [2] Andali, S. *et al.* (2021). *Curr Neurol Neurosci Rep*, 21:9.
- [3] Kiekens, C. *et al.* (2020). *Eur J Phys Rehabil Med*, 56.
- [4] Yang, Y. *et al.* (2019). *J Orthop Translat*, 16.
- [5] Heinemeier, K. *et al.* (2011). *J Musculoskelet Neuronal Interact*, 11.
- [6] Kannus, P. *et al.* (1997) *Scand J Med Sci Sports*, 7.

APLICAÇÃO DE BIOMODELOS E IMPRESSÃO 3D NA CRIAÇÃO DE ÓRTESES PERSONALIZADAS PARA PACIENTES COM ESPASTICIDADE PÓS-AVC

Maria Elizete Kunkel^{1*}, Leticia Ortega¹, Eduardo Keller Rorato¹, Julia Pedrota¹, Beatriz Basso¹ e Thabata A Ganga¹

¹Universidade Federal de São Paulo/Instituto de Ciência e Tecnologia, São José dos Campos, Brasil

e-mail: elizete.kunkel@unifep.br

Introdução

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais causas de deficiência adquirida em adultos. A espasticidade do membro superior é uma seqüela comum que compromete a função dos neurônios motores [1]. As propriedades biomecânicas de um membro espástico podem ser mais bem compreendidas com o auxílio de um biomodelo, reconstrução 3D digital ou física de uma estrutura do corpo humano que permite estudar características importantes da anatomia, fisiologia e biomecânica [2]. Biomodelos, integrados às técnicas de Design, Engenharia e Manufatura Assistida por Computador (CAD/CAE/CAM), proporcionam um fluxo de trabalho eficiente no desenvolvimento de tecnologias assistivas, como órteses para reabilitação pós-AVC. Comparadas às soluções ortopédicas convencionais com termoplástico moldado em baixa temperatura, as órteses fabricadas por impressão 3D permitem maior personalização e uso de vários tipos de processos e materiais [3]. Este estudo descreve uma metodologia para produção de biomodelos de membros superiores espásticos como referência na produção de órteses pós-AVC personalizadas, combinando tecnologias de escaneamento 3D, modelagem digital e impressão 3D.

Métodos

A criação do biomodelo da estrutura anatômica do membro superior segue 4 etapas: 1) Escaneamento 3D do membro, 2) Manipulação da nuvem de pontos da imagem digitalizada (malha), 3) Exportação do arquivo no formato *stereolithography* (STL) e fatiamento, formato GCODE de arquivo aceito pela impressora 3D e 4) Impressão 3D. A criação da órtese é feita a partir do arquivo STL do biomodelo do membro em 3 etapas: 1) Modelagem 3D da órtese com o membro digitalizado como referência, 2) Fatiamento do arquivo STL e 3) Impressão 3D. A mão e antebraço de uma adulta saudável foi escaneada simulando a posição adequada para receber uma órtese de uma pessoa com espasticidade pós-AVC. Com o escaneamento gerado, a malha foi tratada para corrigir pequenas falhas e o arquivo STL foi gerado. Fatiamento é o processo no qual o modelo 3D é transformado em um, e só depois ele passa para a etapa de impressão. Após a fabricação do biomodelo e órtese, a etapa final consiste na avaliação de uma fisioterapeuta em relação à fidedignidade na representação do membro superior, e a viabilidade da órtese para a reabilitação pós-AVC.

Resultados e Discussão

O biomodelo de membro superior foi fabricado por impressão 3D de extrusão de material após 12 h em material flexível (Poliuretano Termoplástico) para apresentar uma estrutura flexível simulando as propriedades mecânicas da mão humana como a o movimento das articulações para facilitar o encaixe da órtese (Fig.1). A órtese foi fabricada em material rígido (Ácido Polilático) para oferecer uma boa resistência mecânica e sustentação em caso de tônus muscular elevado de movimento de flexão involuntária de punho e dedos e elevado grau de rigidez articular, e a impressão levou em média 15 h. O posicionamento do fecho autocolante seguiu as linhas articulares, radiocárpica,

metacarpofalangeana e interfalangeanas evitando o escorregamento da mão ou mau posicionamento dos dedos e punho na órtese. O estudo evidenciou a viabilidade da impressão de uma órtese 3D para o tratamento pós-AVC com o auxílio de biomodelos e possível exploração de atendimento remoto de casos com um processo menos mais rápido e invasivo. No caso da órtese, a partir do arquivo STL do biomodelo do membro é possível modelar o dispositivo de forma personalizada com as medidas do paciente. Depois de impressa, a órtese passa por alguns ajustes como a colocação do velcro para a sustentação do membro na órtese.

Figura 1. Órtese e biomodelo fabricado com uso de ferramentas de CAD/CAE/CAM: a) Órtese pós-AVC; b) Biomodelo de membro superior com espasticidade; c) Órtese aplicada ao biomodelo (visão lateral e frontal).

Significância

A confecção de órteses para pacientes pós-AVC é desafiadora devido à espasticidade dos membros. O uso de biomodelos personalizados, criados por impressão 3D, representa um avanço na reabilitação, permitindo uma adaptação precisa à anatomia individual. A metodologia CAD/CAE/CAM facilita a produção rápida, acessível e personalizada de biomodelos e órteses, promovendo uma mudança de paradigma em favor da personalização. A neuromecânica é fundamental para entender e aplicar essas inovações na reabilitação. As limitações desta pesquisa incluem a necessidade de validação clínica mais extensa, a dependência de equipamentos de escaneamento e impressão 3D, e a aplicação limitada a casos específicos de espasticidade, o que pode não generalizar para todas as condições pós-AVC. Além disso, o processo de personalização pode ser demorado e requer habilidades técnicas especializadas.

Agradecimentos

Ao CNPq, MCTI e SUS pelo apoio financeiro para a realização dessa pesquisa (Processo 445657/2023-5) e ao Programa Mao3D pelo apoio operacional.

Referências

- [1] Feigin, *et al.* (2019). *The Lancet Neurology*. 18.5:459-480.
- [2] Bucking, *et al.* (2017). *PloS one*. 12.5:e0178540.
- [3] Zheng, *et al.* (2020). *Clinical Rehabilitation*. 34.2:194-204.

APRESENTAÇÃO DA ECOINTENSIDADE DO VASTO LATERAL EM DIFERENTES CONDIÇÕES: QUAL É A MELHOR MANEIRA DE EXPLICAR A FUNÇÃO MUSCULAR?

Vanessa Ines Wenzel^{1*}, Lucas Gidiel Machado¹, Victória dos Santos Turchetto¹, Eliana Citolim Rech¹, Germano Buzatto de Souza¹ e Fábio Juner Lanferdini¹

¹Grupo de Pesquisa em Biomecânica e Energética do Movimento Humano, Universidade Federal de Santa Maria
e-mail: vanessawenzel98.vw@gmail.com

Introdução

A qualidade muscular do vasto lateral (VL) está associada ao desempenho atlético [1]. Imagens de ultrassonografia permitem avaliar a qualidade muscular, pois a reflexão das ondas sonoras no tecido muscular gera imagens com diferentes ecogenicidades. A análise da ecointensidade (EI) de imagens musculares possibilita a quantificação indireta da qualidade muscular pela escala de cinza das imagens, onde imagens hipocóicas (mais escuras) apresentam maior qualidade [1].

No entanto, alguns aspectos precisam ser levados em consideração. O tecido adiposo subcutâneo (TAS) pode interferir na análise da EI, pois uma quantidade significativa pode atenuar a propagação das ondas sonoras, subestimando os valores de EI. Portanto, é necessário realizar a correção pelo TAS [2]. Além disso, o agrupamento da concentração de pixels (separação por bandas) pode fornecer informações adicionais sobre a composição muscular avaliada por ultrassonografia [3].

Portanto o objetivo desse estudo foi relacionar diferentes parâmetros da EI-VL e identificar qual método (EI média, EI corrigida ou EI por bandas) é o melhor preditor da função muscular [torque concêntrico dos extensores de joelho (EJ)].

Métodos

Esse estudo foi aprovado pelo comitê de ética local (n^o 5.698.140). A amostra foi composta por 81 participantes de esportes coletivos, 60 do sexo masculino e 21 do sexo feminino (idade: 22.52±5.84 anos; massa: 74.04±15.37 kg; estatura: 171.71±20.85 cm). Três imagens de ultrassonografia do músculo VL em campo de visão estendido de cada participante foram coletadas. A EI (u.a.) e o TAS (cm) foram analisados por três pesquisadores independentes no ImageJ (National Institutes of Health, 1.54g), a média entre os três foi utilizada. A EI do VL foi separada por bandas utilizando uma planilha do Excel, como descrito anteriormente [3] e também foi corrigida pelo TAS [2]. A quantidade média de pixels nos intervalos 101-255 foi desprezível (<2%), portanto, apenas as duas primeiras bandas (EI₀₋₅₀, EI₅₁₋₁₀₀) foram utilizadas na análise estatística. O pico de torque (PT) concêntrico dos EJ foi coletado em um dinamômetro isocinético (Biodex, System 4 Pro™, Biodex Medical Systems) a 300°/s. Regressões lineares foram aplicadas para estimar as contribuições relativas da EI (u.a.) no pico torque dos EJ (N/m).

Figura 1. Análise da ecointensidade e tecido adiposo subcutâneo do vasto lateral. A. Seleção da região de interesse; B. Média do histograma; C. Divisão das bandas de ecointensidade.

Resultados e Discussão

Tabela 1. Valores de média, desvio padrão (DP) e 95% do intervalo de confiança (95%IC) dos parâmetros avaliados.

Parâmetros	Média±DP	95%IC
PT-EJ (N/m)	124.15±30.16	117.48-130.82
EI _{med} (u.a.)	28.42±9.17	26.39-30.44
EI _{Muller} (u.a.)	45.00±20.61	40.45-49.56
EI ₀₋₅₀ (%)	82.25±10.55	79.92-84.59
EI ₅₁₋₁₀₀ (%)	16.23±9.32	14.17-18.29

Pico de torque dos extensores do joelho a 300°/s (PT-EJ), ecointensidade (EI) média do histograma (med), EI corrigida pelo tecido adiposo subcutâneo (EI_{Muller}), porcentagem de pixels na banda 0-50 (EI₀₋₅₀), porcentagem dos pixels na banda 51-100 (EI₅₁₋₁₀₀).

Figura 2. Relação dos parâmetros de ecointensidade (EI) com o pico de torque (PT) dos extensores do joelho (EJ).

A. Relação entre EI média (Elmed) e PT-EJ. B. Relação entre EI corrigida pelo tecido adiposo e PT-EJ. C. Relação entre EI por bandas 0-50 e PT-EJ. D. Relação entre EI por bandas 51-100 e PT-EJ.

Significância

Apesar da correção da EI-VL pelo TAS aumentar a relação entre EI-VL e PT-EJ. Todos os métodos apresentaram relações baixa de causa-efeito (< 26%). Além do mais, separar a EI por bandas de intensidade pode ser promissor para avaliar diferentes adaptações da composição muscular.

Agradecimentos

V.I.W. agradece a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pela bolsa, bem como aos colegas que auxiliaram na realização desta pesquisa.

Referências

- [1] Stock, Matt S., et al. (2017). *Muscle Nerve* 55(5):685-692.
- [2] Neto Müller, Jonathan, et al. (2021). *Appl. Physiol. Nutr. Metab.* 46(5):473-478.
- [3] Pinto, Ronei S., et al. (2021). *Exp. Gerontol.* 145:111179.

ASSIMETRIAS MUSCULARES E RAZÕES I:Q CONVENCIONAL E FUNCIONAL EM ATLETAS

Martina Weis Regert^{1*}, Heinrich Leon Souza Viera¹ e Fábio Juner Lanferdini¹

¹Laboratório de Biomecânica, Universidade Federal de Santa Maria

e-mail: martina.wr@hotmail.com

Introdução

Um bom desempenho esportivo é multifatorial sendo que a força muscular é um dos seus principais determinantes (1,2). Em esportes de alto rendimento ou na reabilitação de indivíduos com lesões envolvendo membros inferiores, um dos parâmetros a se avaliar é a relação de produção de torque entre as musculaturas isquiotibiais e quadríceps (razão I:Q), a fim de se ter um parâmetro de equilíbrio de produção de força entre esses músculos (3). Esse desequilíbrio, pode ser determinante de aumento do risco de lesões em isquiotibiais (4).

A relação I:Q pode ser calculada de duas formas, sendo pela razão convencional (razão I:Q CON; Torque concêntrico do isquiotibiais dividido pelo Torque concêntrico do quadríceps), e pela razão funcional (razão I:Q FUN; Torque excêntrico do isquiotibiais dividido pelo torque concêntrico de quadríceps) (2). Os valores de referência utilizados, ainda que não se tenha um consenso, variam entre 0,5-0,6 I:Q CON, e 0,8-1,0, I:Q FUN (2).

Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi calcular a razão I:Q de atletas de diferentes modalidades esportivas comparando o membro inferior dominante e não dominante.

Métodos

O presente trabalho tem por característica ser de corte transversal avaliando 99 atletas de diferentes modalidades de esportes coletivos e individuais (Tabela 1). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética local (parecer 5.698.140), onde todos os atletas foram informados dos objetivos, riscos e benefícios da participação. Os atletas que possuíam alguma lesão prévia de membros inferiores ou limitações psicológicas/cognitivas foram excluídos da pesquisa.

Foi utilizado um dinamômetro isocinético (Biodex, System 4 Pro™, Biodex Medical Systems, New York, NY, USA) para mensurar o torque de extensores e flexores do joelho em ambos os membros inferiores na velocidade angular de 60°/s. Foram adotados 0,6 e 1,0 como valores de referência para equilíbrio na razão I:Q para as razões convencional e funcional, respectivamente. A normalidade dos dados foi verificada pelos testes de Skewness e Kurtosis. As razões convencional e funcional foram comparadas utilizando o teste de Wilcoxon, e a produção de torque extensor e flexor do joelho pelo teste t-pareado. O pacote estatístico SPSS (IBM SPSS 22.0, Chicago, IL, USA) foi utilizado para todas as análises ($\alpha=0,05$).

Tabela 1. Dados demográficos da amostra

Variáveis	Atletas (n=99)
Idade (anos)	22,4 ± 5,6
Massa corporal (kg)	74,8 ± 17,4
Estatura (m)	1,7 ± 0,2
Experiência (anos)	9,1 ± 6,4
Frequência semanal (dias)	3,8 ± 1,5

Dados expressos como média ± desvio padrão.

Resultados e Discussão

Os resultados apresentaram que o membro inferior dominante apresentou a razão convencional (9%) e funcional (3%) maior

quando comparado com o lado dominante ($p<0,05$), respectivamente. Além disso, os flexores do joelho concêntrico do lado não dominante apresentaram 6% menor produção de torque comparado com o lado dominante ($p<0,05$), sem diferenças entre os membros para o torque extensão do joelho concêntrico e flexão do joelho excêntrico ($p>0,05$), respectivamente (Figura 1).

Figura 1. Comparação entre o lado dominante (D) e não dominante (ND) nas razões I:Q CON e FUN, e torque de extensão e flexão do joelho. PT = Pico de torque; * = $p<0,05$.

Apesar do membro dominante dos atletas avaliados estar mais equilibrado que o membro não dominante, ambos os membros estão com desequilíbrio das razões I:Q CON e FUN. Ademais, é possível perceber que os músculos isquiotibiais do membro não dominante são mais fracos quando comparados com o membro dominante. Portanto, estes resultados podem elucidar as diferenças entre os membros e podendo assim aumentar o risco de lesão de isquiotibiais neste grupo de atletas (4).

Significância

O presente estudo ressalta como a diferença de torque máximo dos extensores e flexores do joelho podem estar relacionadas com a razão I:Q CON e FUN de atletas de diferentes modalidades. Os resultados sugerem que a fraqueza dos músculos isquiotibiais podem estar relacionados com um baixo equilíbrio das razões I:Q (2). Dessa forma, treinadores devem monitorar a produção de torque/força entre os músculos do joelho e adaptar o treino para garantir um equilíbrio adequado, podendo estar relacionado com um menor risco de desenvolver lesões.

Referências

- [1] BARONI, B. M. *et al.* (2020). *The Journal of Strength & Conditioning Research*, v. 34, n. 1, p. 281-293.
- [2] FRITSCH, C. G. *et al.* (2023). *Sports Biomechanics*, v. 22, n. 7, p. 811-821.
- [3] KELLIS, E. *et al.* (2023). *Journal of Sport and Health Science*, v. 12, n. 3, p. 343-358.
- [4] OPAR, D. A. *et al.* (2012). *Sports medicine*, v. 42, p. 209-226.

ASSOCIAÇÃO DA RIGIDEZ ARTICULAR DO TORNOZELO EM ATERRISSAGEM UNILATERAL E O DESEMPENHO DE ATLETAS DE FUTSAL NO SINGLE HOP TEST

Thaline Mello Turquette^{1*}, Inaê de Oliveira^{1,2}, Karine JV Stoelben³, Eduarda S Tulus^{1,2}, Vitória P Ferreira^{1,2} e Felipe P Carpes^{1,2}

¹Grupo de Pesquisa em Neuromecânica Aplicada, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil

²Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil

³Children Hospital of Eastern Ontario Research Institute, Ottawa, ON, Canadá

e-mail:thalineturquette.aluno@unipampa.edu.br

Introdução

A prática de futsal envolve significativo risco de lesões, especialmente ao complexo articular do tornozelo. Muitos dos mecanismos de lesão observados para o complexo articular do tornozelo sugerem um papel da rigidez articular. A rigidez articular pode ser estimada pela relação entre o torque articular e a amplitude de movimento [1].

Em testes clínicos como o *Single Hop Test* (SHT), a rigidez articular pode afetar a estabilidade nas aterrissagens. O SHT é comumente utilizado como medida de desempenho físico, rastreamento de possíveis lesões e como critério para retorno ao esporte após uma lesão [2]. Por ser um salto unilateral à frente e buscando alcançar a máxima distância, o atleta precisa de grande capacidade de estabilidade articular nos membros inferiores para um melhor desempenho na aterrissagem. Essa estabilidade no momento da aterrissagem pode se associar com a rigidez articular do tornozelo [3], especialmente pela exigência de controle postural na direção anteroposterior no momento da aterrissagem [4].

O objetivo deste estudo é verificar a relação entre a rigidez articular de tornozelo durante a aterrissagem de um salto unilateral com o desempenho no teste clínico SHT. Nossa hipótese é que atletas que possuem uma menor rigidez de tornozelo terão melhor desempenho no teste clínico SHT.

Métodos

Participaram do estudo 24 atletas de futsal masculino profissional (idade $23,5 \pm 5,41$ anos, massa corporal $75,91 \pm 8,43$ kg, estatura $174,8 \pm 5,6$ cm). Eles foram submetidos a avaliação funcional através do SHT, sendo instruídos a saltar para frente de forma unilateral na máxima distância possível e aterrissar com a mesma perna. A aterrissagem deveria ser realizada e a postura unipodal sustentada sem perda de estabilidade. A distância do salto foi medida com base no local onde o calcanhar aterrissou e normalizada pelo comprimento da perna. A distância máxima alcançada de três tentativas foi utilizada para quantificar o desempenho do teste. Logo após, foi realizada a avaliação cinética e cinemática de aterrissagens de saltos para frente, *forward jump*, empregando duas plataformas de força (OR6-2000, AMTI Inc., EUA, amostragem a 2 kHz) e 15 câmeras infravermelho (Bonita B10, VICON Motion Systems, Oxford, Reino Unido, com taxa de amostragem 200 Hz). Os participantes deveriam ficar em pé, posicionados a 20 cm de uma plataforma de força, e eram orientados a saltar o mais alto e para frente, aterrissando de forma unilateral em uma plataforma. Três tentativas válidas foram consideradas para estimar a rigidez articular da aterrissagem.

A razão entre a mudança do momento articular (ΔM) e a mudança no ângulo articular ($\Delta \Theta$) considerando o momento de contato inicial com o solo e pico do momento articular do tornozelo foi utilizada para definir a rigidez articular do tornozelo [3]. O teste de correlação de Pearson foi usado para identificar a correlação entre a rigidez articular do tornozelo na aterrissagem

com o desempenho no SHT. Não houve diferenças significativas entre a perna preferida e não preferida (teste t dependente), e por isso optamos por apresentar os resultados apenas para a perna preferida, identificada previamente pela preferência para chutar uma bola. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética local.

Resultados e Discussão

Encontramos uma correlação negativa moderada entre a rigidez articular do tornozelo e o desempenho no SHT (Figura 1, $r = 0.64$, $p = 0.001$).

Figura 1. Correlação entre a rigidez articular do tornozelo e o desempenho no Single Hop Test.

Interpretamos a correlação inversa observada entre a rigidez do tornozelo e a distância no SHT como resultado do fato que uma menor rigidez do tornozelo na aterrissagem permite um maior uso de estratégias de tornozelo para o controle postural [4]. Com isso, o avaliado pode apresentar menor dificuldade em estabilizar a postura no momento da aterrissagem, onde há uma elevada exigência de mobilidade para a articulação do tornozelo, o que também influencia a mobilidade do joelho na aterrissagem.

Significância

Nossos resultados podem auxiliar fisioterapeutas e treinadores físicos na prática clínica, induzido a possibilidade de manipular a rigidez articular do tornozelo para melhora no desempenho de testes clínicos.

Agradecimentos

CAPES (código financeiro 01) CNPq (processo 402108/2023-0) e FAPERGS.

Referências

- [1] Butlet RJ, et al. (2003) *Clin Biomech*, 18(6):511-7.
- [2] Abrams GD et al. (2014) *Orthop J Sports Med*, 21;2(1):2325967113518305
- [3] Edwards WT. (2007) *Gait Posture*, 25(3):432-9
- [4] Runge CF et al. (1999). *Gait Posture*, 10(2):161-70.

ASSOCIAÇÃO ENTRE A RIGIDEZ VERTICAL E CONTROLE POSTURAL DINÂMICO EM ATLETAS DE FUTSAL

Eduarda S Tulus^{1*}, Inaê de Oliveira¹, Karine JV Stoelben², Vitória P Ferreira¹, André Gustavo P Andrade³, e Felipe P Carpes¹

¹Grupo de Pesquisa em Neuromecânica Aplicada, Universidade Federal do Pampa, Uruguai, RS, Brasil

²Children Hospital of Eastern Ontario Research Institute, Ottawa, ON, Canada

³Laboratório de Biomecânica, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil

Email: eduardatulus.aluno@unipampa.edu.br

Introdução

No futsal, esporte que demanda alta intensidade e constantes mudanças de direção, a rigidez contribui para a absorção eficiente de forças de impacto, ajudando a reduzir o risco de lesões musculoesqueléticas comuns, como entorses de tornozelo. A rigidez vertical representa a capacidade dos membros inferiores responder a deformações causadas por ação de forças externas, como as forças de impacto durante a corrida, saltos e mudanças rápidas de direção [1]. Pensando na rigidez como um sistema massa-mola [2] durante a execução de movimentos, uma maior rigidez das pernas pode melhorar a estabilidade. Em testes clínicos comumente usados na prática de fisioterapeutas e que requerem estabilidade corporal, uma associação entre a rigidez vertical e o desempenho é frequentemente discutida. Contudo, essa associação pode ter menor significância se o teste clínico não envolve forças de impacto e grande deslocamento do centro de massa, como é o caso de testes que avaliam primariamente a capacidade de controle postural. Neste estudo investigamos a relação da rigidez vertical com o controle postural dinâmico em atletas de futsal do sexo masculino.

Métodos

Participaram deste estudo 26 atletas de futsal masculino (idade 21 ± 5 anos, massa corporal 77 ± 8 kg, estatura 174 ± 6 cm), que realizaram avaliações clínicas e biomecânicas. A preferência lateral de membros inferiores foi determinada pela preferência de perna para chutar uma bola em direção a um alvo. Como avaliação clínica do controle postural dinâmico, foi empregado o teste funcional *Star Excursion Balance Test* Modificado (SEBTm), considerando 3 tentativas válidas para as direções anterior, póstero-medial e póstero-lateral, para as pernas preferida e não preferida. A avaliação biomecânica foi realizada em tarefas de saltos do tipo *forward jump* unilateral, considerando 3 tentativas válidas para cada perna. As forças de reação do solo foram gravadas com duas plataformas de força (OR6-2000, AMTI Inc., Watertown, MA, EUA, com amostragem de 2 kHz) em sincronia com um sistema de captura de movimento 3D com 15 câmeras infravermelha (Bonita, B10, VICON Motion Systems, Oxford, Reino Unido, com amostragem de 200 Hz).

A rigidez vertical foi estimada pela razão entre o pico da força de reação do solo e o deslocamento do centro de massa, estimado pelo marcador reflexivo posicionado na espinha ilíaca posterior. Para a análise estatística foi verificado o escore composto do SEBTm, que é uma média de todas as três distâncias alcançadas [$\text{Comp} = ((\text{anterior} + \text{póstero-medial} + \text{póstero-lateral}) / (3 \times \text{comprimento da perna})) \times 100$] [3]. A normalidade dos dados foi verificada com o teste de Shapiro-Wilk e a correlação entre a rigidez vertical e o desempenho no SEBTm foi verificada com o teste de correlação de Spearman.

Resultados e Discussão

A rigidez vertical avaliada na aterrissagem de saltos não teve associação com o escore composto de SEBTm, tanto para a perna preferida quanto para a perna não preferida (Figura 1).

Figura 1. Associação entre a rigidez vertical e o escore composto do teste funcional SEBTm para perna preferida (A) e não preferida (B).

Testes que envolvem o controle postural, podem não ser influenciados pela rigidez vertical, especialmente pelo fato do SEBTm não envolver forças de impacto e movimentos rápidos.

Significância

A rigidez vertical na aterrissagem de saltos não se relacionou com o desempenho em um teste de controle dinâmico como o SEBTm. Esse resultado ajuda a explicar a maior influência da rigidez no desempenho de tarefas que envolvam o ciclo alongamento-encurtamento. Quando se trata de tarefas de controle postural dinâmico, a rigidez parece ter pouca influência.

Agradecimentos

CAPES (código financeiro 01), CNPq (processo 402108/2023-0) e UNIPAMPA.

Referências

- [1] Holowka et al (2022). *J Biomech*, 133:110869
- [2] Butler et al (2003). *Clin Biomech* 18(6):511-7
- [3] Bulow et al (2019) *Int J Sports Phys Ther* 14(2):192-203

AVALIAÇÃO DA TAXA DE UTILIZAÇÃO EXCÊNTRICA (EUR) NA POTÊNCIA MUSCULAR EM INDIVÍDUOS ATIVOS E NÃO ATIVOS

Chrystopher Thiago dos Santos¹, Manuela Nascimento Braga^{1*}, Calue Papecke² e Keith Sato Urbinati¹

¹Laboratório de Fisiologia do Exercício e Esporte, Escola de Medicina e Ciências da Vida, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

²Grupo de Estudo em Neuromecânica, Escola Politécnica, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
e-mail: keith.msato@gmail.com

Introdução

A Taxa de Utilização Excêntrica (EUR) emerge como indicador promissor do desempenho da potência muscular. Esta métrica, calculada pela razão entre o salto com contramovimento (CMJ) e o salto estático (SJ), visa avaliar a eficiência com que a energia elástica armazenada durante a fase excêntrica do movimento é utilizada na fase concêntrica, resultando em um salto mais alto [1].

Acredita-se que indivíduos ativos apresentam valores maiores de Taxa de Utilização Excêntrica (EUR) em comparação a indivíduos não ativos.

O presente estudo busca comparar a EUR entre indivíduos ativos e não ativos, investigando as possíveis diferenças no desempenho da potência muscular.

Métodos

Foram avaliados 16 universitários do sexo masculino, com idade entre 18 e 24 anos de idade. Utilizou-se o questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) versão curta para classificação em ativos e não ativos.

Para a avaliação de saltos, foi utilizado a aplicativo My Jump Lab. O celular foi posicionado em um tripe com 1 metro de altura e 3 metros de distancia do avaliado. Foram filmados 3 saltos com contramovimento (CMJ) e 3 saltos estáticos (SJ). Considerou-se a análise visual: (1) ponto de saída: momento de perda de contato do pé com solo; (2) aterrissagem: ponto de contato do pé com o solo. Houve aquecimento com caminhada em esteira a uma velocidade de 5 Km/h.

Foram analisados os dados: altura de salto (cm), força (N), força relativa (N/kg), Energia (W), potência relativa (W/kg), velocidade media (m/s), velocidade de decolagem (m/s), impulse (kg*m/s), tempo de voo (m/s) e taxa de utilização excêntrica (EUR).

Considerou-se EUR como: altura de CMJ / altura de SJ. Adotou-se EUR de 1,1 como critério de classificação.

Para a análise estatística foi realizado teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov, seguido de teste não paramétrico Mann-whitney U (p<0,05) para comparar os grupos ativo e não ativo.

Resultados e Discussão

Conforme critério de classificação do IPAQ, foram elencados 9 sujeitos como ativos e 7 sujeitos como não ativos. No CMJ (tabela 1) indivíduos ativos apresentam maior força, força relativa, energia e velocidade média. Enquanto no SJ, indivíduos ativos apresentam maior altura de salto, força, força relativa, energia, potência relativa e tempo de voo.

Apesar de indivíduos ativos apresentarem melhores taxas de EUR, não houve diferença estatística entre ativo e não ativo. Valores aproximados de 1,1 é indicativo que a energia elástica armazenada durante a fase excêntrica foi utilizada de forma

eficiente na fase concêntrica; enquanto que valores superiores indicam debilidade [1].

Recente estudo de Kozinc *et al.* [2] indicou correlação negativa entre o índice de utilização excêntrica (EUR) e a taxa de desenvolvimento de força (RFD) em saltos agachados (squat jumps). Especificamente, um EUR mais alto foi associado a uma capacidade reduzida de desenvolver força rapidamente durante o salto agachado.

Para a amostra do presente estudo, a EUR não foi indicativo suficiente de discriminador entre ativos e não ativos.

Tabela 1 – Comparação de CMJ e SJ.

	ativo CMJ	não ativo CMJ	ativo SJ	não ativo SJ
Altura de Salto (cm)	43.59	35.21	51.53*	43.79
Força (N)	1732.04*	1516.93	1935.06*	1721.96
Força relativa (N/kg)	25.74*	21.44	28.59*	24.30
Energia (W)	2527.21*	2000.09	2751.88*	2222.37
Potência relativa (w/kg)	37.50	28.23	44.52*	35.70
Velocidade média (m/s)	1.44*	1.32	1.57	1.47
Velocidade de decolagem (m/s)	2.90	2.63	3.19	2.92
Impulso (kg*m/s)	197.88	185.61	213.90	206.96
Tempo de voo (m/s)	595.50	535.13	639.75*	597.75

(*) comparação entre ativo e não ativo, p<0,05.

Significância

O presente estudo não sustenta evidências de que a EUR possa ser utilizada como indicador do desempenho da potência muscular entre ativos e não ativos, apesar de menores valores no grupo ativo.

Agradecimentos

Agradecemos a Fundação Araucária pela bolsa de iniciação científica.

Referências

- [1] McGuigan MR, *et al.* (2006). *J Strength Cond Res.* Nov;20(4):992-5.
- [2] Kozinc Ž, *et al.* (2024). *Int Biomech.* Dec;11(1):1-5.

AValiação DO DESLOCAMENTO DO CENTRO DE MASSA DE IDOSOS SUBMETIDOS A UM PROTOCOLO DE FADIGA MUSCULAR: RESULTADOS PRELIMINARES

Rafaela Oliveira Machado ^{1*}, Fabio Kosloski Junior², Enzo Vitoriano, Caluê Papcke e Eduardo Mendonça Scheeren ²

¹Pontifícia Universidade Católica do Paraná

² Pontifícia Universidade Católica do Paraná

e-mail: rafa.fisio.machado@gmail.com

Introdução

A ação de sentar e levantar (SL) de uma cadeira parece simples, por ser realizada diariamente em diferentes situações. Entretanto, é uma tarefa que exige uma grande demanda neuromuscular, principalmente em idosos e pode ser utilizada como protocolo de fadiga muscular e avaliar seus impactos no equilíbrio de idosos.

O presente trabalho utilizou o SL como protocolo de fadiga muscular e utilizou perturbações posturais pré e pós-fadiga para avaliar o equilíbrio de idosos de baixo, moderado e alto nível de atividade física. Assim, o objetivo desse estudo é comparar o nível de atividade física de idosos com sua capacidade de resposta a uma perturbação do equilíbrio postural pré e pós-fadiga.

Métodos

O estudo CEP-PUCPR nº 6.483.122 avaliou o nível de atividade física com o Questionário Internacional de Atividade Física Versão Curta (IPAQ-SF) de 9 sujeitos. Foram realizadas perturbações anteroposteriores do equilíbrio utilizando um cabo com carga de 5% da massa total de cada sujeito, fixado em um cinto afivelado na cintura dos participantes, e, para ocorrer a perturbação, a carga fixada ao cabo era desconectada por uma trava eletromagnética. Cada sujeito recebeu três perturbações do equilíbrio de mesma magnitude, em sequência, com um intervalo de dez segundos entre cada, antes e após um protocolo de fadiga muscular adaptado de sentar-se e levantar, com os braços cruzados à frente do tronco. O ritmo foi estabelecido por um metrônomo, inicialmente em 30 bpm, progressivamente acelerado a cada dois minutos, garantindo a indução da fadiga nos idosos. Os sinais vitais (frequência cardíaca e saturação de O₂) e a escala de Borg foram registrados. O teste foi encerrado com base nos seguintes critérios: a decisão do participante de interromper o teste devido a dores ou fadiga extrema, atingindo uma pontuação de 20 na escala de Borg; a detecção pelo avaliador de algum problema de saúde, seja pela análise dos dados vitais ou pelo julgamento clínico do que o participante estava realizando. Após a conclusão do processo de fadiga, o cinto do dispositivo de perturbação foi imediatamente atado ao participante, e as três perturbações que compuseram a perturbação pós-processo de fadiga foram executadas. Para calcular o deslocamento do corpo após as perturbações, foi utilizado o marcador dianteiro da pelve na primeira perturbação pré e pós-fadiga.

Resultados e Discussão

Três sujeitos foram classificados em cada nível de AF (Alto, Moderado e Médio). Para classificação do deslocamento do CM, foram criadas categorias baseadas na distância, sendo elas: de 0 a 10 milímetros, de 10 a 20 milímetros, de 20 a 30 milímetros, de 30 a 40 milímetros, e de 40 milímetros para cima. Quanto menor o deslocamento do CM, melhor a reação do indivíduo a perturbação (Liu-Ambrose et al., 2019). Apesar da falta de significância estatística entre as duas variáveis, é possível observar que indivíduos com AF moderada e alta, que

não apresentaram deslocamentos menores do que 10 mm na perturbação pré-processo de fadiga.

Gráfico 1 – Comparação entre a Perturbação Pré e a Classificação do IPAQ:

Fonte: O Autor (2024).

Gráfico 2 – Comparação entre a Perturbação Pós e a Classificação do IPAQ:

Fonte: O Autor (2024).

Assim, sugere que a qualidade da reação é supostamente menor, como demonstrado por Liu-Ambrose (2019) em seu estudo que comparou as quedas em idosos ativos e não ativos; os idosos que não praticam atividade física têm mais quedas. Também há um aumento do deslocamento do CM na perturbação pós-fadiga, em todos os níveis de atividade física. Isso enfatiza os efeitos da fadiga no equilíbrio e a importância de manter uma boa aptidão física, corroborando os resultados de Barbieri (2014), onde idosos com fadiga em membros inferiores são mais propensos a cair do que idosos sem fadiga muscular.

Significância

Sabe-se que muitas mudanças ocorrem durante o processo de envelhecimento, principalmente em relação às atividades diárias, todavia, essas modificações não devem impedir uma melhor qualidade de vida nessa população. Desse modo, ao reconhecer como a fadiga muscular afeta o equilíbrio e as tarefas funcionais, os profissionais de saúde podem adaptar programas de exercícios para atingir grupos musculares específicos propensos à instabilidade relacionada à fadiga. Bem como, elaborar estratégias mais eficazes de prevenção de quedas em idosos.

Referências

- LIU-AMBROSE, T. et al. (2019). *JAMA* v. 321, n. 21, p. 2092.
- BARBIERI, F. A. et al. (2014). *Gait & posture*, v. 39, n. 3, p. 985–990.

AValiação DO SALTO VERTICAL E DO DESEMPENHO EM TESTE ESPECÍFICO DE JUDÔ EM ATLETAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

Rômulo de Oliveira Sena^{1*}, Rafael Lima Kons² e Daniele Detanico¹

¹ Laboratório de Biomecânica, Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFSC

² Departamento de Educação Física, Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia
e-mail: romuloflc55@gmail.com

Introdução

O judô para pessoas com deficiência visual, inserido no sistema paralímpico, é praticado por atletas de ambos os sexos com perda parcial ou total da visão. Eles seguem as mesmas regras do judô convencional, com a principal diferença de que a luta começa com os atletas já segurando o *judogi* do adversário, repetindo este procedimento a cada interrupção do combate. [3].

Além disso, uma particularidade do judô para pessoas com deficiência visual é a divisão dos atletas em classes visuais: J1, para atletas com perda total da visão, e J2, para aqueles com perda parcial da visão [4]. Um aspecto relevante e pouco explorado é a origem da deficiência dos atletas, que podem ser classificados nas categorias J1 ou J2, tendo deficiência congênita (desde o nascimento) ou adquirida (desenvolvida ao longo da vida). Esse fator pode influenciar significativamente o desempenho no judô para pessoas com deficiência visual. [6]. Nesta perspectiva, é importante destacar a influência destes aspectos no desempenho físico do judô, na qual judô pode ser atribuído a fatores neuromusculares, considerando as constantes mudanças dinâmicas decorrentes da movimentação dos atletas. Nas ações de ataque, são necessários altos níveis de potência muscular nos membros inferiores [2], especialmente para a aplicação de algumas técnicas específicas de projeção. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi analisar a relação entre o desempenho no salto vertical com contra-movimento (CMJ) e o desempenho no Special Judo Fitness Test (SJFT) em atletas com deficiência visual pertencentes a seleção Paralímpica Brasileira.

Métodos

Participaram do estudo 12 atletas da seleção brasileira paralímpica de judô, sendo cinco homens e sete mulheres, com média de idade de $31 \pm 8,9$ anos, treinando de 3 a 4 vezes por semana. Para avaliar a potência dos membros inferiores, utilizou-se o CMJ, que consistiu em partir da posição inicial com as pernas paralelas e as mãos na cintura, executando um salto com contramovimento, flexionando os joelhos a 90°. A medida foi feita com uma plataforma de contato Eliete Jump System®. As variáveis de altura do salto e potência média foram utilizadas. Três saltos foram realizados em cada avaliação, e a média de ambas as variáveis foi utilizada. O SJFT foi realizado de acordo com as orientações de Sterkowicz [7]. O teste é dividido em três períodos: 15, 30 e 30s com intervalos de 10s entre eles. Durante cada um dos períodos, o executante arremessa dois parceiros (distantes seis metros) o maior número de vezes possível, utilizando a técnica *Ipon-seoi-nage*. A direção do executante foi orientada por estímulos sonoros, com os *UKES* batendo palmas, ou por estímulos táteis, com o *TORI* se posicionando sobre uma faixa no tatame para realizar os arremessos, conforme utilizado por Kons et al. [6]. O número total de arremessos e o índice do teste foram utilizados para análise. O teste t para amostras independentes foi utilizado para comparar o desempenho no SJFT e no CMJ (altura e potência) entre sexo e origem da deficiência, com nível de significância de $p < 0,05$.

Resultados e Discussão

O objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre o CMJ e o desempenho no SJFT em atletas paralímpicos da seleção brasileira de judô. De acordo com a Tabela 1, os resultados indicaram que a potência foi a única variável com diferença significativa entre os sexos ($p=0,039$), sendo maior nos homens, independentemente da origem da deficiência. Não houve diferença significativa para as demais variáveis em relação ao sexo ou à origem da deficiência ($p > 0,05$). Os dados mostraram que não existe relação entre a potência de salto e a melhoria nos índices do SJFT. Apesar disso, sabe-se que o salto vertical é um parâmetro importante para determinar a potência dos membros inferiores [1] e pode indicar condições de fadiga muscular e

Tabela 1. Desempenho (altura e potência) no salto vertical e SJFT.

VARIÁVEIS DEPENDENTES	FEMININO		MASCULINO	
	CONGÊNITO	ADQUIRIDO	CONGÊNITO	ADQUIRIDO
Potência de MI (w)	2.869,9 (1,0)	2.902,8 (636,7)	4.801,8*	4.614,6 (1.242,7)*
Altura do salto (cm)	31,6 (4,8)	32,06 (5,6)	45,3	34,1 (6,4)
Índice Tátil (ua)	13,9 (1,8)	12,62 (0,9)	17,4	15,7 (2,6)
Índice Sonoro (ua)	14,9 (2,2)	12,84 (0,3)	15,9	14,8 (1,5)

ua - Unidade Arbitrária.

Significância

O presente estudo analisou o desempenho de atletas com deficiência visual em testes específicos como CMJ e SJFT. Ele destaca diferenças significativas na potência média de salto entre homens e mulheres, independentemente da origem da deficiência. A ausência de correlação entre potência de salto e melhoria no SJFT sugere que outros fatores influenciam o desempenho, abrindo novas áreas de investigação. Fora do campo esportivo, os resultados podem guiar o desenvolvimento de programas de treinamento adaptados, políticas esportivas inclusivas e tecnologias assistivas. O estudo desafia percepções tradicionais sobre as limitações de atletas com deficiência visual, promovendo uma visão mais inclusiva e capacitadora.

Agradecimentos

Agradecemos aos participantes do nosso estudo, a colaboração de todos foi essencial para o sucesso desta pesquisa.

Referências

- [1] Balsalobre-Fernández, C. *et al.* (2014). J Strength Cond Res. 28(2):528-33.
- [2] Franchini, E. *et al.* (2011). Sports Medicine, 41(2):147-166.
- [3] Gutiérrez-Santiago, A. *et al.* (2011). J Sports Sci, 29:1443-1451.
- [4] IBSF (2022). IBSA judo classification rules. <https://ibsport.org/new-ibsa-judo-classification-rules-published/>
- [5] Kons, R.L.; Patatas J.M. *et al.* (2023). Am J Phys Med Rehabil, 102(10):929-930.
- [6] Kons, R.L. *et al.* (2023). Perceptual and Motor Skills, 130(1): 419-433.
- [7] Sterkowicz, S. (1995). Antropomotoryka: SJFT, 12:29-44.
- [8] Stevenson, J. H. *et al.* (2015). Am J Sports Med., 43(2):482-90.

AValiação ISOCINÉTICA DE JOELHO EM ATLETAS DE FUTSAL SUB-20: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE ATLETAS MASCULINOS E FEMININOS.

Lilian Pinto Teixeira^{1*}, Mauricio Coutinho Soares da Silva² e Simone Lara³

¹ Fisioterapeuta do Curso de Fisioterapia, Universidade Federal do Pampa Uruguaiana, RS, Brasil.

² Acadêmico do curso de Fisioterapia, Universidade Federal do Pampa Uruguaiana, RS, Brasil.

³ Professora do Curso de Fisioterapia e do PPG: Educação em Ciências: química da vida e saúde, na Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil. e-mail: lilianteixeira@unipampa.edu.br

Introdução

O futsal tem se destacado por sua rápida dinâmica, habilidade técnica e alto nível de competitividade, quantidade de partidas em uma temporada, o que pode gerar um alto desgaste físico durante os 40 minutos em uma partida ao longo do ano competitivo, e conseqüentemente, aumentar o risco de lesões Batista & Costa [1]. A prática do futsal é popular entre os jovens, e os campeonatos estão cada vez mais competitivos nas categorias de base, fazendo com que os atletas mais novos se destaquem profissionalmente cada vez mais cedo, deixando-o mais vulnerável as lesões pelo fator da idade, devido ao processo de crescimento ósseo e maturação neurobiológica inerente nesta etapa Bandeira & Nogueira [2]. Nesse sentido, a avaliação da função muscular possibilita ao profissional da saúde identificar de forma precoce as assimetrias musculares que podem levar ao aumento dos riscos de lesões.

Métodos

Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e comparativo, no qual foi incluída uma amostra com atletas de futsal da categoria sub-20, do sexo masculino e feminino, ambos integrantes de equipes do interior do Rio Grande do Sul, Brasil, que participam de competições em nível regional. Os critérios de inclusão foram: atletas da categoria sub-20 de futsal, de ambos os sexos, em treinamento regular de 3 meses com a equipe. O estudo foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa Institucional sob o número 3.623.044. Os atletas foram submetidos a avaliação da função muscular, através do dinamômetro isocinético (Biodex System Pro 4TM). Inicialmente, realizaram um aquecimento por cinco minutos, em uma bicicleta ergométrica sem carga. Após, foram posicionados no aparelho, devidamente sentados, fixados à cadeira por meio de dois cintos no tronco, um cinto na pelve, um cinto na coxa e um cinto 5cm acima do maléolo medial, impedindo demais movimentos compensatórios durante o exame. Todas as orientações ao longo do teste tiveram como base o trabalho de Ferreira et al. [3]. Os atletas executaram cinco repetições máximas de flexão e extensão do joelho, na velocidade de 60°/s; e 15 repetições em 300°/s, bilateralmente, havendo intervalo de 60 segundos entre as séries, no modo concêntrico. O primeiro membro a ser testado foi escolhido através de uma seleção aleatória, e foi executado um intervalo de 60 segundos entre os membros. O comando verbal durante o teste foi realizado pelo mesmo avaliador, previamente treinado. Foram avaliadas as variáveis isocinéticas da relação agonista-antagonista (R: I/Q) na velocidade de 60°/s, e índice de fadiga na velocidade de 300°/s. Para valores ideais na R:I/Q, os isquiotibiais devem ter em torno de 60% da força do quadríceps (razão I:Q) na velocidade 60°/s Perrin [4], e o índice de fadiga deve ser inferior a 50%, tanto para flexores quanto para extensores do joelho Wilk KE, [5].

Resultados e Discussão

Constatamos que não houve diferença significativa entre os atletas, quanto às variáveis isocinéticas, relacionadas com a relação agonista/antagonista, bem como o índice de fadiga, tanto para extensores, quanto para flexores de joelho bilateralmente ($p>0,05$). Ao analisar as frequências de déficits em relação às variáveis isocinéticas entre os atletas masculinos e femininos, percebemos que, com exceção do índice de fadiga dos flexores de joelho direito, as atletas do sexo feminino apresentaram maiores percentuais de déficits em todas as demais variáveis analisadas. Portanto, cabe ressaltar que as assimetrias em relação a função muscular, bem como aspectos de fadiga muscular, encontrados nas atletas do presente estudo, sugerem um alto risco de desenvolvimento de lesão durante a temporada.

VARIÁVEIS	Masculino		Feminino		p
	Medi n	DP	Medi n	DP	
<i>Relação agonista / antagonista xgl 60°/s</i>					
Lado direito	52,43	10,80	54,28	16,96	0,75
Lado esquerdo	54,80	14,40	47,97	4,64	0,18
<i>Índice de fadiga / xgl 300°/s</i>					
Extensores de joelho - direito	45,33	4,33	38,55	17,18	0,16
Extensores de joelho - esquerdo	43,50	7,11	38,76	19,20	0,40
Flexores de joelho - direito	53,61	8,52	44,86	16,71	0,10
Flexores de joelho - esquerdo	48,08	9,49	40,13	22,14	0,24
DP = desvio padrão					
VARIÁVEIS	Masculino		Feminino		
	normal	deficit	normal	deficit	
<i>Relação agonista / antagonista xgl 60°/s</i>					
Lado direito	8 (57,1%)	6 (42,9%)	4 (44,4%)	5 (55,6%)	5
Lado esquerdo	11 (78,6%)	3 (21,4%)	4 (44,4%)	5 (55,6%)	5
<i>Índice de fadiga / xgl 300°/s</i>					
Extensores de joelho - direito	12 (85,9%)	2 (14,3%)	6 (66,7%)	3 (33,3%)	3
Extensores de joelho - esquerdo	12 (85,9%)	2 (14,3%)	6 (66,7%)	3 (33,3%)	3
Flexores de joelho - direito	5 (35,7%)	9 (64,3%)	4 (44,4%)	5 (55,6%)	5
Flexores de joelho - esquerdo	9 (64,3%)	5 (35,7%)	4 (44,4%)	5 (55,6%)	5
DP = desvio padrão					

Significância

Os dados do presente estudo refletem que não houve diferença significativa nas variáveis isocinéticas analisadas, entre atletas de futsal, das categorias masculinas e femininas sub-20. Outrossim, quando analisados os percentuais de déficits musculares, foram encontrados valores mais expressivos de assimetrias na relação agonista/antagonista, bem como nas variáveis de índice de fadiga, nas atletas do grupo feminino, quando comparado aos atletas masculinos. Estes resultados sugerem a presença de uma fadigabilidade sexualmente dimórfica em resposta a contrações dinâmicas isocinéticas, favorecendo os homens em velocidades absolutas de contração mais altas, semelhante ao encontrado no presente estudo.

Agradecimentos

Agradeço aos clubes que cederam aos atletas para pesquisa, bem como a Universidade Federal do Pampa UNIPAMPA – Campus Uruguaiana que possibilitou com que fosse executados os testes

Referências

- [1] Batista & Costa (2019). RBFF - Revista Brasileira de Futsal 578-586.
- [2] Bandeira & Nogueira, (2022) –
- [3] Ferreira et al. (2010) Revista Brasileira de Ciências do Esporte 229-243.
- [4] Perrin, (1987) - *The Journal of orthopaedic and sports physical therapy* 10.2519
- [6] Nunes et al.(2018) - *International journal of sports physical therapy* 13(1), 94-103.
- [7] Gomes et al. (2021) – *Scientific Reports* 10.1038/s41598-021-87443

BILATERAL DEFICIT IN HANDGRIP STRENGTH IS NOT ASSOCIATED WITH 2000-M ROWING ERGOMETER PERFORMANCE IN TRAINED ROWERS

Jean Pauleti^{1*}, Bruno Spiess¹, Guilherme Ribeiro Lima¹, Lucas Dalla Vecchia¹, Fernando Klitzke Borszcz¹, Tiago Turnes¹
¹Physical Effort Laboratory, Sports Center, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis
 e-mail: jpauleti@gmail.com

Introduction

The bilateral deficit (BD), identified by a negative value in bilateral index (BI), occurs when the force produced during a maximal bilateral muscle contraction of the limbs is lower than the sum of the force generated through contractions performed unilaterally [1]. Several studies have explored the phenomenon of BD; however, limited research has investigated its correlation with rowing performance. Therefore, the present study aimed to identify the relationship between BI and rowing ergometer performance in trained rowers.

Methods

Thirteen regional- and national-level male rowers (25.8 ± 13.3 years; body mass: 81.4 ± 7.7 kg; height: 1.82 ± 0.05 m; training experience: 4.4 ± 3.1 years) performed maximal handgrip strength tests and a 2000-m rowing ergometer performance.

Maximal handgrip tests followed the recommendations of the American Society of Hand Therapy using a hydraulic dynamometer (Carcí; SH 5001 model, Korea). The study was conducted during the season, in a training period of preparation for the national evaluation system.

Bilateral index was calculated as the ratio between bilateral and unilateral values of maximal handgrip strength as follows [2]:

$$BI (\%) = 100 \times [(BS_{\text{right}} + BS_{\text{left}}) / (US_{\text{right}} + US_{\text{left}})] - 100$$

where BI is bilateral index, BS is bilateral strength, and US is unilateral strength.

The 2000-m test was carried out following standardized protocols from the Brazilian National Rowers Evaluation System on an air-braked rowing ergometer (Concept 2E, Morrisville, VT, USA).

Data are presented as mean ± SD. The summed values of unilateral and bilateral handgrip strengths were compared using a paired Student's t-test. The association between BI and 2000-m tests was investigated using Pearson's correlation coefficient. A significance level of 5% ($p \leq 0.05$) was adopted.

Results and Discussion

Rowers presented no bilateral deficit as the sum of unilateral forces was not different from the sum of bilateral forces ($p = 0.902$; Table 1). There was no correlation between BI and 2000-m performance (Figure 1).

Table 1. Bilateral index and 2000-m time (s)

	Unilateral (kgf)			Bilateral (kgf)			BI (%)	2000-m (s)
	Left	Right	Sum	Left	Right	Sum		
Mean	47.2	48.8	95.2	47.8	47.5	95.4	0.4	415
SD	8.5	9.4	14.7	7.5	9.1	13.3	4.3	19

Based on the findings of the present study, no significant association was identified between the BI and the rowing ergometer performance. Furthermore, the BI in a handgrip task does not appear to determine athletic performance in rowers.

Previous studies noted athletes' BD only when the test was carried out in positions more similar to those found in the sport [3]. This may be related to postural adjustments, neural interference, or modality specificity and suggests that sport-specific assessment may be crucial in determining BD in athletes. Therefore, the lack of association between BI and rowing performance may be partially explained by the handgrip task performed in this study (i.e., a single isometric manual task vs. dynamic whole-body rowing movement).

In addition, during the rowing cycle, the lower limbs and trunk play a more significant role in rowing propulsion and performance than the arms [5]. Therefore, evaluating BI of the lower limbs would be more specific and could have an impact on its associations with performance. Thus, future studies should include other forms of BI assessment for both upper and lower limbs.

Figure 1. Relationship between bilateral index and rowing time-trial performance at 2000-m, as measured by time.

Relevance

This study serves as an initial investigation into the relationship between BI and rowing performance. The findings indicate that BD in maximal handgrip strength does not negatively affect rowing performance. This provides professionals with useful evidence that, if they feel the need to develop handgrip strength, they can likely train unilaterally without concern for maintaining a positive BI. However, it should be noted that these findings were obtained outside of water, on a rowing ergometer, and with male rowers. Therefore, this context needs to be considered, and the study's findings should be applied cautiously in rowers.

In conclusion, bilateral index during maximal handgrip strength was not associated with 2000-m rowing ergometer performance in trained rowers.

References

- [1] Botton CE *et al.* (2013). *IES*, 21:161.
- [2] Howard JD, Enoka RM (1991). *J. Appl. Physiol.*, 70:306.
- [3] Turnes T, *et al.* (2022). *JSCR*, 36:455.
- [4] Cronin J, *et al.* (2017). *JSCR*, 31:3187.
- [5] Turpin NA, *et al.* (2011). *Eur J Appl Physiol*, 111:3017.

CAN FATIGUE CHANGE THE RATE OF TORQUE DEVELOPMENT SCALING FACTOR?

Gustavo do N. Petter^{1*}, Marcelo H. de Oliveira¹, Mateus C. Silveira¹, Marco A. Vaz¹, Clarice S. dos S. Rocha¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

e-mail: gustavo.petter@hotmail.com

Introduction

The rate of torque development (RTD) has received significant interest for representing the functional capacity in various conditions [1, 2, 3]. Traditionally, RTD measurements are taken when participants exert force near their maximum limits, which may limit assessments in individuals unable to perform these tasks, such as those with neurological diseases [4]. Furthermore, this situation differs from the intensities of daily-living activities, which are typically submaximal [5].

A measure capable of evaluating muscle performance across the entire intensity spectrum is the rate of torque development scaling factor (RTD-SF). RTD-SF has been related to neural factors (e.g., scaling of motor unit firing frequency) [5, 6] and may represent our ability to recruit motor units as quickly as possible, with rapid increases in firing rates.

For the calculation of RTD-SF, it is necessary to perform ballistic isometric contractions of different percentages of maximal voluntary isometric contractions (MVICs) [7]. The value of RTD-SF is determined by the slope of the linear regression between peak torque values and the rate of torque development obtained for the different levels of MVICs. The coefficient of determination (R^2) from this regression represents the scaling consistency of RTD-SF (Figure 1) [5].

Figure 1. Linear regression obtained from contractions of different intensities from one participant, to calculate the RTD-SF and R^2 .

The RTD-SF can be an interesting measure to assess the neuromuscular function of individuals in different conditions. Studies show that its values are decreased in elderly patients [6, 7] and in patients with neurological diseases [8, 9]. However, unlike RTD, RTD-SF appears not to be influenced by muscle fatigue. The only study that addressed this topic found that, after a half marathon, there were no alterations in RTD-SF and R^2 of amateur runners, even with significant levels of central and peripheral fatigue [10].

Therefore, the main objective of this study was to investigate the response of RTD-SF to fatigue in the knee extensor muscles of physically active individuals. Our hypothesis was that neither RTD-SF nor its consistency would be altered by fatigue.

Methods

Cross-over study design. Ten physically active male volunteers participated in two testing conditions (Fatigue and Control). MVIC was evaluated, followed by baseline RTD-SF assessment and post-intervention assessment, using an isokinetic

dynamometer. RTD-SF was evaluated with 20 ballistic isometric contractions of the knee extensors (60°) at 4 intensities (20, 40, 60, and 80% MVIC). The fatigue protocol consisted of 30 maximal concentric repetitions of the knee flexors and extensors at an angular velocity of $180^\circ \cdot s^{-1}$, with a range of motion of 90° .

Comparisons involving the conditions (Fatigue and Control) and moments (baseline and post-intervention) were conducted using the Generalized Estimating Equations model.

Results and Discussion

The fatigue protocol resulted in a decrease of $41.6 \pm 7\%$ in torque ($p < 0.001$) and $37.1 \pm 5\%$ in work ($p < 0.001$), indicating muscle fatigue. RTD-SF was not altered by fatigue, indicating that the ability to rapidly produce force during submaximal contractions is not affected by muscle fatigue. There was also no difference between baseline and post-fatigue R^2 values, showing that the RTD-SF's consistency remains unaltered in fatigue conditions.

Table 1. Comparison of RTD-SF and R^2 measurements on different conditions and moments. Interaction p-value > 0.05 in both measurements. Mean \pm Standard Deviation.

	Fatigue		Control	
	Baseline	Post-Intervention	Baseline	Post-Rest
RTD-SF	9.6 \pm 3.2	9.6 \pm 2.4	10.5 \pm 3.2	11.3 \pm 2.6
R^2	0.681 \pm 0.20	0.761 \pm 0.10	0.745 \pm 0.17	0.786 \pm 0.13

Relevance

RTD-SF is a measure with significant potential as it can assess the neuromuscular function of individuals with various health conditions, and it provides information about the RTD response even in submaximal contractions. However, RTD-SF does not appear to be an adequate measure for evaluating fatigue. Nevertheless, RTD-SF can be an interesting measure precisely because it can assess neuromuscular performance without being affected by fatigue, yielding more consistent results in situations where fatigue is a possible intervening variable.

Acknowledgements

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES-Brasil) and Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ-Brasil).

References

- [1] Thompson, B., et al. (2014) Age, v36, p. 839-49.
- [2] Rice, D. et al. (2019) Eur J Appl Physiol, v119, p. 2065-73.
- [3] De Boer, M. et al. (2007) J Physiol, v583, p. 1079-91.
- [4] Uygur, M. et al. (2023) Mult Scler Relat Disord, v77, p. 104897.
- [5] Kozinc, Ž. et al. (2022) Eur J Appl Physiol, v122, p. 861-73.
- [6] Klass, M. et al. (2008) J Appl Physiol, v104, p. 739-46.
- [7] Bellumori, M. et al. (2013) Motor Control, v17, p. 370-81.
- [8] Wierzbicka, M. et al. (1991) J Neurol Neurosurg Psychiatry, v54, p. 210.
- [9] Chou, L.-W. et al. (2013) J Neurophysiol, v109, p. 2947-54.
- [10] Boccia, G. et al. (2018) Front Physiol, v9, p. 1503.

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE FORÇA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO

Isadora Dalla Lana^{1*}, Lucas Dalla Vecchia Lanzarini¹, Micheli Carminatti¹, Herber Benitez¹, Rafael Vieira Barbosa¹ e Cintia de la Rocha Freitas¹

¹Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
e-mail: dallana.isadora@gmail.com

Introdução

O câncer infantojuvenil acomete crianças e adolescentes de 0 a 19 anos e é caracterizado por ter natureza embrionária, manifestando-se comumente em células do sistema sanguíneo e em tecidos de sustentação [1]. Além disso, durante o tratamento oncológico, crianças e adolescentes com câncer sofrem com diversas disfunções, como a perda de equilíbrio, sarcopenia, fadiga, fraqueza muscular e neuropatia periférica [2].

Dessa forma, há um comprometimento da força muscular (FM), a qual é um dos principais componentes da função musculoesquelética [3-4]. A redução da FM ocasiona piora na qualidade de vida, e, conseqüentemente, no nível de atividade física, podendo resultar na deterioração da função física. Esses fatores em conjunto agravam o estado de saúde das crianças e adolescentes com câncer, que já tem os níveis de FM comprometidos em virtude do tratamento oncológico [5].

Portanto, o objetivo deste trabalho é comparar a capacidade de produção de força de extensores e flexores de joelho e cotovelo entre crianças e adolescentes em tratamento oncológico com crianças e adolescentes saudáveis.

Métodos

O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva realizada no Hospital Infantil Joana de Gusmão de Florianópolis-SC, com pacientes oncológicos em tratamento ambulatorial. A amostra foi composta por 32 participantes sendo 17 meninos e 15 meninas. A Força Muscular Isométrica (FMI) dos Flexores e Extensores de Cotovelo e Joelho de ambos os lados foi avaliada pelo dinamômetro manual (microFET2 HHD), onde o participante ficou na posição sentada, com joelhos flexionados a 90° e foi orientado a exercer força máxima contra o dinamômetro durante cinco segundos. Já para os flexores e extensores de cotovelo, o participante ficou em posição de decúbito dorsal com o cotovelo flexionado a 90°. Foram realizadas três tentativas, sendo utilizado o maior valor em Newtons (N) para todos os grupos musculares testados.

Os valores de FMI em crianças e adolescentes saudáveis foi extraída do estudo de Beenakker et al. (2001), que estabeleceu valores de referência de FMI obtidos pelo dinamômetro manual em crianças saudáveis de (4 -16 anos). Sendo assim, realizamos uma comparação dos valores de FMI de referência com os valores de FMI obtidos em crianças e adolescente em tratamento oncológico. Dessa forma, estabelecemos a diferença percentual (variação) entre esses grupos.

Resultados e Discussão

De modo geral, a comparação com os valores de referência de FMI demonstrou que as crianças e adolescentes em tratamento oncológico possuem de 32,8% a 63,7% a menos de FMI que crianças e adolescente saudáveis, variando de acordo com a idade e grupo muscular analisado. Além disso, o tipo de câncer e a idade não parecem ter efeito sobre a variação da FMI. Não foi considerado nessa pesquisa o tipo ou fase do tratamento

oncológico, os quais podem ter influência sobre a capacidade de produção de força do indivíduo.

Na tabela 1. podemos observar a variação percentual por faixa etária que as crianças e adolescente com câncer apresentaram a menos que as crianças saudáveis. No QRcode é possível conferir a tabela suplementar com os valores de força comparados considerando os sexos.

Tabela 1. Variação percentual de FMI de crianças e adolescentes com câncer a menos que crianças e adolescentes saudáveis.

Faixa Etária (n)	4 a 5 (8)	6 a 8 (8)	9 a 11 (7)	12 a 14 (11)
Grupo Muscular	Variação (%)			
Ext cotovelo	*	36,1	38,9	32,8
Flex cotovelo	34,4	39,7	39,8	41,3
Ext joelho	*	56,9	33,2	44,4
Flex joelho	49,8	31,2	63,7	55,1

Significância

Os resultados deste estudo nos permitem caracterizar e descrever a perda de força de crianças e adolescentes em tratamento oncológico, quando comparados com valores de referência de crianças saudáveis. Ainda que a perda de FMI seja esperada, é necessário que esses valores sejam quantificados para proporcionar um panorama dessa população clínica. Dessa forma, espera-se que programas que visem minimizar as perdas de força nessa população sejam incentivados, podendo melhorar diversos aspectos da qualidade de vida das crianças e adolescentes em tratamento oncológico.

Agradecimentos

Agradecimento ao Hospital Infantil Joana de Gusmão pela colaboração.

Referências.

- [1] Johnston, W. T. et al. (2021). *Cancer Epidemiology*, 101662.
- [2] Christensen, J. F. et al. (2014). *Annals of oncology*. 947-958.
- [3] Bloomquist, Kira et al. (2019). *Acta Oncologica*. 1667-1675.
- [4] Chen, S. et al. (2020). *E. J. of Onc. Nursing*, 101834.
- [5] Fukushima, H. et al. (2018). *I. J. of Molec. Sci.*, 2999.
- [6] Beenakker, E. A. C. et al. (2001). *Neurom. disorders*, 441-4.

CAPACIDADE FUNCIONAL DE PACIENTES ONCOLÓGICOS INFANTOJUVENIS

Micheli Carminatti^{1*}, Herber Orlando Benitez¹, Ingrid Alessandra Victoria Wolin¹, Isadora Dalla Lana¹,
Luciana Berwanger Cigana¹, Cíntia de La Rocha Freitas¹.

¹ Programa de Pós-graduação em Educação Física, Centro de Desportos, Universidade Federal de Santa Catarina, Campus
Universitário, 88040-900 Florianópolis, Santa Catarina, Brazil.
e-mail: micheli.carminatti@gmail.com

Introdução

O câncer infantojuvenil engloba um grupo de diversas doenças caracterizadas pela proliferação descontrolada de células anormais, que podem surgir em qualquer parte do corpo. Diferentemente do câncer em adultos, o câncer infantojuvenil afeta geralmente as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação[1].

Pela sua complexidade, o tratamento deve ser feito em centro especializado e planejado conforme o diagnóstico[1]. Embora haja avanços no tratamento das doenças oncológicas infantojuvenis, os protocolos combinados com longos períodos de internação e intervenções terapêuticas resultam em níveis reduzidos de atividade física em crianças diagnosticadas com câncer, bem como naquelas que já passaram pelo tratamento[2]. O paciente oncológico enfrenta desafios físicos, como fraqueza muscular, cansaço constante e dificuldades de movimento [1]. Nesse sentido, torna-se fundamental compreender a capacidade funcional desses pacientes.

Métodos

Este é um estudo transversal e descritivo realizado no Hospital Infantil Joana de Gusmão em Florianópolis-SC, com 30 crianças e adolescentes de 5 a 15 anos em tratamento oncológico.

Para avaliação de capacidade funcional foi utilizado o teste Timed Up and Go (TUG), pois ele é rápido, confiável e de fácil administração, além de ser válido para aplicação em crianças e adolescentes[3]. Para caracterização da mostra foi realizada uma anamnese para determinar o Índice de Massa Corporal (IMC) analisado pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia).

Tabela 1. Principais características da amostra: tipo de câncer, tipo de tratamento, idade, sexo, IMC e a Capacidade Funcional. Os dados categóricos são apresentados em frequências relativas (%) e absoluta (n).

Variável	Média ± DP
Idade (anos)	9,77±3,36
IMC (kg/m ²)	17,69±3,45
Variável	n (%)
Sexo (Masculino)	19 (63,33)
Sexo (Feminino)	11 (36,67)
Frequência escolar (Não)	12 (40,00)
Tipo de Câncer (Sólidos)	18 (60,00)
Tipo de Câncer (Não sólidos)	12 (40,00)
Tipo de Tratamento	n (%)
Quimioterapia	26 (86,67)
Outros	4 (13,33)
Capacidade Funcional	n (%)
5 e 6 anos	9 (12,07)
8 e 9 anos	4 (9,55)
10 e 11 anos	6 (9,12)
12 e 13 anos	6 (9,48)
14 e 15 anos	5 (8,38)
5 a 15 anos	30 (10,29)

Nota: DP = desvio padrão; IMC = Índice de massa corporal

Resultados e Discussão

A amostra é composta por 30 pacientes, 63% do sexo masculino e 36,67% do sexo feminino, com idade média de 9,77±3,36 anos, 60% com câncer sólido e 40% com câncer não sólido. Desses, 86% estão em tratamento com quimioterápico e 66,66% não frequentam a escola. O IMC é de 17,69±3,45 Kg/m², e seguindo a categorização por idade (ABRAM), 40% está abaixo do peso, 40% normal, 16,66% sobrepeso e 3,33% obesidade.

Os dados de capacidade funcional avaliada pelo TUG resultou em 10,29±3,45 segundos, demonstrando uma média elevada. Em outros estudos com crianças saudáveis de ambos os sexos, foi encontrado que a execução do teste TUG por 160 crianças de 5 a 12 anos resultou em uma média de 4,23 (±0,76) segundos [4]. Já o estudo que envolveu 93 crianças de 8 a 17 anos apresentou uma média de 6,94 segundos para a realização do teste TUG[5].

Com o aumento da curabilidade da doença, muitos pacientes com câncer na infância são sobreviventes a longo prazo[1]. A capacidade funcional é fundamental para a recuperação da sua autonomia, seu crescimento e desenvolvimento, pois permite que elas interajam com o mundo, construam conhecimentos e habilidades sociais, emocionais e cognitivas[6].

Significância

Durante ou após o tratamento de câncer infantojuvenil, desafios físicos são enfrentados. Por isso, é fundamental compreender a capacidade funcional desses pacientes. Avaliar e melhorar a capacidade funcional ajuda a recuperar a autonomia, melhorar a qualidade de vida, reduzir complicações, apoiar a saúde mental e facilitar a reintegração social e escolar. Dessa forma, as crianças podem retomar suas atividades diárias de maneira mais independente e com maior bem-estar.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Universidade Federal de Santa Catarina, Hospital Infantil Joana de Gusmão e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES).

Referências

- [1] do Instituto Nacional de Câncer - INCA. (2023).
- [2] de Costa T, et al. (2018) Avaliação da Força de Preensão Palmar e Qualidade de Vida de Crianças com Câncer Submetidas à Quimioterapia com Vincristina. Rev. Bras. Cancerol.
- [3] de Akyay A, et al. (2014). J. Pediatr. Hematol. Oncol.
- [4] de Melo, et al. (2018). In: Anais do Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEG (CEPE)(ISSN 2447-8687).
- [5] de Butz, et al. (2015). Relationships among age, gender, anthropometric characteristics, and dynamic balance in children 5 to 12 years old. Pediatric physical therapy, v. 27, n. 2, p. 126-133.
- [6] de Piaget, J. (1973) A formação do símbolo na criança. 3ª ed. Rio de Janeiro: ed. Zahar.

COMPARAÇÃO DA ALTURA DO SALTO MENSURADA USANDO SISTEMAS DE CINEMÁTICA 3D COM E SEM O USO DE MARCADORES

Luiza Rossdeutscher^{1*}, Bruno Panciera¹, Conrado T Laett³, Victor R A Cossich², Andressa L Lemos¹, e Felipe P Carpes¹

¹ Grupo de Pesquisa em Neuromecânica Aplicada, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil

² Sport Technology Research Lab, Faculty of Kinesiology, University of Calgary, Calgary, AB, Canada

³ Instituto Nacional De Traumatologia e ortopedia, RJ, Brasil

e-mail: luizarossdeutscher.aluno@unipampa.edu.br

Introdução

A cinemática tridimensional (3D) permite a análise de movimento em diferentes planos anatômicos, tanto no contexto do esporte quanto na reabilitação. Desde muitos anos, essas medidas 3D dependem primariamente de câmeras que rastreiam pontos de referência no corpo dos participantes para assim definir a posição no espaço [1]. Contudo, essa abordagem possui alguns fatores limitantes, como a instrumentação especializada, com maior custo, além de mais tempo para a coleta e processamento das informações e questionamentos sobre repetibilidade intra e inter sessões de avaliações, como por exemplo, quando os marcadores são removidos e colocados novamente no corpo dos participantes [2].

Nos últimos anos, a cinemática 3D sem o uso de marcadores tem se revelado uma técnica promissora, de menor custo e mais intuitiva em comparação a sistemas de análise cinemática 3D que utilizam marcadores reflexivos [3]. Esses sistemas podem ser úteis para a rápida avaliação da altura do salto. A altura do salto é uma medida importante tanto para avaliar o desempenho dos atletas quanto na recuperação pós-lesão.

Neste estudo, comparamos os resultados de medidas da altura do salto, determinada a partir do deslocamento do centro de massa, entre um sistema considerado padrão ouro para cinemática 3D e um aplicativo em desenvolvimento que utiliza algoritmos de inteligência artificial para estimar a posição corporal no espaço sem o uso de marcadores. Nosso objetivo foi determinar se as medidas de altura dos saltos feitas pelos diferentes sistemas diferem durante a realização de uma sequência de saltos verticais.

Métodos

Quatorze participantes, adultos jovens, executaram um protocolo de 10 repetições de saltos verticais com contramovimento. A cinemática 3D dos saltos foi registrada com um sistema de captura de movimento com marcadores (Vicon Motion Systems, 15 câmeras Bonita B10, amostragem de 100 Hz, com 21 marcadores de referência usando o modelo Plug-in Gait). Simultaneamente, imagens foram capturadas com 2 câmeras Logitech C270, amostrando a 30 Hz, que são parte de um sistema sem marcadores utilizando um modelo de inteligência artificial pré-treinado e um algoritmo de triangulação customizado usando Python. Os dados de posição obtidos com cada sistema foram filtrados com um filtro Butterworth passa-baixa de 2ª ordem com frequência de corte de 5 Hz. A partir da posição do centro de massa, a altura máxima em cada repetição dos saltos foi determinada. O primeiro salto de cada sequência foi excluído, de modo que as análises consideraram a medida de 9 saltos realizados consecutivamente, com 30 s de intervalo entre eles. A altura do salto obtida nas diferentes repetições com cada sistema foi avaliada pelo coeficiente de correlação intraclasse (ICC), classificado como fraco ($r < 0,75$); bom ($0,75 > r > 0,90$), e excelente ($r > 0,90$) [4].

O erro padrão da medida (SEM) foi calculado para cada sistema pela equação $SEM = SD \cdot \sqrt{1 - ICC}$, bem como a mínima diferença clínica (MDC), calculada por $MDC = 1,96 \cdot SEM$. A altura média obtida nos saltos foi comparada entre os sistemas com teste t pareado, sendo quantificado também o tamanho de efeito de Cohen. Todas as análises consideraram um alfa de 5%.

Resultados e Discussão

A altura do salto apresentou ICC classificado como bom para os dois sistemas (Fig. 1). A altura do salto foi maior na medida com o Mokapp ($p < 0,01$, $d = 2,04$). A diferença média entre os sistemas foi de 1,4 cm, inferior ao SEM e MDC encontrados para cada sistema (Tabela 1).

Figura 1. Altura do salto nas diferentes repetições nas medidas sem marcadores (esquerda) e com marcadores (direita).

Tabela 1. Erro padrão da medida (SEM) e mínima diferença clínica (MDC) na altura do salto medida com cada sistema.

	Sem marcadores	Com marcadores
SEM (cm)	1,80	1,32
MDC (cm)	3,52	2,59

Significância

Ambos os sistemas foram bons na medição da altura do salto, e o sistema sem marcadores tende a medir alturas de salto maiores. Contudo, a diferença média de 1,4 cm entre os sistemas é menor do que os valores de erro e mudança mínima detectável, sugerindo que a diferença entre os sistemas, apesar de estatisticamente significativa, pode não ser muito relevante na prática.

Agradecimentos

Este projeto tem apoio da UNIPAMPA, FAPERGS e CNPq por meio de editais de fomento à inovação tecnológica.

Referências

- [1] Drazen *et al.* (2021) *J Biomech*, 125:110547
- [2] Bramah *et al.* (2021) *Gait Posture*, 85:211-216
- [3] Kanko *et al.* (2021) *J Biomech*, 127: 110665
- [4] Koo & Li. (2016) *J Chiropr Med*, 15(2):155-163

COMPARAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS PARA ESTIMATIVA DA ALTURA DO SALTO VERTICAL

Gabriel Martini Almeida de Oliveira^{1*}, Yan Furtado Carpinelli¹, Gabriel Macedo Oliveira¹, Everton Wesley Gomes¹ e Juliano Dal Pupo¹

¹ UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
E-mail: gabrieledufsc@gmail.com

Introdução

A altura do salto vertical (ASV) tem sido uma das medidas mais utilizadas para estimativa do desempenho neuromuscular de membros inferiores, objetivando seleção de atletas, monitoramento de adaptações do treinamento e recuperação física [1,2,3].

Existem diferentes equipamentos e métodos que podem ser utilizados para estimativa da ASV, tais como a videografia, capaz de fornecer a medida cinemática do deslocamento vertical do centro de massa, a dupla integração da força usando uma plataforma de força e por meio do tempo de fase aérea medida por um tapete de contato [1,4]. Embora todos os métodos sejam bastante utilizados, os mesmos diferem quanto a técnica utilizada para estimativa da ASV. Já foi relatado que a ASV obtida por um tapete difere da medida obtida pelos outros dois métodos citados [1,4], mas a plataforma parece não diferir da medida obtida pelo vídeo, que é considerado uma técnica padrão-ouro. Assim, no presente estudo objetivamos comparar a ASV obtida por três métodos: plataforma de força, tapete de contato e vídeo. Nesse último, utilizaremos um sistema 2D mais acessível e gratuito para identificar se os resultados são compatíveis aos apresentados na literatura.

Métodos

Foram analisados 11 indivíduos fisicamente ativos do sexo masculino (Idade = 23,4 ± 6,1 anos; Massa Corporal = 70,47 ± 6,94 kg). Previamente às avaliações todos foram familiarizados com os procedimentos. Após, foram realizadas 5 tentativas do countermovement jump (CMJ) sob uma plataforma de Força e um tapete de Contato, ao mesmo tempo que o movimento também era gravado por um smartphone, na frequência de 120 Hz. Foi utilizado uma marcação com fita de um ponto branco no trocanter maior dos sujeitos para fins de análise cinemática.

As três melhores tentativas de cada sujeito foram mantidas para análise. A ASV foi obtida a partir de três métodos: 1) pela dupla integração da força obtida na plataforma de força (Kistler Quattro Jump - 9290AD); 2) pelo tempo de voo ($h = 1/2 (t/2)^2 g$) medido pelo tapete de contato (Cefise®) e; 3) via análise cinemática 2D, calculando-se o deslocamento vertical do marcador do trocanter dos sujeitos utilizando o software da Kinovea®.

Comparou-se a ASV entre os três métodos usando uma ANOVA, com Post Hoc de Bonferroni. Ainda, relacionou-se as medidas por meio da correlação de Pearson ($p < 0,05$)

Resultados e Discussão

A Anova indicou diferenças significativas entre os métodos de medição ($F = 13,45$; $p < 0,001$). Análise Post Hoc mostrou

que a ASV obtida pelo tapete é menor quando comparada com os outros dois métodos ($p < 0,001$). Porém, quando comparamos o vídeo com a plataforma de força não houve diferença significativa ($p = 0,886$).

	VIDEO	PLATAFORMA	TAPETE
MÉDIA	45,00	43,89*	33,89#
DP	6,00	5,44	5,14
CV (%)	13,3	12,4	15,2

* Representa diferenças significativas entre Plataforma e Tapete

Representa diferenças significativas entre Tapete e Vídeo

Verificou-se correlações significativas e grandes entre vídeo e tapete ($r = 0,94$; $p < 0,001$) e entre vídeo e plataforma ($r = 0,92$; $p < 0,001$).

Os resultados obtidos no presente estudo foram similares aos observados em estudos prévios [1,4], ou seja, a medida da ASV pelo tapete é, em média, 10 cm menor que a medida do vídeo (padrão ouro). Isso é explicado pelo uso da técnica do tempo de voo para calcular a ASV, o qual desconsidera a elevação do centro de massa no momento inicial ocasionada por uma flexão plantar no momento do impulso [1]. Pensar da plataforma e o vídeo utilizarem técnicas diferentes (integração e diferenciação), ambos não diferiram significativamente, pois consideram a elevação do centro de massa do indivíduo como um todo. Por fim, a alta correlação entre os métodos indica alta consistência e confiabilidade tanto da plataforma quanto do tapete se comparados ao vídeo. Assim, mesmo o tapete fornecendo medidas sem concordância absoluta, o mesmo pode ser considerado confiável.

Significância

Pode-se concluir que os métodos testados apresentam diferenças na medida absoluta da ASV, assim, deve-se tomar cuidado ao comparar atletas se utilizados diferentes equipamentos, especialmente um tapete de contato. Contudo, não há restrição no uso do tapete em outras situações visto sua confiabilidade, que é algo essencial no campo da avaliação do desempenho físico.

Outro ponto que destacamos é a utilização da cinemetria 2D usando um smartphone e um software livre e de rápida aplicação, que forneceu uma medida de ASV compatível à da plataforma de força e similar ao que tem sido visto na literatura [1,4]. Assim, profissionais da área do treinamento são encorajados a usar tal ferramenta para avaliação do desempenho de membros inferiores.

Referências

- [1] Ache-Dias *et al* (2011). J Strength Research, 25,2034–2039.
- [2] Dal Pupo *et al.* (2011). R Bras Cin Desemp Hum, 14, 41-51.
- [3] Claudino *et al* (2016). J Sci Med Sport, 11, 25-41.
- [4] Xu *et al* (2023). Sports Med, 53(5):1055

COMPARAÇÃO DO ÂNGULO DO JOELHO NA ATERRISSAGEM DE SALTOS COM MEDIDAS CINEMÁTICAS COM E SEM O USO DE MARCADORES

Bruno Panciera^{1*}, Luiza Rossdeutscher¹, Victor R A Cossich², Conrado T Laett³, Inaê de Oliveira¹ e Felipe P Carpes¹

¹Grupo de Pesquisa em Neuromecânica Aplicada, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, Brasil

²Sport Technology Research Lab, Faculty of Kinesiology, University of Calgary, Canada, Alberta, Canada

³Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

e-mail: brunopanciera.aluno@unipampa.edu.br

Introdução

Sistemas de cinematria sem marcadores são uma tecnologia alternativa adequada quando os benefícios práticos da coleta sem marcadores são preferidos [1]. Um exemplo seria a medidas de ângulos articulares em saltos, em que ângulos do joelho na propulsão e aterrissagem auxiliam a compreender desempenho e risco de lesões [2]. Neste estudo comparamos os ângulos de flexão e extensão do joelho mensurados por um sistema de cinematria tridimensional com marcadores e um sistema sem marcadores durante a execução de saltos e aterrissagens.

Métodos

Quatorze adultos jovens participaram de um protocolo que consistiu em 10 repetições de saltos verticais com contramovimento. A cinemática 3D dos saltos foi capturada por um sistema de captura de movimento com marcadores (Vicon Motion Systems, 15 câmeras Bonita B10, amostragem de 100 Hz, com 21 marcadores de referência usando o modelo Plug-in Gait) e simultaneamente, imagens registradas por 2 câmeras Logitech C270, amostrando a 30 Hz, parte de um sistema sem marcadores que utilizava um modelo de inteligência artificial pré-treinado e um algoritmo de triangulação desenvolvido em Python. Os dados de posição foram filtrados com um filtro Butterworth passa-baixa de 2ª ordem com frequência de corte de 5 Hz. O ângulo do joelho foi determinado no plano sagital, para cada salto, no momento do início do contramovimento e no final da fase de aterrissagem. Foram avaliados 9 saltos consecutivos, com intervalos de 30 s entre eles. Os ângulos em cada salto para cada sistema foram avaliados pelo coeficiente de correlação intraclass (ICC), classificado como fraco ($r < 0,75$), bom ($r > 0,75-0,90$), e excelente ($r > 0,90$) [3]. O erro padrão da medida (SEM) foi calculado para cada sistema usando a equação $SEM = SD * \sqrt{1-ICC}$, e a mínima diferença clínica (MDC) foi calculada por $MDC = 1,96 * SEM$. Os ângulos foram comparados entre os sistemas utilizando o teste t pareado e também foi calculado o tamanho de efeito de Cohen. Todas as análises adotaram um nível de significância de 5%.

Resultados e Discussão

No momento do contramovimento, o ICC do ângulo do joelho foi bom para a medida com marcadores e fraco para a medida sem marcadores, com diferença significativa entre os sistemas ($p < 0,01$, $d = 4,32$, Fig. 1). A diferença média entre os sistemas para esta medida foi de $8,31^\circ$, superior ao SEM de cada sistema e inferior ao MDC sem marcadores (Tabela 1). No final da aterrissagem, o ICC do ângulo do joelho foi excelente para ambos os sistemas, sem diferença significativa entre eles ($p = 0,05$, $d = 1,00$, Fig. 2).

Fig. 1. Ângulo do joelho no momento do contramovimento (esquerda sem marcadores, direita com marcadores).

A diferença média entre os sistemas para esta medida foi de $1,67^\circ$, inferior ao SEM e MDC encontrados para cada sistema, e inferior ao MDC sem marcadores (Tabela 1).

Fig. 2. Ângulo do joelho no final da aterrissagem. (esquerda sem marcadores, direita com marcadores).

Tabela 1. Erro padrão da medida (SEM) e mínima diferença clínica (MDC) em cada momento do salto.

		Sem marcadores	Com marcadores
Contramovimento	SEM	5,78	3,99
	MDC	11,33	7,82
Fim da aterrissagem	SEM	7,30	6,53
	MDC	14,32	12,81

Significância

A medida do ângulo do joelho com marcadores no momento do contramovimento teve confiabilidade. No entanto, para medições no final da aterrissagem, ambos os sistemas são igualmente confiáveis e podem ser utilizados de forma intercambiável.

Agradecimentos

Este projeto tem apoio da UNIPAMPA, FAPERGS e CNPq por meio de editais de fomento à inovação tecnológica.

Referências

- [1] Kanko *et al.* (2021). *J Biomech*, 127:110665
- [2] Saadat *et al.* (2022) *Sports Biomech*, 17:1-13
- [3] Koo & Li. (2016) *J Chiropr Med*, 15(2):15

CONFIABILIDADE DE UM NOVO DISPOSITIVO PARA AVALIAÇÃO DO SEBT_m: AUTOMASEBT

Gabriela dos Santos de Souza^{1,3*}, Fábio Juner Lanferdini¹, Fernando Emilio Puntel², Lucas Machado Gideli¹, Isadora Miotto Soldatelli¹, Aron Ferreira da Silveira³.

¹Grupo de Pesquisa em Biomecânica e Energética do Movimento Humano, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Brasil

²Laboratório de Sistemas de Informação, Antônio Meneghetti Faculdade, Restinga Seca, Brasil

³Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana, Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

e-mail: *ggabriellassouza@gmail.com

Introdução

O Star Excursion Balance Test modificado (SEBT_m) é um teste clínico confiável para avaliar o controle postural dinâmico em diversas populações. No entanto, a variabilidade na sua aplicação dificulta comparações entre estudos, destacando a necessidade de padronização [1]. Além do mais, o SEBT_m apresenta desafios para o examinador, como erros de medida devido as características instrucionais do teste, como por exemplo, o toque do participante no solo e o método de coleta da distância de alcance utilizando papel e caneta, dificultado o trabalho do examinador.

Atualmente, dispositivos acessíveis para automatizar a avaliação do SEBT_m são escassos. Estudos recentes sugerem o uso de inteligência artificial e câmeras de vídeo podem substituir o uso de sistemas de cinemetria 3D, reduzindo custos e melhorando a acessibilidade [2].

Nosso estudo tem por objetivo avaliar a confiabilidade de medidas de um novo dispositivo de medição de distâncias para o SEBT_m em participantes saudáveis.

Métodos

Estudo observacional de corte transversal com análise de confiabilidade, o mesmo foi aprovado pelo comitê de ética local (nº:117756/2022). Avaliamos 30 participantes (analisamos o total de 60 membros inferiores), seguindo as recomendações da COSMIN para estudos de confiabilidade, utilizando dois métodos de medida de distância durante o SEBT_m: cinemetria 3D VICON® (padrão-ouro) e o novo dispositivo, denominado AutomaSEBT. O SEBT_m foi realizado em formato "Y" com três direções: anterior (ANT), póstero-lateral (PL) e póstero-medial (PM) [1].

O AutomaSEBT consistiu em um Arduino UNO R3 com laser-sensor VL53L0X, fixado à 5cm de altura em relação ao solo, em uma *case* impressa em 3D. Os dados foram adquiridos em tempo real e processados em C++. Foram realizadas três tentativas válidas para cada direção, com intervalos de descanso conforme recomendações do teste [1].

A análise dos dados utilizou a média das tentativas válidas. A normalidade foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. O coeficiente de correlação intraclasse (ICC) e o erro padrão da medida (SEM) foram usados para análise de medidas. O nível de significância adotado foi de $\alpha=0,05$.

Resultados e Discussão

Nossos resultados, demonstraram que não houve concordância entre os métodos padrão-ouro e AutomaSEBT pela análise de Bland-Altman (Tabela 1). Contudo, a análise de confiabilidade entre os equipamentos, demonstrou excelente confiabilidade ICC³⁻¹ (95%IC) para as direções anterior ($r=0,93$ [0,84–0,97]), póstero-lateral ($r=0,99$ [0,97–0,99]) e póstero-medial ($r=0,97$ [0,87–0,99]), com $p<0,001$ para todas as direções. Além do mais, baixo erro de medida (SEM) foi encontrado entre os métodos.

Tabela 1: Resultados de Bland-Altman e erro de medida.

Direção	Método (Média ± DP)	SEM	Bland-Altman		
			Viés	95%IC	valor-p
ANT	PO (61,42 ± 5,96)	0,57	-1,50	LI (-6,79)	<0,001
	AS (62,91 ± 6,05)			LS (3,80)	
PM	PO (66,80 ± 8,77)	0,40	1,92	LI (-2,93)	<0,001
	AS (64,88 ± 8,63)			LS (6,77)	
PL	PO (62,51 ± 12,51)	0,19	1,28	LI (-3,62)	<0,001
	AS (61,23 ± 12,32)			LS (6,18)	

Legenda: PO (padrão-ouro), AS (AutomaSEBT), LI (Limite Inferior), LS (Limite Superior).

Nossos resultados demonstraram que o AutomaSEBT superestimou as medidas na direção anterior e subestimou nas direções póstero-lateral e póstero-medial, quando comparado ao padrão-ouro (VICON®). Entretanto, o baixo SEM (0,19-0,57 cm), e viés (-1,50-1,92) entre os métodos sugere que o AutomaSEBT pode ser um equipamento eficaz para a avaliação do SEBT_m.

O baixo erro de medida, aparentemente sistemático entre o AutomaSEBT e o padrão-ouro VICON®, garante o uso do automaSEBT para avaliações clínicas do SEBT_m em diferentes populações. Apesar disso, as pequenas variações de medida entre os métodos podem estar relacionadas as diferenças de aquisição de medidas entre os equipamentos. O método padrão-ouro utiliza de marcadores reflexivos no hálux, enquanto que o AutomaSEBT detecta o primeiro obstáculo que intercepta o laser-sensor.

Em suma, nossos resultados demonstraram que apesar da não concordância entre os métodos AutomaSEBT e VICON® para a avaliação de desempenho do SEBT_m, a confiabilidade dos instrumentos é alta. Desta, forma ambos os métodos podem ser utilizados para a avaliação clínica do SEBT_m. Destacamos ainda que o AutomaSEBT é um implemento de baixo custo, simplicidade de uso e eficácia para a avaliação do equilíbrio dinâmico com o SEBT_m.

Significância

A avaliação controle postural dinâmico a partir do SEBT_m, pode prevenir e reabilitar lesões musculoesqueléticas. Desta forma, sugerimos que o AutomaSEBT pode ser considerado como dispositivo confiável para a prática clínica, facilitando a aplicabilidade do SEBT_m.

Agradecimentos

G.S.S. agradece a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES), pelo bolsa de doutorado concedida.

Referências

[1] Picot, B. *et al* (2021). *J Athl Ther Train*, 26:6.

[2] Provini, P. *et al*. (2023). *J of Experimental Biology*, 245138.

CONFIABILIDADE DOS TORQUES DE ROTAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE OMBRO EM ÂNGULO ÓTIMO

Heron Baptista de Oliveira Medeiros^{1*}, Felipe Neumann¹, Gabriela Willinghoefer² e Heiliane de Brito Fontana³

¹Programa de Pós-Graduação em Educação Física, UFSC, Florianópolis, SC, Brasil

²Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano, UDESC, Florianópolis, SC, Brasil

³Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil

e-mail: heron.medeiros@posgrad.ufsc.br

Introdução

A avaliação torque-ângulo de rotação do ombro é desafiadora, tendo em vista a complexidade cinesiológica do ombro e a dificuldade em determinar as propriedades mecânicas musculares *in vivo* para essa articulação [1].

Estudos sobre a mecânica articular do ombro são escassos, especialmente no que se refere à reprodutibilidade do ângulo ótimo para produção de torque. As inferências presentes na literatura, equivocadamente, extrapolam os limites fisiológicos da amplitude de movimento [2], o que impossibilita a análise correta dessa variável.

Neste estudo, investigamos a confiabilidade do torque e do ângulo ótimo de rotação do ombro considerando variações da posição do ombro no plano escapular.

Métodos

O ombro dominante de 10 participantes (5 homens, 24 ± 3 anos, 171 ± 8 cm, 69 ± 12 kg) foi submetido a testes isométricos máximos de rotação interna (RI) e externa (RE) em cinco posições angulares de rotação do ombro interpoladas a partir da amplitude máxima, e em duas posições no plano escapular (45° e 90° de abdução). Cada contração durou 5 segundos, com um intervalo de 60 segundos entre elas. A ordem das posições foi randomizada. O ângulo ótimo de produção de torque e a magnitude desse torque foram determinados a partir da regressão polinomial de 2º grau. O protocolo foi repetido após três dias, e a confiabilidade teste-reteste foi avaliada por meio do coeficiente de correlação intraclassa (ICC 3,1), erro padrão de medida (EPM) e diferença mínima detectável (DMD).

Resultados e Discussão

O torque isométrico máximo de RE e RI de um participante é apresentado na Figura 1.

Figura 1. Curvas torque-ângulo de rotação externa (RE) e interna (RI) do ombro nas posições de 45° e 90° de abdução. Valores negativos representam ângulos de RI. *A amplitude de RI na posição de 45° de abdução é limitada a 10° no experimento.

Os torques máximos de RE e RI apresentaram confiabilidade excelente para ambas as posições (Tabela 1). A posição mais abduzida apresentou maiores valores de ICC do que a posição semiabduzida para o torque isométrico de RE. No entanto, parece não haver diferenças entre as posições na confiabilidade do torque isométrico de RI.

Variável	Posição	ICC	EPM	DMD
Torque RE (Nm)	semiabduzida	0,90	3	8
	abduzida	0,97	2	4
Torque RI (Nm)	semiabduzida	0,93	4	10
	abduzida	0,94	3	9
Ângulo ótimo RE (°)	semiabduzida	0,00	20	55
	abduzida	0,43	19	53
Ângulo ótimo RI (°)	semiabduzida	0,12	23	64
	abduzida	0,62	7	21

Tabela 1. Confiabilidade teste-reteste das variáveis obtidas (n = 10).

O ângulo ótimo apresentou valores de confiabilidade distintos entre as posições, com a posição mais abduzida apresentando valores superiores de confiabilidade relativa. Os valores de EPM para o ângulo ótimo observados em nosso estudo são substancialmente menores do que os relatados por Pappotto *et al.* [2] (120°) e respeitam a amplitude máxima fisiológica do ombro.

Nossos resultados indicam um alto potencial dos procedimentos utilizados para a medição de torque revelarem diferenças entre indivíduos em estudos futuros. Por outro lado, a fraca confiabilidade para o ângulo ótimo desafia a formulação de hipóteses acerca dessa importante variável. É possível que melhores valores de confiabilidade relativa sejam encontrados em uma amostra menos homogênea, incluindo, por exemplo, atletas de diferentes modalidades esportivas. No entanto, a variabilidade entre dias para essa medição, refletida aqui no EPM, é substancial e não deve ser ignorada.

Significância

O torque isométrico máximo dos músculos rotadores externos e internos do ombro demonstrou alta confiabilidade entre os dias, sendo adequado para a avaliação objetiva da força do ombro e a detecção de mudanças. Contudo, a confiabilidade do ângulo ótimo, que pode fornecer informações sobre as propriedades mecânicas dos músculos envolvidos, apresentou inconsistência entre os dias. A posição mais abduzida mostrou-se a mais confiável para essas medições.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Referências

- [1] Kulig, K. *et al.* (1984). *Exerc Sport Sci Rev*, 12:417-66.
- [2] Pappotto, B. M. *et al.* (2016). *J Sport Rehabil*, 25(2):2015-0046.

CONFIABILIDADE ENTRE ANALISADORES DE DOIS MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DA ARQUITETURA MUSCULAR DO VASTO LATERAL EM CAMPO DE VISÃO ESTENDIDO

Lucas Gidiel-Machado ^{1*}, Nathália Kolling da Rosa ¹, Eduardo Rodrigues Lauz ¹, Eliana Citolim Rech ¹, Germano Buzatto de Souza ¹ e Fábio Juner Lanferdini ¹

¹ Grupo de Pesquisa em Biomecânica e Energética do Movimento Humano, Universidade Federal de Santa Maria
e-mail: lucasgidiel@gmail.com

Introdução

A ultrassonografia pode ser utilizada para analisar as adaptações da arquitetura muscular *in vivo*. Imagens estáticas em modo brilho apresentam boa confiabilidade quando adquiridas por um ultrassonografista treinado; porém, possuem limitações para avaliar fascículos longos e curvados, como no caso do músculo vasto lateral (VL). Uma alternativa para capturar todo o fascículo, é o uso de sistemas de ultrassonografia com campo de visão estendido (EFOV) [1].

No entanto, a aquisição de imagens de ultrassonografia EFOV é mais trabalhosa e pode implicar em maiores erros de medida, consequentemente gerando erros na análise [2]. Além disso, outro ponto importante que afeta a mensuração da arquitetura muscular é a da curvatura dos fascículos, que em muitos casos é desconsiderada [3].

Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a confiabilidade entre analisadores da arquitetura muscular, incluindo o comprimento de fascículo (CF), ângulo de penação (AP) e espessura muscular (EM) do músculo VL em EFOV. Dois métodos foram avaliados: um script em Python (Python Software Foundation, 3.12) que considera a curvatura dos fascículos e o método tradicional de análise no ImageJ (National Institutes of Health, 1.54g), que considera os fascículos como lineares.

Métodos

Esse estudo foi aprovado pelo comitê de ética local (nº 5.698.140). A amostra foi composta por 26 participantes do sexo masculino (idade: 21.50±5.87 anos; massa: 88.20±20.49 kg; estatura: 181.13±5.72 cm). Três imagens de ultrassonografia do músculo VL-EFOV de cada participante foram coletadas, e analisadas por três pesquisadores independentes com o script descrito em ambiente Python e no ImageJ. A confiabilidade entre analisadores da arquitetura muscular do VL-EFOV foi verificada através do coeficiente de correlação intraclasse (CCI_{3k} - Agreement), erro padrão da medida (EPM), mudança mínima detectável (MMD) e coeficiente de variação (CV).

Figura 1. Análise da arquitetura muscular. A. Vasto lateral em campo de visão estendido; B. Análise no ImageJ; C. Análise no script Python.

Resultados e Discussão

Tabela 1. Confiabilidade entre analisadores das medidas de arquitetura muscular do vasto lateral. Valores de média e desvio padrão (M±DP).

	M±DP	CCI	95%IC	EPM	MMD	CV%
ImageJ						
CF ^(cm)	7.02±0.90	0.90*	0.87-0.93	0.28	0.55	12.8
AP ^(°)	21.64±4.26	0.91*	0.85-0.94	1.31	2.56	19.7
EM ^(cm)	2.49±0.25	0.98*	0.97-0.98	0.04	0.07	9.9
Script Python						
CF ^(cm)	6.90±1.01	0.87*	0.81-0.89	0.38	0.75	14.7
AP ^(°)	22.04±3.53	0.92*	0.87-0.94	1.02	2.01	16.0
EM ^(cm)	2.51±0.28	0.97*	0.96-0.97	0.05	0.10	11.2

Coeficiente de correlação intraclasse (CCI), 95% do intervalo de confiança (95%IC), erro padrão da medida (EPM), mudança mínima detectável (MMD) e coeficiente de variação (CV). Comprimento de fascículo (CF), ângulo de penação (AP), e espessura muscular (EM). Número de parâmetros comparados por analisador: CF e AP = 130 e MT = 230. * significância estatística (p<0.001).

A confiabilidade entre analisadores foi boa ou excelente para todos os parâmetros de arquitetura muscular do VL-EFOV. Os erros de medida e a variação entre os analisadores apresentaram valores aceitáveis.

Métodos de extrapolação com imagens estáticas de ultrassonografia são confiáveis, porém, implicam em erros na medida do CF e AP, pois consideram o fascículo como linear [3]. Nossos resultados indicam que o uso de imagens de ultrassonografia EFOV são uma boa alternativa para analisar músculos com fascículos longos e curvados, pois é possível manter um padrão de interpretação entre diferentes avaliadores, mesmo considerando a curvatura dos fascículos. Entretanto, é necessário que avaliadores e analisadores de imagens EFOV sejam bem treinados para reduzir erros de medida.

Significância

A interpretação de parâmetros em imagens de arquitetura muscular do VL-EFOV é confiável entre diferentes analisadores, mesmo quando a curvatura do fascículo é considerada.

Agradecimentos

O Autor LGM agradece ao CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pela bolsa de iniciação científica, e a todos os colegas que auxiliaram na realização da pesquisa.

Referências

- [1] Weng, Lee, *et al.* (1997). *Radiology*, 203(3):877-880.
- [2] Franchi, M. V., *et al.* (2018). *US Med Biol*, 44(12):2492-2504.
- [3] Noorkoiv, M., *et al.* (2010). *J Appl Phys*, 109(6):1974-1979.

CONFIABILIDADE INTRA E INTERDISPOSITIVOS DO TESTE TIMED-UP AND GO INSTRUMENTADO USANDO SMARTPHONES EM POPULAÇÃO DE JOVENS ADULTOS

Thâmela Thaís Santos dos Santos¹ Amélia Pasqual Marques² Givago Silva Souza¹, Bianca Callegari¹

¹Universidade Federal do Pará

²Universidade de São Paulo

e-mail: *callegaribi@gmail.com

Introdução

O teste Timed-Up and Go (TUG) é amplamente utilizado por profissionais de saúde para avaliar o risco de quedas e a mobilidade devido à sua praticidade. Atualmente, os resultados do teste são baseados apenas no tempo de execução, mas a integração de dispositivos tecnológicos ao teste pode fornecer informações adicionais para aumentar a precisão dos resultados. Este estudo teve como objetivo avaliar a confiabilidade dos parâmetros do TUG instrumentado com smartphone (iTUG).

Método

Realizamos avaliações de confiabilidade intra e interdispositivos, hipotetizando que os parâmetros do iTUG seriam replicáveis em todos os experimentos. Trinta indivíduos participaram do Experimento A para avaliar a confiabilidade intra-dispositivo, enquanto o Experimento B envolveu 15 indivíduos para avaliar a confiabilidade interdispositivos. O smartphone foi fixado de forma segura aos corpos dos participantes ao nível da coluna lombar entre as vértebras L3 e L5. No Experimento A, os sujeitos realizaram o teste TUG três vezes com o mesmo dispositivo, com um intervalo de 5 minutos entre cada tentativa. O Experimento B exigiu que os participantes realizassem três tentativas usando dispositivos diferentes, com o mesmo intervalo de tempo entre as tentativas.

Figura 1. Resumo do desenho do experimento.

Resultados e Discussão

Comparando as medições do assento de parada e do smartphone no Experimento A, não foram encontradas diferenças significativas na duração do teste entre os dois dispositivos. Uma correlação perfeita e análise de Bland-Altman indicaram boa concordância entre os dispositivos. A análise de confiabilidade intra-dispositivo no Experimento A revelou confiabilidade significativa em 9 de 11 variáveis, com quatro variáveis mostrando excelente confiabilidade e cinco apresentando confiabilidade moderada a alta. No Experimento B, a confiabilidade interdispositivos foi observada entre diferentes dispositivos de smartphone, com nove das onze variáveis demonstrando confiabilidade significativa. Diferenças notáveis foram encontradas no pico de velocidade angular nas primeiras e segundas voltas entre dispositivos específicos, enfatizando a importância de considerar variações de dispositivos em medições

inerciais. Assim, os sensores inerciais de smartphones apresentam uma alternativa válida, aplicável e viável para a avaliação do TUG.

Figura 2. Fases do teste TUG e Avaliação do iTUG baseada em Smartphone .

Significância

Esta pesquisa confirmou a validade, aplicabilidade e confiabilidade dos smartphones na medição de parâmetros adicionais ao teste Timed Up and Go, demonstrando a possibilidade de usar dispositivos de baixo custo para avaliar variáveis importantes relacionadas à mobilidade e equilíbrio dos indivíduos. O uso desses sensores em conjunto com o aplicativo Momentum permite a identificação precisa e automatizada de eventos e o cálculo de variáveis, possibilitando a avaliação de parâmetros adicionais e o potencial para autoaplicação. Esses resultados contribuem para o crescente corpo de evidências que apoiam o uso de sensores de smartphones como uma opção de baixo custo e viável para avaliações clínicas em diversos contextos.

Referências

Podsiadlo, D.; Richardson, S. The Timed "Up & Go": A Test of Basic Functional Mobility for Frail Elderly Persons. *J Am Geriatr Soc* 1991, 39, 142–148, doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.1532-5415.1991.tb01616.x.

Christopher, A.; Kraft, E.; Olenick, H.; Kiesling, R.; Doty, A. The Reliability and Validity of the Timed Up and Go as a Clinical Tool in Individuals with and without Disabilities across a Lifespan: A Systematic Review: Psychometric Properties of the Timed Up and Go. *Disabil Rehabil* 2021, 43.

Ponciano, V.; Pires, I.M.; Ribeiro, F.R.; Marques, G.; Garcia, N.M.; Pombo, N.; Spinsante, S.; Zdravevski, E. A Systematic Review. *Electronics (Is the Timed-up and Go Test Feasible in Mobile Devices? Switzerland)* 2020, 9.

CONTRAÇÃO ISOMÉTRICA DE PREENSÃO MANUAL AUMENTA AS ESTIMATIVAS DE CORRENTES PERSISTENTES DE FORMA DOSE-DEPENDENTE NOS MOTONEURÔNIOS DO MÚSCULO TIBIAL ANTERIOR

Lucas Ugliara^{1*}, Lucas Orssatto², Amilton Vieira¹, Gabriel Trajano³

¹Laboratório de Pesquisa em Treinamento de Força, Faculdade de Educação Física, Universidade de Brasília (UnB), Brasília, Brasil.

²Institute for Physical Activity and Nutrition (IPAN), Deakin University, Geelong, Australia.

³Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.

e-mail: lucasugliaraunb@gmail.com

Introdução

Os motoneurônios na medula espinhal podem gerar correntes persistentes (PICs) despolarizantes de longa duração. As PICs podem acelerar, amplificar e prolongar a descarga dos motoneurônios de acordo com o nível de entrada serotoninérgica no motoneurônio [1]. Contrações musculares remotas podem aumentar difusamente a entrada serotoninérgica na medula espinhal, facilitando as PICs em motoneurônios que inervam músculos não relacionados à tarefa [2].

Há evidência que a concentração de serotonina na medula espinhal aumenta proporcionalmente à duração da atividade motora [3] e à intensidade da contração remota [2]. Em humanos, uma contração remota de preensão manual a 40% da força máxima, mantida por 30 s, pode aumentar as estimativas de PICs no tibial anterior [4].

No entanto, ainda não se sabe se o nível de intensidade da contração remota, a duração ou a relação entre intensidade e duração (isto é, impulso) resultariam teoricamente em diferentes níveis de liberação serotoninérgica na medula espinhal, assim influenciando de maneira diferente as respostas das PICs no tibial anterior. Investigamos se a intensidade da preensão manual, duração e/ou impulso seriam determinantes nas respostas das estimativas de PICs no tibial anterior.

Métodos

Eletromiogramas foram registrados no tibial anterior de 21 jovens adultos (18-40 anos, 6 mulheres), usando uma matriz de eletrodos de 64 canais durante contrações de dorsiflexão antes e depois de quatro condições de preensão manual: i) 80%15s, alta intensidade (80% da força máxima de preensão manual), curta duração (15 s) de contração de preensão manual; ii) 40%15s, baixa intensidade (40%) curta duração (15 s); iii) 40%30s, baixa intensidade (40%) e longa duração (30 s); e iv) Controle. As condições 80%15s e 40%30s igualaram o impulso. Os eletromiogramas foram então decompostos em trens de spikes de unidades motoras individuais e a contribuição das PICs para a descarga dos motoneurônios foi estimada como a diferença de frequência (ΔF) usando a análise de pares de unidades motoras.

Também utilizamos uma abordagem quasi-geométrica para calcular a 'altura do suporte' da fase ascendente das taxas de descarga das unidades motoras (normalizadas como % do máximo), para quantificar a não linearidade causada pelo efeito da condução monoaminérgica nos padrões de descarga dos motoneurônios.

Resultados e Discussão

O ΔF aumentou de forma similar em 0,30 pps (95% CI 0,11-0,49) após 40%30s e em 0,20 pps (0,04-0,36) após 80%15s, mas permaneceu inalterada após 40%15s e nas condições de Controle. Um comportamento semelhante foi observado na altura do

suporte, que aumentou em 2,39 (0,55-4,23) % após 40%30s e em 2,74 (1,14-4,34) % após 80%15s; e permaneceu inalterada após 40%15s e nas condições de Controle.

Figura 1. ΔF antes e depois das condições. As médias marginais estimadas (círculos pretos) e os respectivos intervalos de confiança de 95% estão centrados. Dados do ΔF médio por participante estão coloridos e os valores das unidades teste individuais estão em cinza claro. pps, picos por segundo.

Significância

Nosso estudo mostra que o teórico aumento na entrada serotoninérgica na medula espinhal após uma contração remota de preensão manual e os consequentes aumentos da neuromodulação no tibial anterior e estimativas de PIC dependem de um certo nível do impulso em vez da intensidade ou duração da contração muscular isoladamente. Esses achados podem contribuir no entendimento da manipulação do sistema nervoso na concentração de monoaminas na medula espinhal durante a atividade motora.

Agradecimentos

Esse estudo recebeu apoio financeiro da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - código 001.

Referências

- [1] Heckman, CJ. *et al.* (2008). *Clinical Neurophysiology*. 10.1016/j.clinph.2009.08.009.
- [2] Wei, K. *et al.* (2014). *Journal of Neuroscience*. 10.1523/JNEUROSCI.1855-14.2014.
- [3] Cotel, F. *et al.* (2013). *Proc Natl Acad Sci U S A*. 10.1073/pnas.1216150110
- [4] Orssatto, LBR. *et al.* (2022). *Journal of Physiology*. 10.1113/JP283708.

CORREDORES COM LESÃO PRÉVIA APRESENTAM LIMITAÇÕES DE AMPLITUDE E MOBILIDADE DE TORNOZELO?

Amanda Francesca Penz^{1,3*}, Felipe P Carpes² e Emmanuel S da Rocha^{3,4}

¹ Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento e Reabilitação, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Brasil

² Laboratório de Neuromecânica, Universidade Federal do Pampa, Uruguai, Brasil

³ Curso de Fisioterapia, Faculdades Integradas de Taquara, Taquara, Brasil

⁴ Programa de Pós-Graduação em Tecnologia em Saúde, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil

e-mail: amanda.penz@acad.ufsm.br

Introdução

Muitas pessoas em busca de um estilo de vida mais saudável optam pela prática de corrida de rua, um esporte acessível e de baixo custo, considerado uma das atividades físicas mais praticadas no Brasil [1]. Com o aumento da prática, observa-se um crescimento no número de casos de lesões em corredores [2].

Corredores recreacionais com histórico de lesão apresentam alterações em características biomecânicas em segmentos mais distais, tais como uma menor amplitude de movimento de tornozelo, um menor torque de flexão plantar e uma menor velocidade angular máxima da articulação do tornozelo durante a corrida [3].

Alguns testes clínicos permitem avaliar características distais, como as medidas de mobilidade do tornozelo avaliadas no teste de Lunge e com uso de goniometria. Neste trabalho, determinamos se a mobilidade articular do tornozelo avaliada com testes clínicos difere entre corredores com ou sem histórico prévio de lesão nos membros inferiores.

Métodos

Participaram do estudo 45 corredores dos quais 24 tinham histórico de lesão em membros inferiores e 21 nunca tinham se lesionado. A avaliação de amplitude de movimento ativa e passiva foi realizada com o uso de um goniômetro nos movimentos dorsiflexão, plantiflexão, inversão e eversão. Já a mobilidade articular de tornozelo em cadeia cinética fechada foi avaliada por meio do teste de Lunge. Os efeitos de grupo (com ou sem histórico de lesões) e de perna (preferida e não preferida) foram avaliados com GEE, já o tamanho de efeito foi avaliado pelo cálculo de D de Cohen, foi adotado um nível de significância de 95%. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da FACCAT (5.633.859).

Resultados e Discussão

Corredores com histórico de lesão prévia mostraram menor amplitude de movimento passiva de eversão de tornozelo $30^{\circ} \pm 10,64$ ($p=0,038$), apresentando efeito médio (-0,51) em comparação ao grupo sem lesão. No teste de Lunge (Figura 1) os corredores com histórico de lesão mostraram maior amplitude de movimento do tornozelo do que os corredores sem lesão prévia, apenas para a perna preferida $11 \pm 3,68$ cm ($p=0,015$), apresentando um tamanho de efeito pequeno (0,34) em comparação ao grupo sem lesão.

Em nossos atletas não conseguimos estabelecer se há restrições de amplitude de movimento para tornozelo em atletas com histórico de lesões prévias, descartando este fator como um fator de pré-disposição para lesões nesta amostra, visto que as restrições na ADM do tornozelo podem aumentar o risco de lesões por meio do desenvolvimento de compensações mecânicas durante atividades atléticas [4], assim como a redução da

amplitude de movimento de eversão é associada a lesões de entorses laterais agudas de tornozelo, podendo causar déficits proprioceptivos, e prejudicar o equilíbrio [5,6].

Figura 1: Apresenta a comparação entre o grupo lesão e grupo sem histórico de lesão, e pernas (preferida e não preferida). # diferença significativa entre as pernas do grupo lesão ($p=0,015$).

Significância

Nosso estudo apresenta achados importantes para os atletas e profissionais de saúde que atuam com essa população, nossas avaliações de mobilidade articular realizadas com goniometria e Lung Test não foram suficientes para apresentar diferença entre os grupos, apesar da tendência a menor ADM de eversão. Para inferir se há diferenças entre os grupos em novas pesquisas, seria necessário avaliar com os atletas durante a prática esportiva. Avaliar os atletas correndo possibilitaria identificar os fatores alterados, com isto possibilitando a implementação de intervenções específicas, como exercícios de mobilidade e força, vindo a reduzir o risco de novas lesões.

Referências

- [1] IBGE (2015).
- [2] Borel, W. P. *et al* (2019). *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, doi: 10.1590/1517-869220192502214466.
- [3] Quan, W. *et al*. (2021). *Appl Bionics Biomech*, doi: 10.1155/2021/8894636.
- [4] Gabbe B. J, *et al* (2006). *Med Sci Sports*, doi: 10.1111/1600-0838.2005.00441
- [5] Arnold B. L. *et al* (2009). *Journal Athletic Training*, doi: 10.4085/1062-6050-44.6.653
- [6] Neto J. B. S. *et al* (2023). *Research Society and Development*, doi: 10.33448/rsd-v12i13.44367.

CORRELAÇÃO ENTRE A ESTATURA DO NADADOR E A FORÇA DOS MEMBROS INFERIORES NA ONDULAÇÃO SUBAQUÁTICA

Milena Julia Chirolli^{1*}, Marcelo de Oliveira Pinto², Suzana Matheus Pereira³

¹Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Desportos - CDS/UFSC

²Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC

³Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC

E-mail: chirolli.milena@gmail.com

Introdução

A velocidade da natação é determinada por uma combinação de forças empregadas ao longo de diferentes fases do nado, sendo a força propulsiva um elemento essencial em todas elas, pois afeta diretamente a velocidade [1,2,3]. Nesse contexto, diferenças individuais ligadas à antropometria dos nadadores podem influenciar no desempenho [4]. Tais achados enfatizam que a literatura científica deveria se dedicar a examinar a correlação entre diferentes variáveis antropométricas com a produção da velocidade máxima da natação, em especial na fase subaquática [4], já que essa é responsável pelas velocidades mais altas alcançadas durante todo o nado [5]. Assim, apesar de a ondulação subaquática poder ser realizada por no máximo até 15 metros após a saída e a virada, ela exerce um papel significativo no desempenho global [6].

Todavia, embora já se tenha abordado a relação entre antropometria e força na natação [7] – que afeta diretamente a velocidade máxima – a interpolação destas variáveis na fase da ondulação subaquática ainda precisa ser explorada. Assim, tem-se como objetivo do presente estudo correlacionar a estatura dos sujeitos com a força média gerada pelo movimento de pernas da fase subaquática da natação. A hipótese norteadora é de que tal variável possa influenciar o comportamento da produção de força, de forma que maiores estaturas estejam relacionadas positivamente com o aumento da força.

Métodos

A pesquisa contou com a participação de 23 nadadores de nível estadual e nacional, com média de idades de $21,3 \pm 6,1$ anos, tempo de prática de $7,6 \pm 4,8$ e tempo nos 50 metros livres de $26^{\circ}47 \pm 2^{\circ}8$ segundos. Para serem incluídos, eles precisaram ser capazes de manter apneia por pelo menos 25 metros, ter uma boa técnica do nado borboleta, e não possuir histórico de lesões musculoesqueléticas nos últimos 6 meses.

As variáveis estudadas foram a estatura e a força média. A estatura foi mensurada em metros, com a precisão de 0,01m, utilizando um estadiômetro (modelo compacto E210, da Wiso, São Paulo, Brasil), com a cabeça do participante posicionada usando o plano anatômico de Frankfurt. A força foi determinada por meio do equipamento *Aquanex (Swimming Technology Research, Estados Unidos)*, que estima a força a partir de sensores presos nos dedos do pé do nadador, e descrita em Newtons (N). Todos os sujeitos realizaram 4 execuções de ondulação subaquática durante 15 metros, e foi calculada entre elas. Foi utilizado *Software Statistical Package for the Social Sciences® – SPSS* para análise estatística. Foi calculado o coeficiente de correlação de *Pearson* para a relação entre a estatura dos sujeitos e a força média durante a ondulação.

Resultados e Discussão

A força média aplicada pelo nadador durante a fase subaquática se correlacionou positivamente com a estatura,

sendo essa correlação moderada ($r=0,54$). Esse resultado apoia, moderadamente, a hipótese de que a estatura poderia influenciar a produção de força durante essa fase do nado, o que pode refletir um melhor desempenho.

Com a literatura atual é fácil discernir que, quanto maior altura e a envergadura, maior a distância alcançada pelo ciclo de braçada, e que isso certamente fornece ao nadador vantagens em provas [7]. A corroborar, uma revisão sistemática recente mostrou que há um consenso entre os estudos acerca da vantagem de ter valores mais altos de estatura e de extensão do braço, especialmente no nado *Crawl* [8]. Considerando os resultados do presente estudo, é plausível acreditar, ao menos até certo ponto, que além da contribuição da distância de braçada a estatura exerce influência no desempenho por se relacionar com uma maior produção de força durante a fase subaquática, influenciando as demais fases do nado.

Sabendo que dentre as variáveis antropométricas algumas são mutáveis, podendo ser influenciadas por fatores ambientais, enquanto outras são determinadas pela genética – a exemplo da estatura e comprimento dos segmentos corporais – [9], mostra-se crucial que um potencial taeto seja prospectado sem deixar de levar em consideração as características indesejadas que não serão possíveis de modificar por meio do treinamento, ou ainda, aquelas interessantes que poderão ser potencializadas por um treinamento adequado. Portanto, entender a relação entre antropometria e natação leva a um maior entendimento de como a individualidade biológica expressa-se nesta modalidade.

Significância

Os achados desse estudo podem ajudar na prospecção de talentos entre nadadores, usando uma característica antropométrica facilmente mensurável – a estatura – como base para identificar os sujeitos com potencial de desenvolver, por meio do treinamento, uma maior produção de força pelos membros inferiores na ondulação subaquática. Como sugestão, estudos futuros podem se dedicar a examinar a relação entre a fase subaquática com outras variáveis relacionadas ao comprimento de segmentos específicos, como a altura do membro inferior e suas subdivisões: coxa, perna e pé.

Referências

- [1] Toussaint; Roos; Kolmogorov (2004). *J Biomech*, 37:1655.
- [2] Willems, T. M. *et al.* (2014). *Hum Mov Sci*, 36:167.
- [3] Maglisco, E. W. (2013). *J Int Soc Swim Coaching*, 3:4.
- [4] Connaboy, E. *et al.* (2016). *J Sports Sci*, 34:1036.
- [5] Collard, L. (2017). *Int J Perf Analysis in Sports*, 7:37.
- [6] West, R. *et al.* (2022). *Sports Medicine*, 8:95.
- [7] Barbosa, T. *et al.* (2019). *Frontiers in Physiology*, 10:73.
- [8] Alves, M. *et al.* (2022). *Int J Env Res Pub Health*, 19:2543.
- [9] Ackland, T.R. *et al.* (2011). *Barueri: Manole*.

DESEMPENHO FUNCIONAL EM MULHERES COM OSTEOARTRITE: ASSOCIAÇÃO COM AS CIRCUNFERÊNCIAS DE CINTURA E DE PANTURRILHA

Josiel Ribeiro^{1*}, Gabriela Alvarez¹, Giorgio Poletto¹, Heiliane de Brito Fontana¹

¹Grupo de Análises e Pesquisas em Biomecânica do Sistema Musculoesquelético (BSiM), Universidade Federal de Santa Catarina
e-mail: josielg.ribeiro@gmail.com

Introdução

A Osteoartrite de joelho (OAJ) é uma doença inflamatória crônica com progressão lenta. Sua incidência é quase duas vezes maior nas mulheres comparado aos homens, com dor e comprometimento funcional mais intensos e significativos [1,2].

Recentemente, tem-se dado destaque às variáveis antropométricas como possíveis determinantes do fenótipo metabólico da OAJ [3]. Nesse estudo, analisamos se o desempenho funcional na osteoartrite está associado à Circunferência de Cintura e à Circunferência de Panturrilha em mulheres com osteoartrite em graus variados na escala Kellgren-Lawrence. Enquanto o aumento da circunferência de cintura pode caracterizar sobrepeso e aumento do risco metabólico, eventualmente contribuindo para a queda do desempenho; o aumento da circunferência de panturrilha pode ser um fator de proteção, indicativo de uma massa muscular preservada [4]. A hipótese desse estudo é que a circunferência de panturrilha e a circunferência de cintura são fatores preditivos da variabilidade no desempenho funcional em mulheres com osteoartrite.

Métodos

Participaram desse estudo transversal 28 mulheres (61±7 anos; IMC=28±4 kg/m²), diagnosticadas com OAJ graus II a IV na escala de Kellgren-Lawrence. Para medição das circunferências de cintura e de panturrilha das pernas, foi utilizada uma fita métrica com resolução em mm (Macrolife). A altura e a massa corporal foram verificadas com um estadiômetro (mm) e uma balança digital com resolução de 0,1 kg (G-tech). A circunferência de panturrilha foi avaliada nas formas bruta e corrigida pela espessura da camada de gordura subcutânea, para a correção, utilizamos cálculos geométricos do diâmetro total e corrigidos da panturrilha, e o aplicativo imagej (NIH) para a média de três medidas da camada de gordura subcutânea obtidas a partir da ultrassonografia em modo B (GE Logic S7 Expert). O desempenho funcional foi avaliado através do teste de sentar e levantar por 30 segundos (TSL30) e do teste de caminhada de 6 minutos (TC6). A associação entre as variáveis foi avaliada a partir da correlação de Pearson. Modelos de regressão linear múltipla do TC6 e do TSL30 a partir das variáveis antropométricas e foram testados pelo método stepwise. A significância foi avaliada com um nível de 0,05.

Resultados e Discussão

64,3% das mulheres avaliadas apresentaram grau II de osteoartrite e 35,7% grau III. Observamos que, independentemente do grau de osteoartrite, maiores valores de circunferência de cintura estão fortemente associados a um menor desempenho funcional (Tabela 1). Além disso, e contrário à nossa hipótese, observamos que maiores valores de circunferência de panturrilha, estão associados a um menor desempenho funcional. Esse resultado foi observado para ambas as pernas e manteve-se significativo para a perna contralateral mesmo após a correção. A presença de uma correlação negativa moderada entre o desempenho funcional e a circunferência de panturrilha contrariam os achados de Wang et al. (2022) de que

quanto maior a circunferência de panturrilha, melhor o desempenho funcional.

Tabela 1: Correlação entre variáveis antropométricas e testes funcionais.

VARIÁVEIS	TC6(M)	TSL30(W)
CCINTURA (cm)	r= -0.742*	r= -0.609*
CPERNA MAIS ACOMETIDA (cm)	r= -0.385*	r= -0.455*
APÓS CORREÇÃO:	r= -0.358	r= -0.379*
CPERNA CONTRALATERAL (cm)	r= -0.467*	r= -0.516*
APÓS CORREÇÃO:	r= -0.467*	r= -0.463*

CC: Circunferência de Cintura, CP: Circunferência da Panturrilha * p <0.05.

A regressão linear múltipla, indicou que a circunferência de cintura, explicou aproximadamente 55% da variância nos resultados da distância percorrida no TC6 e 38% no TSL30 (Figura 1). As circunferências de panturrilha foram excluídas do modelo de regressão (p = >0,05)

Figura 1: Regressão linear entre a circunferência de cintura e os testes de caminhada de 6 minutos (TC6) e sentar e levantar em 30 s (TSL30).

Logo, os resultados desse estudo sugerem que a circunferência de cintura, mas não a de panturrilha, é um importante preditor do desempenho funcional de mulheres com osteoartrite.

Significância

Tendo em vista, o baixo custo, o simples manejo e a facilidade de acesso, as medidas antropométricas se mostram como preditores eficientes de funcionalidade em mulheres com osteoartrite. Dado que a circunferência da cintura é um indicador de risco metabólico e está associada ao desempenho funcional, intervenções clínicas que visem a redução da gordura abdominal podem vir a melhorar o desempenho funcional em mulheres com osteoartrite. Nossos resultados sugerem que a circunferência de cintura deve ser monitorada regularmente em pacientes com osteoartrite como parte de uma avaliação abrangente da saúde metabólica e do risco de complicações funcionais associadas.

Agradecimentos

A Fundação de Amparo à Pesquisa- FAPESC e ao BSiM.

Referências

- [1] Franke, M. et al (2023). *Int J Mol Sci*. 10.390
- [2] de Brito Fontana, H. et al. (2021). *SOT*, 10.1016.
- [3] Casilda López, J. et al. (2018). *RMC*.10.4067.
- [4] Wang, PC. et al.(2022).*FPH*.10.338.

DESEMPENHO NEUROMUSCULAR NO MÉTODO DE SÉRIES PAREADAS AGONISTA-ANTAGONISTA (PAA) COM DIFERENTES CARGAS DE EXAUSTÃO

Luiz Guilherme Kruger de Oliveira^{1*}, João Victor Michelis de Lima Fernandes² e Rodolfo André Dellagrana²

¹ Departamento de Educação Física, Universidade Estadual de Ponta Grossa (apresentador)

² Departamento de Educação Física, Universidade Estadual de Ponta Grossa
e-mail: luizkruger2@gmail.com

Introdução

Praticantes de musculação de maneira geral pode reduzir a motivação para a prática do exercício devido à falta de tempo disponível [1]. Portanto, a adoção de treinos com menor duração e sem comprometimento do volume podem ser uma estratégia interessante para auxiliar na adesão e aderência à prática do TF. Neste contexto, o método de séries pareadas de agonista-antagonista (PAA) pode ser uma ótima opção, pois o PAA é caracterizado como combinações de exercícios com relação agonista-antagonista, na qual os exercícios devem ser executados de maneira alternada. Além disso, diversos estudos têm demonstrado que o PAA apresenta volume total do TF igual ou maior em comparação ao método tradicional, porém com menor tempo de execução [1, 2, 3, 4].

A pesquisa teve como objetivo avaliar o desempenho do quadríceps durante os exercícios de mesa flexora (MF) e cadeira extensora (CE) quando utilizados dentro do protocolo de série Pareada Agonista-Antagonista (PAA) com diferentes cargas de exaustão para os músculos antagonistas.

Métodos

Dez homens (79,9±10,71 kg; 1,80±0,05 m; 21,8±2,18 anos) selecionados de forma não-probabilística. Com idade entre 18-35 anos e seis meses contínuos de treinamento de força.

O estudo foi realizado em cinco dias, sendo a ordem das avaliações randomizada para cada participante:

- 1) Avaliação para determinar a carga no teste de 10 repetições máximas (10RM), para os exercícios MF e CE.
- 2) Modelo tradicional: três séries dos exercícios de MF e CE com carga de 100% de 10RM até a exaustão voluntária; 3,4,5) PAA, nesses dias o peso da MF se manteve em 100% já o da CE alternou entre 80%,100%,120%.

O desempenho das séries foi avaliado por meio do número de repetições. A ativação muscular foi avaliada por meio de um eletromiógrafo de superfície de quatro canais (Miotec). Do membro inferior foram analisados os músculos vastus lateralis, vastus medialis, e rectus femoris, para identificação da atividade do quadríceps (somatória dos três músculos). Os dados foram normalizados por uma contração voluntária máxima (CVM) de 5s realizada sempre antes de cada sessão de avaliação.

Foi utilizada ANOVA *two-way* (fator 1: Treino; fator 2: Séries) e *post hoc* de Bonferroni, no IBM SPSS Statistics versão 21.0, com nível de significância de 5%.

Resultados e Discussão

Interação significativa treino*série (F=2,45; p=0,036) foi observada (Tabela 1). Para os métodos tradicional, PAA80% e PAA120% o número de repetições reduziu significativamente da primeira série para terceira, enquanto que para o PAA100% não houve diferença significativa no número de repetições entre as séries. No que se refere a ativação elétrica muscular, não foi

observada interação significativa, indicando que o PAA não influenciou a ativação muscular do quadríceps.

O protocolo que obteve melhor resultado foi o 100% quando comparado ao tradicional, 120%, 80%, pois não foi observada uma queda no desempenho entre séries do mesmo protocolo estes resultados estão de acordo com os encontrados por Paz[1] e Antunes[4], onde a série de PAA se sobrepôs a tradicional em numero de repetições. Paz[2] mostrou correlação entre o uso do PAA e aumento da atividade do EMG, essa correlação não foi apresentada pelos dados coletados.

Tabela 1. Número de repetições do exercício cadeira extensora nos métodos de treinamento.

	S1	S2	S3	T	S	T*S
Trad	15,3±4,4	12,2±5,1	10,9±5,4			
80%	15,7±4,2	13,4±3,0	12,5±3,7	0,49	0,03	0,03
100%	14,3±4,7	13,6±4,6	12,9±5,6			
120%	16,5±4,6	13,6±4,3	12,6±4,6			

Trad = Tradicional; S= Série; T= Treino.

Tabela 2. Atividade elétrica do quadríceps (normalizada pela CVM) durante o exercício cadeira extensora nos métodos de treinamento.

	S1	S2	S3	T	S	T*S
Trad	98 ±19	99±25	104±22			
80%	89±26	93±27	96±26	0,26	0,27	0,77
100%	109±24	110±29	114±39			
120%	103±33	106±38	105±43			

Trad = Tradicional; S= Série; T= Treino.

Significância

Esse estudo trás o entendimento sobre o que mudanças de carga ocasionam no desempenho dos exercícios escolhidos por dois meios de análise diferentes. Podem auxiliar na escolha de qual protocolo utilizar caso o tempo disponível seja limitado ou até mesmo a fim de potencializar o treinamento. Sendo que no PAA fadigar o antagonista com carga de 100% de 10 RM parece ser o mais efetivo em comparação ao método tradicional e PAA com cargas mais baixas e mais altas.

Agradecimento

Ao CDR pela disponibilização dos instrumentos de pesquisa e acesso aos equipamentos necessários, ao Departamento de Educação Física da UEPG, ao grupo de estudos GPDEF.

Referências

- [1] Paz, G.A et al. (2014). *Rev Bras Ativ Fís Saúde*, 19(1): 54-63.
- [2] Paz, G.A et al. (2017). *J Strength Cond Res*, 31(10): 2777-2784.
- [3] Robbins, D.W. et al. (2010). *J Strength Cond Res*, 24(7): 1782-1789.
- [4] Antunes, L. et al. (2018). *Sports Biomech*, 17(4): 502.

DIA NACIONAL DA BIOMECÂNICA: O OLHAR DE UM PIBIC JÚNIOR

Gustavo Garcia da Cruz¹, Rafaela Oliveira Machado², Keith Urbinati², Eduardo Mendonça Scheeren², Caluê Papcke^{2*}
^{1,2}Pontifícia Universidade Católica do Paraná
e-mail: calue.papcke@pucpr.br

Introdução

Em comemoração ao Dia Nacional da Biomecânica (DNB), a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em Curitiba, organizou um evento especial para estudantes do ensino médio. O objetivo foi apresentar o fascinante campo da biomecânica e inspirar os jovens a explorarem suas possibilidades. Duas escolas (uma pública e uma particular) compareceram, trazendo cerca de 51 alunos com idades entre 11 e 18 anos.

Métodos

O Local do DNB foi no Centro de Realidade Estendida da PUCPR, um ambiente diferenciado que proporciona vivências imersivas. As atividades foram organizadas em três salas que proporcionavam experiências diferentes para que os alunos pudessem explorar parte do gigantesco mundo da biomecânica.

Na primeira sala, o palestrante explicou o básico sobre equilíbrio e discutiu sua importância em atividades cotidianas e esportivas. Realizou-se uma pequena brincadeira para que as crianças explorassem as capacidades de equilíbrio, como apresentado na figura 1.

Figura 1 – sala com projeção 360°

Em outra sala, foi instalado um equipamento de realidade virtual com um jogo onde o aluno assumia o papel de personal trainer. Os alunos deveriam analisar os exercícios apresentados no jogo e indicar as modificações necessárias para que fossem realizados corretamente. Essa atividade interativa não apenas os envolveu, mas também os ajudou a entender melhor os princípios de biomecânica aplicados ao exercício físico, como mostrado na figura 2.

Figura 2 – sala com os óculos de realidade virtual.

Por fim, a última sala foi realizada em um laboratório com uma ferramenta de análise de movimento que utiliza pontos refletivos para analisar os movimentos de pessoas ou objetos. Foram apresentados exemplos de como certos movimentos funcionam, destacando a utilização de diferentes partes do corpo para a execução dos movimentos. Os alunos puderam ver em tempo real como os dados capturados eram analisados e interpretados, proporcionando uma compreensão prática e visual da biomecânica, como mostrado na figura 3.

Figura 3 – sala de captura de movimento

Resultados e Discussão

Com a finalização das apresentações os alunos foram indagados se antes de tudo aquilo eles já sabiam o que era biomecânica ou se pelos menos já haviam ouvido falar, 14 deles sabiam o que era e 34 já haviam ouvido, ou seja 3 desses alunos nunca nem sequer haviam ouvido falar sobre biomecânica.

Significância

Os alunos ficaram encantados com o conhecimento que adquiriram nessa experiência, e esperamos que futuramente possamos alcançar cada vez mais pessoas para que venham apreciar esse maravilhoso e gigantesco mundo da biomecânica.

DIFERENÇAS NA COORDENAÇÃO Pelve-JOELHO-PÉ ENTRE CORREDORES RECREACIONAIS DO SEXO MASCULINO E FEMININO

Rodrigo Paiva ^{1,2*}, Lorrán Cerutti ², Leonardo Metsavaht ^{1,2}, Eliane Guadagnin ², Gustavo Leporace ^{1,2}
¹ UNIFESP, Escola Paulista de Medicina, Departamento de Diagnóstico por Imagem, São Paulo, Brasil.
² Instituto Brasil de Tecnologias da Saúde, Rio de Janeiro, Brasil.

e-mail: rodrigopmdebrito@gmail.com

Introdução

A prevalência de lesões na corrida varia de 36% a 63.5% [1]. Homens têm mais lesões na tíbia, tornozelo e pé [2,3], enquanto mulheres apresentam mais lesões no quadril e joelho [2]. A literatura não é clara a respeito das diferenças na coordenação motora entre homens e mulheres que justifiquem esses achados.

O método de “*Modified Vector Coding*” (VC) mede a coordenação motora entre dois segmentos ou articulações durante o movimento [4]. A partir do VC é possível identificarmos se existe um maior predomínio proximal ou distal durante o movimento. Dessa forma, o objetivo do nosso estudo foi elucidar as diferenças na coordenação intersegmentar da pelve-joelho-pé em corredores recreacionais do sexo masculino e feminino.

Métodos

A coleta foi realizada em um laboratório equipado com um sistema de análise de movimento de alta velocidade. Foram coletados os dados de setenta e três participantes saudáveis (42 homens, 31 mulheres) com idades entre 20 e 40 anos e pelo menos um ano de experiência em corrida em esteira. Foram avaliados os padrões de coordenação motora intersegmentar e a variabilidade do pé no plano frontal (PF), joelho no plano sagital (PS) e pelve PF durante a fase de apoio da corrida utilizando a técnica de VC. A variabilidade e os ângulos da pelve, joelho e pé durante a fase de apoio foram comparados utilizando mapeamento paramétrico estatístico (MPE).

Resultados

Nossos resultados para coordenação motora demonstraram que mulheres apresentaram maior dominância distal em anti-fase em comparação aos homens para o acoplamento entre o pé PF – pelve PF ($p = 0,03$) e pelve PF – joelho PS ($p = 0,05$) durante a fase de apoio inicial da corrida. Não foram encontradas diferenças significativas na fase de apoio médio. Na fase de apoio terminal, mulheres demonstraram maior dominância proximal in-fase para pé PF – pelve PF ($p = 0,001$), menor dominância in-fase ($p = 0,02$) e menor dominância distal em antifase ($p = 0,01$) para pé PF – pelve PF, e menor dominância distal em antifase para pelve PF – joelho PS ($p = 0,01$). Não foram observadas diferenças na coordenação entre joelho PS – pé PF. A análise do MPE não identificou diferenças significativas na variabilidade da coordenação ou nos ângulos de do joelho e do pé entre os grupos ($p > 0,05$). Porém, foram observadas diferenças nos ângulos pélvicos entre homens e mulheres durante as fases de apoio médio e terminal.

Discussão

O principal achado deste estudo foi a identificação de diferenças significativas na coordenação intersegmentar no acoplamento entre pelve PF – pé PF e pelve PF – joelho PS entre corredores homens e mulheres. As mulheres demonstraram uma maior dominância pélvica em comparação aos homens, que mostraram uma maior dependência do movimento do pé durante

a propulsão. Esta distinção pode contribuir para a maior incidência de lesões relacionadas ao pé em corredores homens. Isso destaca as diferenças sutis na mecânica da corrida e enfatiza a necessidade de abordagens específicas por sexo para entender e melhorar a eficiência da corrida.

Além disso, nossos resultados mostraram que mulheres exibiram menos movimento pélvico e mais movimento de joelho e tornozelo em comparação aos homens. Mulheres apresentaram mais comportamento em antifase durante a fase de apoio inicial, o que pode ser atribuído ao atraso na iniciação do drop pélvico contralateral. Durante a fase de resposta à carga, as articulações do quadril e do joelho são primariamente responsáveis pela absorção da carga [5]. Um início tardio do drop pélvico contralateral pode estar ligado à produção reduzida de força glútea no início da resposta à carga, aumentando assim a demanda excêntrica sobre o quadríceps, o que pode explicar a maior prevalência de lesões no joelho em mulheres [2]. Vannatta & Kernozek [6] identificaram que as mulheres usam mais força do glúteo médio e mínimo do que os homens, apesar da maior adução do quadril [7]. Nosso estudo apoia isso, mostrando uma maior contribuição pélvica nas mulheres. Isso está alinhado com descobertas recentes que indicam que o valgo dinâmico pode não necessariamente significar músculos fracos na região posterolateral do quadril [8], mas sim uma adaptação motora para alavancar mais força glútea. Esta hipótese, com base em nossos resultados e na literatura existente, pode explicar por que as mulheres com fraqueza glútea são mais propensas à dor no joelho [9], pois elas dependem mais desses músculos para absorção da carga e propulsão em comparação aos homens [7]. No entanto, isso precisa de validação adicional em estudos futuros.

Significância

Nosso estudo identificou diferenças significativas entre os sexos na coordenação intersegmentar, com as mulheres exibindo maior dominância pélvica e os homens mostrando maior demanda do pé durante a propulsão. Esses achados destacam as sutis diferenças na mecânica da corrida e enfatizam a necessidade de abordagens específicas para cada sexo na compreensão e melhoria da eficiência da corrida.

Agradecimentos

Este estudo foi financiado em parte pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

Referências

- [1] Neto et al. (2023). *Sport med*, 7(1).
- [2] Francis et al. (2018). *J Sport Sci Med*, 17(1) 21-31.
- [3] Hollander et al. (2020). *J Sport Med*, 41(7) 499-510.
- [4] Needham et al. (2015). *J of Biomec*, 48 3506-11.
- [5] Hammer & Delp (2013). *J of Biomec*, 46(4) 780-87.
- [6] Vannatta & Kernozek (2018). *Clin Biomec*, 54(2) 89-95.
- [7] Xie et al. (2022). *Sports Biomec*, 21(3) 402-25.
- [8] Zeitoune et al. (2020). *Gait & Post*, 79 217-23.
- [9] Rowe et al. (2007). *N Am J Sports Phys Ther*, 2(3) 164-9.

DIFERENÇAS NO COMPORTAMENTO DA MEDIANA DA FREQUÊNCIA ENTRE O GLÚTEO MÁXIMO E O BÍCEPS FEMORAL DURANTE O SINGLE-LEG BRIDGE TEST

Nicolas da Silva Pereira^{1*}, Matheus da Silva Ferreira¹, Bruno Manfredini Baroni², Jean Marcel Geremia³, Marco Aurélio Vaz e Rodrigo Rodrigues¹

¹Universidade Federal do Rio Grande (FURG); ²Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA); ³Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
e-mail: nicolas.pereira03@outlook.com

Introdução

A lesão muscular dos isquiotibiais, principalmente do músculo bíceps femoral cabeça longa (BF), é a que ocorre com maior frequência em esportes que envolvem corridas de alta velocidade [1]. Assim, diversas avaliações são preconizadas para a identificação de riscos para esta lesão. Desse modo, o *single leg bridge test* (SLBT), foi proposto como um teste clínico preditivo de lesão dos isquiotibiais [2]. Este teste se baseia em realizar o maior número de vezes até a exaustão o movimento de elevação pélvica unilateral, com o membro apoiado em uma caixa de 60 cm [2]. No entanto, este teste apresenta baixa concordância com os resultados das pontuações do SLB e os valores de força medidos pelo dinamômetro manual [3].

Por ser um teste com movimento de extensão de quadril, o glúteo máximo (GMax) também participa do movimento. Assim, por ser um teste levado até a exaustão, o uso da eletromiografia de superfície (EMG) pode demonstrar o comportamento dos músculos envolvidos no movimento, afim de indicar padrões de sinal EMG relacionados à fadiga, como a análise de frequência [4]

Portanto, o objetivo do estudo foi comparar o comportamento da mediana da frequência (MDF) dos músculos BF e GMax durante a realização do SLBT.

Método

Vinte e cinco homens, fisicamente ativos e sem histórico de lesões em membros inferiores (idade: 22.2 ± 3.7 anos; massa corporal: 79.1 ± 13.3 Kg; estatura: 1.75 ± 0.08 m) compareceram ao campus da Universidade em uma única visita. Pares de eletrodos foram posicionados nos músculos GMax e BF de ambas as pernas, seguindo as orientações do SENIAM. Após isso, os participantes realizaram 3 contrações isométricas voluntárias máximas de cada uma das pernas na posição do teste utilizando uma célula de carga presa a uma barra suspensa. Após isso, os participantes realizaram o SLBT que consistia no movimento de extensão de quadril em apenas uma perna, apoiando o tornozelo em uma caixa de 60cm, com o joelho em um ângulo de 20° de flexão, realizando o maior número de repetições possíveis [2]. Medidas de MDF foram obtidas durante o teste, sendo utilizado para a análise a repetição inicial, a do meio e a última antes da exaustão. Os resultados foram normalizados considerando o valor da primeira repetição para a análise estatística.

Resultados e Discussão

Houve redução na força máxima após o SLBT (-5,9%; $p < 0,001$). Observamos efeito do músculo ($p < 0,001$), do momento ($p = 0,010$) e interação entre músculo e momento ($p < 0,001$). O GMax apresentou um aumento na MDF, enquanto o BF reduziu durante a execução do teste (Figura 1).

Figura 1: Comportamento da mediana da frequência durante o SLBT para os músculos GMax e BF. * diferente do BF; ^a diferente do início; ^b diferente do meio.

Significância

Nossos resultados sugerem que o SLBT apresenta uma participação importante do GMax, medido pela mediana da frequência. Embora a interpretação da mediana da frequência em testes dinâmicos mereça cautela, os resultados indicam que o SLBT, embora utilizado na prática clínica como preditor de lesões musculares de isquiotibiais, tem no GMax uma importante contribuição.

Agradecimentos

Gostaria de agradecer ao CNPq pelo fomento da bolsa de iniciação científica, na qual viabilizou a minha pesquisa.

Referências

- [1] D. A. Opar, M. D. Williams, and A. J. Shield, 'Hamstring Strain Injuries', *Sports Medicine*, vol. 42, no. 3, pp. 209–226, Mar. 2012, doi: 10.2165/11594800-000000000-00000.
- [2] G. Freckleton, J. Cook, and T. Pizzari, 'The predictive validity of a single leg bridge test for hamstring injuries in Australian rules football players', *Br J Sports Med*, vol. 48, no. 8, pp. 713–717, 2014, doi: 10.1136/bjsports-2013-092356.
- [3] B. de Q. Robaina, D. M. Medeiros, L. de S. Roberti, R. de A. Franke, and B. M. Baroni, 'The Single Leg Bridge Test does not replace handheld dynamometer hamstring tests in a clinical setting', *Physical Therapy in Sport*, vol. 63, pp. 126–131, Sep. 2023, doi: 10.1016/j.ptsp.2023.08.001.
- [4] R. Merletti, M. Knafitz, and C. J. De Luca, 'Myoelectric manifestations of fatigue in voluntary and electrically elicited contractions', *J Appl Physiol*, vol. 69, no. 5, pp. 1810–1820, Nov. 1990, doi: 10.1152/jappl.1990.69.5.1810.

DIFERENÇAS NO CONTROLE MOTOR DO EXERCÍCIO DE PONTE NO SOLO E NA BOLA SUÍÇA

Luísa Helena Saldanha Pacheco¹, Emmanuel Souza da Rocha^{2*}

¹Faculdades Integradas de Taquara, Taquara, RS, Brasil

²Faculdades Integradas de Taquara, Taquara, RS, Brasil (apresentador) e-mail: emmarocha@gmail.com

Introdução

Treinamentos de força focados em ações excêntricas e com grandes amplitudes apresentam melhores resultados para a redução da incidência de lesões em isquiotibiais [1, 2]. Entre as diversas possibilidades de treinamento uma delas é o Pilates, que tem como um de seus exercícios, a ponte. Durante o exercício de ponte os isquiotibiais são recrutados e com a intenção intensificar a fase excêntrica e ocasionar maior torque com maior amplitude de movimento uma variação desse exercício pode ser executada, na qual com os dois pés sobre a bola suíça o indivíduo realiza o exercício. Entretanto, pouco se sabe sobre o controle neuromuscular nas variações desses exercícios, assim como a sua interação com o controle do centro de pressão (CoP) durante a execução. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi verificar a ativação de isquiotibiais, a percepção de esforço e o centro de pressão em ambos os exercícios.

Métodos

Participaram do estudo 22 voluntários saudáveis sem experiência no exercício de ponte. Todos os participantes foram ensinados sobre princípios do método Pilates utilizado durante a execução do exercício. Antes das execuções serem realizadas, os participantes foram submetidos a contrações isométricas voluntárias máximas (CVMs) para extensão de quadril, que serviram para a normalização de dados dos valores para os músculos analisados.

A ativação muscular da perna preferida foi analisada por meio da eletromiografia dos músculos bíceps femoral e semitendíneo; o esforço percebido foi avaliado pela escala de Esforço Percebido de BORG; e o CoP foi mensurado com o uso de um baropodômetro observando o deslocamento e velocidade de dispersão do CoP em direção látero-lateral e ântero-posterior. A ordem de execução dos exercícios com bola e sem bola (figura 1) foi aleatorizada.

Figura 1. Exercício de ponte realizado sem bola (base estável) à esquerda e com bola (base instável) à direita.

Resultados e Discussão

A realização do exercício de ponte realizado com a bola (base instável) possui maior ativação muscular em relação com a execução em base estável ($F(1)=72,1$; $p<0.001$), tanto na fase concêntrica quanto na excêntrica (Figura 2A). Também observa-

se que em ambas as execuções, a fase concêntrica possui maior ativação muscular em relação a fase excêntrica ($F(1)=15,38$; $p<0.001$) independentemente do tipo de base (Figura 2).

A estabilidade da realização dos exercícios propostos, ao analisar a velocidade de deslocamento de acordo com a base, tanto latero-lateral ($Z=-4,57$; $p<0.001$) quanto anteroposterior ($Z=-4,64$; $p<0.001$), quando os exercícios realizados em base instável, a velocidade é maior (Figura 2B). Além disso, a amplitude de deslocamento da base é maior na realização do exercício com a bola em relação ao sem bola, tanto a amplitude latero-lateral ($Z=-3,61$; $p<0.001$) quanto anteroposterior ($Z=-4,64$; $p<0.001$). A percepção de esforço dos voluntários de acordo com a escala de BORG modificada é maior no exercício de ponte realizado sobre base instável em relação a execução em base estável ($p<0,001$).

Figura 2. (A) Ativação muscular dos músculos bíceps femoral (BF) e semitendíneo (SEMT) por meio do cálculo do RMS. (B) Centro de pressão durante a realização do exercício sem bola (SB) e com bola (CB). *indicam diferença estatística entre os exercícios; # diferença estatística entre as ações musculares.

Significância

Na execução do exercício de ponte utilizando a bola suíça, há maior ativação muscular tanto de bíceps femoral, quanto de semitendíneo, embora em ambas as execuções da ponte (em diferentes bases) há maior ativação muscular na fase concêntrica em relação a excêntrica. Sendo assim, observamos que o exercício de ponte do método Pilates é uma excelente opção tanto para a ativação muscular e prevenção de lesão em isquiotibiais, quanto para a reabilitação de lesões em isquiotibiais.

Referências

- [1] Chumanov *et al.* (2011). *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 43(3): 525-532.
- [2] Boyer, A., Hug, F., Avrillon, S. e Lacourpaille, L. (2021). *Journal of sports sciences*, 39(16), 1830–1837.

DIFERENTES COMANDOS VERBAIS SOBRE FOCO DE ATENÇÃO NÃO INFLUENCIAM O CONTROLE DA POSTURA QUIETA EM PÉ EM JOVENS ADULTOS

Laura de O C Lazaro¹, Milena A dos Santos², Mathias S Machado^{1*}, Felipe P Carpes¹

¹Grupo de Pesquisa em Neuromecânica Aplicada, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil

² Departamento de Ciências Clínicas e Experimentais, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Itália
e-mail: lauralazaro.aluno@unipampa.edu.br

Introdução

A estabilidade do corpo depende de uma eficiente ação neuromuscular que modula o controle de movimentos. O controle postural é uma tarefa fundamental para diferentes demandas diárias, sendo uma importante ferramenta de avaliação no contexto clínico e no ambiente de pesquisa. A necessidade de avaliar a estabilidade gera a demanda de uma medida confiável e quantificável, mas muitos estudos não detalham as instruções que são dadas aos participantes quando avaliações do equilíbrio e medidas de controle postural. Sugere-se que as instruções fornecidas antes da realização de tarefas de postura quieta em pé, reduzem ajustes posturais antecipatórios e interferem no controle postural [1].

Instruções que induzem um foco de atenção externo podem melhorar o controle postural, enquanto um foco de atenção interno – ficar o mais parado possível, ciente de seus movimentos – geralmente atrapalham o controle postural [2].

Desse modo, investigamos a influência de diferentes instruções verbais no controle postural durante uma tarefa de postura quieta em pé. Hipotetizamos que o controle postural possa se beneficiar de uma referência externa, foco externo, ao passo que se manter o mais parado possível, foco interno, acabe por piorar o controle postural

Métodos

Foram avaliados 30 sujeitos com idade (média ± desvio-padrão) de 24,5 ± 3,9 anos, massa corporal de 68,4 ± 13,3 kg e estatura de 1,68 ± 0,08 m. Os participantes não poderiam ter nenhum tipo de condição que comprometesse suas funções neurológicas, nem obter conhecimento prévio sobre avaliações de estabilidade. Para a avaliação do controle postural em pé foi utilizada uma plataforma de força (OR6-2000, AMTI Inc., Maryland, EUA) com uma taxa de amostragem de 100 Hz para o cálculo das coordenadas do centro de pressão (CoP). Os participantes permaneceram em pé, de olhos abertos, com os braços ao lado do corpo e pés na mesma distância dos ombros.

As avaliações foram realizadas no mesmo dia em 4 condições diferentes, em ordem randomizada, com três gravações de 30 segundos cada. As condições foram: controle (sem indicação de foco de atenção ou foco visual), foco externo (olhar fixamente para um ponto de referência posicionado 3 metros à frente), foco de interno (sem presença de referência visual, com instrução para se manter o mais parado possível), combinado (união dos protocolos de foco interno e externo). As instruções foram realizadas sempre pelo mesmo avaliador e de forma padronizada.

Resultados e Discussão

A normalidade dos dados foi verificada com o teste de Shapiro-Wilk. Para comparar as variáveis do centro de pressão entre as diferentes avaliações foi empregada uma análise de variância múltipla (MANOVA) com post-hoc de Tukey considerando um alfa de 5%.

Os resultados da MANOVA não demonstraram efeito de nenhuma das condições sobre as variáveis do CoP [Pillai's trace

= 0.030; $F_{(12,345)} = 0.294$; $p = 0.990$]. Não houve diferença significativa entre as condições para amplitude anteroposterior [$F_{(3,116)} = 0.271$; $p = 0.846$, $\eta^2 \approx 0.007$], mediolateral [$F_{(3,116)} = 0.048$; $p = 0.986$, $\eta^2 \approx 0.001$], área [$F_{(3,116)} = 0.119$; $p = 0.949$, $\eta^2 \approx 0.003$], e velocidade do CoP [$F_{(3,116)} = 0.192$; $p = 0.902$, $\eta^2 \approx 0.005$]. Os valores médios das diferentes condições são apresentados na tabela 1.

Tabela 1. Média ± desvio-padrão dos resultados das variáveis do CoP em diferentes condições. AmpAP: deslocamento do CoP na direção anteroposterior; AmpML: deslocamento do CoP na direção mediolateral; Vel: velocidade média de deslocamento do CoP; Área: 95% de área da elipse.

	Condições de foco			
	Controle	Interno	Externo	Combinado
AmpAP (cm)	0,95 ± 0,41	0,91 ± 0,33	0,97 ± 0,38	0,89 ± 0,35
AmpML (cm)	1,90 ± 0,53	1,90 ± 0,60	1,90 ± 0,57	2,0 ± 0,57
Vel (cm/s)	2,2 ± 0,39	2,3 ± 0,36	2,2 ± 0,41	2,2 ± 0,4
Área (cm ²)	1,20 ± 0,8	1,2 ± 0,77	1,3 ± 0,81	1,3 ± 0,74

As variáveis do CoP são bastante sensíveis a alterações na capacidade de estabilidade. Considerando que neste experimento incluímos apenas participantes jovens, é possível que neles o foco de atenção não teve um papel tão relevante na tarefa de controle postural. Se esses efeitos são semelhantes em pacientes com alguma disfunção ou em idosos, estudos futuros poderão responder.

Significância

Este estudo considerou uma tarefa simples, para minimizar influências da dificuldade ou duplicidade da tarefa. Desta forma, infere-se que em uma tarefa simples, de apoio bipodal e postura quieta em pé em adultos jovens hígidos, os focos de atenção não alteram o controle postural.

Apesar de este estudo não ter apresentado diferenças significativas nos resultados, mantém-se a importância da padronização dos comandos dados aos participantes em tarefas de controle postural. Igualmente necessário se faz um ambiente calmo, com mínimas interferências visuais e sonoras para tais experimentos, de modo a mitigar possíveis interferências externas.

Agradecimentos

Este trabalho teve fomento da UNIPAMPA.

Referências

- [1] Vuillerme, N., Nafati, G. (2007). *Psychological Research* 71, 192–200
- [2] Aloraini, S. M. et al. (2020). *Gait & posture* 82, 100-105

DIFERENTES EQUAÇÕES DE ÍNDICES DE ASSIMETRIA ALTERAM RELAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS CINEMÁTICAS E CINÉTICAS EM ATERRISSAGENS DE SALTOS

Gabriel Palermo Del Rosso Barbosa^{1*}, Karine JV Stoelben² e Felipe Pivetta Carpes¹

¹Grupo de Pesquisa em Neuromecânica Aplicada, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil

²Children Hospital of Eastern Ontario Research Institute, Ottawa, ON, Canada

e-mail: gabrieldelrosso@gmail.com

Introdução

Índices de assimetria visam identificar efeitos e possíveis riscos de assimetrias durante a prática esportiva [1]. Porém, não é clara a relação de assimetrias com risco de lesões [2]. O uso de diferentes índices pode superestimar ou subestimar as diferenças, prejudicando interpretações e o estabelecimento de valores de referência [3]. Sabendo que o uso de diferentes índices de assimetria pode gerar diferentes informações, prejudicando interpretações [4], neste estudo determinamos se diferentes índices de assimetria alteram a relação entre assimetrias na cinética e cinemática de uma tarefa de salto e aterrissagem.

Métodos

Avaliamos 55 homens atletas recreacionais sem histórico prévio de lesões em membros inferiores. Foram mensuradas variáveis cinéticas e cinemáticas durante a realização do *drop jump* bilateral. As variáveis de interesse foram o pico da força vertical de reação do solo, o tempo entre o contato inicial e o pico da força vertical de reação do solo e a velocidade angular do joelho no plano sagital. Os índices de assimetria foram estimados através de quatro equações: *Asymmetry Index* $((P-NP)/(P+NP/2))*100$, *Bilateral Asymmetry Index* $((P-NP)/(P+NP))*100$, *Limb Symmetry Index* $(NP/P)*100$ e *Symmetry Angle* $((45^\circ - \arctan(P/NP)/90^\circ)*100$. Para identificar a associação entre as assimetrias nas variáveis cinéticas e cinemáticas foram realizadas regressões lineares para cada índice de assimetria, considerando um alfa de 5%.

Resultados e Discussão

Figura 1. Associação entre assimetria da velocidade angular do joelho e variáveis cinéticas mensuradas pelo *Limb Symmetry Index*.

Figura 2. Associação entre assimetria da velocidade angular do joelho e variáveis cinéticas mensuradas pelo *Asymmetry Index*.

Figura 3. Associação entre assimetria da velocidade angular do joelho e variáveis cinéticas mensuradas pelo *Bilateral Asymmetry Index*.

Figura 4. Associação entre assimetria da velocidade angular do joelho e variáveis cinéticas mensuradas pelo *Symmetry Angle*.

Dos quatro índices de assimetria, apenas um, o *Limb Symmetry Index*, identificou relação significativa entre as variáveis cinéticas e cinemáticas. Nesse caso, a assimetria na velocidade angular do joelho explicou 8% da variação da assimetria no pico da força vertical de reação do solo.

Significância

O método selecionado para determinar o índice de assimetria entre os membros pode alterar a relação entre variáveis cinemáticas e cinéticas. Um dos quatro métodos utilizados para determinar índices de assimetrias demonstrou relação entre as variáveis cinéticas e cinemáticas, enquanto os outros métodos não demonstraram qualquer relação. Apesar do baixo percentual de explicação da variação entre as mediadas, consideramos que nosso resultado alerta para a necessidade de cuidado ao escolher índices de assimetria para investigar a cinética e cinemática de aterrissagens.

Agradecimentos

Este trabalho teve fomento UNIPAMPA (código financeiro 01) e CNPq (processo 306401/2022-3).

Referências

- [1] Helme, *et al.* (2021). *P Therapy in Sport*. v. 49. p. 204-213.
- [2] Guan, *et al.* (2022). *J of Clinical Medicine*. v. 11. p. 360.
- [3] Zifchock, *et al.* (2008). *Gait & Posture*. v. 27. p. 622-627.
- [4] Bishop, *et al.* (2016). *Strenght & Conditioning Journal* v. 38. p. 27-32.

EFEITO AGUDO DE DIFERENTES PROTOCOLOS DE AQUECIMENTO NOS NÍVEIS DE ASSIMETRIA EM SALTOS E ATERRISSAGENS

Victor Luzardo da Costa^{1*}, Marcos Roberto Kunzler¹ e Felipe P Carpes¹

¹ Grupo de Pesquisa em Neuromecânica Aplicada, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil

e-mail: victor_costa3@hotmail.com

Introdução

Assimetrias entre os membros podem ser definidas como diferenças significativas entre dois membros [1], sendo comum sua quantificação em protocolos de avaliação, seja no ambiente clínico ou esportivo. Contudo, avaliar assimetrias em saltos é desafiador, pois as magnitudes de diferenças entre membros geralmente são pequenas, e altamente variáveis entre participantes [2]. Isso sugere que cuidados são necessários ao estabelecer um protocolo para a avaliação de assimetrias.

Em estudos prévios não fica clara a presença ou não de um aquecimento padronizado e seu detalhamento, antes de mensurar os níveis de assimetrias. Esta padronização se torna importante uma vez que o aquecimento pode influenciar a produção de força, por exemplo, ao influenciar a força, pode afetar a altura dos saltos e as magnitudes de forças de impacto [3]. Portanto, entender se a inclusão de um aquecimento prévio afeta os níveis de assimetria em saltos é importante para garantir comparações mais precisas entre indivíduos e estudos.

Neste estudo testamos duas hipóteses. A primeira foi de que os aquecimentos realizados antes de aterrissagens de saltos diminuiriam assimetrias de membros inferiores em variáveis cinéticas. A segunda hipótese foi de que um aquecimento envolvendo as mesmas características da tarefa motora da subsequente avaliação de assimetrias resultaria em menor magnitude de assimetria entre os membros inferiores.

Métodos

Participaram do estudo 28 atletas recreacionais de futsal (23 ± 3 anos, 175,7 ± 5,4 cm, 80,9 ± 14,4 kg) que completaram dois protocolos de aquecimento, tendo assimetrias nos saltos avaliadas antes e depois de cada protocolo. Os protocolos de aquecimento foram realizados em dois dias, com 1 semana entre as visitas. Cada protocolo teve duração máxima de 20 minutos. A frequência cardíaca e a percepção de esforço foram aferidas antes, durante e após cada protocolo. Os participantes foram avaliados em sessões individuais.

O protocolo de aquecimento esporte (AE) simulava a prática de futsal, com exercícios envolvendo fundamentos técnicos, táticos e jogo reduzido, com blocos de 5 min, com 2:30 min de intervalo. No aquecimento tarefa (AT), os participantes realizaram séries de saltos verticais e horizontais, incluindo saltos na caixa, em distância, com propulsão no local e saltos cruzados. Cada exercício teve 3 séries de 8 repetições, com intervalos de 10 s entre repetições e 60 s entre séries e exercícios.

Foram coletados dados de força de reação do solo gravada com duas plataformas de força (OR6 2000, AMTI Inc., MA, EUA) com taxa de amostragem de 2000 Hz durante a realização de saltos de contramovimento (CMJ), com agachamento (SJ) e drop jump (DJ), randomizados. Foram coletadas 3 repetições para cada salto, com intervalos de 10s entre as repetições e os diferentes saltos. As assimetrias bilaterais foram obtidas através

das forças de impacto (FRS), tempo para o pico de impacto (tFRS), e a taxa de absorção de impacto (taFRS). O ângulo de assimetria (SA) foi utilizado para determinar os níveis de assimetria [4]. Para a comparação dos protocolos foi realizada uma ANOVA *two-way* considerando os fatores tempo (pré e pós) e protocolo de aquecimento (aquecimento esporte x aquecimento tarefa), considerando um nível de significância de 0,05.

Resultados e Discussão

Como controle, percebemos que a frequência cardíaca e a percepção de esforço aumentaram após ambos os aquecimentos ($p < 0,01$) e ($p < 0,01$). Houve maior percepção de esforço durante o aquecimento específico do que no esportivo ($p = 0,0086$). Não foram encontradas diferenças significativas nos níveis de assimetria nas variáveis cinéticas para a comparação entre tempo e protocolos de aquecimento (Tabela 1). De maneira geral, padronizar ou não um aquecimento, de acordo com a tarefa específica subsequente, antes de avaliações da cinética de saltos, parece não influenciar as assimetrias avaliadas na aterrissagem.

Tabela 1. Ângulo de simetria (%), valores médios) pré e pós aquecimentos para o pico de impacto (FRS), taxa de absorção (taFRS) e tempo para pico de força de reação do solo (tFRS) nos saltos contra movimento (CMJ), drop jump (DJ) e salto com agachamento (SJ); AE: Aquecimento Esporte; AT: Aquecimento Tarefa; T: tempo, A: aquecimento.

Salto	Variável	AE		AT		Efeito T x A
		Pré	Pós	Pré	Pós	
CMJ	SA FRS	1,26	-0,4	1,69	1,86	p=0,31
	SA tFRS	-2,3	0,81	-1,6	-2,25	p=0,07
	SA taFRS	4,1	0,04	4,71	5,26	p=0,15
DJ	SA FRS	0,33	0,39	1,86	1,28	p=0,70
	SA tFRS	1,81	1,05	2,09	0,64	p=0,07
	SA taFRS	-2,31	0,8	5,24	0,62	p=0,18
SJ	SA FRS	1,86	1,9	1,74	1,79	p=0,99
	SA tFRS	-1,65	-2,4	-2,4	-1,58	p=0,25
	SA taFRS	2,78	3,1	4,19	2,83	p=0,50

Significância

Diferentes protocolos de aquecimento realizados antes de uma avaliação de aterrissagens de saltos não influenciaram os níveis de assimetrias de membros inferiores em variáveis cinéticas, mesmo que envolvam uma mesma tarefa motora da subsequente.

Referências

- [1] BISHOP, C. *et al.* (2018). *J Sports Scie*, p. 1135–1144.
- [2] CARPES, F. P. *et al.* (2010). *Phys Ther Sport*, p. 136–142.
- [3] ZINK, A. J. *et al.* (2006). *J Strength Cond Res*, p. 658–664.
- [4] ZIFCHOCK, R. A. *et al.* (2008). *Gait & Posture*, p. 622–627.

EFEITO DA ANALGESIA FARMACOLÓGICA SOBRE VARIÁVEIS CINEMÁTICAS DE NADADORES FUNDISTAS: POSSÍVEL EFEITO ERGOGÊNICO?

Eduardo Ramos da Silva ^{1*}, Fernando Diefenthaler ²

¹Colégio Militar de Porto Alegre

²Universidade Federal de Santa Catarina

e-mail: edurramos@gmail.com

Introdução

Determinantes da velocidade do nado crawl, o comprimento e a frequência de braçada (CB e FB, respectivamente), são auto selecionadas durante uma prova de 1500 m nado crawl a partir dos atributos técnicos do atleta, do seu nível de condicionamento e de sua percepção de esforço e dor durante o nado. É esperado que durante o nado a FB aumente frente ao declínio do CB em função da fadiga do atleta [1]. Ignorando os potenciais riscos à saúde, atletas fundistas utilizam estratégias farmacológicas para minimizar os impactos da fadiga e preservar a qualidade técnica do nado [2,3]. É viável acreditar que a contenção de estímulos nociceptivos periféricos por meio da administração profilática de anti-inflamatórios não esteroidais (AINE) possam ter efeitos benéficos sobre o desempenho em exercícios de endurance [4]. Desta forma, nosso objetivo foi analisar o efeito da ingestão profilática de um AINE sobre o desempenho, CB e FB em natação de fundo.

Métodos

Nove nadadores de uma mesma equipe do sul do Brasil, especialistas em provas de meio fundo e fundo (17,7±2,6 anos, 6,3±2,1 anos de prática, 180,2±7,5 cm, 74,3±5,3 kg, 6,4±2,6 %G), participaram deste ensaio clínico randomizado duplo-cego. Em duas provas simuladas de 1500 m nado crawl em piscina semiolímpica, nadando em trios aleatórios. Os nadadores receberam 1,2 g do NSAID Ibuprofeno (1500_{ibu}) ou placebo (1500_{pla}) em cápsulas idênticas, 1 hora antes da coleta. Cinco dias separaram as coletas e os sujeitos realizaram treinamento e dieta padronizados entre elas. O cálculo da velocidade parcial (VP, m/s), FB (br/min) e CB (m/br) foram calculados a partir do registro de tempo (manual por dois cronometristas) de 15 m (entre 35 e 50 m, a cada 50 m) e o tempo de 5 ciclos de braçada registrados por outros dois integrantes no mesmo intervalo. Foi utilizado o teste t de Student (comparação do tempo final entre tratamentos) e ANOVA *two-way* com post-hoc de Bonferroni para comparação de VP, FB e CB intra-tratamento. (p≤0,05).

Resultados e Discussão

O principal resultado deste estudo foi a diferença significativa (p=0,04) do tempo total entre 1500_{ibu} (18,80±0,66 min) e 1500_{pla} (19,16±0,83 min), mesmo que não tenha sido observada diferença entre VP (Figura 1a), FB (Figura 1b) e CB (Figura 1c) dentro de cada condição de prova (1500_{ibu} ou 1500_{pla}) e nem entre as condições em cada distância mensurada. Devido ao fato dos nadadores terem sido orientados e estimulados a nadarem em sua máxima capacidade durante a coleta de dados, não foi avaliada a percepção subjetiva de esforço ou de dor local nos membros superiores.

Nossos achados cinemáticos corroboram com a literatura sobre o comportamento das variáveis analisadas, na qual a FB aumenta compensatoriamente em detrimento de um decréscimo progressivo da CB frente à fadiga muscular ao longo da prova no intuito de manter a VP [1]. Também, corroboramos com a ideia

de que a integração entre complexos sistemas de controle homeostático e nociceptivo contribuem de forma importante no comando central da resposta motora [5].

Figura 1: Comportamento da velocidade parcial (a), frequência de braçada (b) e comprimento de braçada (c) nas condições placebo (pla) e ibuprofeno (ibu) ao longo dos 1500 m nado crawl.

Significância

Além da ampla utilização de AINEs no esporte difundida na clínica médica (tratamento de lesões traumáticas ou agudas), devido ao seu fácil acesso, custo reduzido e indícios de ergogenia, a automedicação por praticantes pode tornar-se muito comum em provas de fundo, principalmente na natação. A utilização de recursos farmacológicos para aprimoramento do desempenho é repudiada pela ética esportiva, porém a possibilidade de um fármaco modificar parâmetros cinemáticos da natação acende um sinal de alerta para os riscos que tal prática pode ocasionar.

Referências

- [1] López-Belmonte, O. *et al.* (2023). *Int J Sports Physiol Perform*, 18(11):1328-1335.
- [2] da Silva, E.R. *et al.* (2011). *Br J Sports Med*, 45(2):91-94.
- [3] Puce, L. *et al.* (2023). *Life (Basel)*, 13(11):2129.
- [4] de Oliveira, G. *et al.* (2024). *Phys Sportsmed*, 52(3):207-216.
- [5] St Clair Gibson, A. *et al.* (2018). *Eur J Sport Sci*, 18(1):25-36

EFEITO DA ATIVAÇÃO, COLOCAÇÃO, TAMANHO E TIPO DO ELETRODO SOBRE A FORÇA EVOCADA MÁXIMA, FADIGA, DESCONFORTO E ADAPTAÇÕES DE FORÇA DURANTE A ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NEUROMUCULAR: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA COM META-ANÁLISE E META-REGRESSÃO

Jonathan Cavalcante¹, Victor Ribeiro²; Rita Marqueti²; Marco Vaz³ Rochelle Costa¹; João Durigan^{1-2*}

¹ Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Distrito Federal, Brasil.

² Universidade de Brasília, Laboratório de Plasticidade Muscular e Tendínea, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, Distrito Federal, Brasil.

³ Laboratório de Pesquisa do Exercício - Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Porto Alegre, RS, Brasil.

e-mail: jonathangalvao1989@gmail.com

Introdução

A estimulação elétrica neuromuscular (EENM) tem sido utilizada para estimular os nervos motores para evocar contrações musculares (Herzig et al., 2015; Silva et al., 2017; Tenniglo et al., 2018). No entanto, entre o estimulador e um músculo ou nervo, há os eletrodos como interface. Consequentemente, é possível que várias nuances do eletrodo (modo de ativação do eletrodo, localização, tipo e tamanho) influenciem os efeitos do EENM. Até o momento não há revisão sistemática da literatura para resumir o estado da arte atual e os resultados de estudos que compararam diferentes modos de ativação do eletrodo, posicionamento e características físicas. Assim, o objetivo do presente estudo é investigar os efeitos da ativação, colocação, tamanho e tipo do eletrodo nas adaptações de força evocada máxima, fadiga, desconforto e força durante a EENM por meio de uma revisão sistemática com meta-análise e meta-regressão.

Métodos

Trata-se de uma revisão sistemática que seguiu as recomendações propostas pela Cochrane Collaboration. Foram pesquisadas seis bases de dados eletrônicas, de agosto de 2022 a março de 2023. A estratégia de busca foi estabelecida seguindo a estratégia PICO. Os critérios de inclusão foram: 1) medidas transversais, repetidas ou ensaios clínicos randomizados; 2) População: indivíduos adultos e idosos com ou sem doenças conhecidas; 3) Intervenção: contrações eletricamente induzidas isométricas ou dinâmicas (sem contração voluntária concomitante); 4) Comparações: Diferentes padrões de estimulação, estimulação no ventre muscular versus estimulação nervosa, diferentes tamanhos de eletrodos e estimulação do ponto motor versus estimulação do ponto não motor; 5) Resultado: torque máximo, fadiga de contração, desconforto percebido ou adaptações de treinamento de força. Os estudos foram excluídos se investigaram a vocalização, os músculos respiratórios ou do assoalho pélvico.

Tabela 1- Meta análise entre diferentes padrões de entrega da corrente.

Study name	Statistics for each study						Std diff in means and 95% CI
	Std diff in means	Standard error	Variance	Lower limit	Upper limit	Z-Value p-Value	
Barss et al., 2021.1	0,913	0,384	0,147	0,161	1,665	2,379	0,017
Barss et al., 2021.2	1,132	0,393	0,155	0,361	1,902	2,877	0,004
Downey et al., 2014	0,659	0,419	0,176	-0,162	1,481	1,573	0,116
Maffioletti et al., 2014	0,736	0,462	0,214	-0,170	1,642	1,592	0,111
Morf et al., 2015	0,775	0,328	0,108	0,132	1,417	2,363	0,018
Ruslee et al., 2019.1	0,112	0,448	0,200	-0,989	0,765	-0,250	0,803
Ruslee et al., 2019.2	0,174	0,448	0,201	-1,053	0,704	-0,389	0,697
	0,601	0,182	0,033	0,245	0,958	3,309	0,001

Tabela 2- Meta análise entre EENM no nervo e músculo

Study name	Statistics for each study						Std diff in means and 95% CI
	Std diff in means	Standard error	Variance	Lower limit	Upper limit	Z-Value p-Value	
Hartell & Kramer JF., 1992	-0,165	0,295	0,087	-0,744	0,414	-0,560	0,576
Rodrigues-Falcos et al., 2013b	0,281	0,449	0,202	-0,619	1,142	0,592	0,561
Kareko et al., 2022	0,688	0,404	0,163	-0,094	1,489	1,727	0,094
Neyroud et a., 2015	0,864	0,468	0,219	-0,053	1,780	1,848	0,065
West et al., 2017	2,621	0,581	0,338	1,482	3,761	4,509	0,000
	0,778	0,419	0,176	-0,044	1,569	1,855	0,064

Resultados e Discussão

Os estudos foram classificados como: modo de ativação do eletrodo (22 estudos), eletrodo sobre ponto motor versus nervo (e estimulação inter eletrodo) (22 estudos), eletrodo sobre ponto motor versus ponto não motor (7 estudos), tamanho do eletrodo (9 estudos) e parâmetros do eletrodo Miscelâneas (5 estudos).

Nossos principais resultados indicam que (1) é questionável se a ativação do eletrodo assíncrono induz maior torque, mas reduz a fadiga em comparação com a estimulação convencional; (2) Estimulação nervosa (EN) gera maior torque no tríceps sural, mas não para o quadríceps femoral, enquanto EN reduz significativamente a fadiga, sem alterar o desconforto percebido, em comparação com estimulação muscular. A estimulação assimétrica reduziu a fadiga em comparação com a estimulação crônica. Nossas subanálises mostraram que, quando a comparação de eletrodos foi aplicada, a estimulação não convencional realmente reduz a fadiga, então podemos argumentar em favor do mecanismo de alternância de unidades motoras para preservar o desempenho de torque ao girar o eletrodo (Sayenko et al., 2015). Isso também foi confirmado por um estudo incluído (Maneski et al., 2013) que não foi adequado para meta-análise devido à utilização de contração quase isométrica dos flexores dos dedos.

Significância

Esse estudo torna-se único por ser o primeiro a sintetizar o que se tem na literatura, através de uma metanálise, os parâmetros referentes aos eletrodos durante um protocolo de EENM. Os resultados resultarão um aprimoramento, e uma melhor adequação durante a aplicação da intervenção.

Referências

- Herzig, D. et al. (2015). *PM R* 7, 1167-1178.
 Maneski, L.Z. et al.(2013). *Muscle Nerve* 48, 930-937.
 Sayenko DG et al. (2015). *Neurorehabil Neural Repair*. 2015;29(8):722-733.
 Tenniglo, M.J.B. et al (2018). *J Rehabil Med* 50, 719-724.

EFEITO DA VELOCIDADE NA RAZÃO DE POTÊNCIA DOS MÚSCULOS ROTADORES DO OMBRO EM ATLETAS DE ELITE DE TÊNIS DE PRAIA

Gabriela Willinghoefer^{1,2*}, Heron Baptista de Oliveira Medeiros², Alessandro Haupenthal³, Heiliane de Brito Fontana²

¹Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano, UDESC, Florianópolis, SC, Brasil

²Análises e pesquisas em Biomecânica do Sistema Musculoesquelético – BSiM, UFSC.

³Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil

E-mail: willinghoefergb@gmail.com

Introdução

O complexo do ombro é submetido a movimentos *overhead* de alta velocidade durante o tênis de praia. A manutenção da capacidade de produção de força e potência com o aumento da velocidade está associada ao desempenho esportivo [1, 2], e é caracterizada pela sarcomerogênese [3]. Além de influenciar o desempenho, a adição de sarcômeros em série caracteriza um possível mecanismo de proteção contra estiramento [4]. Embora essas adaptações recebam bastante atenção no contexto esportivo para os membros inferiores, pouco se sabe sobre a manutenção de potência na articulação do ombro, principalmente no que se refere o equilíbrio entre rotadores internos (RI) e rotadores externos (RE) no tênis de praia – um esporte que envolve gestos *overhead* de alta velocidade. O objetivo deste estudo foi investigar a potência dos RI e RE do ombro em atletas de elite de tênis de praia. Nossa hipótese é que o aumento da velocidade resulta em uma diminuição do pico de potência dos RE relativo aos RI.

Métodos

Seis atletas de elite (29 ± 5 anos; 181 ± 9 cm; 81 ± 17 kg) foram avaliados quanto à força muscular máxima concêntrica de RI e RE do ombro dominante, nas velocidades de 90, 180, 240 e 300°/s em um dinamômetro isocinético (45° de abdução no plano escapular). Após a familiarização, foram realizadas cinco contrações máximas, com um intervalo de 120 segundos entre cada velocidade testada. O pico de potência foi calculado para cada repetição como o produto entre a força máxima e a velocidade produzida na zona isocinética. O maior pico entre as 5 repetições foi utilizado para análise. A razão de potência (RE/RI) foi calculada para cada velocidade. Para análise inferencial, utilizamos o teste de Friedman, seguido das comparações post hoc de Conover, ajustadas pela correção de Bonferroni ($\alpha = 0,05$).

Resultados e Discussão

Os RI do ombro apresentam maior capacidade de produção de potência em comparação com os RE. Com o aumento de 10°/s na velocidade, a potência dos RI tende a aumentar em 9 W e 6 W (em velocidades baixas a intermediárias e altas, respectivamente), enquanto a dos RE aumenta em 4 W e 1 W. (Figura 1)

Nossa hipótese de que o aumento da velocidade resulta em uma diminuição do pico de potência dos RE relativo aos RI foi aceita (Figura 2) A razão de potência muscular do membro dominante diminuiu com o aumento da velocidade angular, χ^2 (3)

= 8,593, $p = 0,035$, especificamente entre as velocidades de 90°/s e 300°/s.

Figura 1 Relação potência-velocidade dos RI (laranja) dos rotadores externos (azul) do membro dominante. Os dados brutos individuais foram aproximados por retas ($R^2 > 0,9$). As linhas sólidas correspondem às velocidades de 90°/s a 180°/s e pontilhadas de 240°/s a 300°/s

Os valores de potência dos rotadores internos (RI) e rotadores externos (RE) aumentaram proporcionalmente ao incremento da velocidade, entretanto, o aumento na potência dos RI foi mais acentuado ($a = 0,67$), o que pode explicar a redução na razão com o progresso das velocidades.

Figura 2 Razão de potência (RE/RI) em função da velocidade angular (90, 180, 240 e 300°/s) do ombro dominante em tenistas de praia de elite ($n=6$), com a mediana

Significância

Os resultados indicam uma capacidade superior dos RI de sustentar a produção de torque em altas velocidades quando comparados ao RE. Esse achado é particularmente relevante para o treinamento esportivo, considerando a importância da produção de movimentos explosivos na modalidade.

Referências

- [1] Brito, A. et al. (2022). *Int J Environ Res Public Health*, 19:113.
- [2] Pontaga, I. et al. (2014). *J Hum Kinet*, 42:41-5.
- [3] Herzog W, Fontana HdB (2022) *J Sport Health Sci*, 11:40-2
- [4] Suskens, J. J. M., et al. (2022). *Scand J Med Sci Sports*. 33:393–406

EFEITO DE DOIS MESES DE DESTREINAMENTO APÓS UMA INTERVENÇÃO COM O MÉTODO PILATES DE SOLO EM MULHERES EM TRATAMENTO HORMONAL PARA O CÂNCER DE MAMA

Josefina Bertoli^{1,3*}, Ewertton de Souza Bezerra², Cíntia de la Rocha Freitas¹, Mariana Alonso Etchemendy¹, Ismael Forte Freitas Júnior³

¹Universidade Federal de Santa Catarina; ²Universidade Federal do Amazonas; ³Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho

E-mail: *josefina.bertoli@ufsc.br

Introdução

A taxa de sobrevivência das mulheres sobreviventes de câncer de mama (SCM) tem aumentado significativamente em algumas regiões do Brasil, devido à detecção precoce e aos avanços dos tratamentos para a doença [1]. Aliado a isso, as pesquisas na área de exercício e câncer vêm crescendo, apontando melhorias significativas na produção de força de diferentes grupos musculares em SCM [2]. Entretanto, períodos de destreino devido a diversos fatores, tais como, efeitos adversos dos tratamentos, lesões, falta de motivação, viagens, entre outros, ocorrem nesta população, os quais afetam os ganhos promovidos pelo programa de exercício físico [3].

Assim sendo, o objetivo do estudo foi avaliar o efeito oito semanas de destreino, após 24 semanas de intervenção com do Método Pilates de Solo (MPS), no pico de torque (PT) dos músculos flexores e extensores do quadril em mulheres em hormonioterapia para o CM.

Método

Foram randomizadas 43 SCM (21 no grupo Pilates-GP (55,2±7,7 anos) e 22 no grupo controle-GC (54,7±6,7 anos). A intervenção foi de 24 semanas (3 vezes/semana, 60 min/sessão). As coletas foram realizadas antes da intervenção (T1), após 24 (T2) semanas de intervenção e, após 8 semanas de destreino (T3). Os métodos encontram-se detalhados em Bertoli et al. [4]. As variáveis analisadas foram o pico de torque concêntrico do flexores (PT_{ConFlex}) e extensores (PT_{ConExt}) do quadril. Para o comparativo dos efeitos observados no entre os GP e GC foi aplicada estatísticas de estimativa, com o tamanho do efeito de *g* de Hedge (ES).

Resultados e Discussão

Figura 1: Os dados brutos do PT normalizado do quadril foram plotados nos eixos superiores com uma distribuição de amostragem *bootstrap*. A) PT_{ConExt} B) PT_{ConFlex}. C) C= Controle. P= Pliates. T1. Pré-experimental. T2. Pós experimental. T3. Pós destreino. (Média e IC 95%).

Em geral, os resultados apresentam valores do PT extensor e flexor do quadril com tamanho do efeito (TE) pequeno entre grupos (TE=0,43 e 0,31, respectivamente) no período pré-

experimental (T1). Todavia, o PT flexor do quadril apresentou um TE grande (1.09), enquanto o extensor um trivial (TE=0,18) no período pós-treinamento (T2) entre os grupos. Após o destreino (T3), o PT dos extensores manteve TE trivial (0,09), enquanto o PT dos flexores retornou para um TE pequeno (0,21) entre os grupos.

Leite et al. [3] avaliaram o efeito de 12 semanas de destreino após um programa de intervenção com treinamento resistido em SCM em hormonioterapia (tamoxifeno), e foram observadas perdas significativas nos ganhos de força. Contudo, estudos similares que avaliem o treinamento e destreino com o MPS nesta mesma população, não foram encontrados até o presente momento.

Significância

A recentemente denominada área de Oncologia do Exercício vem crescendo em nível mundial e nacional. Assim como em outras populações, processos de treinamento, destreino e retreinamento também ocorrem em pacientes oncológicos. Assim sendo, desde o ponto de vista científico, pesquisas que avaliem o efeito do destreino após um período de intervenção em diversas modalidades de exercícios em desfechos biomecânicos, são relevantes já que podem orientar como conduzir o período de retreinamento, levando em consideração a individualidade de cada paciente.

Agradecimentos

Ao Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente-SP, às participantes da pesquisa e à CAPES pelo financiamento de bolsa de doutorado de J. Bertoli.

Referências

- [1] J. Rocha, D. Cintra et al., Breast cancer survival and the health system in Brazil: an analysis of public and private healthcare, *Front. Oncol.* (2023) 1–13. <https://doi.org/10.3389/fonc.2023.927748>.
- [2] L.S. Montaña-Rojas et al., Resistance training in breast cancer survivors: A systematic review of exercise programs, *Int. J. Environ. Res. Public Health* 17 (2020) 1–17. <https://doi.org/10.3390/ijerph17186511>.
- [3] M.A.F. de Jesus Leite et al., Exercise training and detraining effects on body composition, muscle strength and lipid, inflammatory and oxidative markers in breast cancer survivors under tamoxifen treatment, *Life Sci.* 284 (2021) 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.lfs.2021.119924>.
- [4] J. Bertoli et al., Mat Pilates as a new approach for breast cancer patients undergoing hormone therapy: a randomized controlled clinical trial study protocol (HAPiMat Study), *SportRxiv* (2020) 1–29. F.IO/CJ379.

EFEITO DO AUMENTO DA TEMPERATURA DOS PÉS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO PLANTAR

Marieli M Paz^{1*}, Mathias S Machado¹ e Felipe P Carpes¹

¹ Grupo de Pesquisa em Neuromecânica Aplicada, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil

e-mail: marielipaz.aluno@unipampa.edu.br

Introdução

Nossos pés têm importantes funções biomecânicas para a manutenção de posturas e locomoção. Ao ser a região de contato com as superfícies como o solo, os pés servem como ponto de entrada para informações sensoriais que ajudam no controle de movimentos [1]. Essas informações são captadas por mecanorreceptores e informam o sistema nervoso central sobre o ambiente externo [2]. Em estudos prévios [3,4], observamos que o aquecimento da região do pé e tornozelo melhora a sensibilidade plantar e indicadores de controle postural na postura bipodal em pé. Neste estudo, testamos a hipótese de que ao aumentar a temperatura dos pés, observaríamos mudanças na distribuição da pressão plantar. Essa hipótese foi embasada no fato de que mudanças na sensibilidade plantar influenciam o deslocamento do centro de pressão durante a postura em pé [5]. Dessa forma, neste estudo nosso objetivo foi determinar se o aumento da temperatura dos pés muda a distribuição de pressão plantar durante a postura em pé.

Métodos

Participaram deste estudo 17 mulheres e 8 homens com média (desvio padrão) de idade 22 (3,27) anos, massa corporal de 69 (11,70) kg e estatura de 1,66 (0,08) m. Todos foram avaliados em dois dias, com dois a seis dias de intervalo entre eles. No dia 1, foi avaliada a temperatura basal dos pés (termômetro digital), e a pressão plantar (amostragem de 100 Hz utilizando um baropodômetro Matscan, Tekscan Inc., Boston, EUA) foi mensurada durante 30 s de manutenção da postura em pé com apoio unipodal, em 3 repetições para medidas com olhos abertos e descalços. No caso de perda de estabilidade, a tentativa era repetida. Entre cada repetição houve um intervalo entre 30 e 60 s. No dia 2, os participantes foram submetidos a um aquecimento passivo da sola dos pés usando duas lâmpadas de radiação infravermelha com intensidade e tempo padronizado (150W-230V, 30 minutos, 35 cm de distância da região de interesse) [3,4]. As mesmas medidas do dia 1 foram realizadas. O comitê de ética da instituição local aprovou esta pesquisa (IRB #13915013.0.0000.5323). A normalidade dos dados foi verificada com o teste de Shapiro Wilk. As comparações das medidas de pressão plantar entre as regiões do pé (antepé, mediopé e retropé) e entre os momentos (pré e pós aquecimento) foram realizadas com ANOVA de duas vias, com correções de Bonferroni. Para comparar a temperatura dos pés pré e pós o aquecimento foi utilizado o teste t para amostras independentes. Todas as comparações foram realizadas considerando um nível de significância de 0,05.

Resultados e Discussão

O protocolo de aquecimento causou aumento da temperatura da pele dos pés ($\sim 6^{\circ}\text{C}$, $p < 0,05$) considerando o pé direito na região do antepé (valores em $^{\circ}\text{C}$, pé direito: pré $32,7 \pm 1,3$ e pós: $38,4 \pm 1,4$; pé esquerdo: pré $32,7 \pm 1,1$ e pós $38,9 \pm 1,4$), mediopé (valores em $^{\circ}\text{C}$, pé direito: pré $32,8 \pm 1,2$ e pós $38,6 \pm 1,3$; pé esquerdo: pré $33,2 \pm 1,2$ e pós $39,1 \pm 1,6$) e retropé (valores em $^{\circ}\text{C}$, pé direito: pré: $33,1 \pm 1,3$ e após $39,0 \pm 1,7$; pé esquerdo: $33,4 \pm 1,6$ e pós $39,4 \pm 1,8$). As medidas de distribuição da pressão

plantar (Tabela 1) não diferiram entre as condições pré e pós aquecimento para o pico de pressão no pé direito [$F_{(1,48)} = 0,731$; $P = 0,396$] e esquerdo [$F_{(1,48)} = 0,037$; $P = 0,847$]. Também não observamos efeito do aquecimento na pressão média no pé direito [$F_{(1,48)} = 0,981$; $P = 0,327$] e esquerdo [$F_{(1,48)} = 6,943$; $P = 0,011$], bem como na área de contato no pé direito [$F_{(1,48)} = 1,546$; $P = 0,219$] e pé esquerdo [$F_{(1,48)} = 1,600$; $P = 0,212$].

Tabela 1. Média \pm desvio padrão das medidas da pressão plantar nas diferentes regiões dos pés pré e pós aquecimento.

	Pré			Pós		
	AP	MP	RP	AP	MP	RP
Pico de pressão (N/cm ²)	14,4 $\pm 2,8$	8,2 $\pm 2,3$	16,3 $\pm 3,9$	14,8 $\pm 3,0$	8,3 $\pm 2,0$	16,2 $\pm 4,1$
Área de contato (% área total)	54,9 $\pm 2,7$	14,1 $\pm 1,9$	31,1 $\pm 2,3$	54,8 $\pm 3,1$	14,4 $\pm 2,1$	30,9 $\pm 2,9$
Pressão média (% pressão total)	27,5 $\pm 3,4$	25,3 $\pm 4,5$	47,1 $\pm 4,9$	27,8 $\pm 3,9$	25,5 $\pm 3,6$	46,5 $\pm 5,2$

AP: região do antepé; MP: região do mediopé; RP: região do retropé; Pré: antes do aquecimento; Pós: depois do aquecimento dos pés.

Significância

O aumento na temperatura após o aquecimento foi consistente com estudos anteriores empregando o mesmo protocolo [3,4]. Contudo, essas alterações não foram acompanhadas por mudanças na distribuição da pressão plantar. Concluímos que o aquecimento dos pés não muda a distribuição de pressão plantar em jovens.

Agradecimentos

Estudo realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001 concedido a MSM, do programa CAPES PROBRAL (processo 88881.371321/2019-01) concedido a FPC e bolsa do programa PROBIC FAPERGS concedida à MMP.

Referências

- [1] Kennedy *et al.* (2002) *Journal of Physiology*, 538(3)
- [2] Smith *et al.* (2022) *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 744307
- [3] Machado *et al.* (2022) *The Foot*, 50:101887
- [4] Machado *et al.* (2023) *Gait Posture*, 102: 132-138
- [5] Machado *et al.* (2016) *Arch Gerontol Geriatr*, 63:6

EFEITO DO DANO MUSCULAR INDUZIDO PELO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO MUSCULAR DURANTE A CONTRAÇÃO VOLUNTÁRIA MÁXIMA

Fábio Colussi Karasiak^{1*}, Rubens Corrêa Junior², Humberto Jorge Moreira Carvalho¹, Vanderson Luis Moro³, Roger Lima Scherer¹, Ricardo Dantas de Lucas¹

¹ Universidade Federal de Santa Catarina

² Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

³ Instituto Federal do Amazonas

e-mail: fabio.ck@gmail.com

Introdução

O dano muscular induzido pelo exercício (DMIE) tem sido estudado nos contextos esportivos por diferentes abordagens. É bem conhecido que o componente excêntrico das contrações musculares tem o papel de induzir tais danos, e os sinais e sintomas muitas vezes persistem por vários dias após o término do exercício e normalmente incluem dor muscular, inchaço local, diminuição temporária da capacidade máxima de geração de força e aumento dos níveis plasmáticos elevados de enzimas intramusculares [1,2,3].

A eletromiografia de superfície (EMG) é uma técnica para avaliar e registrar propriedades fisiológicas dos músculos em repouso e durante o exercício [4]. A análise da EMG tem sido utilizada para detectar alterações nas propriedades contráteis de um músculo durante e após o DMIE [5,6]. No entanto, existem divergências entre diferentes pesquisadores que estudaram os efeitos do DMIE na EMG [5,7,8]. Portanto, o objetivo deste estudo é analisar o efeito do DMIE na função muscular durante a CVM.

Métodos

Novo ciclistas homens bem treinados (idade $30,8 \pm 6,4$ anos, VO_{2max} 4804 ± 267 mL.min⁻¹, potência pico $327,0 \pm 28,5$ watts) visitaram o laboratório cinco vezes. Na primeira, foi realizado um teste incremental em cicloergômetro e antropometria.

Na segunda visita (chamada Controle), a dor muscular no quadríceps e durante um agachamento a 90° foi medida por meio de uma escala visual analógica e a contração voluntária máxima (CVM) isométrica do extensor de joelho direito foi avaliada por meio de uma célula de carga (Primax modelo BTS) anexada a uma cadeira extensora. A CVM foi realizada três vezes (3s de contração, 2 min de descanso) e o pico foi utilizado para análise.

Durante a terceira visita, os participantes realizaram dez séries de dez saltos verticais voluntários máximos (1 min de descanso entre as séries). Todos os procedimentos da visita Controle foram repetidos 30 min, 48h (quarta visita) e 96h (quinta visita) após os saltos. Os sinais EMG do músculo vasto lateral direito foram adquiridos durante a CVM (Miotec, Porto Alegre, Brasil) e depois tratados para obtenção da Root Mean Square (EMG-RMS) e da frequência mediana (EMG-MDF).

Resultados e Discussão

O protocolo de 100 saltos verticais foi eficaz na indução de dano muscular, levando a um aumento substancial na dor muscular percebida em 24h ($1,66 \pm 0,96$), 48h ($5,66 \pm 1,13$) e 96h ($1,97 \pm 1,03$) no músculo quadríceps quando comparado ao Controle ($0,99 \pm 0,79$ agachamento); e em 30 min ($2,60 \pm 1,47$) e 48h ($5,24 \pm 1,55$) durante o agachamento quando comparado com o Controle ($1,47 \pm 1,21$) e às 96h ($1,84 \pm 1,34$), além de um aumento substancial às 48h no quadríceps e no agachamento em comparação com outras situações. O pico de força isométrica no extensor do joelho foi menor 48 horas após o DMIE ($129,69 \pm$

$30,73$ Kg.f¹) quando comparado a outras situações (Controle: $150,05 \pm 30,77$ Kg.f¹; 30min: $142,3 \pm 30,72$ Kg.f¹, 96h: $143,85 \pm 30,84$ Kg.f¹).

A EMG-RMS durante a CVM demonstrou ligeiro aumento 30 minutos ($579,35 \pm 162,66$) após a indução do dano muscular em comparação às demais condições (Controle: $458,47 \pm 162,88$; 48h: $468,63 \pm 164,77$; 96h: $467,94 \pm 164,01$), sem nenhuma outra mudança substancial entre as condições (Figura 1a). Não houve diferenças no EMGMDF durante a CVM entre as condições (Figura 1b).

Figura 1. Gráficos da EMG-RMS durante a CVM (a) e da EMG-MDF (em Hz) durante a CVM (b). EMG-RMS: Root Mean Square; EMG-MDF: Frequência Mediana; CVM: Contração Voluntária Máxima.

O principal achado deste estudo foi que a função muscular (EMG-RMS e EMG-MDF) não se alterou durante o experimento, mesmo quando o DMIE atingiu seu pico. Esses achados corroboram com estudos que investigaram os efeitos do DMIE nas contrações isométricas máximas dos extensores de joelhos no EMG-RMS [7,8] e na EMG-MDF [5,8].

Significância

Os achados deste estudo contribuem para a literatura auxiliando a compreender melhor os efeitos do EIMD no sinal EMG durante a CVM e a performance.

Referências

- [1] Byrne, C. *et al.* (2001). *Scand J Med Sci Sports*, 11(3), 134-140.
- [2] Clarkson, P. M.; Hubal, M. J. (2002). *Am J Phys Med Rehabil*. 81(Supl.), S52-S69.
- [3] Peake, J. *et al.* (2005). *Exerc Immunol Rev*, 11, 64-85.
- [4] Ahmadi, S. *et al.* (2007). *J Sport Sci Med*, Vol 6.
- [5] Berry, C. B. *et al.* (1990). *Am J Phys Med Rehabil*, 69(2), 60-66.
- [6] Felici, F. *et al.* (1997). *J Electromyogr Kinesiol*, 7(3), 193-202.
- [7] Day, H. S. *et al.* (1998). *Muscle & Nerve*, 21(7), 961-963.
- [8] Szczygłowski, M.K. *et al.* (2017). *Eur J Appl Physiol*, 117(11), 2225-2236.

EFEITO DO MÉTODO PILATES DE SOLO NO CONTROLE POSTURAL DE MULHERES EM HORMONIOTERAPIA PARA O CÂNCER DE MAMA: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO CONTROLADO

Josefina Bertoli^{1,2*}, José Angelo Barela¹, Diego Moreira¹, Cíntia de la Rocha Freitas², Ismael Forte Freitas Júnior¹

¹Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho; ²Universidade Federal de Santa Catarina

E-mail: *josefina.bertoli@ufsc.br

Introdução

A taxa de sobrevivência para o câncer de mama (CM) tem aumentado consideravelmente devido à detecção precoce e aos avanços nos tratamentos. Contudo, efeitos adversos a curto, meio e longo prazo decorrentes dos diversos tratamentos são observados. Dentre os mesmos, têm-se, a nível neural, a neuropatia periférica induzida por quimioterapia que causa perda de equilíbrio, inclusive após alguns anos da finalização do tratamento [1].

Quanto à hormonioterapia (último estágio de tratamento para as mulheres com receptores positivos de estrogênio das células tumorais), em nível musculoesquelético, pode produzir diminuição da densidade mineral óssea, artralgias, câimbras e diminuição da densidade muscular [2,3]. Estes efeitos somados ao comportamento sedentário podem afetar negativamente o controle postural nas sobreviventes de câncer de mama (SCM). Assim sendo, o objetivo do estudo foi avaliar o efeito do Método Pilates de Solo (MPS) no controle postural em mulheres em hormonioterapia para o CM.

Método

Foram randomizadas 43 SCM (21 no grupo Pilates-GP e 22 no grupo controle-GC). Destas, foram incluídas para análise 15 no GP (55,8±8,6 anos) e 10 no GC (54,1±6,5 anos). A intervenção foi de 24 semanas (3 vezes/semana, 60/sessão). O controle postural foi avaliado em uma plataforma de força (Kistler 9286A) para obter as forças vertical, anteroposterior (AP) e médio-lateral (ML) com frequência 100Hz, nas condições com (CV) e sem visão (SV) na posição bipodal e semitandem. As condições foram randomizadas com 30-seg de duração. As coletas foram realizadas antes da intervenção (T1), após 12 (T2) e 24 (T3) semanas de intervenção. Os métodos encontram-se detalhados em Bertoli et al. [4]. Para a análise dos dados foi aplicada a análise de variância multivariada (MANOVA).

Resultados e Discussão

Figura 1. Médias e desvios padrão para GP e GC nos momentos T1, T2 e T3 nas direções AP (painel esquerdo) e ML (painel direito), nas condições CV e SV; *diferença significativa ($p<0,05$); **tendência ($p=0,08$).

Quanto à amplitude média de oscilação, observou-se na direção AP interação grupo e avaliação (Wilks' Lambda=0,426, $F_{4,20}=6,72$, $\eta^2_p=0,574$, $p=0,001$). Houve tendência de interação para a condição SV, ($F_{2,46}=2,76$, $\eta^2_p=0,107$, $p=0,07$), e interação

significativa para a condição SV, ($F_{2,46}=3,84$, $\eta^2_p=0,143$, $p=0,02$). Na condição CV, os testes indicaram que, embora não tenha havido diferença entre os grupos no T1, os participantes do GP apresentaram magnitude menor ($p<0,05$) no T3. Na condição SV não houve diferença no T1, entretanto, no T2 as participantes do GP oscilaram menos no T2 ($p<0,05$) e tiveram tendência a oscilar menos no T3 ($p=0,08$). Para a direção ML, não houve diferença significativa para os efeitos principais e interação.

Não é de nosso conhecimento outro estudo que tenha avaliado o efeito do MPS no controle postural em SCM em hormonioterapia. Entretanto, apesar do MPS trabalhar o equilíbrio e a força muscular, os efeitos adversos a longo prazo da quimioterapia, bem como os efeitos da hormonioterapia podem ser expressivos e influenciar significativamente os resultados de um programa de exercícios. Aliado a isso, a taxa de aderência do GP foi de 70%, o qual pode ter influenciado nos resultados.

Significância

A recentemente denominada área de Oncologia do Exercício vem crescendo em nível mundial e nacional. Dessa forma, sob o ponto de vista científico, pesquisas que avaliem o efeito de diversas modalidades de exercícios em desfechos biomecânicos, sobre efeitos adversos do câncer e seus tratamentos são relevantes tanto para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, quanto para aprimorar a prática clínica do Profissional de Educação Física. Nesse sentido, busca-se também, estratégias para aumentar a aderência ao exercício nesta população, já que o mesmo melhora a força muscular, a densidade mineral óssea, diminui a fadiga relacionada ao câncer, entre outros.

Agradecimentos

Ao Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente-SP, às participantes da pesquisa e à CAPES pelo financiamento de bolsa de doutorado de J. Bertoli.

Referências

- [1] K.M. Winters-Stone et al. Faithfull, Falls, functioning, and disability among women with persistent symptoms of chemotherapy-induced peripheral neuropathy, *J. Clin. Oncol.* 35 (2017) 2604–2612.
- [2] M. Hammarström et al. Side effects of low-dose tamoxifen: results from a six-armed randomised controlled trial in healthy women, *Br. J. Cancer* 129 (2023) 61–71.
- [3] J. Cuzick, I. et al. Effect of anastrozole and tamoxifen as adjuvant treatment for early-stage breast cancer: 10-year analysis of the ATAC trial, *Lancet Oncol.* 11 (2010) 1135–1141.
- [4] J. Bertoli et al. Mat Pilates as a new approach for breast cancer patients undergoing hormone therapy: a randomized controlled clinical trial study protocol (HAPiMat Study), *SportRxiv* (2020) 1–29.

EFEITO DO TREINAMENTO MULTICOMPONENTE NO MOVIMENTO TORACOABDOMINAL DURANTE A RESPIRAÇÃO DE IDOSAS

Jaidilene de Jesus Soares Prazeres^{1*}, Ana Luiza de Castro Lopes¹, Isabella Martins Rodrigues¹, Amanda Piaia Silvatti² e Karine Jacon Sarro¹

¹Universidade Estadual de Campinas

²Universidade Federal de Viçosa

e-mail: j272460@dac.unicamp.br

Introdução

O envelhecimento é um processo complexo que afeta a funcionalidade do corpo humano. No sistema respiratório ele causa redução da mobilidade torácica, calcificação das cartilagens costais, diminuição da força muscular e complacência pulmonar [1]. A prática de exercícios físicos desempenha um papel crucial no atraso dos efeitos do envelhecimento melhorando ou mantendo as condições físicas e prevenindo doenças [2].

O treinamento físico multicomponente (TFM) é a combinação de exercícios que abordam variadas capacidades [3], contudo há escassez de estudos que verifiquem os efeitos do TFM na movimentação toracoabdominal respiratória de mulheres idosas. Mediante o exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do TFM no percentual de contribuição dos movimentos do tórax e do abdômen durante a respiração, os quais refletem ações de diferentes grupos musculares.

Métodos

Participaram do estudo 18 idosas com 68,56±6,22 anos, fisicamente ativas, não fumantes, e sem doenças respiratórias e posturais. O TFM durou 12 semanas, 3x/semana. As sessões tinham 5 minutos de aquecimento, 40 minutos de exercícios em estações com foco em capacidade aeróbica, força, equilíbrio e flexibilidade, seguidos por 5 minutos de relaxamento. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal de Viçosa e todas assinaram o TCLE. A análise cinemática 3D dos movimentos respiratórios foi feita com 18 câmeras OptiTrack Prime 17W a 240Hz. Trinta e dois marcadores no tronco permitiram calcular os volumes toracoabdominais. Usou-se um modelo que permite a divisão do tronco em três compartimentos; tórax superior (TS), tórax inferior (TI) e abdômen (AB) [4].

As participantes realizaram manobras respiratórias em repouso: volume corrente (VC) por 1 minuto e capacidade vital (CV) não forçada com cinco ciclos de inspiração e expiração máximas. Os dados foram coletados pré e pós treinamento. Para análise dos compartimentos foi utilizado o cálculo do percentual de contribuição do volume inspiratório de cada compartimento em relação ao volume total em cada ciclo inspiratório. Foi calculada a média dos valores obtidos em cada ciclo respiratório referente a cada compartimento. O teste ANOVA two-way com duas medidas intra-grupo (tempo e compartimento) foi aplicado no percentual de contribuição dos compartimentos.

Resultados e Discussão

Na manobra de VC, a interação entre treinamento e compartimento mostrou que o TI apresentou um aumento significativo ($p=0,000$) enquanto que no AB houve uma diminuição significativa ($p=0,005$) após o treinamento.

Na manobra de CV, a interação entre o treinamento e o compartimento mostrou que o TI teve um aumento significativo

($p=0,002$) enquanto o AB teve uma diminuição significativa ($p=0,003$; FIGURA 1) após o treinamento.

Figura 1- Percentual de contribuição do volume corrente e da capacidade vital pré e pós o treinamento físico multicomponente nas manobras de volume corrente e capacidade vital.

Os resultados sugerem que o TFM pode aumentar a contribuição torácica durante a inspiração e reduzir a contribuição abdominal. A movimentação do TI se relaciona com a ação do diafragma na fase inspiratória, movimentando as costelas inferiores. Como o envelhecimento causa uma diminuição da mobilidade torácica [5], o aumento da movimentação desta região com o TRM reflete um resultado positivo, podendo gerar benefícios para a saúde do idoso.

A realização de 12 semanas TRM pode aumentar a mobilidade torácica, com ênfase no TI, podendo estar relacionada com uma utilização do diafragma. A menor movimentação do AB pode estar relacionada com um maior tônus dos músculos abdominais, o que deve ser confirmado em estudos futuros.

Significância

Os achados deste estudo reforçam a ideia de que incentivar a prática regular de exercícios físicos pode ser benéfico para promover um envelhecimento saudável e melhorar a eficiência respiratória. Mais pesquisas são necessárias para entender melhor como o exercício beneficia a mecânica respiratória e seu envelhecimento saudável.

Referências

- [1]Seixas, M. et al. (2019). *Respiratory Care*, 535 – 544.
- [2]MALMBERG, J. J. et al. (2006). *Journal of Aging and Physical Activity*, 133-153.
- [3]Bouaziz, W. (2016). *International Journal of Clinical Practice*, 520-536.
- [4]Ferrigno, G. et al. (1994). *Journal of Applied Physiology*, p. 1224-1231.
- [5]Parreira, V. et al. (2010). *Revista Brasileira de Fisioterapia*, 411-416.

EFEITO DO YOGA NO EQUILÍBRIO POSTURAL DE UNIVERSITÁRIOS COM SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

Carla Emilia Rossato^{1*}, Gabriela dos Santos de Souza¹, Lucas Machado Gidiel¹, Rose Löbell², Mateus Corrêa Silveira² e Aron Ferreira da Silveira¹

¹Universidade Federal de Santa Maria

²Universidade Federal do Rio Grande do Sul

e-mail: carla.rossato@ufsm.br

Introdução

O equilíbrio postural é crucial para a estabilidade e funcionalidade corporal, influenciando a qualidade de vida e a capacidade de realizar atividades diárias [1]. Ao encontro disso, o nível de atividade física é associado à saúde mental e ao bem-estar geral [2]. Além disso, maiores níveis de atividade física estão associados a um melhor equilíbrio postural, essencial para prevenir quedas e lesões [3], fatores que também contribuem para um melhor bem-estar.

Neste contexto, nosso estudo se propõe a avaliar o efeito do yoga no equilíbrio postural de universitários com sintomas de ansiedade e depressão.

Métodos

Este estudo foi um ensaio clínico randomizado controlado, registrado no ReBEC (RBR-7bcnk6h) e aprovado pelo comitê de ética (CAAE: 67681223.0.0000.5346). A intervenção consistiu em práticas de yoga durante 8 semanas, duas vezes por semana, com sessões de uma hora.

O nível de atividade física foi avaliado, pré e pós intervenção, pelo IPAQ. O equilíbrio postural foi avaliado através da plataforma de força, realizando 2 tentativas de 60 segundos para cada condição: olhos abertos (OA), olhos fechados (OF), superfície instável de olhos abertos (SIOA) e superfície instável olhos fechados (SIOF). A plataforma de força adquiriu dados a 100 Hz, e foram analisadas as variáveis de velocidade do centro de pressão (COPvel) e área da elipse com 95% de confiança (COPárea). Os dados de equilíbrio postural foram filtrados usando um filtro passa baixas Butterworth de 2ª ordem com frequência de corte de 20 Hz.

Os 77 participantes que completaram todas as avaliações pré-intervenção foram randomizados em dois grupos: Grupo Yoga (GY) com 39 estudantes e o Grupo Controle (GC) com 38 estudantes. Houve perda amostral de 8 para GY e 9 para GC.

Os dados foram analisados com estatística descritiva para caracterização dos grupos, teste Shapiro-Wilk para normalidade, teste T de Student para variáveis numéricas (idade, massa, IMC), e teste Qui-quadrado para variáveis categóricas (sexo, IPAQ). A comparação das variáveis de equilíbrio postural entre os grupos foi feita usando modelos de equações estimadas generalizadas (GEE), considerando tempo, grupo e interação tempo*grupo, com significância estabelecida em 0,05.

Resultados e Discussão

No GY, 45,5% eram mulheres, com idade média de 23,34 ± 6,8 anos e massa corporal de 67,12 ± 2,75 kg, sendo 39,5% fisicamente ativos (>150min). No GC, 42,9% eram mulheres, com idade média de 23,21 ± 6,96 anos e massa corporal de 65,29 ± 2,07 kg, sendo 42,1% fisicamente ativos (>150min). Os grupos eram estatisticamente homogêneos pré intervenção em relação à idade, massa e nível de atividade física.

As comparações referentes às avaliações de equilíbrio postural encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1 – Avaliação do Equilíbrio Postural

Situação	Grupo			
	Yoga	Controle		
	Δ Pré e Pós	Δ Pré e Pós		
COPvel (cm/s)	OA	Δ= >2,38	Δ= < 8,43	#
	OF	Δ= 0,00	Δ= < 9,28	
	SIOA	Δ= >1,27	Δ= < 2,56	
	SIOF	Δ= <5,30	Δ= <9,57	&
COPárea (cm²)	OA	Δ= >40,69	Δ= >20,83	\$ &
	OF	Δ= <11,49	Δ= <14,39	
	SIOA	Δ= <76,09	Δ= <77,90	\$ &
	SIOF	Δ= <79,04	Δ= <84,98	\$ &

Legenda: COP, centro de pressão; vel, velocidade; # interação p < 0,05; \$ diferença entre tempos no GY p < 0,05; & diferença entre tempos no GC p < 0,05

Os resultados mostram que a intervenção de yoga não provocou alterações significativas no equilíbrio postural dos estudantes, pois ambos os grupos apresentaram mudanças ao longo do tempo, independentemente da prática de yoga. A diminuição da área de oscilação do COP nas situações mais desafiadoras, com superfície instável, pode ser atribuída ao aprendizado da tarefa.

A avaliação do equilíbrio postural não foi uma tarefa desafiadora para os universitários, mesmo em situações mais complexas, como a superfície instável. Um estudo [4] mostrou que adultos fisicamente ativos mantêm o controle do seu equilíbrio postural mesmo com supressão visual. Isso indica que, possivelmente, eles possuem um sistema neuromuscular eficiente, que, mesmo quando algum dos sistemas (visual, vestibular e/ou somatossensorial) é suprimido ou desafiado, recorrem aos outros sistemas para realizar o controle da postura e evitar quedas em situações pouco desafiadoras.

Acredita-se que o fato de a população avaliada ser jovem impede grandes mudanças no equilíbrio após 2 meses de yoga, mesmo apresentando sintomas de ansiedade e depressão. O programa de yoga não alterou significativamente o equilíbrio postural dos estudantes universitários com sintomas de ansiedade e depressão.

Significância

Embora o yoga seja uma prática reconhecida por seus benefícios para a saúde mental, sua eficácia em alterar o equilíbrio postural em universitários pode ser limitada.

Agradecimentos

A UFMS, aos integrantes do GEPESM e GPBEMH e aos universitários que participaram do estudo.

Referências

- [1] Winter D.A. (1995). *Gait Posture*, 3(4):193-214.
- [2] Pearce M. et al. (2022). *JAMA Psychiatry*, 79 (6):550-559.
- [3] Santos et al. (2015). *Fisiologia do Exercício*, 14 (1): 51-55.
- [4] Silveira, M.C. et al. (2017). *R. Perspect. Ci. e Saúde*, 2(2): 04-12.

EFEITO IMEDIATO DA MANIPULAÇÃO CERVICAL NA ESTABILOMETRIA DE BAILARINAS

Kaellen A. Scantbelruy*, Jansen A. Estrázulas¹, Drielle M. S. Estrázulas¹, Ioni C. Correa¹ e Raíssa C. B. Costa¹
Universidade do Estado do Amazonas
e-mail: kas.msc23@uea.edu.br

Introdução

A dança, principalmente o balé, por suas características técnicas, proporciona melhoria de desempenho somatossensorial em relação a grupos não treinados, resultando em uma maior estabilidade corporal [1].

Sabendo que os efeitos biomecânicos articulares da manipulação na coluna vertebral superior, podem influenciar no limiar de dor, amplitude de movimento articular, estabilometria, e implicações excitatórias ou inibitórias [2, 3], é necessário compreender melhor os efeitos da manipulação da coluna na manutenção do equilíbrio, principalmente logo após a intervenção. Portanto, o objetivo desta pesquisa foi analisar os efeitos do *thrust* global bilateral de cervical superior por meio da estabilometria de bailarinas com disfunção cervical inespecífica.

Métodos

Estudo experimental e transversal, realizado no Biomech Lab - UEA, CAAE nº 79970924.1.0000.5016. Participaram da amostra 10 bailarinas, idade (22,1±3,21), com disfunção cervical inespecífica. Utilizou-se um baropodômetro (BaroScan®) durante a avaliação de estabilometria, com um tempo de 20 segundos em apoio bipodal nas diferentes situações pesquisadas. O protocolo de coleta foi dividido em: 1) Pré-intervenção: avaliação estabilométrica em duas situações (olhos abertos e fechados) e avaliação de disfunções de cervical superior; 2) Intervenção: *thrust* global bilateral de cervical superior em decúbito dorsal; 3) Pós-intervenção: avaliação estabilométrica com olhos abertos, imediatamente após a manipulação e após 2 minutos; 4) Reavaliação das disfunções de cervical superior para verificação do efeito da manipulação.

Resultados e Discussão

A tabela 1 contém os dados de estabilometria das 10 participantes avaliadas na pesquisa, sendo apresentado a média e desvio padrão das quatro condições coletadas. Os resultados foram normalizados a partir da situação olhos abertos, realizada antes da intervenção, e as demais foram calculadas relativas por meio do percentual desta variável, como variação intra sujeito da situação base.

Observou-se que na condição de olhos fechados e imediatamente após a manipulação, as médias e os valores em percentuais encontrados se apresentaram maiores para as três variáveis analisadas. Enquanto, em 2 minutos após a manipulação, houve redução de todos os valores médios e em percentual, indicando melhores condições de equilíbrio corporal de ambas as variáveis quando comparadas com a situação olhos fechados. Entretanto, ao compararmos estes percentuais com a condição olhos abertos, observou-se redução somente nas variáveis: distância percorrida pelo COP e superfície da elipse.

Tabela 1 – Variáveis de estabilometria em diferentes situações.

Variáveis		O.A	O.F	A.M	2 min A.M
Distância percorrida pelo COP	\bar{X}	119,19	120,62	121,10	101,50
	DP	(37,22)	(27,78)	(17,80)	(17,97)
	%	100,00	107,00	108,20	91,13
	DP	(0)	(30,08)	(27,43)	(26,07)
Veloc. média	\bar{X}	15,32	20,52	17,02	14,35
	DP	(4,69)	(7,63)	(1,31)	(4,44)
	%	100,00	137,94	119,65	100,35
	DP	(0)	(46,17)	(33,71)	(39,65)
Superfície da elipse	\bar{X}	16,51	23,30	22,79	9,29
	DP	(9,05)	(29,46)	(15,93)	(5,20)
	%	100,00	130,84	177,78	72,87
	DP	(0)	(82,01)	(128,34)	(56,23)

Legenda: O.A: olhos abertos; O.F: olhos fechados; A.M: após manipulação; COP: Centro oscilação de pressão; Veloc.: velocidade; manip.: manipulação; \bar{X} : média. **Fonte:** Autoria própria, 2024.

Tais achados, corroboram parcialmente com outro estudo, que após uma única manipulação global de cervical superior encontrou melhoras no controle postural em pé, com redução dos valores médios de velocidade e superfície, desde a mensuração pós-intervenção imediata até o acompanhamento final [3]. Em contrapartida, existe divergência de resultados ao observarem que imediatamente após a manipulação occipito-atlo-axoidea houve redução na superfície da elipse, tanto com olhos abertos quanto fechados, indicando uma oscilação de menor amplitude [4].

Significância

Estes resultados apontam para uma preocupação importante em clínicas de fisioterapia e quiropraxia, no qual o paciente pode ter reações adversas às manipulações vertebrais, tangendo especificamente a região da cervical alta. Devemos ter um cuidado especial no tempo de recuperação da estabilidade, pois a perda da mesma pode gerar um desequilíbrio e subsequentemente, queda.

Referências

- [1] Thiesen T, Sumiya A. Equilíbrio e arco plantar no balé clássico. *Conscientia e Saúde*. 2011;10(1):138-42.
- [2] Pickar, J.G. (2002). *Spine J*, 2(5):357-71.
- [3] Gómez, F. et al. (2020). *Journal of Clinical Medicine*, 9(8):2580.
- [4] BOTELLA-RICO, J.M. (2011). 283f. Tese (Diploma em Osteopatia). Escola de Osteopatia de Madrid. Federação Científica Europeia de Osteopatas.

EFEITOS AGUDOS DE DIFERENTES PROTOCOLOS DE APLICAÇÃO DO *FOAM ROLLING* SOBRE A ARQUITETURA MUSCULAR DE FLEXORES PLANTARES: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO *CROSSOVER*

Yumi Pelissaro Lima ^{1,2*}, Rose Löbell ², Felipe Gidiel Machado ², ²Bruna Schneider ², Gustavo do Nascimento Petter e Jean Marcel Geremia ²

¹Grupo de Ciência no Esporte e Exercício - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

²Grupo de Pesquisa em Biomecânica e Cinesiologia - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
e-mail: yumiilima@gmail.com

Introdução

A arquitetura muscular é um dos fatores determinantes da função muscular. O comprimento de fascículo (CF) é associado com o número de sarcômeros em série, o qual pode influenciar na velocidade de encurtamento e na excursão de uma fibra e/ou músculo. O ângulo de penação (AP) é relacionado com o número de sarcômeros em paralelo, influenciando na produção de força muscular [1,2].

Alterações na arquitetura muscular podem ocorrer em função de demandas mecânicas específicas. O *foam rolling* (FR) é uma técnica de automassagem utilizada na clínica e treinamento físico. Estudos têm encontrado alterações na amplitude de movimento e na produção de força após aplicação do FR [3,4]. No entanto, mecanismos que explicam os efeitos do FR não são totalmente compreendidos. Portanto, o objetivo deste estudo é avaliar os efeitos agudos de diferentes protocolos de FR sobre a arquitetura muscular de flexores plantares de indivíduos saudáveis.

Métodos

Foi realizado um ensaio clínico randomizado *crossover* (Comitê de Ética: 39064720.5.0000.5347, Clinical Trials: NCT05801302). Participaram indivíduos saudáveis, fisicamente ativos, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 35 anos.

Vinte participantes (10 homens e 10 mulheres; 26,7 ± 5,2 anos) foram expostos a três condições: FR90 (aplicação de FR em 3 séries de 30s), FR180 (aplicação de FR em 3 séries de 60s), e CTRL (controle). O FR foi aplicado nos flexores plantares e tendão de Aquiles do membro dominante. O *wash-out* foi de uma semana. Após posicionamento do participante em decúbito ventral e tornozelo em posição neutra, imagens de ultrassonografia foram obtidas nos músculos gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral e sóleo. A sonda foi posicionada a 50% (sóleo) e 30% (gastrocnêmios) da distância entre fossa poplíteia e maléolo lateral [5]. As avaliações foram realizadas pré e pós cada condição.

O AP foi calculado como o ângulo entre o fascículo muscular e a aponeurose profunda e o CF foi considerado como a trajetória fascicular entre as aponeuroses superficiais e profundas [5].

Uma ANOVA de medidas repetidas foi utilizada para comparar as condições e momentos.

Resultados e Discussão

O CF e AP foram similares entre condições e momentos para cada músculo ($p > 0,05$). A tabela 1 apresenta os valores para cada condição e momento.

A manutenção de AP e CF após o FR corrobora com achados prévios que não identificaram alteração da arquitetura muscular após alongamento estático [6]. É possível que estímulos agudos não sejam suficientes para a reorganização de miofibrilas e sarcômeros em série, mecanismo discutido em intervenções crônicas [7].

Significância

Nossos achados demonstram que a arquitetura muscular parece não ser afetada, de forma aguda, pela aplicação do FR. Isso vai ao encontro de estudos recentes os quais indicam que alterações na função articular (e.g. amplitude de movimento articular) ou muscular (produção de força) não ocorrem, necessariamente, por adaptações nas propriedades biomecânicas dos tecidos miofasciais.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Referências

- [1] Lieber, R. L.; Fridén, J. (2000). *Muscle Nerve*, 1647-66.
- [2] Blazevich, A. J.; Sharp, N. (2006). *Cells Tissue Organs*, 1-10.
- [3] Konrad, A. (2022). *Sports Med*, 2523-35.
- [4] Glänzel, M. H. (2023). *J Strength Cond Res*, 951-68.
- [5] Geremia, J. M. et al. (2019). *Front Physiol*, 26: 1456.
- [6] Sha, R. et al. (2023). *Appl Sci*, 11979.
- [7] Blazevich, A. J. et al. (2014). *J Appl Physiol*, 452-62

	CTRL				FR90				FR180			
	PRÉ		PÓS		PRÉ		PÓS		PRÉ		PÓS	
	CF (cm)	AP (°)										
GM	5,6±1,3	20,1±4,3	5,8±1,1	19,2±4,1	5,5±1,1	19,9±4,4	5,3±0,8	19,5±3,7	5,7±1,0	19,5±3,4	5,3±0,9	20,2±3,7
GL	6,3±1,5	13,0±2,4	6,5±1,1	13,0±2,1	6,4±1,3	13,4±2,1	6,2±1,5	12,7±2,4	6,2±1,5	13,7±2,4	6,5±1,3	12,9±2,3
SO	5,2±1,1	19,5±4,1	4,7±1,0	20,8±4,5	4,8±1,1	20,1±5,1	4,6±0,8	20,6±3,1	5,1±1,3	20,8±5,1	5,0±1,0	20,2±4,0

Tabela 1. Comprimento de fascículo (CF) e ângulo de penação (AP) pré e pós condições. CTRL: controle; FR90: *foam rolling* por 3 séries de 30s; FR180: *foam rolling* por 3 séries de 60s; GM: gastrocnêmio medial; GL: gastrocnêmio lateral; SO: sóleo.

EFEITOS DA CRIOTERAPIA EM PACIENTES COM ENTORSE LATERAL AGUDA DE TORNOZELO - UM PROTOCOLO DE ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

Pedro Franz¹, Hortência Lima¹, Rita de Cássia Marqueti¹ e João Luiz Durigan^{1*}

¹Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal.
e-mail: joaodurigan@gmail.com

Introdução

A crioterapia tem sido repetidamente recomendada pelas diferentes diretrizes de tratamento de entorse lateral aguda de tornozelo (ELAT)^{1,2}, e parece oferecer um efeito importante na redução da dor nas primeiras semanas de tratamento³. No entanto, as evidências quanto ao seu efeito sobre desfechos diferentes da dor ainda não são claras⁴.

As recomendações para uso da crioterapia como intervenção eficaz para a reabilitação de ELAT são baseadas em pesquisas que não foram conduzidas com o método adequado para avaliar o efeito da crioterapia nesta população⁴. Uma revisão sistemática sobre a crioterapia como intervenção em ELAT³ não foi capaz de incluir mais do que dois ensaios clínicos randomizados (ECR) comparando grupos que trataram o ELAT com e sem crioterapia, e tiveram um baixo escore, igual a 3 pontos, na escala PEDro de risco de viés.

Considerando o raciocínio controverso⁵ e a insuficiência de ensaios clínicos bem desenhados para a recomendação do uso clínico da crioterapia nas ELAT, propõe-se um ECR visando compreender seus efeitos sobre a função física, dor, edema, amplitude de movimento articular, taxa de reincidência, força e extração de oxigênio pelos músculos periarticulares do tornozelo em indivíduos com ELAT.

Métodos

Este é um protocolo de ensaio clínico controlado, aleatorizado e cego (avaliador), reportado de acordo com a ferramenta CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials).

Um total de 96 participantes com ELAT serão aleatoriamente alocados em dois grupos: Grupo Crioterapia, submetido a 6 semanas de tratamento fisioterapêutico juntamente à crioterapia; Grupo Controle, submetido ao mesmo tratamento, porém, sem crioterapia.

Serão realizadas 9 avaliações (Figura 1), que acontecerão nos seguintes momentos: uma completa até 72h após a lesão, uma avaliação parcial ao final de cada semana de intervenção (5 avaliações), além de outras 3 completas: logo após o final da intervenção, 6 meses após a lesão e 12 meses após a lesão. Nas avaliações parciais, não serão realizados os testes de força e extração periférica de oxigênio. O fisioterapeuta responsável pela avaliação será cego quanto a alocação dos participantes.

A função física será avaliada pela Escala Funcional de Extremidade Inferior (LEFS) – desfecho primário – e pelo questionário *Foot and Ankle Outcome Score* (FAOS); a dor pela Escala Visual Analógica de Dor; o edema pela perimetria figura 8; a amplitude de movimento pelo *Lunge Test*; a força muscular por dinamometria isométrica; a extração periférica de oxigênio pela espectroscopia por raios quase infravermelhos (NIRS) e a taxa de reincidência pelo levantamento de novos episódios de entorse baseado nas recomendações do *International Ankle Consortium*.

A crioterapia será administrada ao final de cada sessão de fisioterapia, por 20 minutos, em sacos plásticos preenchidos por

gelo triturado. Este será fixado sobre o ligamento talofibular anterior com uma atadura elástica, de forma a gerar uma leve compressão. O grupo controle será submetido a uma intervenção utilizando um saco de areia com peso, duração e compressão similares à crioterapia.

Figura 1. Fluxo de avaliações do estudo: Uma linha do tempo representa todas as 9 avaliações a serem realizadas seus respectivos pontos no tempo. Os momentos de avaliação estão destacados em círculos e linhas azuis. A força muscular e a extração de periférica de oxigênio (NIRS) serão avaliadas na linha de base, ao final do tratamento e nos acompanhamentos de 6 meses e 12 meses. A taxa de reincidência será avaliada apenas nos acompanhamentos de 6 meses e 12 meses.

Resultados e Discussão

Alguns estudos clínicos que abordaram a crioterapia aplicada no tratamento de ELAT compararam apenas diferentes métodos de crioterapia, sem grupo controle e avaliando apenas o desfecho dor⁴.

Este ensaio clínico propõe avaliações semanais de diferentes desfechos durante um tratamento de 6 semanas, além de dois acompanhamentos. Isso permitirá não apenas compreender se a crioterapia desempenha um papel importante no processo de reabilitação, mas também permitirá uma análise abrangente sobre como cada desfecho progride durante e após o tratamento.

Significância

Este estudo ampliará a discussão sobre quão relevante a crioterapia pode ser para diferentes desfechos além da dor em indivíduos com ELAT.

Mensurar a evolução de cada desfecho ao longo das semanas de tratamento permitirá a compreensão da relevância da crioterapia nas diferentes fases existentes no processo de reabilitação, e o acompanhamento por 12 meses poderá elucidar questões sobre as características daqueles indivíduos que desenvolvem instabilidade crônica de tornozelo (cerca de 40%).

Referências

- [1] Martin, RL, et al. (2021). *J Orth Sports Phys Ther*, 51:1-80.
- [2] Vuurberg G, et al. (2017). *Br J Sports Med*. 52:956.
- [3] Bleakley, CM, et al. (2006). *Br J Sports Med*. 40:700-705
- [4] Miranda, JP, et al. (2021). *Phys Ther Sport*. 49:243-249.
- [5] Klintberg, HI, et al. (2021) *J Bodyw Mov Ther*. 368-3

EFEITOS DA LIBERAÇÃO MIOFASCIAL COM USO DO ROLO NO TESTE CLÍNICO DE FLEXÃO E RELAXAMENTO EM PESSOAS COM DOR LOMBAR CRÔNICA

Dárcio Esteves Ruiz Filho^{1*}, Bruno Mezêncio¹ e Júlio Cerca Serrão¹

¹Universidade de São Paulo

e-mail: darcio_filho@usp.br

Introdução

A dor lombar crônica (DLC) é considerada uma pandemia. Em 2020 cerca de 619 milhões de pessoas viviam com a dor e há uma projeção para 843 milhões de pessoas com essa condição em 2050 [2]. Floyd & Silver (1952) identificaram pela primeira vez o fenômeno de flexão e relaxamento (FRP), onde ocorre uma redução ou silêncio mioelétrico nos eretores lombares ao final da flexão de tronco (Figura 1) em pessoas saudáveis, mas nem sempre em pessoas com DLC. Atualmente, o FRR é tido como um teste clínico de fácil reprodução e confiável para detectar alterações neuromusculares em pessoas com DLC.

Existe um método para medir as alterações na ativação das musculaturas lombares durante esse teste o FRR - Flexion Relaxation Ratio [6]. No estudo de Arguisuelas *et al.* (2019) foi verificado que uma técnica manual de liberação miofascial (LM) reduziu o FRR do músculo longuíssimo lombar e diminuir o nível de dor dos indivíduos com DLC.

Uma variação desta técnica é a utilização de um rolo de espuma, onde a pessoa utiliza o peso do próprio corpo para se massagear e promover a LM [5], entretanto, não existem estudos que buscaram investigar se a LM seria capaz de promover o relaxamento em indivíduos com ausência do FRP.

Com isso, o objetivo do presente estudo é verificar se a LM com o uso do rolo promove a redução do FRR das musculaturas longuíssimo lombar (LO) e multifído lombar (ML) em pessoas com DLC no teste de FRP.

Métodos

Esse é um estudo transversal, 1x2, onde foi aplicada LM nos segmentos lombar e torácico da coluna, com duração de 60 s em cada segmento. Foi registrada a eletromiografia de superfície dos músculos LO e ML durante o teste de FRP, nos momentos pré e pós LM. O FRR (Equação 1) foi avaliado em ambos os momentos e comparado por um teste T pareado.

$$FRR = \frac{\text{pico RMS flexão total}}{\text{pico RMS fase de flexão}}$$

Os critérios de inclusão foram: idade entre 30 e 60 anos, com DLC por período igual ou superior a 3 meses, com nível de incapacidade funcional entre 21 e 40% no questionário *Oswestry* e que não foram submetidos a tratamento para DLC nos últimos 3 meses ou cirurgia na coluna.

Resultados e Discussão

Participaram do estudo 6 mulheres e 4 homens, média de idade de 39 anos ($\pm 6,14$); IMC de 26,11 ($\pm 4,37$); tempo com dor lombar de 6,5 ($\pm 3,59$) anos; 26% ($\pm 0,04$) no questionário *Oswestry* de incapacidade funcional. Os resultados do Teste t para o FRR (Figura 2) mostraram que houve uma redução significativa no FRR da musculatura ML, sem diferenças significativas para o LO.

Diversos estudos sobre LM têm demonstrado bons resultados no ganho de flexibilidade sem redução da força e ajuda na recuperação da dor muscular tardia [4]. Estudos envolvendo o

teste FRP ainda não exploraram os possíveis efeitos do rolo de LM e normalmente envolvem programas maiores que 2 semanas. A aplicação de 4 semanas de LM manual promoveu redução do FRR, mas do músculo LO [1]. Outra investigação também conseguiu promover redução no FRR com 4 sessões de treinamento de *Biofeedback* [5].

Figura 1: Teste de flexão e relaxamento (FRP)

Figura 2: FRR pré e pós LM nos músculos ML e LO

Significância

O presente estudo mostra o efeito de 120 s de LM nas regiões lombar e torácica (60 s cada), podendo ser uma ferramenta de fácil utilização para auxiliar no tratamento da DLC. Estes são resultados preliminares e o primeiro estudo que busca investigar os efeitos da LM com o uso do rolo em parâmetros neuromusculares de pessoas com DLC, aplicando o teste de FRP.

Outras investigações com a LM com o uso do rolo em pessoas com DLC precisam ser feitos para que haja efeitos mais conclusivos. Por ser um resultado preliminar, a amostra é reduzida, o que pode interferir nos resultados.

Referências

- [1] Arguisuelas, M. D. et al. *Clinical biomechanics*, v. 63, p. 27-33, 2019.
- [2] Ferreira, Manuela L. et al. *The Lancet Rheumatology*, v. 5, n. 6, p. e316-e329, 2023.
- [3] Floyd W. F.; Silver, P. H. S. *The Journal of physiology*, v. 129, n. 1, p. 184, 1955.
- [4] Macdonald, Graham Zeno. Tese de Doutorado. Memorial University of Newfoundland (2012).
- [5] Marshall, Paul WM; Murphy, Bernadette A. *Journal of manipulative and physiological therapeutics*, v. 29, n. 7, p. 550-560, 2006.
- [6] Watson, Paul J. et al. *Clinical Biomechanics*, v. 12, n. 3, p. 165-171, 1997.

EFEITOS DE 12 SEMANAS DE PRÁTICA DO MÉTODO PILATES NO EQUILÍBRIO CORPORAL, PROPRIOCEPÇÃO E CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSAS

Frederico Dagnese^{1*}, Stela Paula Mezzomo², Amanda Francesca Penz³, Sara Terezinha Corazza³, Fábio Juner Lanferdini³ e Fernando Diefenthaler¹

¹ Universidade Federal de Santa Catarina.

² Kraft Estúdio de Pilates, Porto Alegre, Brasil.

³ Universidade Federal de Santa Maria.

e-mail: frederico.dagnese@gmail.com

Introdução

O envelhecimento da população brasileira já é uma realidade inegável, e o exercício físico emerge como uma poderosa ferramenta para mitigar o declínio das capacidades funcionais, ao mesmo tempo em que promove um aumento significativo no grau de independência [1]. Alterações na qualidade proprioceptiva dos sistemas de controle do equilíbrio corporal podem acarretar falhas na funcionalidade dos movimentos e ocasionar consideráveis perdas da autonomia pessoal e qualidade de vida [2]. É nesse sentido que exercícios são prescritos para idosos a fim de melhorar os ajustes posturais e melhorar a funcionalidade do equilíbrio [3]. A prática do método Pilates (MP) permite a prática de uma ampla gama de exercícios que contemplam uma constante conexão corpo e mente, aprimorando o desempenho físico-motor de adultos e idosos. Nosso objetivo foi avaliar o efeito da prática do MP sobre o equilíbrio corporal, propriocepção e capacidade funcional de idosas.

Métodos

Foram recrutadas 30 idosas sem experiência prévia no MP com idade média de 62,36±4,40 anos; massa corporal de 62,76±4,07 kg e estatura de 1,55±0,04 m. O grupo foi aleatoriamente dividido, resultando em 15 participantes no grupo intervenção (GP) e 10 no grupo controle (GC). Foi realizada intervenção de 12 semanas, 2x/semana, partindo de exercícios básicos até intermediários, com supervisão de duas instrutoras experientes.

Equilíbrio postural: avaliado em plataforma de força, postura bipodal, olhos abertos (OA) e fechados (OF) e sobre o BOSU balance OA para variáveis do centro de força (COF) em torno da direção e velocidade (Vel) ântero-posterior (ap) e médio-lateral (ml): COFap, COFml, área da Elipse, COFVelap, COFVelml e COFVel [1]. *Propriocepção:* utilizado um cinesímetro para membro superior (MS) (rotação interna e externa de ombro) [7] e goniômetro para membro inferior (MI) (extensão e flexão de joelho) [1]. *Capacidade funcional (CF):* avaliada pelo questionário de qualidade de vida versão brasileira SF-36 [8]. Os dados foram submetidos à estatística descritiva e aplicado teste de normalidade de Shapiro Wilk. Foi aplicado o teste de MANOVA 2x2. O nível de significância adotado foi $p < 0,05$.

Resultados e Discussão

Constatamos que 12 semanas de treinamento foram insuficientes para melhorar significativamente o equilíbrio postural, a propriocepção e CF, contrariando nossas hipóteses iniciais. Por exemplo, no pré e pós para a variável COFVelapOA obtivemos 0,73±0,22 e 0,77±0,22 cm/s, para COFVelapOF 0,89±0,31 e 0,96±0,26 cm/s e para

BOZUCOFVelapOA 3,66±1,16 e 3,39±0,76 cm/s. Na propriocepção, para MS no pré GP e GC temos 7,97±1,83 e 11,04±3,86; para MS pós GP e GC foi 6,22±2,46 e 11,16±3,14. Para MI no pré, GP e GC temos 4,35±2,68 e 6,25±3,83; Para MI no pós GP e GC foi 3,37±3,13 e 8,04±4,41. Na CF, no pré GP e GC temos 71,33±20,66 e 66,50±19,16; já no pós GP e GC foi 73,00±22,18 e 67,00±18,59, respectivamente. A não obtenção de diferenças significativas no presente estudo pode ser explicada pelo fato (1) das idosas avaliadas serem sedentárias, conforme indicado pelas menores magnitudes nas condições pré-intervenção das variáveis de força de reação do solo e propriocepção de MS e MI, em comparação com outros estudos envolvendo idosos ativos [1, 4, 5, 7], resultando em uma menor margem para melhora dessas variáveis ao longo das 12 semanas, e (2) dos testes de equilíbrio terem sido bipodais e não desafiadores o suficiente para testar o grau de adaptação com o treinamento no GP quando comparado, por exemplo, com o apoio unipodal, OF e/ou combinados em base instável [1, 6]. O fato dos referidos estudos [1, 4, 5, 6] terem encontrado diferenças entre os grupos pode ser devido ao fato de terem avaliado pessoas com experiência. O volume e a progressão do treino do presente estudo estão em consonância com estudos prévios [4, 5] e a ausência de diferenças na CF vai ao encontro de outro estudo [8].

Significância

Mesmo sem diferenças significativas, houve uma tendência de melhora no GP e de piora no GC. Devido à condição pré das variáveis do GP, um período maior de treino provavelmente acarretaria melhoras significativas para a maioria das variáveis avaliadas.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao CNPq e a Capes pelo apoio financeiro.

Referências

- [1] Antes, DL. *et al.* (2014). *Fisioter. Mov.*, 27(4), 531-539.
- [2] Rodrigues, BGS. *et al.* (2010). *J Bodyw Mov Ther*, 14(2), 195-202.
- [3] Cheung, KK. *et al.* (2008). *Hong Kong Physiother J*, 26(1), 45-50.
- [4] Kaesler, D. *et al.* (2007). *J Bodyw Mov Ther*, 11(1), 37-43.
- [5] Bird, ML. *et al.* (2012). *Arch Phys Med Rehabil*, 93(1), 43-49.
- [6] Oliveira, MR. *et al.* (2014). *Arch Gerontol Geriatr*, 59(3), 506-514.
- [7] Antes, DL. *et al.* (2008). *Rev. Bras. Ciênc. Env. Hum.*, 5(2), 24-32.
- [8] Tozim, M. *et al.* (2014). *ConScientiae Saúde*, 13(4), 563-57.

EFEITOS DE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO FÍSICO MULTICOMPONENTE NA FORÇA MUSCULAR ISOMÉTRICA EM PACIENTES PÓS-INFECÇÃO POR COVID-19: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO (COvid-19 and REhabilitation Study- CORE-Study)

Bárbara Carlin de Ramos do Espírito Santo*, Josefina Bertolli, Licelli Amante Cardoso, Cíntia de la Rocha Freitas, Rodrigo Sudatti Delevatti, Aline Mendes Gerage.

¹Universidade Federal de Santa Catarina

²Universidade Federal de Santa Catarina

e-mail: barbaracarlin8@gmail.com

Introdução

Em fevereiro de 2020, a doença causada pelo coronavírus tipo 2 (SARS-CoV-2), foi formalmente nomeada pela OMS como COVID-19 [1]. Entre as sequelas identificadas em sobreviventes de infecções médias a severas, destacam-se a perda de massa, força e resistência muscular [2].

A força muscular (FM) é crucial para a recuperação da funcionalidade em qualquer cenário de reabilitação e/ou promoção da saúde [3]. Atualmente, estudos apontam melhoras significativas na FM em pacientes pós-COVID, contudo, poucos utilizaram intervenções supervisionadas com exercícios físicos e quando o fizeram, a intervenção durou o máximo de oito semanas [4].

Portanto, o objetivo deste trabalho foi analisar o efeito de um programa de 24 semanas de reabilitação de exercício físico multicomponente, sobre a força muscular isométrica (FMI) em pacientes pós COVID-19.

Métodos

O presente estudo trata-se de um ensaio clínico randomizado controlado, com pacientes infectados com COVID-19 estágio moderado a crítico. Os participantes foram aleatoriamente randomizados (1:1) para o grupo de intervenção (GI), que recebeu 24 semanas (duas vezes por semana) de treinamento multicomponente (equilíbrio/aeróbico/resistência) e o grupo controle (GC), que recebeu recomendações para atividade física.

A avaliação da FMI dos músculos extensores de joelho (EJ) foi realizada bilateralmente, utilizando um dinamômetro manual (microFET2 HHD, *Hoggan Health Industries*). O participante ficou na posição sentada, com joelhos flexionados a 90° e foi orientado a exercer a força máxima contra o dinamômetro, portado pelo avaliador, durante cinco segundos. Realizaram-se três tentativas, sendo registrado o maior valor em quilograma força (Kgf). Utilizou-se estatística descritiva (média e desvio padrão) e o modelo de Equações de Estimativa Generalizadas (GEE), complementado pelo teste post-hoc LSD, para comparações intra e intergrupo. A análise foi conduzida seguindo a Intenção de Tratar (ITT). Adotou-se um índice de significância de $p < 0,05$ para todos os testes.

Resultados e Discussão

A amostra foi composta por 21 homens e 19 mulheres, (50.76 ±14.23 anos (GI) e 53.37 ±11.56 anos (GC)). Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Força Muscular Isométrica dos Extensores de Joelho para os Grupos Intervenção e Controle

Variáveis	Média ± Desvio padrão				GEE		
	GI (n=21)		GC (n=19)		Grupo*Tempo	Grupo	Tempo
	T1	T2	T1	T2			
FMI EJD	27,8±9,3	32,2±8,2 ^a	27,2±10,2	28,9±10,2	0.241	0.667	0.002
FMI EJE	25,6±10,5	29,2±11,1 ^a	25,6±11,4	28,0±10,3	0.491	0.873	0.002

$p < 0,05$. Legenda: FMI: Força Muscular Isométrica; EJD: Extensores Joelho lado direito; EJE: Extensores Joelho lado esquerdo; T1: *baseline*; T: pós-intervenção; GEE: Equações Generalizadas

O teste de pos-hoc mostrou aumento significativo na FMI dos EJ Direito e Esquerdo do GI, ($p=0,002$ e $p=0,006$), respectivamente.

Considerando que existe uma relação significativa entre doenças respiratórias e cardiovasculares [5] e que pacientes que contraíram COVID-19, independentemente de terem sido hospitalizados ou não, podem apresentar redução na FM, atividade física e capacidade de exercício após a infecção [6], pode-se concluir que a manutenção desta valência física se faz importante principalmente na redução de agravos aos riscos à saúde associados à diminuição da mesma nesta população.

Significância

Os resultados reforçam a importância da intervenção com exercício físico em pacientes pós COVID, demonstrando que por meio de um programa de treinamento planejado e estruturado é possível manter e aumentar significativamente a FM, após 24 semanas de intervenção. Tais achados apresentam impacto clínico relevante para a saúde, principalmente na FM, pois a mesma possui uma relação inversa ao risco de mortalidade por todas as causas, incluindo doenças cardiovasculares [5].

Referências

- [1] Fernandes, Q. *et al.* (2022). *Annals medicine*, 54:1.
- [2] Magalhães da Silva, C. *et al.* (2020). *J Hum Growth*, 30:1.
- [3] Kambič, T. Lainščak, M. Hadžić, V. (2020). *PloS one*, 15:8.
- [4] Fugazzaro, S. *et al.* (2022). *I. J. E R. P. Health*, 19:9.
- [5] Bhatt, S. *et al.* (2013). *Transl Res*. 162:4.
- [6] Beyer, S. *et al.* (2023). *PloS one* 18:10.
- [7] Ruiz, J. *et al.* (2008). *British Medical Journal*, 337:7661.

EFEITOS DO FEEDBACK DE VÍDEO NA APRENDIZAGEM DO PASSE DO FUTEBOL

Bruno Alves Souza^{1*}, Pedro Henrique Oliveira¹, e Ricardo Drews¹

¹Universidade Federal de Uberlândia

e-mail: ricardo.drews@ufu.br

Introdução

Estudos têm apontado benefícios no desempenho e aprendizagem motora a partir do fornecimento de feedback de vídeo¹. Especificamente, o feedback de vídeo é uma forma de feedback extrínseco que se utiliza do vídeo para fornecer informações sobre dinâmica do movimento em detalhes, retroalimentando durante a prática e sintetizando a quantidade e qualidade das informações².

Uma limitação do panorama de estudos dessa temática refere-se à verificação dos seus efeitos em habilidades motoras esportivas, sendo que alguns esportes ainda foram pouco investigados, como o futebol. O único estudo encontrado analisou o processo de aquisição de princípios táticos³, o que não deixa claro se o fornecimento de feedback de vídeo auxiliaria na aprendizagem das habilidades motoras fundamentais do futebol que podem determinar o desempenho das partidas, tais como o passe.

O objetivo do presente estudo foi, portanto, investigar os efeitos do fornecimento de feedback de vídeo na aprendizagem do passe do futebol.

Métodos

A amostra foi composta por 36 adultos voluntários, de ambos os sexos (8 homens e 17 mulheres), com idade média de 21,56 ± 2,65 anos. A tarefa motora analisada foi o passe e tinha como meta chutar uma bola com o pé não dominante em direção a um alvo centralizado, localizado a uma distância de 13 metros.

O estudo foi composto de quatro fases denominadas de pré-teste (5 tentativas), fase de aquisição (50 tentativas), teste de retenção (10 tentativas) e teste de transferência (10 tentativas, com a realização do passe a uma distância de 18 metros), as quais foram realizadas em dois dias consecutivos. Os participantes foram designados aleatoriamente para o grupo de feedback de vídeo (n = 18), que recebeu o feedback de vídeo após 50% das tentativas da fase de aquisição; e o grupo controle (n = 18), que não recebeu o feedback de vídeo após nenhuma tentativa.

A medida utilizada para avaliar o desempenho dos passes foi o escore de acertos ao alvo, que variava de 6 a 0 pontos. Para os parâmetros cinemáticos, as medidas utilizadas foram a distância do pé de apoio, que se refere à distância do centro da bola até o calcanhar do pé de apoio; a maior distância do pé de passe, que se refere como a maior distância entre o centro da bola e o maléolo lateral do pé de passe, quando o participante começa a iniciar o passe; a velocidade resultante e a velocidade horizontal da bola logo após o pé perder o contato com a bola durante o passe. Para a quantificação dos dados cinemáticos, foi utilizado o software Kinovea 0.9.5.

Os desempenhos dos escores de acerto dos passes ao alvo nas fases de pré-teste, aquisição, retenção e transferência foram analisados por ANOVAs two-way, com medidas repetidas no último fator, separadamente para cada fase. Para os parâmetros cinemáticos, o desempenho no pré-teste, teste de retenção e teste de transferência foi analisado por meio de um teste t de *student* para amostras independentes, separadamente para cada fase e medida. Todas as análises foram realizadas no JASP (versão, 0.17).

Resultados e Discussão

Os resultados encontrados revelaram um aumento da precisão dos passes do pré-teste ao teste de retenção em ambos os grupos ($p < 0,001$), sendo verificada superioridade do grupo de feedback de vídeo no teste de transferência ($p = 0,033$). Porém, nenhuma diferença foi observada nos parâmetros cinemáticos analisados.

Uma possível explicação para os resultados encontrados no presente estudo é referente ao nível de habilidade dos participantes e a melhoria de mecanismos de detecção e correção de erros a partir da informação de retorno. Especificamente, o fornecimento do feedback de vídeo auxiliou na percepção das informações espaciais relacionadas à realização do passe e facilitou os mecanismos de detecção de erros⁴ a partir da visualização da realização do seu passe e posterior ajuste/correção de elementos fundamentais para o alcance da meta da tarefa (acertar o centro do alvo) como, por exemplo, na movimentação do corpo, número de passadas até a bola, como o pé estaria localizado e como tocava a bola.

Os resultados do presente estudo permitem concluir que o feedback de vídeo é benéfico para a aprendizagem da habilidade do passe do futebol.

Significância

Tais resultados podem auxiliar positivamente treinadores, professores e profissionais de Educação Física no fornecimento de informações de retorno sobre a técnica de habilidades motoras esportivas, tais como o passe do futebol. Dispositivos móveis de aprendizagem, como tablets ou smartphones, são usados cada vez mais com frequência na vida diária do ser humano e a utilização desses dispositivos para o fornecimento de informações de retorno que o professor/treinador transmite ao aluno/atleta utilizando vídeos vem ganhando espaço, sendo uma informação em que o aluno/atleta pode rever seus movimentos para aprender e aperfeiçoar suas habilidades motoras.

Agradecimentos

Agradecemos ao CNPq pelo financiamento da pesquisa - Chamada Universal CNPq/MCTI/FNDCT Nº 18/2021.

Referências

- [1] Mödinger, M., et al. (2022). Video-based visual feedback to enhance motor learning in physical education—a systematic review. *Ger J Exerc Sport Res*, 52(3):447-460.
- [2] Kernodle M.W., et al. (1992). Information feedback and the learning of multiple-degree-of-freedom activities. *J Mot Behav*, 24(2):187-195.
- [3] Van Maarseveen M.J. et al. (2018). Self-controlled video feedback on tactical skills for soccer teams results in more active involvement of players. *Hum Mov Sci*, 57:194-204.
- [4] Tani, G. (1989). Significado, detecção e correção do erro de performance no processo ensino-aprendizagem de habilidades motoras. *Rev Bras C Mov*, 1989;3(4):50-58.

EFEITOS DOS TREINAMENTOS CONTRA RESISTÊNCIA TRADICIONAL E DE COCONTRAÇÃO NA FORÇA E HIPERTROFIA DOS MÚSCULOS FLEXORES E EXTENSORES DE COTOVELO

Daniel Pereira Ribeiro^{1*}, Rafael Akira Fujita², Marina Mello Villalba² e Matheus Machado Gomes^{1,2}

¹ Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo

² Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo

e-mail: mmgomes@usp.br

Introdução

A cocontração voluntária dos músculos agonistas e antagonistas é uma alternativa ao treinamento contra resistência tradicional. Durante a contração voluntária de pares de músculos antagonísticos, o grupamento agonista gera resistência direta ao grupamento antagonista, descartando a necessidade do uso de equipamentos [1,2]. Desta forma, a cocontração pode ser utilizada em situações de acesso limitado a equipamentos, como hospitais e clínicas.

Apesar da fácil aplicabilidade deste método de treinamento, existem poucas evidências acerca dos efeitos crônicos sobre parâmetros de força e hipertrofia muscular. Portanto, verificamos os efeitos da cocontração na força e hipertrofia muscular. Ademais, fizemos um comparativo com o treinamento contra resistência tradicional sobre tais parâmetros.

Métodos

Recrutamos jovens adultos, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 35 anos para este estudo longitudinal randomizado, intrassujeito. Os participantes assinaram o termo de consentimento. Para os testes pré-intervenção, coletamos dados de ultrassom do biceps e tríceps braquial, a 60% da distância entre o acrômio da escápula e o epicôndilo lateral do úmero. Realizamos três imagens de cada músculo e analisamos as imagens com o software ImageJ. Realizamos também o teste isocinético para flexão e extensão de cotovelo com 30° de abdução e 45° de flexão de ombro. Coletamos três contrações isocinéticas máximas para flexão e extensão de cotovelo, com 90° de amplitude e velocidade angular de 60°/s. Posteriormente os participantes foram randomizados entre braço que realizou o treinamento de cocontração (BC) e braço que realizou o treinamento tradicional (BT).

O programa de treinamento consistiu na realização de três sessões *fullbody* na semana (segunda, quarta e sexta) por 10 semanas. Em cada sessão os participantes realizaram nove exercícios gerais (membros superiores e inferiores) e um exercício específico para flexores e extensores de cotovelo. Para o exercício específico, a cadência foi mantida em 1,5s com uso de metrônomo eletrônico para ambas as fases, com 90s de descanso entre séries e 90° de amplitude de movimento. Foram realizadas quatro séries de cada condição com o antebraço supinado. O BC realizou 12 repetições de cocontrações dinâmicas máximas. Enquanto o BT realizou 8-12 repetições a 70% 1RM para flexão e extensão de cotovelo na polia do crossover de forma conjugada, realizando as séries entre os grupamentos sem intervalo de descanso. Pós-intervenção os mesmos testes foram repetidos.

Para a análise estatística utilizamos a Análise de Variância de Medidas Repetidas (ANOVA) considerando treino (cocontração vs. tradicional) e momento (pré vs. pós-intervenção) para identificar mudanças na força e hipertrofia muscular. O nível de significância foi fixado em $p < 0,05$. Todas as análises estatísticas foram efetuadas com o SPSS 29 (IBM Corp, Armonk).

Resultados e Discussão

Dos 17 participantes que iniciaram o programa de treinamento, 13 participantes concluíram a intervenção (22,4±4,7 anos, 71,8±14,1 kg, 169,8±8,2 cm). Os resultados acerca do torque muscular revelaram que não houve diferenças significativas para treino ($F_{2,11}=0,145$, $p=0,867$, $\eta^2=0,026$), nem momento ($F_{2,11}=1,043$, $p=0,385$, $\eta^2=0,159$). Para a espessura muscular não houve diferença para treino ($F_{2,11}=0,159$, $p=0,855$, $\eta^2=0,028$), mas houve diferença para momento ($F_{2,11}=13,334$, $p=0,001$, $\eta^2=0,708$).

Tabela 1. Média e desvio padrão do torque muscular (N.m) pré e pós-intervenção para cada tipo de treinamento.

Cocontração				Tradicional			
Flexores		Extensores		Flexores		Extensores	
Pré	Pós	Pré	Pós	Pré	Pós	Pré	Pós
34,0±	36,4±	32,6	36,9±	34,3±	35,6±	33,4±	34,7
10,9	10,9	±9,9	10,0	12,0	12,7	10,4	±8,3

Tabela 2. Média e desvio padrão da espessura muscular (mm) pré e pós-intervenção para cada tipo de treinamento.

Cocontração				Tradicional			
Flexores		Extensores		Flexores		Extensores	
Pré	Pós	Pré	Pós	Pré	Pós	Pré	Pós
21,1±	23,1±	20,0±	24,3±	21,0±	22,6±	20,5±	23,5±
5,5	6,1	5,9	6,0	5,3	5,5	5,5	7,2

Não houve diferenças significativas entre os métodos de treinamento, o que consideramos positivo. Afinal, a cocontração foi equivalente ao treinamento tradicional. Apesar da força muscular não ter aumentado em nenhum grupo, houve hipertrofia muscular em ambos os grupos após a intervenção. Os resultados deste estudo são preliminares, portanto, com uma amostra maior, poderemos ter conclusões mais assertivas.

Significância

A cocontração é um método promissor como alternativa ao treinamento convencional, levando em conta a praticidade e fácil aplicabilidade, podendo ser utilizado em ambientes de reabilitação e até mesmo em ambientes hospitalares.

Agradecimentos

Este estudo foi apoiado pelo Programa Unificado de Bolsas (PUB) da Universidade de São Paulo, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – Código de Financiamento 140064/2021-4, e realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Referências

- [1] Counts, BR. *et al.* (2016). *Physiol Behav.* 1;164(Pt A):345-52
- [2] Maeo, S. *et al.* (2014). *Eur J Appl Physiol.* 114(4):663-73.

EFETIVIDADE DE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO DE CURTA DURAÇÃO BASEADO NO PERFIL FORÇA-VELOCIDADE SOBRE O DESEMPENHO DO SALTO VERTICAL

Amilton Vieira^{1*}, Carlos Gonçalves¹, Rafael Cunha¹ e Rafael Kons²

¹Laboratório de Pesquisa em Treinamento de Força, Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília.

²Departamento de Educação Física, Faculdade de Educação, Programa de Pós Graduação em Ciência da Reabilitação, Universidade Federal da Bahia

e-mail: amiltonvieira@unb.br

Introdução

O treinamento de força é fundamental para o aprimoramento físico e a prevenção de lesões. No âmbito esportivo, pode ser desafiador incluir o treinamento de força na rotina frequentemente congestionada dos atletas. Nos esportes de combate, por exemplo, é preciso conciliar os treinamentos técnico, tático e físico com momentos de recuperação física e mental. Neste cenário, a busca por programas de treinamento mais eficientes se torna ainda mais relevante. Evidências [1-2] sugerem que programas de treinamento baseados no perfil força-velocidade (*Fv*) foram mais eficientes, promovendo aumentos de 7 a 17% na altura do salto, comparado a apenas 2% de um programa de treino tradicional. Ainda, outros estudos [3-4] apontam que 2 a 4 sessões de treino sejam capazes de melhorar o desempenho muscular. Diante da necessidade de incorporar treinos eficientes numa rotina de treino congestionada de atletas, este estudo investigou a efetividade de um programa de treinamento de curta duração, baseado no perfil *Fv* em atletas de esportes de combate.

Métodos

Vinte e sete homens, atletas de combate foram aleatoriamente alocados no grupo treinamento ou controle. O grupo treinamento realizou quatro sessões, enquanto o controle continuou a sua rotina habitual de treino de combate. As medidas pré- e pós-treino incluíram salto vertical com e sem sobrecarga relativo à massa corporal (25, 50, 75 e 100%). Os saltos foram realizados sobre uma plataforma de força, permitindo a determinação do perfil *Fv* [1-2] e métricas dos saltos [5]. O treinamento consistiu em 8 séries de 5 saltos conforme o diagnóstico apontado no perfil *Fv*. O teste-t para medidas independentes foi aplicado nas comparações entre os grupos [6] com nível de significância de 5%.

Figura 1. A diferenças médias entre treinamento e controle são apresentadas a partir dos gráficos de estimativa de Gardner-Altman. Os valores individuais estão plotados no eixo da esquerda, enquanto o eixo da direita representa a diferença média com o intervalo de confiança de 95%.

Resultados

Comparado ao grupo controle, nota-se uma diferença média de 3 e 4% nas métricas do salto vertical (Figura 1). No entanto, apenas a altura do salto atingiu um nível de significância ($\Delta\% = 3.1\%$, intervalo de confiança de 95% [0.1, 6.5], $p=0.046$). A diferença média do RSImod foi de 4.1%, IC95% [-1.4, 8.8], $p=0.075$, da profundidade do agachamento foi de 4.4%, IC95% [-1.2, 10.4], $p=0.166$, e do tempo do movimento foi de 2.6% IC95% [-1.9, 7.5], $p=0.299$.

Discussão

Identificamos que quatro sessões de treino, baseadas no perfil *Fv*, foram efetivas no aumento do desempenho da altura do salto vertical em atletas de esportes de combate. O aumento foi inferior ao observado em estudos anteriores [3-4], porém nesses estudos os ganhos foram obtidos em até 24 semanas de treinamento. Um desses estudos, com 9 semanas de duração, apresentou ganho médio de 0,4 a 0,8% por sessão, similar ao ganho de 0,8 do presente estudo. A respeito do RSImod, nota-se uma “tendência” de aumento. Considerando o cálculo do RSImod, seria esperado um aumento nesta métrica. Contudo, nota-se um aumento proporcional no tempo de movimento do salto. Além disso, embora esses aumentos não tenham atingido o nível de significância de 5%, é possível afirmar que o aumento na altura do salto foi devido ao maior tempo de aplicação da força no solo, o que, por sua vez, resultou de uma maior profundidade no contramovimento. Embora a prescrição da carga de treino tenha sido baseada no perfil *Fv*, sugerimos que futuros estudos incluam um grupo de treinamento que não siga o perfil *Fv*.

Significância

Este estudo demonstra o potencial de apenas quatro sessões de treino de saltos com sobrecarga, baseado no perfil *Fv*, em aumentar a altura do salto. Devido o desenho experimental, objetivando uma maior validade ecológica, é possível afirmar que os resultados deste possuem elevada aplicação prática.

Agradecimentos

Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF).

Referências

- [1] Jiménez-Reyes, P. *et al.* (2017) *Front Physiol*, 9:7:677.
- [2] Jiménez-Reyes, P. *et al.* (2019). *PLoS One*, 15;14(5):e0216681.
- [3] Cunha, R. *et al.* (2013) *Braz J Phys Ther*, 17(2):137-45.
- [4] Archer, A. *et al.* (2016) *IJKSS*. doi:10.7575/aiac.ijkss.v.4n.4p.18
- [5] Bishop, C. *et al.* (2022) *Strength Cond J*, 44(4):95-103.
- [6] Jo, J. *et al.* (2019) *Nat Methods*, 16(7):565-566.

EFFECT OF DUAL-TASK PERTURBATION ON STATIC POSTURAL PERFORMANCE IN DIABETICS

Juan Guerrero-Henriquez^{1,2*}, Martín Vargas Matamala^{1,2}, David Coó⁴, Claudio Meneses⁴, Jorge Littin⁵

¹Centro de Investigación en Fisiología y Medicina de Altura (FIMEDALT), Universidad de Antofagasta, Chile

²Departamento de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento Humano, Universidad de Antofagasta, Chile

⁴Departamento de Ingeniería en Informática y Sistemas, Universidad Católica del Norte, Chile

⁵Departamento de Matemáticas, Universidad Católica del Norte, Chile

e-mail: juan.guerrero@uantof.cl

Introduction

Diabetes mellitus (DM) is one of the main causes of death worldwide. The main complication associated to type II DM is diabetic neuropathy (DN), which is characterized by neural tissue damage in peripheral nerves that compromise proprioception and balance [1]. It is common to aged persons to perform cognitive tasks while standing (i.e., dual task, DT), however the effects of DT on postural control are not fully understood [2][3].

Research suggests that DM populations exhibited reduced postural balance on DT based on linear variables analysis [4]. Considering the limitations of this approach to understand how posture is controlled over time, inclusion of a non-linear analysis may offer expanded conclusions for insights on postural performance [5,6]. This research aimed to determine the effect of cognitive perturbation on static postural control in non-diabetics, type 2 diabetes (T2DM), and diabetic neuropathy (DN) older adults.

Methods

31 older adults were enrolled (10 non-diabetics, CG; 9 with type II DM, T2DMG; and 12 with diabetic neuropathy, DPNG). Six balance conditions were applied: vision (opened/closed eyes, OE/CE); surface (stable/foam surface, SS/FS); and cognitive (dual task/no-dual task, DT/N-DT), while performing static bipedal stance on a Wii Balance Board. Linear and non-linear center of pressure (COP) characteristics (ellipse area, mean velocity, and sample entropy) were analyzed using a MANOVA model.

Results and discussion

There was a significant interaction between group, vision, and dual task ($F_{10;88} = 4.282$; $p = 0.011$; $\eta_p^2 = 0.221$). Univariate analyses revealed significant effects on mediolateral mean velocity ($F_{2;47} = 3.352$; $p = 0.044$; $\eta_p^2 = 0.125$) and mediolateral sample entropy ($F_{2;47} = 4.069$; $p = 0.023$; $\eta_p^2 = 0.148$). Figure 1. graphs multiple comparisons.

Post hoc analyses revealed that DPNG showed increased COP mean velocity and entropy compared with CG. Differences between T2DMG and CG are significant only when suppressed vision. Dual task induced velocity augmentation on COP time series regardless of visual condition in DPNG, while entropy increase in T2DMG is observed only with closed eyes conditions. When analyzing performance, higher COP mean velocity is associated with lower postural control, while increased entropy has been observed as a strategy to maintain balance when performing dual tasks in healthy subjects [7].

Figure 1. Multiple comparisons for mediolateral axis mean velocity (MVx) between control (CG), type II diabetes mellitus (T2DMG), and diabetic neuropathy groups (DPNG) under cognitive (dual task and no dual task, DT/N-DT) and vision perturbations (eyes open and eyes closed, EO/CE). * Indicates statistically significant differences.

Significance

This research provides deeper insights into the impact of dual tasks on postural control among older adults with T2DM and DN. The use of nonlinear metrics in this study could influence the development of specific balance training and rehabilitation programs that incorporate cognitive tasks to better address the specific needs of diabetic patients. Clinically, this insight leads to recognizing the importance of integrating cognitive and sensory perturbation assessments in routine evaluations of postural control to improved management strategies for falls preventing and enhancing the quality of life in older persons with diabetes.

Acknowledgements

To Corporación Pro Ayuda al Paciente Diabético of Antofagasta, Chile for their participation in this research.

References

1. Dixon, C, *et al.* (2017). *Gait Posture*, 58 (February): 325–32.
2. Bayot, M, *et al.* (2018). *Neurophysiol Clin*, 48(6):361–75.
3. Bustillo-Casero, P, *et al.* (2020). *J Mot Behav*, 52(2):187–95
4. Smith, M, *et al.* (2014). *J Aging Health*, 2014;26(5):841–59.
5. Vargas, M, *et al.* (2022). *Disabil Rehabil*, 45(7):1202-1207.
6. Becker K. (2020). *Hum Mov Sci*, Aug:72.
7. Rhea, Ch, *et al.* (2019). *Motor Control* 1;23(2):230-242

EFFECTS OF DIFFERENT FOAM ROLLING PROTOCOLS ON THE ACHILLES TENDON PROPERTIES: A RANDOMIZED CROSSOVER CLINICAL TRIAL

Rose Löbell^{1*}, Marcelo Henrique Glänzel¹, Felipe Gidiel Machado¹, Gustavo do Nascimento Petter¹, Marco Aurélio Vaz¹, Jean Marcel Geremia¹

¹Grupo de Pesquisa em Biomecânica e Cinesiologia – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
e-mail: roselobell@gmail.com

Introduction

Foam rolling (FR) is a self-massaging technique used in clinical and sports contexts. Its popularity is due to possible functional effects [1,2]. However, the physiological and biomechanical mechanisms from this technique in our motion system are still not clear. FR is frequently associated with "myofascial release", a term that suggests a biomechanical mechanism involving the stiffness reduction of soft tissues. However, the existent literature has not shown yet this effect on myofascial tissues such as tendons [3].

Moreover, the FR effects on the tendon are poorly explored and with conflicting results. Tendon stiffness reduction [4] and maintenance [5] have been reported, making it unclear if FR changes the tendon mechanical properties. Additionally, these contradictory results are often justified by different protocols adopted (e.g., application times). Thus, this study aims to investigate the effects of different FR protocols on the Achilles tendon (AT) properties in healthy subjects.

Methods

This is a randomized crossover clinical trial (Ethics Committee: 39064720.5.0000.5347, Clinical Trials: NCT05801302). Healthy and physically active individuals of both sexes aged 18 to 35 years were included.

Twenty participants underwent three randomized conditions: FR for 3 sets of 30s (FR90), FR for 3 sets of 60s (FR180), and control (CTRL). In the FR180 and FR90 conditions, application occurred on the plantar flexors and AT of the dominant lower limb. The wash-out period was one week.

Before and after each condition, participants underwent assessments of AT properties: 1) morphological properties [cross-sectional area (CSA) and AT length (TL)] evaluated at rest using ultrasound; 2) mechanical properties (force, elongation, and stiffness); and 3) material properties (stress, strain, and Young's modulus) assessed during three ramp contractions on an isokinetic dynamometer, preceded by five contractions for preconditioning. [6]. A repeated measures two-way ANOVA was used to compare the conditions (CTRL, FR90, FR180) and time points (pre and post) with a significance level for $p \leq 0.05$.

Results and Discussion

No significant changes were found for AT's CSA, TL, force, and stress ($p > 0.05$). Deformation and strain increased after FR application, while stiffness and Young's modulus decreased ($p < 0.05$). However, similar results were found in the CTRL, with similar behavior between conditions ($p > 0.05$) (Figure 1).

The stiffness/elastic modulus reduction found after all three conditions indicates that this occurred due to common stimuli in the assessments, not in the interventions. Tendons exhibit creep behavior, a characteristic of viscoelastic tissues where deformation increases under constant stress [7], which may have occurred due to the high number of contractions and stimuli. Thus, the observed reduction in tendon stiffness/elastic modulus cannot be attributed to the FR intervention, and was related to the

mechanical properties' assessments in all three groups. Additionally, FR does not alter the morphological properties, force, and stress of the AT.

Figure 1. Force-elongation (A) and stress-strain relationship (B). CTRL: control; FR90: foam rolling for 3 sets of 30s; FR180: foam rolling for 3 sets of 60s; PRE: pre-intervention; POST: post-intervention.

Significance

Our results contribute to the existent evidence regarding the underlying mechanisms of FR action, reinforcing the inadequacy of using the technique as "myofascial release tool". Therefore, despite the functional effects of FR reported in the literature, the technique does not promote changes in the AT structural and mechanical properties as suggested.

Acknowledgment

This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Finance Code 001.

References

- [1] Wilke, J. *et al.* (2020). *Sports Med*, 50:387-402.
- [2] Hendricks, S. *et al.* (2020). *J Bodyw Mov Ther*, 24:151-74.
- [3] Glänzel *et al.* (2023). *J Strength Cond Res*, 37:951-68.
- [4] Klich *et al.* (2022). *Res Sports Med*, 30:1-14.
- [5] Chang *et al.* (2021). *Front Physiol*, 12:718827
- [6] Geremia, J.M. *et al.* (2015). *Clin Biomech*, 30:485-92.
- [7] Pearson, S. J. *et al.* (2007). *Clin Biomech*, 22:712-7.

EFFECTS OF SUCCESSIVE JUDO MATCHES ON BILATERAL DEFICIT OF STRENGTH DURING COUNTERMOVEMENT JUMP ASSESSMENT

Rafael Lima Kons^{1*}, Jonathan Ache-Dias², Juliano Dal Pupo³ & Daniele Detanico¹

¹Departamento de Educação Física, Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia

²Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari

³Laboratório de Biomecânica, Centro de Desportos, Universidade Federal de Santa Catarina
e-mail: rafael.kons@ufba.br

Introdução

In official judo competitions, athletes frequently compete over several bouts, usually separated by 10-15 min intervals. During the match, judo athletes engage in high-intensity actions with sequences of 20-30s high-intensity efforts, interspersed by 7-10 s pauses. The demand on both upper and lower limbs is extremely high, especially in the lower limbs, which are highly required for specific actions (e.g., attacks) during the match. In addition, to accumulated fatigue in the lower limb these aspects can cause muscular imbalance, mainly related to high levels of asymmetry inter-limb or bilateral deficit of strength (BDS) [1].

The phenomenon of muscle imbalance, which considers both unilateral and bilateral performance, has been evaluated using the BDS [1]. The BDS indicates that force production during a maximal bilateral contraction is lower than the sum of the total force produced by the left and right limbs combined, which can be assessed from the lower limbs (e.g., vertical jump test) or upper limbs (e.g., handgrip strength). In recent years, muscular imbalance in judo athletes has been investigated with a greater focus on measures of unilateral performance and the subsequent inter-limb asymmetry [2] and the association between BDS and judo-specific tasks [1,3].

Considering that successive judo matches may cause muscle fatigue and modify the levels of asymmetry between limbs in lower limbs, this study aimed to explore the effects of successive simulated judo matches on the magnitude of BDS in judo athletes.

Methods

Twelve male judo athletes participated in the present study, presenting the following characteristics: 22.8 ± 2.6 years old, 72.8 ± 23.8 kg, 176.1 ± 5.5 cm, 12.6 ± 5.2% of body fat, and time of judo practice of 14.7 ± 3.6 years. All athletes competed at the national tournaments and were engaged in regular training (technical-tactical and physical training). The simulated judo contest consisted of three 4-min matches (actual combat time) separated by 15 min of passive rest. In the portable force plate (Kistler®, Quattro Jump, 9290AD, Winterthur, Switzerland), athletes performed countermovement jump (CMJ) assessments for unilateral and bilateral legs. The CMJ was in a randomized order before the first match (baseline) and immediately after each match (post 1, post 2, and post 3). The magnitude of BDS for jump height (JH) and mean power output (MPO) was calculated using the following equation:

$$\text{BDS (\%)} = \left[100 * \left(\frac{\text{bilateral}}{\text{left unilateral} + \text{right unilateral}} \right) \right] - 100$$

The Friedman test with Conover's post hoc (non-parametric analysis) compared a BDS in JH and MPO over the matches. Effect size (ES) was calculated using the ANOVA's partial eta

squared. The criteria classification of the ES was <0.01 small, 0.06 medium and >0.14 large effect (Cohen, 1998).

Results and Discussion

This study proposed to verify the effects of successive judo matches on the bilateral deficit of strength in judo athletes by JH and MPO metrics. No significant difference was found between pre- and post-matches 1, 2, and 3 for JH (table 1) ($\chi^2 = 0.10$, $p = 0.92$, $\eta_p^2 = 0.01$ [small effect]) and MPO ($\chi^2 = 4.80$, $p = 0.18$, $\eta_p^2 = 0.12$ [medium effect]). Our results indicate that three successive judo matches do not significantly affect the bilateral deficit of strength (BDS) in the CMJ, considering both JH and MPO metrics. This finding is highly relevant because a high magnitude of BDS can negatively impact the performance of specific judo actions [1]. Judo is a sport where lower limb muscle power is crucial, particularly during powerful moments of attack in techniques such as *osoto-gari*, *harai-goshi*, *de ashi barai*, and others, which are essential during competitive combat [1,2].

Tabela 1. Magnitude of Bilateral Deficit of Strength in pre and over the successive judo matches.

	Pre	Post ¹	Post ²	Post ³
BDS _{JH}	-21.2 ± 8.4	-19.7 ± 7.0	-21.1 ± 7.2	-20.5 ± 6.0
BDS _{MPO}	-11.0 ± 6.6	-7.0 ± 6.0	-7.6 ± 4.4	-7.7 ± 7.7

BDS = Bilateral deficit of strength; JH = Jump height; MPO = Mean power Output

Significance

The BDS is detected in both JH and MPO metrics during CMJ performance in judo athletes across all measurement moments (pre- and post-match 1, 2, and 3). The existence of BDS may be related to various mechanisms, including changes in motor unit recruitment, neural mechanisms, limb dominance, and specific training adaptations [1,3]. Thus, BDS is a multifactorial phenomenon influenced by different parameters related to neuromuscular performance [1]. These results highlight the specific behavior of BDS in judo athletes, considering the influence of accumulated fatigue during simulated matches. Future studies should analyze additional metrics related to CMJ performance using force plates (e.g., peak force, impulse) with a larger sample size to gain a broader understanding of BDS behavior throughout simulated judo matches.

References

- [1] Kons, RL. *et al.* (2023). *Res Sports Med.* 31(5):638-649
- [2] Kons, RL. *et al.* (2021). *Phys Ther Sport*, 47:15-22.
- [3] Turnes T. *et al.* (2022). *J Strength Cond Res*, 36(2):455-460

EQUILÍBRIO ENTRE OS SEXOS: REVELANDO PADRÕES DE MOBILIDADE E MEDO DE CAIR NA TERCEIRA IDADE

Angela Jacques Bellini^{1*}; Alexia Andréa Fuzer Lira Pereira¹; Isis de Melo Ostroski¹; Graziela Morgana Silva Tavares^{1,2}; Gilmar Moraes Santos¹.

¹Laboratório de Postura e Equilíbrio / Curso de Fisioterapia / Programa de Pós-graduação em Fisioterapia / Centro de Ciências da Saúde e do Esporte/Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)/Florianópolis/Santa Catarina/Brasil.

²Curso de Fisioterapia / Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)/ Rio Grande do Sul/ Brasil.
e-mail: angipilates@gmail.com

Introdução

O envelhecimento está frequentemente associado à redução da mobilidade funcional e ao aumento do medo de cair, fatores que podem elevar ao risco de quedas em idosos [1,2,3]. Trinta por cento (30%) das pessoas com 65 anos ou mais caem, pelo menos uma vez por ano em todo o mundo, além disso, 5% destas quedas resultam em fratura nesta faixa etária [1,2,3]. Este estudo teve como objetivo comparar a mobilidade funcional e o medo de cair entre idosos do sexo feminino e masculino, visando identificar possíveis diferenças que possam orientar estratégias de prevenção específicas para cada gênero.

Métodos

Trata-se de um estudo observacional, transversal, com 100 idosos (74 mulheres e 26 homens) entre 60 e 80 anos. A amostra foi selecionada de maneira não probabilística e intencional. Foram excluídos idosos com qualquer nível de amputação; hipertensão arterial sistêmica não controlada, portador de prótese articular de joelho e/ou quadril, deficiente visual total; com doença neurológica autorreferida; com mais de 150 quilos, e incapazes de responder às questões propostas.

A coleta de dados foi realizada por avaliadores previamente treinados no Laboratório de Postura e Equilíbrio (LAPEQ), da UDESC, em Florianópolis, SC, no período de abril de 2021 à maio de 2022.

Foi avaliada a mobilidade funcional (MF) por meio do teste *Timed Up and Go* instrumentalizado (iTUG), utilizando um sensor inercial para capturar a performance (segundos); o medo de cair (MC) foi mensurado pela *Falls Efficacy Scale International Brazil* (FES [1]).

Para verificar a diferença nas medianas da MF e do MC, entre mulheres e homens, foi aplicado o teste de Mann Whitney U e adotado $p < 0,05$. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em seres Humanos (CEP) da UDESC, sob número 38352320.4.0000.0118.

Resultados e discussão

A média de idade dos participantes foi de $67,94 \pm 5,17$ anos, com IMC médio de $28,1 \text{ Kg/m}^2$ (Tabela 1) Não houve diferença significativa na mobilidade funcional entre mulheres (mediana=6,14s) e homens (mediana=5,86s) ($p=0,262$), porém os resultados sugerem que homens realizam em menor tempo o iTUG. Similarmente, o medo de cair não diferiu significativamente entre mulheres (mediana=22,5 pontos) e homens (mediana=21 pontos) ($p=0,347$). Contudo, observou-se que a maioria dos idosos apresentou escores indicativos de medo de cair (>23 pontos na FES) (Tabela 2). A presença generalizada do medo de cair em ambos os sexos destaca a necessidade de intervenções preventivas para toda a população idosa.

Tabela 1. Caracterização da amostra.

Características	Mulheres (n=74)	Homens (n=26)	Total (n=100)
Idade (anos) (\bar{X}) (s)	67,7 \pm 5,51	68,5 \pm 4,08	67,94 \pm 5,17
Peso (kg) (\bar{X}) (s)	72,3 \pm 14,2	72,7 \pm 13,2	72,39 \pm 13,8
Altura (m) (\bar{X}) (s)	1,60 \pm 0,89	1,60 \pm 0,10	1,60 \pm 0,93
IMC (Kg/cm ²) (\bar{X}) (s)	27,8 \pm 5,1	28,8 \pm 3,8	28,1 \pm 13,7

Valores expressos em média e desvio padrão; (n): amostra. Valores médios (\bar{X}), desvio padrão (s), IMC: Índice de Massa Corpórea; Quilograma por metro quadrado (kg/m²).

Tabela 2. Resultado da comparação da MF (segundos) e MC (pontos) entre mulheres e homens.

	Mulheres (n=74)		Homens (n=26)		p
	Média \pm DP	Media- na	Média \pm DP	Media- na	
iTUG	6,36 \pm 0,94	6,14	6,09 \pm 0,71	5,86	0,262
MC	24,94 \pm 9,9	22,5	22,07 \pm 5,9	21	0,347

Valores expressos em média, desvio padrão e mediana; (n): amostra. Valores médios (\bar{X}), desvio padrão (s), IMC: Índice de Massa Corpórea; iTUG: *Timed Up and Go Test* instrumentalizado; MC: Medo de Cair; Quilograma por metro quadrado (kg/m²); p: nível de significância.

Significância

Os achados deste estudo não encontraram diferença significativa na mobilidade funcional e no medo de cair entre idosos do sexo feminino e masculino. No entanto, o medo de cair mostrou-se prevalente em ambos os grupos, indicando a importância de estratégias de prevenção de quedas que abordem a promoção da atividade física e o controle do peso, assim como conhecer fatores que são possíveis causas de quedas em idosos, independente do sexo.

Agradecimentos

Agradecemos à Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina – FAPESC (2023TR000594) pelo apoio.

Referências

- [1] Drummond, F. M. M.; Lourenço, R. A.; De Souza Lopes, C. Incidence, persistence and risk factors of fear of falling in older adults: Cohort study (2008-2013) in Rio de Janeiro, Brazil. *Revista de Saúde Pública*, v. 54, p. 1–13, 2020.
- [2] Tomicki, C. et al. Efeito de um programa de exercícios físicos no equilíbrio e risco de quedas em idosos institucionalizados: ensaio clínico randomizado. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 19, n. 3, p. 473–482, 2016.
- [3] Vitečková, S. et al. Agreement between the Gaitrite R System and the Wearable Sensor BTS G-Walk R for measurement of gait parameters in healthy adults and Parkinson's disease patients. *PeerJ*, v. 2020, n. 5, 2020.

EQUIVALENT MUSCLE GROWTH AND STRENGTH ENHANCEMENT IN TRADITIONAL, PRE-EXHAUSTION, AND DROP SET METHODS WITH EQUATED VOLUME

Kadir Keskin¹, Feride Nur Gogus², Mehmet Gunay¹, Rafael Akira Fujita^{3*}

¹ Department of Physical Education and Sport Teaching, Ankara, Gazi University, Faculty of Sport Sciences

² Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Gazi University, Faculty of Medicine

³ Biomechanics and Motor Control Laboratory, School of Physical Education and Sport of Ribeirão Preto, University of São Paulo
e-mail: rafael.akira.fujita@usp.br

Introduction

Increasing muscle mass is a common goal for recreational lifters and athletes. Resistance training (RT) is effective for increasing muscle mass and strength, with hypertrophic adaptations influenced by variables like exercise type, order, volume, load, and rest intervals. While volume and load are key, hypertrophy can also occur with varied workloads by emphasizing time under tension and metabolic accumulation [1]. Advanced RT methods like drop sets (DS) and pre-exhaustion (Pre-Ex) are popular despite limited scientific validation.

The Pre-Ex method, involving a single-joint exercise followed by a multi-joint exercise for the same muscle group, aims to enhance metabolic stress and muscle activation [2]. Acute studies have explored Pre-Ex efficacy, but long-term impacts remain uncertain with mixed findings. DS involves performing an exercise set to failure, then reducing the load to continue until failure again, purportedly maximizing muscle fatigue and growth. This study compared traditional RT with Pre-Ex and DS on muscle strength, and hypertrophy under equated volume load conditions.

Methods

This three-arm randomized controlled trial assessed muscle strength and hypertrophy effects of traditional RT (TRT), Pre-Ex, and DS. Exclusion criteria included physical disabilities, vegetarian diets, medication affecting hypertrophy, engaged in resistance training six months prior to the study, and chronic diseases. Informed consent was obtained from all participants.

Participants were matched by leg press 1RM values and randomized into TRT, Pre-Ex, and DS groups. Those missing a session were excluded from the final analysis. Participants maintained usual diets and abstained from additional strenuous activities. During the familiarization week, participants practiced exercises with 70%1RM and reviewed the protocol.

Over the six-week intervention, participants trained two non-consecutive days weekly on leg press and leg extension exercises. All groups completed 8 sets per session with 3-minute rest intervals. TRT used 70%1RM for 8-12 reps per set. Pre-Ex involved 2 sequences of a leg extension to failure at 30%1RM followed by leg press at 70%1RM for 3 sets of 8-12 reps. DS involved two sequences of 3 sets of leg press at 70% 1RM for 8-12 reps, followed by leg extension to failure at 30%1RM. After three weeks, load increased by 10% for all groups. An investigator attended all sessions for supervision and motivation.

Maximal strength was assessed using established 1RM protocols. Isometric torque was measured using the IsoMed 2000 dynamometer. Muscle thickness was measured via ultrasonography, performed by a blinded physician. Data analysis employed ANOVA and T-tests, with significance set at $p < 0.05$. SPSS version 29.0 was used for all analyses.

Results and Discussion

Fifty-six participants (age: 21.8 ± 1.5 years; height: 178 ± 7 cm; body mass: 75.9 ± 10.8 kg; BMI: 23.9 ± 2.9) consented to partake in the training intervention, with 53 included in the final analysis.

The leg press 1RM test showed significant improvements over time ($p < 0.001$), with no differences between groups ($p = 0.720$). Post-intervention increases in 1RM leg press were 25% (Pre-Ex), 23% (DS), and 23% (TRT) (all $p < 0.001$). Similarly, the leg extension 1RM test showed significant improvements over time ($p < 0.001$) with no group differences ($p = 0.929$). Increases in 1RM leg extension were 19% (Pre-Ex), 29% (DS), and 22% (TRT) (all $p < 0.001$). Isometric muscle strength also improved significantly over time ($p < 0.001$) with no group differences ($p = 0.958$). Increases in isometric peak torque were 13% (Pre-Ex), 8% (DS), and 10% (TRT) (all $p < 0.001$).

Regarding muscle thickness, significant improvements over time ($p < 0.001$) were observed for the RF, VL, VM, and VI muscles at both 50% and 70% muscle lengths. However, there were no significant differences between groups (RF: $p = 0.546$; 0.409 ; VL: $p = 0.316$; 0.413 ; VM: $p = 0.504$; 0.532 ; VI: $p = 0.105$; 0.298) at both 50% and 70% muscle lengths, respectively.

Our findings indicate similar outcomes in muscle strength and hypertrophy among traditional, pre-exhaustion, and drop sets groups after a six-week resistance training program. This aligns with previous research suggesting comparable improvements in muscle strength and hypertrophy when training volume is matched, despite different resistance training methods. Metabolic stress likely aids muscle growth by enhancing recruitment of type II fibers, benefiting hypertrophic adaptations and overall muscle strength in resistance training programs.

Relevance

Our findings suggest that traditional RT, pre-exhaustion, and drop set methods with equated volume were equally effective in improving muscle strength and hypertrophy. We believe that our study has important implications for practitioners and coaches who design resistance training programs for athletes and individuals seeking to improve their muscle strength and size.

Acknowledgments

The authors declare no specific funding from grant agencies to support this study and recognize no conflicts of interest. The authors thank you the participants for their time and effort in completing the assessments and training protocols.

References

- [1] Schoenfeld, BJ et al. (2016). *Eur J Sport Sci*, 16(1):1-10.
- [2] Fujita, RA et al. (2022). *J Hum Kinet*, 26;82:17-26.

ESCOLHENDO SABIAMENTE: NERVO VS. ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA DE ALTA FREQUÊNCIA DE PULSO LARGO MUSCULAR PARA ESFORÇOS MÁXIMOS E SUBMÁXIMOS

Álvaro de Almeida Ventura¹, Denis César Leite Vieira², Luis André de Oliveira SOARES³ e João Luiz Quagliotti Durigan^{4*}

¹ Graduate Program in Rehabilitation Sciences, Universidade de Brasília.

² Graduate Program in Rehabilitation Sciences, Universidade de Brasília.

³ Graduate Program in Rehabilitation Sciences, Universidade de Brasília.

⁴ Graduate Program in Rehabilitation Sciences, Universidade de Brasília.

e-mail: joãodurigan@gmail.com

Introdução

A eficácia de um programa de estimulação elétrica neuromuscular (NMES) depende do nível de torque evocado, que pode ser alcançado tanto através de estimulações convencionais (CONV) quanto de alta frequência de pulso amplo (WPHF)^{1,2}. Entretanto, a colocação do eletrodo – no ventre muscular ou no tronco nervoso – deve ser determinada. O objetivo deste estudo foi comparar os efeitos do WPHF (1ms/100Hz) aplicado no tronco do nervo tibial (N-WPHF) ou no músculo (M-WPHF) com o CONV (0.25ms/20Hz) aplicado no músculo em participantes saudáveis utilizando um estudo do tipo cross-over.

Métodos

Trinta participantes (21 mulheres e 9 homens, idade: 22,4 ± 4,5 anos, altura: 172 ± 8 cm; peso: 71,4 ± 14,9 kg, média ± desvio padrão) participaram deste estudo. Os voluntários participaram de quatro sessões, com aproximadamente 1 hora de duração, e que ocorreram com intervalos de pelo menos 7 dias. Em cada sessão, foram realizadas duas contrações voluntárias máximas (MVC), duas contrações com torque evocado máximo (MET) e subsequentemente duas contrações com torque evocado submáximo em 20% da MVC (SET). A intensidade da NMES, o torque evocado pela NMES, a eficiência da NMES e o desconforto da NMES foram medidos em condições máximas e submáximas. As análises estatísticas foram conduzidas usando ANOVA one-way com medidas repetidas.

Resultados e Discussão

Tanto N-WPHF quanto M-WPHF apresentaram maior torque relativo comparando-se a CONV ($p = 0,002$ e $p = 0,036$, respectivamente) e maior eficiência da NMES do que CONV na condição MET ($p = 0,006$ e $p = 0,002$, respectivamente). N-WPHF induziu maior eficiência da NMES em comparação com M-WPHF e CONV para condições submáximas ($p = 0,004$). Maior desconforto da NMES foi observado tanto para N-WPHF quanto para M-WPHF na condição submáxima em comparação com CONV ($p = 0,003$ e $p < 0,001$, respectivamente), enquanto na condição MET não foi observada diferença entre as correntes.

Em resumo, nossos resultados indicam que o WPHF aplicada sobre o nervo e o músculo é superior a CONV em termos de torque relativo da NMES e eficiência da NMES para esforços máximos. Para esforços submáximos, tanto o músculo quanto o nervo induziram maior desconforto, enquanto o N-WPHF apresentou melhor eficiência da NMES. Os profissionais da área da saúde devem considerar prescrever o N-WPHF para esforços máximos em doenças relacionadas a esportes, exercícios e atividade física, assim como para induzir esforços submáximos em unidades ortopédicas, neurológicas e de cuidados intensivos,

devido à sua maior eficiência da NMES, apesar do potencial aumento do desconforto percebido.

Significância

Essa pesquisa é relevante para o campo da eletroestimulação, porque, apesar amplamente utilizada, não há na literatura um consenso quanto a melhor forma de aplicação da NMES para desfechos clínicos, funcionais e esportivos. Além do que, embora não haja consenso, existe uma forma de aplicação que é considerada convencional (CONV). Entretanto, nossos resultados demonstraram que a utilização da WPHF é mais interessante por produzir maior torque relativo e ser mais eficiente.

Figura 1. Valores em média ± desvio padrão para A) torque relativo em MET; B) desconforto em MET; C) eficiência em MET e D) eficiência em SET.

Referências

1. Bastos J; Martins W; Júnior G et al. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, (2021), 13-141321, 46(11)
2. Martin A, et al. Medicine & Science in Sports & Exercise, (2016), 1474-1484, 48(8)

FORÇA DE PREENSÃO PALMAR EM CRIANÇAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO: UM ESTUDO PILOTO

Herber Orlando Benítez*, Ingrid Alessandra Victoria Wolin, Micheli Carminatti, Isadora Lana, Rodrigo Sudatti Delevatti, Cintia de la Rocha Freitas.

Programa de Pós-graduação em Educação Física, Centro de Desportos, Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Universitário, 88040-900 Florianópolis, Santa Catarina, Brazil.
e-mail: herberorlandobenitez@gmail.com

Introdução

Denomina-se câncer infanto-juvenil (0 a 19 anos) a várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais em qualquer parte do corpo. Nos últimos anos, as taxas de sobrevivência vêm aumentando [1]. Porém, as altas doses dos quimioterápicos utilizados durante o tratamento agudo levam a episódios de polineuropatia e complicações musculoesqueléticas [2–4], e à redução na aptidão cardiorrespiratória durante a terapia de manutenção [5]. Além disso, os pacientes acabam apresentando níveis mais baixos de aptidão física, densidade mineral óssea [6–9], e quadros de desnutrição [10] em comparação com crianças saudáveis. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a força de preensão manual (FPM) e variáveis antropométricas de pacientes infanto-juvenil em tratamento oncológico.

Métodos

Ensaio piloto, transversal, unicêntrico, realizado em um hospital infantil de Florianópolis-SC, com pacientes ambulatoriais, de 5 a 15 anos de idade, em tratamento oncológico. A coleta das variáveis antropométricas seguiu o protocolo de Roche e Martorell [11]: massa corporal (balança eletrônica, modelo PP180, Marte®) e estatura (estadiômetro, Alturaexata®). Esses dados foram utilizados para determinar o Índice de Massa Corporal (IMC). A FPM foi obtida por um dinamômetro da marca Jamar®, seguindo as recomendações da Canadian Society for Exercise Physiology. As variáveis normais são apresentadas por média (\bar{x}) e desvio-padrão (dp) e as sem normalidade por mediana e intervalo interquartil. As variáveis categóricas são descritas por frequência absoluta (n amostral) e relativa (%).

Tabela 1. Caracterização da amostra.

Idade ($\bar{x} \pm dp$) anos	10,63±3,10
MC ($\bar{x} \pm dp$) Kg	38,36±17,36
Estatura ($\bar{x} \pm dp$) m	1,44±0,18
IMC ($\bar{x} \pm dp$) Kg/m²	18,47±3,95
Sexo	n (%)
Feminino	4 (36)
Masculino	7 (64)
Tipo de Câncer	n (%)
Não sólido	4 (36)
Sólido	7 (64)
Tipo de Tratamento	n (%) [1]
Quimioterapia	9 (82)
Outros	2 (18)
Frequente a Escola	n (%)
Sim	5 (45)
Não	6 (55)
Lado Dominante	n (%) [6]
Direito	9 (82)
Esquerdo	2 (18)
FPM direita ($\bar{x} \pm dp$) Kgf	16,82±9,48
FPM esquerda ($\bar{x} \pm dp$) Kgf	15±10,54

Resultados e Discussão

Participaram 11 crianças e adolescentes (7 meninos, 10,63±3,10), 82% em quimioterapia, com IMC de 18,47±3,95

(Tabela 1). Além disso, pode ser observado que a capacidade de produção de FPM direita (16,82±9,48) foi maior que FPM esquerda (15±10,54); o que condiz com os achados de Sartório *et. al.* [12], em que a mão dominante produz 10% mais força.

Quando analisamos o IMC por sexo, a fim de comparar com a guia ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia), observamos que as meninas apresentam um IMC ($\bar{x} \pm dp$) 11,31 ± 8,46 e os meninos 16,02 ± 2,85, ambos por abaixo do normal para a sua faixa etária.

A capacidade de produção de FPM total foi analisada segundo tipo de câncer (Fig. 1A), observando-se que as crianças com tumores sólidos apresentam menor FPM (min 4, med 10,5, máx 19 Kgf) em relação aos tumores não sólidos (min 5, med 17,5, máx 35 Kgf); porém essa diferença não foi tão acentuada quando comparado por sexo (Fig. 1B). Sendo importante ressaltar que para a idade da nossa amostra (10,63±3,10) eram esperados valores de 16,7 Kgf para meninos e 12,6 kgf para meninas.

Figura 1. Capacidade de produção de Força de Pressão Manual total, medida em quilograma força (Kgf) segundo A) Tipo de Câncer (S: Sólidos; NS: Não Sólidos) e B) Sexo.

Significância

Este estudo nos permite caracterizar e descrever as crianças em tratamento oncológico no Hospital Infantil Joana de Gusmão, a fim de planificar futuras intervenções.

Agradecimentos

Universidade Federal de Santa Catarina e Hospital Infantil Joana de Gusmão.

Referências

- [1] Kaatsch P. (2010) *Cancer Treat Rev*; 36:277–85.
- [2] Deisenroth A, et al. (2016) *Pediatr Hematol Oncol*;33.
- [3] Chatterjee K, et al. (2008) *Biochem Biophys Res Commun*; 373:555–60.
- [4] Longui CA. (2007) *J Pediatr*.
- [5] Götte M, et al. (2015) *Eur J Pediatr*;174:791–9.
- [6] Tan SY, et al. (2013) *Leuk Res*; 37:14–20.
- [7] Bianco A, et al. (2014) *Cancer Med*;3:385–9.
- [8] San Juan AF, et al. (2008) *Int J Sports Med*;29.
- [9] van Brussel M, et al. (2006) *Pediatr Rehabil*;9:267–74.
- [10] Co-Reyes E, et al. (2012) *Pediatr Blood Cancer*;59:1160–7..
- [11] LOHMAN AFR and RM. (1988) *Ergonomics*;31:1493–4.
- [12] Sartorio A, et al. (2002) *J Endocrinol Invest*;25:431–5.

GNAP NO DIA NACIONAL DA BIOMECÂNICA 2024: OBJETIVOS E RESULTADOS ALCANÇADOS

Andrio Vinicius Da Silva Gerard^{1*}, Inaê de Oliveira^{1,2}, Andressa L. Lemos^{1,2},
Eduarda S. Tullius^{1,2}, Ana Carolina L. Morais^{1,2} e Felipe P. Carpes^{1,2}

¹Grupo de Pesquisa em Neuromecânica Aplicada, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiiana, RS, Brasil

² Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiiana, RS, Brasil
e-mail: andriogerard.aluno@unipampa.edu.br

Introdução

O Dia Nacional da Biomecânica (DNB), é uma celebração mundial da biomecânica que ocorre anualmente em abril [1]. O DNB busca divulgar a biomecânica para alunos do ensino médio, ilustrando diversos conceitos que a área abrange e como eles estão presentes na atuação de diferentes profissionais. O DNB também tem um papel de atrair a atenção de estudantes para temas científicos aplicados. Muitas vezes os conteúdos das aulas no ensino médio se limitam a áreas mais gerais de conhecimento, com conceitos apresentados de maneira mais abrangente. Assim, os estudantes muitas vezes terão contato com temas aplicados, como os comuns para a biomecânica, no ensino superior. Portanto, divulgar essa área de conhecimento a estudantes de ensino médio amplia a percepção dos estudantes sobre os temas que aprendem em sala de aula, além de possibilitar divulgar a ciência e o ensino de universidades.

Para a divulgação e ensino da biomecânica de uma forma fácil e aplicada a jovens, jogos didáticos podem ser uma estratégia eficaz. Esse tipo de abordagem aumenta o engajamento e a motivação dos alunos. Os benefícios também resultam do fato de que estes jogos tornam o aprendizado mais divertido, além de promover a colaboração e o trabalho em equipe [2]. O Grupo de Pesquisa em Neuromecânica Aplicada (GNAP), da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), promove o DNB anualmente desde 2016. Neste trabalho, descrevemos os objetivos e resultados da atividade realizada em abril de 2024, em que temas da biomecânica foram apresentados a alunos do ensino médio de uma escola pública por meio de uma dinâmica envolvendo um jogo de perguntas e respostas sobre biomecânica.

Métodos

O GNAP realizou a atividade do DNB 2024 com os alunos do terceiro ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Médio Uruguaiiana, da cidade de Uruguaiiana, RS, Brasil. Através de oficinas teórico-práticas e interativas, guiadas por pós-graduandas do Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas e com auxílio de estudantes de iniciação científica do GNAP, conceitos sobre biomecânica, relacionados aos conteúdos de física e matemática do ensino médio, foram apresentados a 34 estudantes. Durante as oficinas foram abordados conceitos introdutórios à biomecânica, tais como velocidade, aceleração, deslocamento, ângulos, força, pressão e impacto. Cada oficina teve uma duração média de 10 minutos. Após as oficinas, os estudantes participaram de um jogo de perguntas e respostas, onde perguntas sobre os temas das oficinas foram projetadas em um telão com 4 opções de respostas. Placas indicativas com as alternativas de respostas “A, B, C e D” eram posicionadas em frente aos alunos. Cada pergunta projetada na tela era lida em voz alta por um dos mediadores da atividade. Os alunos deveriam então escolher a resposta que julgavam correta e se posicionar próximos da placa correspondente. Aqueles que acertavam as respostas continuavam no jogo. Ao total foram apresentadas 15 perguntas. Os estudantes que permaneceram até o final respondendo

corretamente todas as questões foram os vencedores. Todos os participantes receberam brindes personalizados do DNB e da UNIPAMPA, incluindo camisetas, cadernos, entre outros itens de uso escolar, com intuito de ampliar a divulgação da atividade e da universidade na comunidade local.

Para avaliar a satisfação e a percepção dos participantes em relação à atividade, ao final do quiz, os estudantes foram convidados a responder um formulário online sobre o nível de satisfação e aprendizado ao participarem da atividade usando uma escala de 10 pontos, em que a nota 0 identificava a resposta mais negativa e a nota 10 a resposta mais positiva. O formulário também continha perguntas sobre características pessoais, conhecimento sobre a biomecânica, interesse em ingressar na universidade e sobre as atividades vivenciadas no DNB.

Resultados e Discussão

O formulário de avaliação da atividade foi respondido por 34 estudantes. Os dados foram tabulados em Excel e submetidos a estatística descritiva. Dos 34 participantes que responderam o formulário, 16 eram do sexo masculino, e 17 do sexo feminino, enquanto 1 participante preferiu não responder. Dentre todos os participantes 61,8% tinham 17 anos de idade, e o restante tinha idade entre 16 e 18 anos de idade. Quando questionados se saberiam explicar o que é biomecânica para algum familiar depois das atividades do DNB, 32,4% dos alunos disseram que sim, 14,7% que não e 52,9% disseram que talvez. Quanto ao jogo didático realizado, 55% dos alunos avaliaram a atividade com a nota 10, 17% avaliaram com a nota 9 e 12% avaliaram com a nota 8. Em relação a quanto as atividades ajudaram os estudantes a compreender conceitos de biomecânica, 32,4% dos estudantes indicaram com nota 10, 20,6% responderam com a nota 9, 14,7% responderam com notas 8 e 7, e os 17,6% restantes indicaram notas entre 1 e 6.

Significância

O desenvolvimento de atividades como parte do DNB abre um espaço de vivência para estudantes de graduação e pós-graduação realizarem atividades de extensão universitária. O contato com os escolares do ensino médio oferece uma oportunidade de falar sobre temas que se estuda na universidade e como os conceitos que aprendemos no ensino médio são usados na prática profissional. Ao propor uma atividade interativa, ainda que simples como o jogo didático desenvolvido, as atividades do DNB atraem a atenção dos escolares para temas que muitas vezes são preteridos em sala de aula, como física e matemática.

Agradecimentos

Este trabalho foi financiado pela The Biomechanics Initiative Inc.

Referências

- [1] DeVita P. *J Biomech.* 2018, 11;71:1-3.
- [2] Carpes et al. *Adv Physiol Educ.* 2017, 1;41(3):436-440.

IDENTIFYING MOTION SUBGROUPS IN PATELLOFEMORAL PAIN PATIENTS WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DURING A STEP-DOWN TASK

Eliane C Guadagnin^{1*}, Felipe F. Gonzalez^{1,2,3}, Jonathan Gustafson⁴, Jorge Chahla³, Leonardo Metsavaht^{1,2} and Gustavo Leporace^{1,2}

¹Instituto Brasil de Tecnologias da Saúde, Rio de Janeiro, Brazil.

²Departamento de Diagnóstico por Imagem, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brazil.

³Midwest Orthopaedics at RUSH, Chicago, United States of America.

⁴Rush University Medical Center, Chicago, United States of America.

email: eliane.guadagnin@biocinetica.com.br

Introduction

Patellofemoral pain is a prevalent condition that presents a high variability in its clinical presentation and response to interventions [1,2]. There is a lack of consensus regarding the optimal identification of motion-based subgroups of patellofemoral pain (PFP) patients to guide effective management strategies. This study aimed to investigate different movement profiles among individuals with PFP during a step-down task and compare their clinical characteristics.

Methods

Forty-nine individuals with PFP participated in the study (age 41.6 ± 13.5 years, BMI 24.3 ± 4.3 kg/m², 61.2% female).

The three-dimensional kinematics was assessed during a lateral step-down task performed on a 30 cm high box, using an optoelectronic system (Vicon), sampling at 100 Hz. Reflective markers were placed on the trunk, pelvis, and lower limbs.

The variables analyzed during the descending phase were peak trunk flexion, peak trunk lateral tilt, peak anterior pelvic tilt, peak contralateral pelvic drop, peak hip adduction, peak hip internal rotation, and peak knee flexion.

The clinical characteristics assessed were: knee flexors, knee extensors, hip abductors, and hip external rotators maximal isometric strength (Lafayette handheld dynamometer); range of motion (ROM): hip internal rotation, weight-bearing ankle dorsiflexion, knee flexion, modified Ober test, and modified Thomas test; self-reported questionnaires: International Knee Documentation Committee (IKDC), Lower Extremity Functional Scale (LEFS), Visual Analog Scale for Pain (VAS-Pain), and Tampa Scale for Kinesiophobia.

Principal component analysis, self-organizing maps (SOM) and K-means clustering techniques were used to identify distinct biomechanical profiles. Kruskal-Wallis one-way analysis of variance and Tukey correction were used to compare the profiles regarding the kinematic and clinical characteristics, at a 5% significance level. Results are presented as median values.

Results and Discussion

Four movement profiles (P1-P4) were identified for the step-down task in individuals with PFP. There were significant differences among groups regarding sex distribution (P1 had fewer women and P2 fewer men). Groups were similar for age, body mass, height, and BMI.

Trunk flexion in P1 was greater than in P2 and P4. Additionally, trunk flexion was more pronounced in P3 than in P4 (34.2 vs. 8.4° ; $p < 0.001$). P4 had a decreased lateral trunk tilt compared to P1 (-2.5 vs. -10.4° ; $p = 0.01$). P3 displayed a higher anterior pelvic tilt than P4 (22.4 vs. 8.7° ; $p = 0.03$). Both contralateral pelvic drop and hip adduction were significantly more pronounced in P2 and P3 (Contralateral pelvic drop: 4.0 and 3.5 ; Hip Adduction: 17.5 and 16.5) than in P1 (Contralateral

pelvic drop: -4.6 ; Hip adduction: 6.6) and P4 (Contralateral pelvic drop: -3.2 ; Hip adduction: 8.5) ($p < 0.0001$). Differences in hip internal rotation across the groups were not significant ($p > 0.05$). P2 and P4 had decreased knee flexion compared to P1 (69.2 , 64.7 , and 87.6° , respectively; $p = 0.001$).

P3 demonstrated higher hip abductor (43.3%) and knee extensor strength (53.1%) compared to P4 (Hip abductors: 27.9%; Knee extensors: 37.4%) ($p = 0.03$ for both). There were no significant differences in hip external rotator and knee flexor strength among the profiles ($p > 0.05$). For ROM, a significant difference was observed in hip internal rotation, for which P2 had increased values compared to P3 (46.0 vs. 35.5° ; $p = 0.048$). There were no significant differences for the other ROM measurements.

P4 had lower scores on the IKDC compared to P1 (48.3 vs. 67.8 ; $p = 0.01$). P1 and P3 exhibited lower VAS-Pain scores (0.5 and 1.3) compared to P4 (4.8) ($p = 0.02$). No significant differences were detected for LEFS and Tampa ($p > 0.05$).

In summary, P1 exhibited a trunk-hip-knee aligned movement pattern, with increased knee flexion, presenting also the highest IKDC and the lowest VAS-pain scores. P2 and P3 exhibited increased dynamic knee valgus during step down. P2 presented limited trunk and knee flexion, while P3 presented increased anterior pelvic tilt and trunk flexion. P2 had excessive passive hip internal rotation and was predominantly composed of female, while P3 exhibited increased hip and knee strength and lower levels of pain. P4 exhibited a protective adaptation, showing decreased hip, knee and pelvis peak angles and increased lateral trunk tilt, as well as the lowest IKDC scores and highest VAS-pain scores.

Significance

The most important finding of this study was that a four distinct movement profiles were identified in patients with PFP during a step-down task using a machine learning algorithm. Each profile identified by the algorithm is also associated with clinical signs of the pathology, as the underlying variables singled out may be intrinsically linked to the pathogenesis of PFP. Acknowledging the variability in movement profiles and their implications in PFP underscores the importance of moving beyond one-size-fits-all treatment strategies. The prognosis of each movement profile and their response to targeted-interventions should be investigated in future studies.

Acknowledgements

Funding was granted by Instituto Brasil de Tecnologias da Saúde.

References

- [1] Arzpour, M. et al. (2016). Arch Bone Joint Surg 4, 298.
- [2] Collins, N.J. et al. (2018). Br J Sports Med.

IDOSOS E IDOSOS OBESOS COM BAIXA SENSIBILIDADE DE DIFERENTES REGIÕES DOS PÉS APRESENTAM MENOR CONTROLE POSTURAL EM POSTURAS DESAFIADORAS

Mathias Sosa Machado*, Amanda Camponogara, Marieli Miranda Paz, Lissandra Gonçalves, Álvaro Sosa Machado e Felipe Pivetta Carpes

Grupo de Pesquisa em Neuromecânica Aplicada, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil
e-mail: mathiasmachado.aluno@unipampa.edu.br*

Introdução

A sensibilidade cutânea é uma importante fonte de informação sensorial, e nos pés, possui papel relevante para o controle da estabilidade corporal em tarefas motoras [1]. A sensibilidade cutânea pode ser negativamente afetada pelo envelhecimento e obesidade [2]. Neste estudo investigamos os impactos combinados do envelhecimento e obesidade sobre a sensibilidade tátil dos pés e o controle postural de idosos e idosos obesos. Nossa hipótese é que uma pior sensibilidade levará a aumento da velocidade do centro de pressão em adultos obesos.

Métodos

Participaram do estudo 17 adultos de meia idade (15 mulheres e 2 homens, média \pm desvio padrão: idade $40,3 \pm 3,6$ anos, IMC $24,9 \pm 2,4$ kg/m²), 17 idosos não obesos (12 mulheres e 5 homens, $72,7 \pm 6,4$ anos, IMC $25,1 \pm 2,8$ kg/m²) e 17 idosos obesos (13 mulheres e 4 homens, $69,6 \pm 7,2$ anos, IMC $32,6 \pm 6,33$ kg/m²) que foram submetidos a dois protocolos de avaliação do controle postural e avaliação da sensibilidade cutânea plantar, em ordem randomizada.

O controle postural foi avaliado pelo registro do deslocamento do centro de pressão (CoP, amplitude mediolateral e velocidade resultante) com uma plataforma de força (OR6 2000, AMTI Inc., Watertown, MA, EUA) durante postura em pé bipodal (posição dos pés paralelos) e condição *semi tandem* (pé não preferido parcialmente à frente) durante 30 s em 3 repetições para cada condição, com olhos abertos. A sensibilidade cutânea foi avaliada em sequência randomizada em 17 regiões do pé direito, incluindo a face plantar medial e lateral e o dorso dos pés utilizando monofilamentos de nylon Semmes-Weinstein, com o participante em decúbito dorsal em uma maca, com olhos vendados e pés livres de contato. O limiar tátil foi determinado aplicando monofilamentos progressivamente mais espessos até o participante detectar o toque e descrever o local corretamente.

Uma MANOVA *one-way* foi usada para comparar o desempenho das medidas de CoP entre os grupos e o teste de Wilcoxon foi usado para comparar a sensibilidade cutânea plantar ($\alpha = 5\%$).

Resultados e Discussão

A amplitude mediolateral e velocidade resultante do CoP não diferiram entre os grupos na postura bipodal [$V = 0,115$; $F_{(8, 92)} = 0,701$; $p = 0,689$].

Na postura *semi tandem*, houve efeito do grupo sobre o CoP mediolateral [$V = 0,400$; $F_{(8, 92)} = 2,879$; $p = 0,007$], indicando menor oscilação em adultos do que idosos obesos ($p = 0,033$, IC 95%: -1,1191, -0,1081, $\eta^2 = 0,072$) e menor velocidade do CoP em adultos comparados aos idosos não obesos ($p = 0,006$, IC 95%: -1,1135, -0,3243, $\eta^2 = 0,109$).

A Tabela 1 apresenta os resultados resumidos das variáveis do CoP.

Tabela 1. Média e desvio-padrão da amplitude mediolateral e velocidade do centro de pressão na condição bipodal e *semi tandem* em adultos, idosos e idosos obesos (* diferença entre adultos não obesos e idosos e adultos e idosos obesos $p < 0,05$).

	Adultos	Idosos	Idosos obesos
Bipodal			
AmpML (cm)	$2,13 \pm 0,81$	$1,73 \pm 0,78$	$2,13 \pm 0,81$
Vel (cm/s)	$2,46 \pm 0,67$	$2,52 \pm 0,51$	$2,46 \pm 0,67$
Semi tandem			
AmpML (cm)	$2,60 \pm 0,58^*$	$2,92 \pm 0,51$	$2,09 \pm 0,41^*$
Vel (cm/s)	$2,51 \pm 0,37^*$	$3,23 \pm 0,71^*$	$3,21 \pm 0,88$

Os resultados do teste de Kruskal-Wallis mostraram que adultos apresentaram melhor sensibilidade cutânea que os grupos de idosos, com um ponto no dorso do pé sem diferença entre grupos (Figura 1).

Figura 1. Comparação da sensibilidade cutânea plantar em 17 locais dos pés nos diferentes grupos. Pontos em pretos indicam maior sensibilidade no grupo adulto do que idosos não obesos e idosos obesos ($p < 0,05$), pontos em cinza indicam maior sensibilidade em adultos do que idosos obesos ($p < 0,05$) e pontos em cinza claro indicam maior sensibilidade em adultos do que em idosos ($p < 0,05$). Ponto branco indica região sem diferença entre os grupos.

Significância

Nos participantes deste estudo, o envelhecimento esteve associado com pior sensibilidade cutânea, sem que a obesidade tenha exacerbado este efeito. Tanto idosos não obesos quanto idosos obesos mostraram déficits de controle postural, melhor identificados pela avaliação de uma tarefa postural mais desafiadora. Dessa forma, concluímos que idosos com perda da sensibilidade cutânea tátil devem ser avaliados quanto a seu controle postural em tarefas mais desafiadoras que a simples postural bipodal em pé.

Este estudo segue em andamento com a investigação do potencial de uma intervenção para melhora da sensibilidade cutânea tátil em promover melhor no controle postural de idosos.

Agradecimentos

Universidade Federal do Pampa, Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (código financeiro 01) e CNPq (306401/2022-3).

Referências

- [1] Aman *et al.*, Front Hum Neurosci. 2015; 8:1075.
- [2] Aoki *et al.* PLoS One. 2019; 14(10).

ÍNDICE DE SIMETRIA E RAZÃO ISQUIOTIBIAIS:QUADRÍCEPS EM ATLETAS DE DIFERENTES MODALIDADES

Tiago Dutra Leite Nunes^{1*}, Heinrich Leon Souza Viera¹ e Fábio Juner Lanferdini¹

¹Laboratório de Biomecânica, Universidade Federal de Santa Maria

e-mail: tiago.nunes1102@gmail.com

Introdução

O sistema musculoesquelético desempenha um papel importante na estabilidade das articulações, onde é buscado uma proporção adequada de produção de força entre músculos agonistas e antagonistas. A razão entre isquiotibiais e quadríceps (razão I:Q) parece fornecer valiosas informações quanto ao quesito redução no risco de lesões (1). Concomitante a desequilíbrios ipsilaterais, as assimetrias entre membros parecer afetar o desempenho esportivo, e em conjunto com uma baixa razão I:Q, pode aumentar o risco de ocorrência de lesões por estiramento de isquiotibiais.

O objetivo do presente estudo foi comparar as razões I:Q convencional (CON; torque concêntrico de flexores/extensores do de joelho) e funcional (FUN; torque excêntrico de flexores/concêntrico de extensores do joelho), além do pico de torque (PT) e Índice de Simetria (IS) entre os membros inferiores dominante e não dominante de atletas.

Métodos

Nesse estudo do tipo *ex-post facto* de corte transversal, foram incluídos 65 atletas ($20,2 \pm 5,1$ anos de idade, $73,6 \pm 16,9$ kg de massa corporal, $1,73 \pm 9,8$ metros de estatura, $5,3 \pm 4,6$ anos de treinamento, $3,8 \pm 1,7$ dias de frequência semanal de treinamento) de diferentes modalidades esportivas. O presente projeto seguiu os protocolos exigidos pelo comitê de ética e pesquisa com seres humanos local, sob aprovação (Nº 5.698.140), onde todos os sujeitos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.

Inicialmente os sujeitos foram posicionados na cadeira do dinamômetro isocinético (Biodex, System 4 Pro™, Biodex Medical Systems, New York, NY, EUA), realizando um aquecimento de 20 repetições concêntricas a 120°/s. Na sequência os mesmos realizaram cinco contrações concêntricas máximas de extensão e flexão de joelho a 60°/s, e na sequência cinco contrações máximas excêntricas de flexão de joelho a 60°/s. Um intervalo de dois minutos foi adotado entre as séries para mitigar efeitos de fadiga muscular. O PT máximo de cada 'séria foi utilizado para calcular a razão I:Q CON e razão I:Q FUN, adotando como 0,6 e 1,0 valores de referência para considerar equilibrado, respectivamente (2). O IS foi calculado de acordo com Robinson et al. (3), e classificado como assimetria bilateral quando o IS foi acima de 15% (1). Após testada a normalidade dos dados pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, foi utilizado um teste t-pareado para comparar as razões I:Q CON e FUN entre os membros inferiores, bem como os valores de PT de extensores e flexores. O nível de significância adotado foi de $\alpha=0,05$.

Resultados e Discussão

Foi visto que o membro inferior dominante apresentou maiores valores de PT (7%) de flexão de joelho na contração concêntrica e razão I:Q CON (7%) em comparação com o membro inferior não dominante ($p<0,05$; Figura 1). Para as variáveis de PT de extensão de joelho, flexão de joelho na contração excêntrica, e razão I:Q FUN não houve diferenças entre os membros ($p>0,05$; Figura 1).

Figura 1. Comparação entre o lado dominante (D) e não dominante (ND) nas variáveis de pico de torque (PT) de extensores e flexores de joelho, e razões I:Q convencional (I:Q CON) e funcional (I:Q FUN). * = $p<0,05$.

Além disso, não foi identificado assimetria significativa entre os membros para todas as variáveis analisadas (Figura 2).

Figura 2. Índice de simetria entre os membros dominante e não dominante. PT = Pico de torque; Con = Concêntrico; Exc = Excêntrico; CON = Convencional; FUN = Funcional. A linha cinza pontilhada mais grossa indica o valor de IS = 0%. As linhas cinzas pontilhadas mais finas indicam os valores de IS = $\pm 15\%$. As linhas vermelhas contínuas indicam a média dos dados.

A partir da análise individual nossos resultados demonstraram que entre 18-27% dos atletas apresentaram assimetria maior que 15% no PT de extensão e flexão concêntrica, além de flexão excêntrica de joelho.

Significância

A avaliação de torque isocinético e razões I:Q entre os lados, permitem identificar desequilíbrios musculares e assim possibilitar que treinadores monitorem o estado físico de seus atletas, auxiliando na provável melhora do desempenho e redução no risco de desenvolver lesões.

Referências

- [1] de Lira. et al. (2017). *Int J Sports Phys Ther*, 12(7): 1103-1110.
- [2] Fritsch, C. G. et al. (2023). *Sports Biomech*, 22(7): 811-821.
- [3] Robinson, R. O. et al. (1987). *J Manip Physiol Ther*, 10(4): 172-6.

INFLUÊNCIA DA DOR MUSCULAR DE INÍCIO TARDIO NA RIGIDEZ ARTICULAR DOS MEMBROS INFERIORES NO DROP JUMP

Andressa L Lemos^{1*}, Inaê de Oliveira¹, Karine JV Stoelben² e Felipe P Carpes¹

¹ Grupo de Pesquisa em Neuromecânica Aplicada, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil

² Children Hospital of Eastern, Ontario Research Institute, Ottawa, ON, Canada

e-mail: andressalemos.aluno@unipampa.edu.br

Introdução

A rigidez é a resistência de um tecido à deformação. A rigidez articular é estimada pela razão entre o torque articular e o deslocamento angular da articulação [1]. Essa variável desempenha um papel importante na estabilidade articular, visto que uma articulação mais instável pode apresentar uma menor rigidez articular, enquanto uma maior estabilidade pode ser devido a uma maior rigidez articular. Quando levado para a prática esportiva, ainda não é claro na literatura se um maior ou menor rigidez articular é melhor para o desempenho em atletas ou para reduzir os riscos de lesão, por exemplo. O fato é que a rigidez articular influencia a atividade neuromuscular, pela sua associação com o armazenamento e liberação de energia elástica pelos tecidos bem como uso do ciclo alongamento-encurtamento [2]. Por isso, a rigidez articular é bastante estudada em tarefas com saltos e aterrissagens.

As tarefas de saltos exigem uma predominância de contrações musculares excêntricas, favorecendo o aparecimento da dor muscular de início tardio (DMIT). A DMIT tem seu pico entre 48 e 72 horas após a sessão de treinamento e seus sintomas são edema localizado, menor produção de força muscular e aumento da rigidez articular. Neste estudo verificamos se a DMIT altera a rigidez articular dos membros inferiores nas aterrissagens de saltos. Nossa hipótese é que a DMIT aumenta a rigidez articular nas articulações do quadril, joelho e tornozelo.

Métodos

Participaram do estudo 15 mulheres e 11 homens fisicamente ativos, com idade de 26 ± 12 anos, massa corporal de $66 \pm 5,5$ kg e estatura de $167 \pm 9,5$ cm. As avaliações ocorreram em dois dias, sendo no dia 1 realizada a avaliação biomecânica do *drop jump* de uma caixa de 40 cm com contramovimento seguida de um protocolo de agachamentos para indução de DMIT. No dia 2 a presença de DMIT era avaliada com uma escala numérica de dor e a biomecânica do *drop jump* era reavaliada. Ângulos e momentos articulares foram quantificados para quadril, joelho e tornozelo no plano sagital na fase da segunda aterrissagem com duas plataformas de força (OR6-2000 AMTI Inc., EUA) amostrando dados a 2000 Hz e captura de movimentos 3D (Vicon Motion System, UK) com 15 câmeras infravermelho amostrando dados a 200 Hz. O modelo *Plug-in gait Full-Body adapted* com 23 marcadores fixados em pontos anatômicos do tronco e membros inferiores, bilateralmente, foi empregado para os cálculos em três tentativas válidas de salto.

Para a indução da DMIT foi usado um protocolo de fadiga com agachamentos sem carga externa até a exaustão. Os participantes eram instruídos a agachar durante um minuto, o mais rápido possível com um intervalo de descanso entre cada série por 15 segundos. Para verificar nossa hipótese, uma ANOVA de medidas repetidas foi realizada para comparar a rigidez articular do quadril, joelho e tornozelo das pernas esquerda e direita considerando os fatores DMIT (com e sem) e perna (esquerda e direita) com alfa de 5%.

Resultados e Discussão

Figura 1: Rigidez articular no quadril (A), joelho (B) e tornozelo (C) nas pernas esquerda e direita na condição basal e DMIT.

O protocolo de exercícios causou DMIT, com os participantes reportando $3,95 \pm 2,94$ pontos na escala numérica de dor. Não encontramos diferença na rigidez articular entre as condições basal e DMIT) para o quadril ($F = 0,426$ $p = 0,520$), joelho ($F = 2,408$ $p = 0,133$) e tornozelo ($F = 0,302$ $p = 0,265$). Embora a presença de DMIT cause uma sensação de mobilidade reduzida e rigidez nas articulações, esse efeito não se traduziu em mudança na capacidade das articulações lidarem com as forças e deslocamento do corpo nas aterrissagens, quando a rigidez articular tem um papel relevante na técnica do movimento.

Significância

A DMIT não alterou a rigidez articular dos membros inferiores, sugerindo que a presença de dor tardia tem pouco efeito sobre a capacidade das articulações lidarem com as cargas mecânicas advindas do impacto nos saltos. Comparações entre as articulações e entre participantes com diferentes níveis de treinamento e força farão parte de estudos futuros.

Agradecimentos

Este trabalho teve fomento CAPES (código financeiro 01) e CNPq (processo 306401/2022-3).

Referências

- Zhang Y, et al. (2023). *Asia Pac J Sports Med Arthrosc Rehabil Technol.* 34:20–27
- Chun Y, JP. et al. (2023). *Journal of Biomechanics.* 156:111667

INTENSIDADE E VOLUME DE EXERCÍCIO FÍSICO INFLUENCIAM A DOR MUSCULAR DE INÍCIO TARDIO E A TEMPERATURA DA PELE DE MANEIRAS DIFERENTES EM ADULTOS SAUDÁVEIS

¹Ana Carolina Lamberty^{1*}, Álvaro Sosa Machado¹, Maria Eduarda Ferreira¹, Willian da Silva³,
Jose Ignacio Priego-Quesada², Felipe P Carpes¹

¹Grupo de Pesquisa em Neuromecânica Aplicada, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil

²Research Group in Sports Biomechanics, Department of Physical Education and Sports, University of Valencia, Valencia, Spain

³Escuela de Kinesiología, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile
e-mail: anamorais.aluno@unipampa.edu.br

Introdução

A temperatura da pele, mensurada com termografia infravermelha (IRT), é investigada como uma forma de monitorar dano e recuperação muscular pós-exercício. Contudo, não é evidente se a variação da temperatura da pele corresponde à magnitude de dor muscular de início tardio (DMIT) causada por diferentes intensidades e volumes de exercício [1]. Neste estudo, determinamos se diferentes intensidades e volumes de exercício físico influenciam de maneira diferente as medidas de DMIT e de temperatura da pele em adultos saudáveis.

Métodos

Participaram do estudo 19 homens e 20 mulheres, adultos autorrelatados como saudáveis, com idade média (desvio padrão) de 25 (4) anos, massa corporal de 72 (8.4) kg e estatura de 1.71 (0.12) cm, distribuídos aleatoriamente (1:1:1, usando random.org) em três grupos para realizar um dentre três protocolos de exercício para induzir DMIT no músculo bíceps braquial. O exercício foi a flexão (fase concêntrica) e extensão (fase excêntrica) unilateral do cotovelo com carga externa de 3 kg para homens e 2 kg para mulheres [2].

Os protocolos consideraram diferentes características de intensidade e volume, sendo eles: a) protocolo exaustão (indefinidas séries de máximas repetições voluntárias até a exaustão), b) protocolo fadiga (apenas uma série de máximas repetições voluntárias até exaustão) e, c) protocolo submáximo (4 séries de 15 repetições, com intervalo de 60 s). Cada participante visitou o laboratório dois dias com intervalo de 48h entre eles. No dia 1, realizaram os protocolos de exercício físico sendo avaliados pré e pós-exercício. No dia 2, retornaram ao laboratório para avaliação 48 horas após o exercício. As avaliações envolveram medidas demográficas para caracterização (anamnese), IRT (câmera térmica infravermelha com resolução de 320 × 240 pixels, E-60, Flir Systems Inc., USA) e dor percebida (escala numérica da dor de 0 indicando nenhuma dor a 10 indicando dor extrema). A DMIT foi caracterizada pela dor percebida 48h após os exercícios.

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. Dados paramétricos são relatados com média e desvio padrão, enquanto dados não paramétricos são relatados com mediana e intervalo interquartil. A DMIT apresentou distribuição não paramétrica. Assim, o teste de Kruskal-Wallis foi realizado para avaliar as diferenças entre os grupos, com post-hoc de U de Mann-Whitney para avaliar as diferenças entre os grupos. Os resultados da temperatura da pele foram comparados entre os grupos com uma análise de variância bidirecional (ANOVA) com correções de Bonferroni, considerando três fatores: braço (não exercitado x exercitado), momentos (pré e 48 h após o exercício) e grupo (Exaustão, Fadiga, Submáximo). O tamanho do efeito foi determinado para os testes de Kruskal-Wallis e classificado como

pequeno ($ESr > 0,10$), médio ($ESr > 0,30$) e grande ($ESr > 0,50$). O tamanho do efeito f ($ES f$) foi determinado para as ANOVA e classificado como grande ($ES f > 0,4$), médio ($ES f$ de 0,26 - 0,4) e pequeno ($ES f$ de 0,1 - 0,25) (Cohen 1977). Todas as análises foram realizadas no software SPSS versão 21 (SPSS Inc., Chicago, IL) considerando um alfa de 5%.

Resultados e Discussão

Os protocolos de exercício influenciaram a magnitude de dor percebida ($p < 0,01$). Na medida 48 horas após exercício, o protocolo submáximo resultou em maior dor que protocolo de fadiga ($U = 28,500$; $p < 0,01$, e $ESr = 0,59$). Os resultados da temperatura da pele no braço não exercitado não diferiram entre os momentos ($p > 0,05$).

Não foram encontradas diferenças entre os grupos considerando os braços exercitados e não exercitados para temperatura média, temperatura máxima e mínima ($p > 0,05$). O delta da temperatura da pele [$\Delta 48h =$ medida 48h após - pré] não diferiu entre os grupos quanto à média ($F_{(2,72)} = 1,87$; $p = 0,16$), temperatura mínima ($F_{(2,72)} = 0,31$; $p = 0,73$) e temperatura máxima da pele ($F_{(2,72)} = 0,56$; $p = 0,57$).

Neste estudo, investigamos se várias configurações de exercício que provocam DMIT de diferentes magnitudes afetam de maneira diferente a temperatura da pele. Observamos uma diferença na percepção da dor, medida por uma escala numérica de avaliação de dor (NRPS). Por outro lado, os diferentes protocolos de exercício não influenciaram a temperatura da pele 48 horas após o exercício.

Do nosso ponto de vista, usar medições da temperatura da pele pós-exercício para monitorar danos musculares e DMIT no bíceps braquial pode não ser um método alternativo para monitorar adaptações agudas ao exercício. A dependência da temperatura da pele nas características do participante e não na magnitude dos danos musculares e na intensidade do exercício requer investigação adicional.

Significância

Este estudo tem importante relevância para a área clínica e da medicina do esporte, pois auxilia na compreensão sobre as limitações no emprego da termografia para monitorar adaptações agudas ao exercício físico.

Agradecimentos:

CAPES (código 01); CNPq (processo 402108/2023-0); Programa CARREFOUR.

Referências

- [1] Cheung *et al.* (2003). *Sports Med.* 33(2):145–64
- [2] Machado *et al.* (2023). *J Therm Biol* 115: 103612

ISOLATED AND COMBINED EFFECTS OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE ON MUSCLE ARCHITECTURE, MUSCLE QUALITY, AND FUNCTIONAL CAPACITY IN OLDER WOMEN

Francisco Thalysen Moraes Silveira^{1*}, Raschelle Ramalho², Inês Amanda Streit, Fábio Juner Lanferdini², Mateus Rossato^{1*}

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM

²Universidade Federal de Santa Maria - UFSM

e-mail: mateusrossato@ufam.edu.br

Introduction

The prevalence of Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) is increasing globally, representing 90-95% of Diabetes Mellitus cases. It is characterized by insulin resistance and deficiency in its secretion, exacerbated by physical inactivity, poor diet, and obesity. Among the complications, Peripheral Arterial Disease (PAD) affects 24.32-63.25% of patients.^{1,2}

Patients with T2DM and PAD are more sedentary due to severe atherosclerotic lesions in the lower limbs, impairing their functional capacity and quality of life. Strength training to increase lower limb muscle mass is proposed to mitigate these effects. Understanding the isolated effects of T2DM and PAD is crucial.

Ultrasound (echo intensity - EI) is effective in assessing muscle quality in non-diabetic elderly individuals. Studies on patients with T2DM are lacking, especially regarding combined effects with PAD.³ This study evaluated these effects in elderly women, predicting worse muscle and functional outcomes with PAD.

Methods

Participated 24 older females, divided into 3 groups; GT2DM+PAD Group (n=8), T2DM Group (n=8), and Control Group - CG (n=8), all matched by age. The participants underwent body composition assessment by plethysmography, muscle architecture assessment of the vastus lateralis and tibialis anterior, and muscle quality assessment of the rectus femoris and medial gastrocnemius by means of ultrasound images, and three functional tests to assess functional capacity. ANOVA was used to compare means between groups, adopting $\alpha=0.05$, and linear regression analysis was carried out between performance in the functional tests and independent variables that had significant correlations.

Figure 1. Experimental design. GT2DM+PAD: older women with both T2DM and PAD; GT2DM: older women of the same age group who only had T2DM; CONTROL: older women with a similar age to the other groups but without T2DM or PAD.

Results and Discussion

The results indicated that the fascicle length of the VLD in GT2DM + PAD ($p=0.04$) and GT2DM ($p=0.01$) were lower than those observed in CG. Significant differences ($p<0.01$) were also found between CG and T2DM for the echo intensity of the GM. No significant differences were observed between groups for the TUG, stair climb and descending, 6-minute walk test.

Although no significant differences were found between the groups in the functional tests, the main findings indicate that muscle architecture, particularly VL-FL, is negatively affected by the presence of T2DM and the combination of T2DM+PAD compared to the CG.

Reductions in muscle quality of the MG were also observed in the GT2DM compared to the CG, suggesting that the disease may compromise muscle composition without yet affecting functional test performance. Our data suggest that the presence of both isolated T2DM and T2DM combined with PAD accelerates the process of FL reduction, although we can do no more than speculate about this phenomenon.

Significance

Muscle architecture, especially FL-VL, was negatively affected by both the presence of T2DM and the combination of T2DM+PAD when compared to the CG. We also observed reductions in muscle quality of the MG in the GT2DM compared to the CG, indicating that T2DM may compromise muscle composition without yet affecting functional capacity, and that MG in the GT2DM+PAD was a predictor of performance in the 6MWT and SAD, respectively. For the GT2DM, in these same tests, the variables that emerged as determinants were MT-VL. In the CG, despite the correlations indicating an association between FL-VL and PA-VL with performance in the 6MWT, the regression analyses did not indicate these variables as predictors in test performance.

Acknowledgements

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Finance Code 001. The authors would like to thank the State of Amazonas for research support (FAPEAM) for providing a scholarship

References

- [1] Magliano DJ *et al.* (2019), The BMJ, Sep 1;366.
- [2] Soyoye DO *et al.* (2021), Endocrinology and metabolism.
- [3] Yoshiko A *et al.* (2019), Ultrasound Med Biol.
- [4] Rech A *et al.* (2014) Echo intensity is negatively associated with functional capacity in older women. Age (Omaha)

MAGNITUDE E DIREÇÃO DA ASSIMETRIA EM TESTES FÍSICOS E MOBILIDADE ARTICULAR EM ATLETAS DE FUTEBOL

Silas Nery de Oliveira^{1*}, Rodrigo Ghedini Gheller², Kaellen Almeida Scantbelruy¹, Adson Dutant Duarte¹ e Jansen Atier Estrázulas¹

¹Universidade do Estado do Amazonas

²Universidade Federal do Amazonas

e-mail: nerysilas@gmail.com

Introdução

O futebol é caracterizado por uma combinação de movimentos, nos quais a força e a potência dos membros inferiores são extremamente exigidas, como em saltos, corridas e mudanças de direção [1].

Muitas dessas ações ocorrem com predomínio de força ou potência unilateral, o que pode levar os jogadores a desenvolver maiores níveis de força em um dos membros, gerando assimetrias nos membros inferiores devido às demandas neuromusculares impostas [2]. Acredita-se que níveis de assimetria entre 10-15% ou mais favoreça tensão adicional no membro mais fraco, comprometendo o desempenho da tarefa e predispondo o atleta a lesões [3].

Assim, objetivou-se analisar a magnitude e a direção das assimetrias entre membro dominante e não dominante em testes de salto horizontal e mobilidade articular dos membros inferiores em jogadores profissionais de futebol.

Métodos

Participaram do estudo 16 jogadores de futebol masculino (27,8 ± 3,05 anos; 79,2 ± 9,17 kg; 1,78 ± 0,09 m) de um clube que disputa a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Após a familiarização dos testes os dados foram coletados em uma única sessão. Foram aplicados os testes: salto horizontal simples e triplo, dorsiflexão do tornozelo, rotação interna do quadril e teste de equilíbrio de Y. Para cada teste foram realizadas duas tentativas em cada membro (dominante e não dominante) e o melhor desempenho em cada um deles foi utilizado para análise.

Salto horizontal simples (SH_S): A partir de uma demarcação no solo, os atletas realizaram um salto contramovimento para saltar o mais distante possível.

Salto horizontal triplo (SH_T): A partir de uma demarcação no solo, o atleta realizava uma sequência de três saltos máximos com o mesmo membro (dominante ou não dominante).

Teste de dorsiflexão (DF): Em frente a uma parede o atleta realizou uma dorsiflexão e sem perder o contato do pé com o solo, encostou o joelho na parede. Foi mensurado o ângulo da tibia em relação ao eixo vertical (Measure App).

Rotação interna do quadril (RIQ): Em decúbito ventral, quadril em extensão e joelho flexionado a 90°, foi realizada uma rotação interna do quadril passivamente. A amplitude máxima foi avaliada (Measure App).

Teste de equilíbrio de Y (Teste_Y): Foi avaliado o equilíbrio unipodal e o controle neuromuscular dinâmico dos membros inferiores nos componentes anterior, posteromedial e posterolateral.

Análise estatística: Os dados são descritos em média e desvio padrão; a normalidade foi avaliada por Shapiro-Wilk, e as assimetrias entre os membros foi avaliada pelo teste t de Student. O teste de Friedman (não paramétrico) foi usado para analisar as diferenças de assimetrias entre os testes, e o coeficiente de Kappa para determinar os níveis de concordância entre os testes. A significância adotada foi de $p < 0,05$.

Resultados e Discussão

Não foram encontradas diferenças significativas ($p > 0,05$) entre os membros dominante e não dominante para o desempenho nos testes realizados. Os valores de assimetria (%) variaram de 3,2 a 11,2% (tabela 1). Foram encontrados maiores valores de assimetria para o teste de RIQ comparado ao SH_S ($p = 0,02$); SH_T ($p = 0,01$) e Teste_Y ($p = 0,01$), não houve diferença entre os níveis de assimetria encontrados nos testes RIQ e DF. Os resultados mostraram para a maioria das análises os níveis de concordância (Kappa) foram classificados como fraco e apenas a concordância entre SH_S e Teste_Y foi considerada moderada ($K = 0,47$).

Tabela 1: Níveis de assimetria entre membro inferior dominante (D) e não dominante (ND) para testes neuromusculares e de mobilidade articular.

Teste	Média ± DP	p	Assimetria (%)
SH_S_D (m)	1,98 ± 0,11	0,832	3,2 ^a
SH_S_ND (m)	1,97 ± 0,15		
SH_T_D (m)	6,29 ± 0,44	0,287	4,2 ^a
SH_T_ND (m)	6,43 ± 0,49		
DF_D (°)	40,7 ± 6,25	0,445	8,9 ^{ab}
DF_ND (°)	42,5 ± 4,38		
RIQ_D (°)	43,1 ± 7,04	0,696	11,2 ^b
RIQ_ND (°)	41,0 ± 9,78		
Teste_Y_D	107,8 ± 16,7	0,934	3,7 ^a
Teste_Y_ND	108,3 ± 17,8		

Letras diferentes indicam diferenças significativas ($p < 0,05$) nos níveis de assimetria entre os testes.

Os níveis de assimetria podem ser dependentes da tarefa realizada, da variável e da qualidade física mensurada, portanto, pode-se observar níveis de assimetrias diferentes quando analisados diferentes testes [3]. Nossos resultados indicam que os testes de mobilidade articular (DF e RIQ) podem ser mais sensíveis para detectar assimetrias entre membros, em decorrência dos maiores níveis observados. Em relação aos saltos horizontais, estudos [4,5] observaram valores de assimetria semelhantes aos nossos para os SH_S (3,2 vs. 4,8) e SH_T (4,2 vs. 4,2).

Relevância

Este estudo mostrou que as medidas de mobilidade articular podem representar boas perspectivas para análise do índice de assimetria em relação aos saltos horizontais. Desta forma, os profissionais ligados ao esporte podem adicionar tais medidas nas rotinas de avaliações de atletas.

Referências

- [1] Rodríguez-Rosell, D. et al. (2017). *J. S. Cond. Res.* 31:196.
- [2] Maloney, S.J. et al. (2016). *J. Sports Sci.* 35:1.
- [3] Bishop, C. et al. (2021). *J. S. Cond. Res.* 35:1841–1847.
- [4] Pardos-Mainer, E. et al. (2021). *I J Env Res Pub H.* 18:3474.
- [5] Danvey, k. et al. (2021). *Symmetry.* 13:1890.

MEDIÇÃO DO REFLEXO H DURANTE DORSIFLEXÃO EM UM PACIENTE COM ESPASTICIDADE

Camila D. Lima^{1,2*}, Cassio V. Ruas^{1,2}, Jayne Silvestre^{1,2}, Larissa L. Pontes^{1,2}, Anthony J. Blazevich³, Gabriela Castellano^{1,2}

¹Neurophysics Group, IFGW, UNICAMP, ²BRAINN-FAPESP, ³School of Medical and Health Sciences, Edith Cowan University, Australia

e-mail: caplima@unicamp.br

Introdução

Pacientes que sofreram acidente vascular cerebral (AVC) e que apresentam sequelas crônicas experienciam restrições motoras, que podem estar associadas à hemiparesia juntamente com a espasticidade. Adicionalmente, algumas evidências sugerem que 38% dos pacientes que sofreram AVC permanecem com espasticidade após 6 meses do acidente [1]. A espasticidade é aumentada de acordo com a velocidade do movimento, o que causa um aumento no tônus muscular (rigidez muscular) [2]. No entanto, outras limitações para além da falta de amplitude de movimento (ADM) ocorrem. Esta pesquisa tem como objetivo examinar: 1) A integridade e funcionalidade dos mecanorreceptores até a medula para entender como essas respostas estão funcionando e conversando em pacientes que tiveram AVC e compreender os mecanismos que acarretam a espasticidade. 2) Avaliar o reflexo H e a onda M pré e pós reabilitação de 10 sessões de alongamentos ativos e passivos combinada à estimulação transcraniana por corrente contínua (tDCS) catódica (inibição do córtex sensorial) ou sham.

Métodos

Uma mulher (63 anos, 163 cm, 79 kg) sem nenhuma lesão musculoesquelética, que sofreu AVC há 3 anos atrás e com hemiparesia do lado esquerdo participou do estudo. Esta paciente apresentava leve hemiparesia e espasticidade de acordo com a avaliação de uma fisioterapeuta. A ADM passiva foi testada na pré reabilitação para determinar 80% da ADM_{máxima} utilizando um goniômetro, que representou ~24° e ~28° de dorsiflexão do tornozelo no pré e pós-avaliação, respectivamente. Depois de testar a ADM_{máx}, a curva de recrutamento foi estabelecida para o reflexo H e a onda M em dorsiflexão do tornozelo. A técnica de neurofisiologia de avaliação que envolve a estimulação elétrica do nervo periférico tibial para resposta do Hoffman reflex (reflexo H) combinada à gravação dos reflexos, através da eletromiografia de superfície (EMG do músculo Sóleos), foi utilizada para medição da espasticidade de pré e pós-reabilitação (realizada durante 10 sessões). A intensidade de estímulo foi utilizada conforme a curva de recrutamento realizada na primeira sessão e esta foi checada na sessão 10, diminuindo ou aumentando o estímulo no nervo tibial a cada 5 ou 10 mA conforme a resposta da paciente.

Resultados e Discussão

O reflexo máximo H, a onda máxima M e a razão entre as duas variáveis (H:M) demonstraram diminuir com o uso do tDCS comparado à condição sham da sessão 1 para a sessão 10 (condição pré tDCS ou sham). A ADM_{máx} apresentou diferença entre pré e pós tanto para tDCS (pré 22° e pós 30°)

quanto para sham (pré 30° e pós 35°), com diferença maior para tDCS. Dessa forma, a diminuição da resposta aferente, demonstrada através da razão H:M, após a neuroreabilitação com o tDCS, pode demonstrar que há uma diminuição na espasticidade do tornozelo dessa paciente. Essa melhora pode estar parcialmente associada a processos a nível espinal com o uso do tDCS, o que leva a um maior relaxamento da musculatura e ganhos de ADM_{máx}.

Figura 1. Curva de recrutamento do reflexo H e a onda M representando a intensidade em mA e amplitude em mV.

Figura 2. Amplitude do dado da razão entre o reflexo H e a onda M entre as sessões 1 e 10.

Significância:

Esta pesquisa demonstrou a eficácia do tDCS na plasticidade neuromuscular para que esses pacientes que tiveram AVC recuperem a sua ADM_{máx} do tornozelo.

Referências:

[1] Thompson *et al.* (2005). *J BMJ*, 76:459–463. [2] Panizza *et al.* (1995). *American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation*, 74(5): p 357-363.

Agradecimentos:

FAPESP (2013/07559-3; 2023/08802-0).

André Britto ^{1*}, Ian Caetano ², Tiago Rodrigues Cavalcante ³ e Jefferson Fernando Coelho ¹ ^{Doutorando Universidade de Brasília e Professor da UFMA,}
² Doutorando UnB, ³Universidade Ceuma e ⁴Professor UFMA
 e-mail: andre.britto@ufma.br

Introdução

Com o aumento da popularidade da corrida de maratona, muitas pessoas atualmente praticam este esporte [1], mas também trouxe desvantagens para alguns participantes. A maratona em excesso pode levar a uma lesão por uso excessivo o efeito da corrida de longa distância na pressão plantar tem sido mais atraente [2]. A fadiga induzida pela corrida altera o padrão de batida do pé [3].

O histórico de lesões tem efeitos adversos na trajetória do centro de pressão (COP) e na distribuição da pressão plantar, podendo afetar a estabilidade física. [4]. A trajetória do COP e a pressão plantar foram usadas para explorar o efeito de ficar em pé e caminhar nas mudanças na distribuição da pressão plantar após uma corrida de longa distância [5].

O objetivo deste estudo foi avaliar as alterações da pressão plantar, trajetória do centro de pressão (COP) e altura do navicular após uma corrida de 21 km em corredoras de longa distância experientes.

Métodos

As voluntárias para este desenho de estudo transversal foram 8 voluntárias do sexo feminino praticantes amadoras experientes em corrida de rua. Foram submetidas a avaliação antes e depois da corrida de 21km da pressão plantar, trajetória do centro de pressão e queda do navicular.

A pressão plantar e COP foram medidos nas posições bípede com olhos abertos estática por 30s e dinâmica durante caminhada descalça em um baropodometro S-PLATE da Medicapteurs. A queda do navicular medido na posição sentada e em pé, destaca a saliência do osso e fez-se a leitura com um parquímetro (nove54) bilateralmente. Verificando o valor da diferença da altura na posição sentada e em pé.

(1.a)

(1.b)

Figura 1.a exame de baropodometria estático com o COP e (1.b) teste de queda do navicular em pé. (fonte arquivo pessoal)

Resultados e Discussão

A avaliação sentada ($p=0.31$) e em pé ($p=0.011$) da queda do navicular direito apresentaram valores significativos antes e depois da corrida. Pode-se considerar que deteriorações funcionais únicas ou múltiplas, como microtrauma, fadiga muscular e/ou fluência por carga repetitiva de tecidos moles de sustentação do arco [6]. Diferente ao lado esquerdo onde não ocorreu diminuição significativa. Amostra pequena e homogênea

de corredoras pode ter contribuído para o resultado. Um resumo das medições pré e pós corrida de pico de pressão estática com valor de ($p=0.028$). Resultados semelhantes ao estudo de [7]. Na totalidade 100% das corredoras mantiveram valor de pressão máxima em antepé esquerdo no pós treino e 87,5% no antepé direito. A corrida fatigante resultou em um aumento da carga no antepé, o que concordou com nossa hipótese. Esses achados são semelhantes aos estudos de fadiga anteriores [5]. Já foi confirmado por modelos matemáticos e com medições in vivo da deformação óssea do metatarso que a fadiga da musculatura plantar aumenta a tensão de compressão nos metatarsos e contribui para a ocorrência de fraturas por estresse [8].

Significância

Essas alterações podem indicar um aumento do estresse nas articulações e tecidos quando os indivíduos estão fatigados e podem promover lesões por sobrecarga. Os resultados deste estudo demonstraram desvios de pressão plantar após corrida de longa distância, o que pode fornecer informações adicionais relacionadas a várias lesões na corrida. O pico de pressão aumentado sob as cabeças dos metatarsos após a corrida indica uma mudança de carga dos dedos para as cabeças dos metatarsos. Isso sugere um aumento da carga nos ossos metatarsais e pode explicar o aumento da incidência de fraturas metatarsais por estresse em corredores de longa distância.

Agradecimentos

Aos voluntários da pesquisa aos participantes desse grupo de pesquisa, a Universidade de Brasília e a Universidade Federal do Maranhão.

Referência

- [1] A. Roeh *et al.* *J Psychiatr Res*, vol. 130, pp. 254–259, Nov. 2020, doi: 10.1016/j.jpsychires.2020.08.005.
- [2] X. Zhang *et al.* *J Biomech*, vol. 129, Dec. 2021, doi: 10.1016/j.jbiomech.2021.110779.
- [3] T. Bercovitz *et al.* *Sports Biomech*, vol. 21, no. 10, pp. 1189–1199, 2022, doi: 10.1080/14763141.2020.1743744.
- [4] H. Hofstede *et al.* *Physical Therapy in Sport*, vol. 41, pp. 80–86, Jan. 2020, doi: 10.1016/j.ptsp.2019.11.006.
- [5] A. Nagel, *et al.* *Gait Posture*, vol. 27, no. 1, pp. 152–155, Jan. 2008, doi: 10.1016/j.gaitpost.2006.12.012.
- [6] A. B. Welk *et al.* *J Manipulative Physiol Ther*, vol. 38, no. 1, pp. 81–85, Jan. 2015, doi: 10.1016/j.jmpt.2014.10.008.
- [7] T. Bercovitz *et al.* *Sports Biomech*, vol. 21, no. 10, pp. 1189–1199, 2022, doi: 10.1080/14763141.2020.1743744.
- [8] A. Arndt *et al.* *J Biomech*, vol. 35, no. 5, pp. 621–628, May 2002, doi: 10.1016/S0021-9290(01)00241-X.

MONITORING PERFORMANCE CHANGES AND VERTICAL JUMP DURING TWO SEASONS IN A SPRINTER WITH CEREBRAL PALSY: A CASE STUDY

Diego Antunes ^{1*}, Eduardo Marcel Fernandes Nascimento ¹, Kayus César da Silva ¹, Leandro Werle ¹, Gabriela Fischer ¹ Ricardo Dantas de Lucas

¹ Federal University of Santa Catarina, Physical Effort Laboratory, Florianópolis
e-mail: diegoantunestreinador@gmail.com

Introduction

Monitoring load has been considered one of the main factors for adequate adaptation to training. Furthermore, it can be an effective way of preventing overuse injuries and overtraining syndrome [1,2]. The daily training sessions of sprinters with Cerebral Palsy (CP) consist of various muscular power stimuli, which challenge the adequate application of the training load. In this sense, neuromuscular function/performance evaluation seems applicable and appropriate [3] for tracking the accumulated fatigue process. According to Loturco et al., [4] monitoring muscle power using vertical jumps can be useful as an alternative to evaluating key components in performance. Therefore, this study aimed to monitor the load training through vertical jump assessment during two seasons in a sprinter with CP.

Methods

The sprinter athlete (25 years old; 57,38 kg and 161.5cm) has CP (athetoid/ataxic) and is classified in the T36 class. He has competed in running events since 2016. Considering the two seasons (January 2017 to October 2018), he trained regularly three times a week, at least two hours per session. Before each training session, the athlete performed a warm-up of 10 minutes of cycling. Subsequently, three maximal Counter-Movement Jumps (CMJ) and three maximal Squat Jumps (SJ) were performed on a force plate (Quattro Jump, model 9290AD, Kistler, Winterthur, Switzerland) to determine the jump height, with at least 2 minutes of rest among the bouts. Values were expressed as mean and standard deviation (\pm SD). For each jump, the higher values were registered. One-way ANOVA with Scheffe's post hoc test was used to check possible differences in jumping performance each month. Results were interpreted as significant when $P < 0.05$. Due to test-to-test variability, the smallest important effect (SIE) in the performance jump test was calculated to verify the load control efficiency [5].

Results and Discussion

Figure 1. Visual representation of CMJ/SJ performance for twenty-one months, the black line represents the adjacent averaging, and the light gray area represents the smallest important effect on performance.

No significant differences ($p > 0.05$) were observed between the performances of jumps verified week to week over the twenty-

one months. (Figures 1 and 2). The SIE and mean CV (90% CI) values over the months were for height SJ (0.96 cm – 1.61 %), and height CMJ (1.00 cm – 1.41 %).

The main finding of the present study suggests that vertical jump height performance seems like a good strategy for monitoring daily neuromuscular fatigue and training readiness in a sprinter with CP. The values about SIE and mean CV (90% CI) over the twenty-one months allowed control of the progression and maintenance of the stimuli inherent to each training session. The progressive increase in jump height performance can be observed in greater detail in Figure 1, demonstrating that most points are above the range of magnitude of effect represented by the gray area (SIE) and show some points below the mean. When the individual presented a fall from the previous session, the training sessions were aborted or substituted by regenerative training. Possibly, this represents an optimal superimposition of residual training effects [6]. The usability of the CMJ test could be explained by the high correlation observed between CMJ height loss and metabolic responses in sprinters during an exhaustive training session [7,8].

Significance

Remarkably, it is important to highlight that the athlete did not present any injury during the two seasons, being one of the fundamental factors for the evolution of the performance. This period without injury may be due to the monitoring of neuromuscular fatigue since this practice seems to be the best habit to reduce training-related injuries. The vertical jump assessment before training sessions seems to be a good option for coaches to monitor the training load in an athlete from class T36 with CP.

Acknowledgments

The authors thank the para-athlete cooperation during this two-season

References

- [1] Foster et al. (2001). *J Strength Cond Res*.15: 109–115
- [2] Ross et al. (2013). *Disabil Health J*. 44: 30–36.
- [3] Halso et al. (2014). *Sport Med*. 44: 139–147.
- [4] Loturco et al. (2015). *Front Physiol*. 2015; 6: 1–8.
- [5] Hopkins et al. (2009). *Med Sci Sports Exerc*. 10.1249/MSS.0b013e31818cb278.
- [6] Issurin et al. (2009). *Med Sci Sports Exerc*. 48: 65–75
- [7] Jymenes-Reyes et al. (2015). *Med Sci Sports Exerc*. 37: 807–812
- [8] Jymenes-Reyes et al. (2009). *Med Sci Sports Exerc*. 37: 1029–1037.

O ÂNGULO DE PROJEÇÃO DO JOELHO NO PLANO FRONTAL (2D) É VÁLIDO PARA REPRESENTAR A CINEMÁTICA DA COXA E DA PERNA NO PLANO FRONTAL (3D) DURANTE O AGACHAMENTO UNILATERAL

Marcelo Peduzzi de Castro², Francisco Xavier de Araujo³, Guilherme da Costa¹, Jean Marlon Machado^{1*}, Caroline Ruschel¹ e Daniel Cury Ribeiro⁴

¹Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil

²Grupo de Análise e Pesquisa em Biomecânica do Sistema Musculoesquelético (Bsim), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil

³Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Brasil

⁴Curtin School of Allied Health, Curtin University, Perth, Australia
e-mail: marlonmachado.fcb@gmail.com

Introdução

A análise de movimento é essencial para identificar padrões alterados e estimar o risco de lesões. Embora os sistemas de captura de movimento 3D sejam considerados o padrão ouro para essas análises, são complexos e demandam um alto investimento.

A análise 2D do ângulo de projeção do joelho no plano frontal (APPF) é mais acessível e tem sido usada para discriminar grupos de indivíduos, detectar risco de dor patelofemoral e avaliar o efeito de intervenções. No entanto, quando a sua validade é testada usando sistemas 3D como referência, os resultados são conflitantes. O cross-talk cinemático, fenômeno que pode ocorrer nas análises 3D, especialmente na articulação do joelho, pode ser um fator relevante. Uma análise dos segmentos da coxa e da perna de forma global nos sistemas 3D pode auxiliar na compreensão dessa questão e oferecer uma abordagem mais adequada para avaliar a validade do APPF 2D.

O objetivo deste estudo foi avaliar a validade concorrente do APPF usando os ângulos da perna, da coxa e joelho no plano frontal obtidos via sistema 3D como padrão de referência durante o agachamento unilateral.

Métodos

Vinte e oito indivíduos saudáveis e fisicamente ativos (idade: $28,7 \pm 5,6$; 14 homens) realizaram agachamentos unilaterais com o membro inferior dominante, com cadência e amplitude de movimento controladas. Durante os agachamentos, a cinemática 2D do plano frontal (1 câmera, 30 Hz) e a cinemática por meio de sistema 3D (10 câmeras, 100 Hz) foram registradas simultaneamente. Foram extraídos o APPF (2D, software Kinovea v. 0.8.25) e os ângulos da coxa, perna e joelho (3D, software Vicon Nexus v. 2.1.1) no plano frontal no instante da máxima flexão do joelho de três dentre as primeiras 15 repetições do agachamento unilateral que foi realizado até a fadiga em um protocolo desenhado para outro estudo. As três repetições selecionadas foram as com o menor coeficiente de variação para a amplitude de movimento da coxa no plano frontal. O teste de correlação de Pearson foi utilizado para verificar a correlação entre o APPF e os ângulos da coxa, perna e joelho no plano frontal. Consideramos um coeficiente de correlação igual ou superior a 0,7 como validade concorrente aceitável.

Resultados e Discussão

Observamos uma correlação positiva muito alta entre o APPF e os ângulos da coxa e da perna no plano frontal. A correlação entre o APPF e o ângulo do joelho no plano frontal foi baixa e sem significância estatística (Tabela 1). À primeira vista é difícil entender como uma medida representa os movimentos da coxa e da perna, mas não representa o movimento do joelho. Os métodos 2D são suscetíveis ao erro de paralaxe, que ocorre quando a câmera não está diretamente perpendicular ao ângulo que está

sendo medido e leva ao erro de medição. O erro de paralaxe pode ter contribuído para as diferenças entre o APPF e os ângulos articulares do joelho obtidos via sistema 3D. No entanto, se o erro de paralaxe tivesse ocorrido, esperaríamos resultados semelhantes ao avaliarmos a validade das medições 2D em relação à cinemática global da coxa e da perna obtidas em 3D, mas isso não ocorreu. Portanto, é mais provável que o método utilizado para calcular os ângulos articulares 3D do joelho seja a principal causa de discordância entre as medidas 2D e os ângulos articulares 3D. A ocorrência de cross-talk cinemático na análise 3D, já demonstrada em estudos anteriores [1,2], é provavelmente a principal causa disso.

Variável	\bar{x} (DP)*	r (IC95%)	p valor
APPF 2D	-3,0 (7,5)	-	-
Coxa 3D	-10,0 (3,9)	0,90 (0,79–0,95)	< 0,001
Perna 3D	6,9 (3,2)	0,93 (0,86–0,97)	< 0,001
Joelho 3D	7,5 (5,2)	0,30 (-0,08–0,61)	0,117

Tabela 1. Correlação entre o ângulo de projeção do joelho no plano frontal 2D e os ângulos 3D da coxa, perna e joelho no plano frontal. \bar{x} : média (°); DP: desvio padrão (°); r: coeficiente de correlação de Pearson; IC95%: intervalo de confiança de 95%; *: valores positivos indicam adução do joelho, abdução da coxa ou adução da perna.

Significância

Este estudo demonstra que o APPF obtido via cinemática 2D é uma medida válida para representar a cinemática da coxa e da perna no plano frontal obtida via sistema 3D durante o agachamento unilateral. A acessibilidade e facilidade de implementação da análise 2D na prática clínica oferecem uma alternativa viável e econômica à análise cinemática 3D, permitindo que profissionais da saúde avaliem e monitorem estratégias de movimento durante o agachamento unilateral. Isso pode melhorar a avaliação e guiar a intervenção em condições como a dor patelofemoral.

Agradecimentos

Agradecemos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) pelo financiamento parcial deste estudo (Código Financeiro 001), ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (pesquisador M.P.C), ao PROBIC/UEDESC (pesquisador G.C.), e ao Sir Charles Hercus Health Research Fellowship (18/111) – Health Research Council of New Zealand (pesquisador D.C.R).

Referências

- [1] Blankevoort, L.; Huijskes, R.; Lange, A. (1988). *J Biomech*, 21(9):705-720.
- [2] Kadaba, M.; Ramakrishnan, H.; Wootten, M. (1990). *J Orthop Res*, 8(3):383-392.

O AQUECIMENTO DOS PÉS AFETA A SENSIBILIDADE PLANTAR E O CONTROLE POSTURAL DE FORMA DIFERENTE EM IDOSOS

Lissandra dos Santos Gonçalves^{1*}, Mathias Sosa Machado¹, Álvaro Sosa Machado¹, e Felipe Pivetta Carpes¹
¹Grupo de Pesquisa em Neuromecânica Aplicada, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil.

e-mail: lissandragoncalves.aluno@unipampa.edu.br*

Introdução

O pé é um segmento fundamental para a independência humana. A pele dos pés possui capacidade de sentir e perceber o ambiente auxiliando na geração de respostas motoras. Avaliar essa capacidade é importante, especialmente para idosos, onde déficits na informação sensorial podem aumentar os riscos de queda. Manipular a temperatura da sola dos pés pode influenciar a sensibilidade cutânea, e aquecer áreas maiores da pele pode influenciar o equilíbrio em adultos jovens [1,2]. Neste trabalho, investigamos se o aquecimento da pele dos pés pode melhorar a sensibilidade tátil e o controle postural em idosos durante a postura em pé. Nossa hipótese é que, após o aquecimento, idosos melhoram a sensibilidade da pele dos pés e o controle postural.

Métodos

Participaram deste estudo 18 idosos (14 mulheres, 4 homens, média \pm desvio padrão: idade $65,8 \pm 6,2$ anos, estatura $1,61 \pm 0,1$ m, massa corporal $80,1 \pm 12,3$ kg) que foram submetidos a dois protocolos de aquecimento usando lâmpadas de radiação infravermelho (Philips PAR38, 150W-230V) para (a) aquecer a planta dos pés e (b) a pele de toda região dos pés, incluindo dorso, tornozelo e planta do pé. Em quatro dias, em duas sessões avaliamos o efeito do aquecimento na sensibilidade tátil, e nas outras duas sessões avaliamos o efeito do aquecimento no controle postural. Cada participante visitou o laboratório quatro vezes ao longo de sete dias, com um intervalo de pelo menos 24 horas entre as visitas. A ordem dos protocolos de aquecimento e os testes para cada sessão foi randomizada.

Para os protocolos de aquecimento, os participantes foram posicionados em decúbito dorsal em uma maca com os pés e os tornozelos suspensos e expostos, em uma sala com temperatura ambiente controlada por um período de 10 min para aclimatização. A seguir, foram utilizadas duas lâmpadas para aquecer a planta do pé ou quatro lâmpadas para aquecer todo o pé. As lâmpadas infravermelhas foram posicionadas em direção aos pés com distância de 35 cm da pele por 25-30 min [3].

Avaliamos a sensibilidade dos pés utilizando estesiômetros de pressão Semmes-Weinstein antes e após o aquecimento, onde os participantes indicavam o local em que percebiam o estímulo tátil, apontando em sua mão a região correspondente. O limiar tátil foi determinado aplicando filamentos progressivamente mais grossos até o participante detectar e descrever o toque.

O deslocamento do centro de pressão (CoP) foi avaliado com uma plataforma de força (OR6 2000, Advanced Mechanical Technology, Inc., Watertown, MA, EUA) antes e após o aquecimento, com o participante descalço, em posição bipodal, com os pés em uma posição padronizada na largura do quadril e braços relaxados ao longo do corpo. A postura em pé devia ser mantida durante 30 s, em 3 repetições com os olhos abertos e depois fechados. As variáveis analisadas foram 95% da área da elipse do CoP, a velocidade de deslocamento do CoP e a amplitude do CoP nas direções ântero-posterior e médiolateral.

Resultados e Discussão

Ambos os protocolos de aquecimento levaram a aumentos semelhantes na temperatura da pele ($\sim 6^{\circ}\text{C}$) em comparação com a condição basal. Aquecer todo o pé aumentou a sensibilidade na região do antepé e mediopé (Fig. 1; $p < 0,05$ para todas as regiões com diferença identificada por teste de Wilcoxon pré vs. pós aquecimento), mas o aquecimento apenas da planta do pé não foi suficiente para aumentar a sensibilidade tátil nos pés dos idosos. Os resultados da MANOVA não mostraram efeitos principais para os fatores tempo (Wilks' Lambda = 0,036, $F_{(8,61)} = 0,286$, $p = 0,968$) ou protocolos de aquecimento (Wilks' Lambda = 0,064, $F_{(8,61)} = 0,522$, $p = 0,836$) nas variáveis do CoP. Não houve interação entre esses fatores para todas as variáveis dependentes do CoP (Wilks' Lambda = 0,169, $F_{(8,61)} = 0,1549$, $p = 0,160$).

Figura 1. Regiões de avaliação da sensibilidade (círculos brancos) e regiões onde a sensibilidade aumentou significativamente após o aquecimento de todo o pé (+).

Significância

O aquecimento de uma área maior dos pés aumentou a sensibilidade da pele na maioria das regiões avaliadas e de modo homogêneo, principalmente na porção anterior do pé, que é uma região importante para idosos. Não houve melhora no controle postural devido ao aquecimento. O potencial desta intervenção poderá ser investigado em posturas mais desafiadoras e também em idosos com risco de quedas em estudos futuros.

Agradecimentos

Este trabalho teve fomento CAPES (código financeiro 01), Programa de Desenvolvimento Acadêmico UNIPAMPA e PROBRAL CAPES (processo 88881.371321/2019-01).

Referências

- [1] Schlee *et al.*, *Clin. Neurophysiol.* 120: 1548–1551.
- [2] Machado *et al.* (2021). *Foot.* 101887
- [3] Schmidt *et al.* (2017). *Clin. Neurophysiol.* 27: 2: 38-43

O EFEITO DA ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA DURANTE EXERCÍCIOS DE REALIDADE VIRTUAL NA REABILITAÇÃO CORTICAL, MOTORA E FUNCIONAL DE SOBREVIVENTES DE AVC

Cassio V. Ruas^{1,2*}, Bruna M. Carlos¹, Larissa L. Pontes¹, Sara Almeida¹, Alexandre F. Brandão¹, Gabriela Castellano¹

¹Brazilian Institute of Neuroscience and Neurotechnology - Institute of Physics Gleb Wataghin, UNICAMP

²School of Medical and Health Sciences, Edith Cowan University, Australia

e-mail: cassiovr@unicamp.br; c.victorruas@ecu.edu.au

Introdução

Os sobreviventes de AVC apresentam comprometimentos físicos que contribuem para a sua capacidade reduzida de realizar atividades independentes diárias. Disfunções musculares como reduções na amplitude máxima de movimento (ADM_{MAX}), níveis anormais na ativação muscular medida por eletromiografia de superfície (sEMG) e modificações no índice de simetria do cérebro (BSI) medido por eletroencefalografia (EEG) são comuns após episódios de AVC e podem se agravar com a falta de exercícios de reabilitação [1, 2, 3].

Neurotecnologias modernas consistindo de programas de realidade virtual (RV) e estimulação elétrica transcraniana por corrente contínua (tDCS) têm sido utilizadas como métodos de reabilitação pós-AVC. No entanto, os efeitos da combinação dessas técnicas na reabilitação cortical, motora e funcional de sobreviventes de AVC ainda são desconhecidos.

Portanto, este estudo teve como objetivo examinar os efeitos de um programa de reabilitação incluindo tDCS combinado à RV nas mudanças de ADM_{MAX} , sEMG, BSI e escalas clínicas/funcionais em sobreviventes de AVC.

Métodos

Dezenove sobreviventes de AVC crônico (10 mulheres, $57,7 \pm 15,1$ y, $28,2 \pm 22,1$ meses pós-AVC) foram recrutados e separados em dois grupos, que realizaram 10 sessões de reabilitação com exercícios de RV para membros superiores e inferiores (30 min/sessão). Durante cada sessão de exercícios, o grupo 1 (Grupo *tDCS*; $n = 10$) recebeu estimulação tDCS anódica no córtex motor (M1) ipsilesional; e o grupo 2 (*Sham*; $n = 9$) recebeu estimulação tDCS falsa no M1 ipsilesional.

Na sessão 1, a atividade sEMG foi medida nos músculos deltoide e reto femoral durante contrações isométricas voluntárias máximas (CIVM) dos membros superiores e inferiores (raiz do valor quadrático médio calculada em 250 ms). Para examinar a influência do tDCS na atividade sEMG, os participantes repetiram esta mesma sequência duas vezes (sem e com a aplicação de tDCS no M1). Os dados de sEMG não foram normalizados (pela CIVM ou máxima amplitude de EMG) por este método não ser recomendado em pacientes com disfunções neurológicas devido aos seus baixos níveis de força muscular e altos níveis de espasticidade [4].

A ADM_{MAX} ativa foi avaliada durante diferentes ações de movimentos dos membros superiores e inferiores (e.g., abdução e flexão de ombro, flexão de quadril e extensão de joelhos) nas sessões 1, 5 e 10. Os sinais de EEG em repouso (para a medida de BSI) e as performances dos participantes em testes clínicos (*Fugl-Meyer Assessment* e *Berg Balance Scale*) e funcionais [(*timed up and go* (TUG) e caminhada de 10m)] foram avaliados antes (sessão 1) e após a reabilitação (sessão 10). Um participante do Grupo *tDCS* realizou apenas as medidas de EEG e os testes funcionais/clínicos. Tendo em vista a elevada variabilidade inter-sujeito, as comparações estatísticas foram realizadas através de modelos lineares mistos e/ou testes não paramétricos.

Resultados e Discussão

A ADM_{MAX} de flexão de quadril aumentou nas sessões 5 e 10 comparado à sessão inicial para o grupo *tDCS*, mas não mudou para o grupo *Sham* (Fig 1, $p < 0.03$). A atividade sEMG foi maior durante CIVM de flexão do quadril com a aplicação de tDCS do que sem a aplicação de tDCS no M1 para o grupo *tDCS* (testado na sessão 1; Fig 2a, $p = 0.04$). Os participantes do grupo *tDCS* também tiveram um decréscimo significativo na BSI (banda gama do EEG), o que indicou um aumento na simetria inter-hemisférica (Fig. 2b), e realizaram o teste TUG mais rapidamente (11%) de antes para depois da reabilitação ($p < 0.05$). Nenhuma outra diferença nas medidas realizadas foi encontrada entre os dois grupos ($p > 0.05$).

Os resultados do presente estudo indicam que a aplicação do tDCS anódico gerou maior excitabilidade na região cortical motora ipsilesional representativa do quadríceps, levando a um aumento da ativação EMG do reto femoral e maior recuperação motora nos movimentos de flexão de quadril (indicado pela melhora na ADM_{MAX} e TUG) para o grupo *tDCS*. A diminuição do BSI (aumento da simetria cortical) no grupo *tDCS* também demonstrou que a aplicação de tDCS no M1 ipsilesional durante programas de reabilitação é efetiva para a reorganização da atividade inter-hemisférica após episódios de AVC.

Fig. 1: Média e desvio padrão das mudanças na ADM_{MAX} de flexão de quadril do grupo *tDCS* (a) e grupo *Sham* (b) durante a reabilitação. *Indica diferença estatística ($p < 0.05$)

Fig. 2: Média e desvio padrão da atividade sEMG de flexão de quadril sem e com a aplicação de tDCS no córtex motor (a) e das mudanças no BSI de antes para depois da reabilitação no grupo *tDCS* (b). *Indica diferença estatística ($p < 0.05$)

Significância:

Programas de reabilitação que incluam tDCS aliado a exercícios de RV são importantes para a reabilitação cortical, motora e funcional de sobreviventes de AVC.

Agradecimentos: FAPESP (2022/08057-0).

Referências: [1] Hu, X *et al.* (2015) *J Neural Eng* 12(6):1-11; [2] Andrews AW *et al.* (1989) *Phys Ther* 69(9):768-72; [3] Sebastián-Romagosa, M *et al.* (2022) *Front Neurosci* 14:582; [4] Gagnat, Y *et al.* (2020) *Front Neurol* 11:202.

O EFEITO DE EXERCÍCIOS PARA MEMBROS SUPERIORES NA DOR DE PESSOAS COM OSTEOARTRITE DE JOELHO: UMA REVISÃO DE ESCOPO

Luciano D. Silva^{1*}, Daniela de Estéfani², Marcelo P. de Castro¹, Josiel G. Ribeiro¹, Alessandro Haupenthal², Heiliane de B. Fontana¹

¹ BSiM- UFSC Análises e Pesquisas em Biomecânica do Sistema Musculoesquelético, UFSC, Florianópolis, SC, Brasil

² Programa de Pós Graduação em Ciências do Movimento Humano – UDESC/CEFID, Florianópolis, SC, Brasil
e-mail: lucianodspersonal@hotmail.com

Introdução

O exercício é uma modalidade de tratamento primária para osteoartrite do joelho [1]. No entanto, não há um consenso sobre qual tipo de exercício é o mais adequado. As recomendações tipicamente indicam um programa de exercícios incluindo, força, aeróbico, flexibilidade ou neuromotor [3]. Nesse contexto, exercícios focados na parte superior do corpo são negligenciados na prescrição.

Considerando que o exercício físico gera respostas não somente locais mas também sistêmicas que podem auxiliar no controle de peso, melhora da condição metabólica e no gerenciamento de processos inflamatórios crônicos, existe um papel potencial para a prescrição de exercícios de membros superiores (MMSS) em indivíduos com osteoartrite de joelho. Essa modalidade também se justifica como uma alternativa potencial em indivíduos com osteoartrite de joelho e baixa tolerância ao exercício. A dor associada ao movimento do joelho acometido pode prejudicar a aderência à programas de intervenção, constituindo uma barreira na implementação de estratégias de exercício físico.

Nessa revisão, tivemos como objetivo fazer um levantamento escopo para identificar estudos que analisaram os efeitos de exercícios para membros superiores em pessoas com osteoartrite de joelho.

Métodos

Trata-se de uma revisão de escopo que envolveu uma busca sistemática no pubmed utilizando chave de busca baseada em MeSH *Terms* e palavras-chave desde a concepção da base até o dia 08/10/2024. Foram estabelecidos 3 conjuntos para chave, o primeiro refletindo a doença (p. ex. osteoartrite de joelho), o segundo refletindo o tipo de exercício (p. ex. exercício aeróbico ou exercício resistido) e o terceiro refletindo a parte do corpo, (p. ex. membros superiores). As referências dos artigos selecionados também foram avaliadas. Foram selecionados

protocolo de exercício físico exclusivamente para membros superiores em pelo menos um dos grupos.

Resultados e Discussão

A busca resultou em 1129 artigos. A partir da leitura dos resumos, seis artigos foram pré-selecionados e após a leitura completa, dois estudos atenderam aos critérios de inclusão.

Os estudos selecionados foram publicados entre 2014 e 2023. Não foram encontrados ensaios clínicos, ou estudos avaliando a resposta crônica ao exercício. Os estudos concluíram que houve redução da dor no joelho como efeito agudo de sessão única de exercício para MMSS.

Burrows et al. (2014), compararam o efeito de exercícios resistidos para MMSS vs membros inferiores (MMII) em três grupos: (1) OA de joelho; (2) idosos saudáveis; e (3) jovens saudáveis. Os resultados mostraram que apenas o exercício para MMSS aumentou significativamente os limiares de dor no grupo OA. Os autores concluíram que a diminuição da sensibilidade à dor após o exercício pode ser atribuída a mudanças nos limiares de dor, não à tolerância à dor.

Deere et al. (2023), realizaram um estudo com dezenove indivíduos que realizaram 30 minutos de exercício em ergômetro de braço ou cicloergômetro, separados por sete dias. Os resultados demonstraram que o exercício de braço provocou uma diminuição na dor no joelho de até 24h após o exercício, em comparação com o exercício para membros inferiores.

Significância

De acordo com os resultados encontrados, exercícios realizados exclusivamente com os MMSS podem diminuir a dor local do joelho afetado pela OA. Considerando que um dos fatores de desistência nos programas de exercícios convencionais é a dor durante a realização dos exercícios, realizá-los utilizando exclusivamente os MMSS pode ser uma alternativa, proporcionando maior conforto e promovendo maior aderência ao tratamento da osteoartrite de joelho. Essa revisão de escopo evidencia uma lacuna na literatura, sendo necessários estudos futuros visando a determinação do efeito de protocolos de exercícios de MMSS na severidade e manifestação clínica da osteoartrite.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) e do Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior (FUMDES/UNIEDU).

Referências

- [1] Burrows, N.J. *et al.* (2014). *Osteoarthritis Cartilage*. Mar;22(3):407-14. doi: 10.1016/j.joca.2013.12.023.
- [2]. Deere, R. *et al.* (2023). *Front Pain Res*. Dec 6;4:1277482. doi: 10.3389/fpain.2023.1277482.
- [3]. Moseng, T. *et al.* (2023). *Annals of the rheumatic diseases* vol. 83,6 730-740. doi:10.1136/ard-2023-225041.

Figura 1 -Seleção dos artigos para a revisão de escopo.

estudos de intervenção com indivíduos maiores de 18 anos diagnosticados com osteoartrite de joelho envolvendo um

O SIDE HOP TEST NÃO É UM INSTRUMENTO CLÍNICO VALIDO PARA AVALIAR A FORÇA DOS MÚSCULOS DO TORNOZELO

Vitor Guarda Munari^{1*}, Raphael Schmidt de Mesquita¹, Daniela de Estéfani¹, Rodrigo Okubo¹

¹ Universidade do Estado de Santa Catarina, CEFID

e-mail: v.guadamunari@gmail.com

Introdução

Disfunções do complexo do tornozelo, como por exemplo, entorses, são lesões prevalentes entre atletas e na população em geral, correspondendo a 45% das lesões no basquete e 31% no futebol [1]. Entre os fatores de risco intrínsecos estão o índice de massa corporal, o tempo de reação do músculo fibular curto, além da força excêntrica e concêntrica do tornozelo [2]. A força muscular não apenas é um preditor de entorses, mas também uma base essencial nos protocolos de tratamento e prevenção, sendo fundamental para a avaliação do retorno ao esporte [3]. Sua relação com testes que avaliam a capacidade funcional do tornozelo, como o Side Hop Test (SHT), ainda é incerta. Esta busca implica em uma avaliação mais assertiva proporcionando economia de tempo e foco em outros aspectos da avaliação. Este estudo, então, propõe analisar se há correlação entre as forças musculares de tornozelo e o desempenho no Side Hop Test.

Métodos

A amostra consistiu de atletas de futebol de alto rendimento do sexo masculino, entre 18 e 21 anos, de um time profissional com critérios de inclusão de prática regular de futebol nos últimos 3 anos e treinos de 3 horas semanais no último mês. E, critérios de exclusão de lesões recentes, cirurgias nos últimos 12 meses, distúrbios metabólicos, neurológicos ou vestibulares. A coleta de dados envolveu 5 etapas: assinatura do TCLE e consentimento para uso de imagem, preenchimento da ficha de avaliação, aquecimento padrão (5 minutos na bicicleta ergométrica), execução do SHT e avaliação de dinamometria isocinética com o Isocinético Biodex™ System 4 Pro, nos quatro movimentos do tornozelo (plantiflexão, dorsiflexão, eversão e inversão). 5 repetições de familiarização e 5 repetições máximas com incentivo verbal foram realizadas, com velocidade angular de 30° por segundo. Para realizar o SHT, os participantes saltaram lateralmente 28 vezes sobre duas linhas paralelas, separadas por 30cm. Na dinamometria foi coletado o pico de torque, em Nm/kg. Análises estatísticas descritivas, teste de normalidade (Shapiro-Wilk) e correlação de Pearson foram realizadas no software SPSS v20.0, investigando a relação entre pico de torque e desempenho no SHT, com significância estabelecida em $p < 0,05$.

Resultados e Discussão

Um total de 26 indivíduos foi incluído no estudo, não havendo exclusão. A tabela 1 caracteriza a amostra. As análises de correlação (Tabela 2) demonstraram pequenas correlações (entre 0,0-0,3) que podem ter ocorrido ao acaso (Ha) entre os valores de pico de torque dos movimentos do tornozelo e o desempenho no SHT ($p > 0,05$).

Os resultados indicam que, em jovens atletas treinados, a força dos músculos do tornozelo, de maneira isolada, não está correlacionada com o desempenho no SHT. Achado interessante já que Lima et al., 2020 [4] encontraram correlação dos músculos eversores com o SHT em atletas com instabilidade crônica do tornozelo, demonstrando assim, possivelmente, que em déficit, pode haver alterações da relação teste-força, o que parece ser um mecanismo compensatório do componente proprioceptivo ou de controle neuromuscular.

Tabela 1. Características dos participantes.

Variáveis	Média ± DP
Idade(anos)	18,77 ± 0,81
Peso (kg)	74,38 ± 6,59
Altura (cm)	180,27 ± 6,69
Prática (anos)	6,38 ± 3,20
SHT (s)	8,10 ± 1,02

Tabela 2. Valores de média, DP da dinamometria isocinética e coeficiente de correlação (r) entre SHT e pico de torque.

Pico de torque	Média ± DP	Correlações com o SHT	
		Pearson's (r)	valor p
PT_Planti (Nm/kg)	1,28 ± 0,28	- 0,053	0,443
PT_Dorsi (Nm/kg)	0,48 ± 0,17	0,238	0,522
PT_Inver (Nm/kg)	0,45 ± 0,08	- 0,201	0,445
PT_Ever (Nm/kg)	0,45 ± 0,09	- 0,122	0,125

Significância clínica

Estes achados destacam que o SHT não é uma ferramenta válida para predizer a força muscular do tornozelo em jovens atletas treinados. No entanto, isso significa também, que profissionais de saúde devem considerar outros fatores funcionais de importância para e determinar a prontidão para o esporte ou no desenvolvimento de protocolos de prevenção e tratamento de disfunções de tornozelo, como entorses. Fatores como propriocepção, controle neuromuscular e técnicas podem ser mais relevantes para avaliações funcionais, reforçando uma abordagem multifacetada na avaliação e reabilitação, indo além da força muscular.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001 e da Fundação de Amparo à Pesquisa em Santa Catarina (FAPESC).

Agradecimentos aos atletas da categoria sub-21 do Figueirense Futebol Clube pela participação e disposição em contribuir para a realização do estudo.

Referências

- [1] Garrick JG. (1997). Am J Sports Med, 5:241–2.
- [2] Gribble PA et al. (2016). Br J Sports Med, 50:1496–505.
- [3] Kobayashi T et al. (2016). Sports Health, 8(2):190-3.
- [4] Lima, R et al. (2020). Anais do Congresso Brasileiro de Fisioterapia Traumatológica-Ortopédica, 24(1), 1-6.

PACIENTES COM TRAUMAS DISTAIS DO MEMBRO SUPERIOR APRESENTAM DÉFICIT DE FORÇA MUSCULAR DO OMBRO E ESCAPULOTORÁCICA?: UM ESTUDO TRANSVERSAL

Kelly Vitória Ribeiro Morais¹, Maria Eduarda Felipe¹, Fernanda de Souza Cardoso¹, Frederico Lima Gomes¹;
Luciane Fernanda Rodrigues Martinho Fernandes¹, Denise Martineli Rossi^{1,*}
¹ Departamento de Fisioterapia Aplicada, Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
e-mail: denise.rossi@uftm.edu.br

Introdução

A funcionalidade do membro superior depende da atuação coordenada dos movimentos das articulações do ombro, cotovelo, punho e mão [1]. Vítimas de traumas ortopédicos e, em especial de fraturas ósseas, apresentam de forma temporária ou permanente, incapacidade e deficiências músculo esqueléticas, bem como a possibilidade de desenvolvimento de dor crônica pós-traumática [2,3]. A investigação do comprometimento proximal por meio da cinemática tridimensional escapulotorácica em pacientes pós fratura de rádio distal sugere alterações como aumento da rotação interna e superior, e inclinação anterior nestes pacientes comparados à assintomáticos [1]. O objetivo deste estudo foi comparar a força muscular proximal (ombro e escapulotorácica) entre o membro acometido e não acometido em pacientes com trauma distal no membro superior. Nossa hipótese foi encontrar redução da força muscular proximal no membro acometido por trauma distal comparado ao não acometido.

Métodos

Avaliamos 20 pacientes, maioria do sexo masculino (70%), de 44,3 (15,0) anos e índice de massa corporal de 25,9 (4,3) kg/m² que haviam sofrido lesão traumática distal no membro superior de três a seis meses prévios. Politraumas e lesões com acometimento do sistema nervoso central foram excluídos. O recrutamento ocorreu no Hospital de Clínicas da Universidade, este estudo foi aprovado pelo comitê de ética e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A avaliação da intensidade de dor foi avaliada pela Escala Visual Numérica (0-10). A avaliação da força muscular foi realizada por meio de um dinamômetro isométrico manual para os movimentos de flexão e extensão de ombro, e protração e retração escapular (Figura 1). O teste t pareado foi utilizado para a comparação entre os lados. O nível de significância foi de $p < 0,05$.

Figura 1. Avaliação da força muscular da flexão (A) e extensão (B) do ombro, protração (C) e retração (D) da escápula.

Resultados e Discussão

Dezoito dos vinte pacientes avaliados apresentaram dor crônica pós traumática no segmento acometido que incluíram lesões como: fratura de rádio distal (n = 5), fraturas de mão (n = 5), fratura de olécrano (n = 4), artroplastia de cabeça do rádio (n

= 3), amputação traumática de dedos (n = 2) e lesão tendínea de mão (n = 2), fratura distal de úmero (n = 1), fratura de rádio e ulna distal (n = 1), fratura de processo estilóide do rádio e ulna (n = 1). A intensidade de dor foi moderada, 4,5 (3), em média.

Nossos achados confirmam parcialmente as hipóteses ao sugerir déficit de força muscular proximal do membro superior para os movimentos do ombro, no lado acometido por traumas distais, comparado ao lado contralateral. Este déficit foi encontrado principalmente para os movimentos de flexão e extensão do ombro, mas não para os movimentos de protração e retração da escápula (Tabela 1), com tamanho de efeito (d de Cohen) moderado.

Tabela 1. Força muscular do ombro e da articulação escapulotorácica entre o lado acometido e não acometido de pacientes com lesões distais no membro superior (n=20). Valores descritos em média e desvio padrão.

Variáveis (kgf)	Lado acometido	Lado não acometido	Diferença entre médias (IC95%)	valor de p (tamanho de efeito)
Flexão de ombro	10,5 (6,5)	13,7 (8,1)	-3,1 (-5,5; -0,8)	0,01 (-0,6)
Extensão de ombro	9,7 (6,9)	12,2 (6,5)	-2,5 (-3,9; -1,1)	<0,01 (-0,8)
Protração escapular	9,9 (5,9)	11,1 (5,1)	-1,2 (-3,6; 1,1)	0,29 (-0,2)
Retração escapular	9,0 (6,5)	9,5 (5,8)	-0,5 (-2,2; 1,2)	0,52 (-0,1)

Significância

O manejo fisioterapêutico de lesões traumáticas distais do membro superior deve considerar estratégias de avaliação de deficiências musculoesqueléticas proximais e intervenções baseadas em exercícios resistidos para todo o segmento.

Agradecimentos

Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) (EDITAL 001/2021-APQ 00444-21).

Referências

- [1] AYHAN et al (2015). *Clinical Biomechanics*, v. 30, n. 3, p. 296–301.
- [2] BÉRUBÉ et al. (2017). *International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing*, v. 24, p. 59–67.
- [3] KEHLET et al (2006). *The Lancet*, v. 367, n. 9, p. 1618–1625.

PERCEÇÃO DE ASSIMETRIAS DE FORÇA NOS MEMBROS INFERIORES EM DIFERENTES NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA

José Rubens de Oliveira Scot^{1*}, Frederico Deponti Brasil¹, Victor Luzardo da Costa¹, Marcos Roberto Kunzler¹ e Felipe P Carpes¹
¹Grupo de Pesquisa em Neuromecânica Aplicada, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil
e-mail: josescot.aluno@unipampa.edu.br

Introdução

Assimetrias interlaterais envolvem diferenças entre membros ou grupos musculares homólogos [1] e são frequentemente relacionadas com a preferência por um dos lados do corpo [2]. Diferentes variáveis biomecânicas podem ser quantificadas em termos de assimetrias, como por exemplo, variáveis cinéticas, quantificadas em análises esportivas [3] e também clínicas [4]. Em estudo prévio, observou-se que no exercício de *leg-press* o nível de experiência com o exercício foi associado com menores níveis de assimetria e melhor percepção de diferenças de força entre os membros inferiores [5]. Considerando que movimentos que envolvam forças de impacto tem relevante contexto para o estudo de assimetrias, no presente estudo investigamos se pessoas com diferentes níveis de atividade física conseguem perceber a ocorrência de assimetrias em saltos e aterrissagens.

Métodos

Neste estudo preliminar, participaram 22 adultos jovens que após uma anamnese foram divididos em um grupo com 12 participantes ativos com média \pm desvio padrão de idade de 23,5 \pm 2,33 anos, massa corporal 72,8 \pm 9,58 kg e estatura 171 \pm 6,75 cm, e um grupo incluindo 10 participantes sedentários com idade de 22,9 \pm 1,32 anos, massa corporal 66,4 \pm 11,28 kg, estatura 166 \pm 6,6 cm.

Em uma visita ao laboratório, os participantes realizaram três repetições de saltos contramovimento (CMJ) e *drop jump* com altura de 20 cm (DJ), em sequência randomizada. Os participantes deveriam sempre aterrissar com um pé em cada plataforma de força registrando as forças de reação do solo. As forças de reação do solo foram registradas por duas plataformas de força (OR6-2000, AMTI Inc., Watertown, MA, EUA) instaladas a nível do solo. Os sinais foram amostrados a 2000 Hz usando o software Nexus 2.12.1 (Vicon Motion Systems, Oxford, UK). Com base na componente vertical da força de reação do solo foi calculado o índice de assimetria (IA) no pico da força vertical de reação do solo usando a equação [IA = (P-NP)/(P+NP/2)x100]. Na equação para o cálculo do índice de assimetria, P é o valor mensurado no membro preferido e NP no membro não preferido. A preferência lateral foi avaliada pela escolha da perna para chutar uma bola. Consideramos os índices de assimetria maiores que 10% como critério para classificar um participante como assimétrico [5].

Para avaliar a percepção de assimetrias, imediatamente após a realização de cada salto, o participante era questionado sobre ter percebido ou não assimetrias na aterrissagem [5]. Um total de 36 respostas foram registradas para o grupo ativo e 30 para o grupo sedentário, em cada salto. Os dados foram analisados de maneira exploratória, descrevendo os índices de assimetria para cada grupo e os comparando com um teste t independente e relatando os percentuais de acerto e erro na percepção de assimetria.

Resultados e Discussão

O grupo ativo mostrou IA de 14.73 \pm 9.83% no salto CMJ e 17.94 \pm 14.75% no salto DJ. No grupo sedentário o IA foi de 10.90 \pm 9.25% no salto CMJ e 14.88 \pm 15.18% no salto DJ. Os IA no CMJ (t=1,59; p= 0,11) e DJ não diferiram entre os grupos (t=0,82; p=0,42). O grupo ativo percebeu assimetrias em 47,22% dos saltos CMJ e em 69,44% dos saltos DJ. Dentre sedentários, as percepções foram corretas em 70% dos saltos CMJ e 60% dos saltos DJ (Figura 1).

Figura 1. Percentual de respostas certas e erradas na percepção de assimetrias nos saltos CMJ (esquerda) e DJ (direita).

Similar ao observado no exercício de *leg-press* [5], participantes fisicamente ativos apresentaram melhor percepção de assimetrias no salto DJ. A percepção de assimetrias foi menos precisa no CMJ, em que participantes sedentários mostraram um percentual de acertos levemente superior ao observado para ativos.

Significância

Investigar a percepção de assimetrias dos membros inferiores pode ser uma estratégia útil para identificar participantes com técnica assimétrica de saltos, restando identificar melhor o quanto que o tipo de salto e nível de atividade física afeta essa percepção.

Referências

- [1] Parkinson, AO et al. (2021). *J Sports Sci Med* 20.(4): 594.
- [2] Teixeira, LA (2006). *Controle motor* (Manole, São Paulo).
- [3] Moreno-Azze A et al. (2023). *Sports* 12(1):1.
- [4] Kotsifaki R et al. (2023) *Br J Sports Med* 57(20):1304-1310.
- [5] Carpes, FP et al., (2008). *Braz J Biom*, 2, 51-62.

PHYSICAL PERFORMANCE IN YOUNG JUDO ATHLETES: AN ANALYSIS CONSIDERING DIFFERENT YEARS OF EXPERIENCE

Marina Saldanha da Silva Athayde^{1*}, Raiane Carvalho², Rafael Lima Kons², e Daniele Detanico¹

¹ Biomechanics Laboratory, Department of Physical Education, Sports Centre, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis

² Department of Physical Education, Faculty of Education, Federal University of Bahia, Bahia
e-mail: marinasaldanha.dsa@gmail.com

Introduction

During the growth and maturational process, adolescents develop physical capacities essential for sports performance, such as muscle power and strength [1] along with improvements in aerobic and anaerobic capacity [2]. Judo practice during childhood and adolescence is accompanied by several beneficial effects, especially the functioning of the cardiovascular system and body strength capabilities [3].

Despite the years of formal judo training (experience), an essential factor that contributes to physical performance in young judo athletes [4], especially related to the process of early specialization of youth athletes. In this aspect, identify the physical performance of young judo athletes, according to the different time of experience.

It is something relevant and can significantly contribute to the long-term training and development process of athletes, in addition to establishing perspectives in the process of talent identification in judo. The objective of this study was to compare the physical performance in young judo athletes between advanced (>10 years of judo practice) and novice (<10 years of practice) groups.

Methods

28 male athletes (15.39 ± 3.88 years) participated of this study (13 advanced and 15 novice). The athletes performed the standing long jump, medicine ball throw and maximal handgrip strength tests, and specific tests (Judogi Grip Strength Test – JGST and Special Judo Fitness Test – SJFT). A t-test was used to compare the physical performance between groups with the significant level set at 5%.

Figure 1. Scheme of the execution of the Special Judo Fitness Test (SJFT).

Figure 2. Scheme of the execution of the Judogi Grip Strength Test (JGST).

Results and Discussion

Higher performance in standing long jump test ($p=0.046$), JGST ($p=0.007$) and total throws in the SJFT ($p=0.050$) was found in advanced compared to novice group. No significant difference was found for medicine ball throw ($p=0.360$) and maximal handgrip strength tests between groups ($p=0.072$).

The execution of the standing long jump test and some judo throwing techniques, such as *seoi-nage*, require the use of a similar neurotendinous property (i.e. stretching-shortening cycle), showing the years of formal training seem to improve this ability, even in younger athletes. The SJFT and JGST are modality-specific tests strongly correlated with judo-specific skills and, therefore, it is possible to verify the influence of years of training on performance in athletes who are more experienced. The other physical tests were less sensitive to detect changes over the years of formal training in our sample.

We concluded that young judo athletes with more years of judo training performed better in judo-specific tests and lower limb muscle power test.

Significance

The results of this study seek to contribute to the science of combat sports by identifying which physical capacities are most sensitive to changes over time of formal training. In addition, the results of this study can help coaches to develop training programs in younger judo athletes in order to improve physical performance without promoting early specialization. We recommend that future research aim to deeply understand the role of formal training at younger ages on the physiological and neuromuscular adaptations associated with maturational development to promote a healthy sport development from youth to adulthood.

Acknowledgement

We would like to thank all the athletes from the KIAI team in Rio Grande do Sul for participating in this study and contributing to the advancement of research in combat sports.

References

- [1] Lloyd, RS. & Oliver, JL. (2012). The youth physical development model. *Strength Cond J*, 34, 61–72.
- [2] Doncaster, G. *et al.* (2016). Influence of oxygen uptake kinetics on physical performance in youth soccer. *Eur J Appl Physiol*, 116, 1781-94.
- [3] Detanico, D. *et al.* (2022). Can judo experience, somatic maturation, growth and physical capacities discriminate young judo athletes from different competitive levels? *High Abil. Studs*, 33, 121-134.
- [4] Courel-Ibáñez, J. *et al.* (2018). Is the Special Judo Fitness Test Index discriminative during formative stages? Age and competitive level differences in U13 and U15 children. *Ido Mov Culture. J Martial Arts Anthropol*, 18, 37-41.

PLANTAR FLEXION STRENGTH, BUT NOT ANKLE RANGE OF MOTION, IS RELATED TO FOOT AND ANKLE KINEMATICS IN RUNNERS WITH ACHILLES TENDINOPATHY

Gustavo Leporace^{1,2}, Maykel Dorna Martinez Oliveira^{1*}, Talissa Oliveira Generoso^{1,3}, Eliane C. Guadagnin¹, Alexandre L. Godoy-Santos^{1,4} and Leonardo Metsavaht^{1,2}

¹ Instituto Brasil de Tecnologias da Saúde, Rio de Janeiro, Brazil

² Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brazil

³ Midwest Orthopaedics at Rush, Chicago, USA

⁴ Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT), Hospital das Clínicas HCFMUSP, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, Brazil

email: maykeldorna@gmail.com

Introduction

Achilles tendinopathy (AT) is a prevalent injury among runners [1], with biomechanical factors significantly contributing to its development. However, the specific impact of these factors on running biomechanics of individuals with AT requires further exploration. In this study, we evaluated the correlation between plantar flexor strength and ankle dorsiflexion range of motion (ROM) with foot and ankle kinematics during running in individuals with AT.

Methods

Eighteen participants (men and women) diagnosed with AT (mean age 47.4 years, range 36-57) participated in the study. This study was approved by the Ethics Committee.

They were assessed while running on a treadmill at a self-selected pace. Foot and ankle kinematics of the affected limb in the sagittal and coronal planes were captured using a 4-camera motion capture system (Vicon; 250 Hz).

(Lafayette). Ankle dorsiflexion ROM (open and closed kinetic chain) was measured using a digital inclinometer (Acumar).

Figure 2: Open kinetic chain ankle dorsiflexion with the knee extended (A) and flexed (B) and closed kinetic chain ankle dorsiflexion (C).

Spearman's correlation tests assessed the relationship between kinematics and strength and flexibility metrics. Correlations were classified as negligible (0.00-0.10), weak (0.10-0.39), moderate (0.40-0.69), strong (0.70-0.89), and very strong (0.90-1.00) [2]. The significance level was set at 5%.

Results and Discussion

Significant correlations were identified between plantarflexion strength with knee extended and ankle eversion at initial contact ($r=-0.53$; $p<0.05$), foot eversion at initial contact ($r=-0.65$; $p<0.001$), foot eversion velocity ($r=0.68$; $p<0.001$), and foot eversion ROM during stance ($r=0.62$; $p<0.05$). No significant correlations ($p>0.05$) were found between the kinematic running parameters and plantarflexion strength with knee flexed and ankle dorsiflexion at open and closed kinetic chain.

Significance

The study revealed a significant relationship between increased gastrocnemius muscle strength and reduced eversion of the foot and ankle at initial contact, as well as increased foot eversion velocity through the stance phase. Such dynamics result in more pronounced pronation and a greater foot ROM in the coronal plane during stance, which may amplify the risk of Achilles tendon injuries. Identifying these patterns provides valuable insights for devising preventative and rehabilitative strategies.

Acknowledgements

Funding was granted by Instituto Brasil de Tecnologias da Saúde.

References

- [1] Francis, P. et al. (2019). JSSM. 18(1):21-31.
- [2] Schober, P. et al. (2018). Anesthesia & Analgesia, 126(5), 1763-1768.

Figure 1: Kinematic parameters of running

Maximum isometric plantarflexion strength (with knee flexed and knee extended) was assessed using a handheld dynamometer

PODE UMA DUPLA TAREFA ALTERAR A CINEMÁTICA DA CORRIDA EM ESTEIRA?

Frederico Deponi Brasil ^{1*}, Conrado Torres Laett ², Marcos Roberto Kunzler ¹ e Felipe P Carpes ¹

¹ Grupo de Pesquisa em Neuromecânica Aplicada, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil

² Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

e-mail: fredericobrasil.aluno@unipampa.edu.br

Introdução

Há evidências de que a realização de uma dupla tarefa afeta o desempenho em tarefas de locomoção. Na marcha de idosos, por exemplo, uma dupla tarefa pode acarretar maiores assimetrias na passagem por obstáculos [1], e reduzir a velocidade [2]. Na corrida, uma dupla tarefa pode aumentar forças de impacto para alguns participantes [3].

De modo geral, entende-se que, apesar de poucas evidências, há argumentos para questionar se uma condição de dupla tarefa poderia afetar a cinemática angular da corrida em esteira. Um potencial efeito sobre a cinemática poderia incluir mudanças em características lineares e angulares que influenciam forças de impacto, amplitudes de movimento e a estabilidade.

No presente estudo, nosso objetivo foi verificar se uma dupla tarefa durante a corrida em esteira altera o comportamento angular das articulações do quadril, joelho e tornozelo em diferentes planos.

Métodos

Participaram do estudo 15 corredores (12 homens e 3 mulheres, praticantes de corrida com experiência, idade $31,9 \pm 5,3$ anos, massa corporal $72,3 \pm 7,9$ kg, estatura $1,70 \pm 0,05$ m) e 15 não corredores (13 homens e 2 mulheres, sem experiência prática regular de corrida, idade $23,9 \pm 2,6$ anos, massa corporal $77,5 \pm 9,1$ kg, estatura $1,74 \pm 0,05$ m).

O protocolo de corrida iniciava com um aquecimento de 10 min em velocidade de 5 km/h, seguido de dois blocos de corrida em diferentes velocidades. Um bloco sem e outro com a realização de uma dupla tarefa. A dupla tarefa foi a tarefa de Stroop [4]. Cada bloco tinha intervalos de 3 min de corrida nas velocidades de 7, 9 e 11 km/h, enquanto os dados de cinemática eram coletados. A sequência dos blocos (controle e dupla tarefa) e das velocidades (7, 9 e 11 km/h) eram randomizados entre os participantes. Para a avaliação cinemática foi utilizado um sistema de análise tridimensional de movimentos (Vicon Motion Systems, Oxford, Reino Unido) com 15 câmeras infravermelho (Bonita B10) e taxa de amostragem de 200 Hz, registrando dados de posição com o software Nexus 2.12.1.

O mapeamento estatístico paramétrico (SPM) foi utilizado para comparar as curvas entre as condições controle e dupla tarefa. O valor alpha foi definido como 5% para as análises estatísticas.

Resultados e Discussão

Não foi identificada diferença significativa entre corredores e não corredores. Assim, as comparações entre as condições controle e dupla tarefa foram feitas considerando todos os

participantes em um único grupo. Não foi observado efeito da dupla tarefa nas articulações do tornozelo, joelho e quadril na velocidade de 7 km/h.

Na velocidade de 9 km/h, a dupla tarefa reduziu a extensão do quadril na fase de propulsão (37-44% do ciclo). Na mesma velocidade, a dupla tarefa diminuiu a flexão do joelho na fase de balanço (36-40% do ciclo) e também a rotação no plano transversal (37-40% do ciclo). Efeitos da dupla tarefa também foram notados no tornozelo, diminuindo a flexão na fase de balanço (41-44% e 89-91% do ciclo) e a rotação no plano transversal (58-63% do ciclo).

Na velocidade de 11 km/h, não foram encontrados efeitos da dupla tarefa nas articulações do quadril e joelho. No tornozelo, os ângulos articulares foram menores na condição de dupla tarefa na fase de apoio (4-9%), no plano sagital (76-99%), e no plano transversal (58-66%).

As diferenças observadas foram de pequena magnitude, mas ocorrerem a partir da velocidade de 9 km/h. De ponto de vista aplicado, efeitos das duplas tarefas na corrida talvez sejam mais relevantes para velocidades mais altas de corrida. Isso poderia também explicar o fato de que a cinemática não diferiu entre corredores com experiência e não corredores. Para as condições e grupos testados, a inclusão de uma dupla tarefa de baixa dificuldade, que conduzimos com o objetivo de mimetizar o que acontece por exemplo durante a corrida na rua, não gera uma demanda cognitiva suficiente para causar alterações na técnica de corrida em esteira.

Significância

A realização da dupla tarefa em esteira tem poucos efeitos sobre a cinemática da corrida, independentemente do nível de experiência dos corredores. Portanto, é recomendada uma avaliação mais detalhada da cinemática do tornozelo. Na prática, isso sugere que a realização da tarefa de Stroop durante avaliações biomecânicas em laboratório não altera significativamente a técnica de corrida dos corredores.

Agradecimentos

CAPES (código financeiro 01), CNPq (processo 402108/2023-0) e FAPERGS (processo 22/2551-0000543-8).

Referências

- [1] Guadagnin, E. C. *et al.* (2015). *Gait & Posture*, 42, 251–56.
- [2] Lajoie, Y. *et al.* (1993). *Exp Brain Res*, 97(1).
- [3] Manca, A. *et al.* (2020). *Euro J Appl Physiol*, 120, 1391–01.
- [4] Stroop, J. R. (1935). *J Exp Psychol*, 18(6), 643–62.

PREDICTION OF MAXIMAL AEROBIC SPEED BY 1500-M TIME-TRIAL IN TRAINED RUNNERS

Lucas Dalla Vecchia Lanzarini^{1*}, Isadora Dalla Lana¹, Vinicius Goulart¹, Emmanuel Farias¹, Fernando Klitzke Borzscz¹, Ricardo Dantas de Lucas¹

¹Physical Effort Laboratory, Sports Center, Federal University of Santa Catarina, Santa Catarina, Florianópolis, Brazil
e-mail: lucasdalla.edf@gmail.com, ricardo.dantas@ufsc.br

Introduction

Maximal oxygen consumption ($\dot{V}O_2\text{max}$) is the highest rate where the body can take up and use oxygen during high-intensity exercise. This physiological marker is considered the standard measure of cardiorespiratory fitness and a relevant performance determinant in middle and long distance running [1]. Classically, $\dot{V}O_2\text{max}$ is assessed through an incremental test, which also allow for detecting the running speed associated to $\dot{V}O_2\text{max}$ ($s\dot{V}O_2\text{max}$) [2]. This parameter is considered an important measure of maximal aerobic capacity, and integrate characteristics such as $\dot{V}O_2\text{max}$, running economy and neuromuscular abilities into a single factor [3]. Then, $s\dot{V}O_2\text{max}$ is able to explain differences in performance among runners with different training status, while $\dot{V}O_2\text{max}$ or running economy alone, in some cases, cannot [2].

Although $s\dot{V}O_2\text{max}$ provides valuable information regarding endurance assessment and intensity prescription, its determination depends on expensive equipment (e.g., gas exchange analyser) and specialized evaluation, limiting its applicability in daily practice of coaches and athletes. To overcome this issue, we tested the agreement of mean speed of 1500-m time-trial performance ($s1500\text{-m}$) for estimating $s\dot{V}O_2\text{max}$ in trained runners, due to its time range coinciding with time to exhaustion at $s\dot{V}O_2\text{max}$ (4-6 min) [4].

Methods

Twenty trained runners (18 males, 2 females, 31.9 ± 6.8 y, 1.73 ± 0.08 m, 71.8 ± 10.0 kg, $\dot{V}O_2\text{max}$: 56.3 ± 7.1 mL/kg/min) performed an incremental running test until voluntary exhaustion under laboratory conditions. The protocol started at 9 km.h⁻¹ and the speed was incremented 1 km.h⁻¹ every minute, with breath by breath $\dot{V}O_2$ assessment. After at least 48 hours, participants performed a 1500-m time-trial on a 400-m synthetic track. Before the test, a standardized warm up of 10-15 min jogging, 5 min of dynamic stretching/running drills and $2 \times 40\text{-m}$ maximal run were executed. Then, at least 5 min after the warm-up, runners performed the 1500-m time-trial. The $s\dot{V}O_2\text{max}$ was defined as the lowest treadmill speed corresponding to the attainment of $\dot{V}O_2\text{max}$. Paired t-test was used to detect differences among $s\dot{V}O_2\text{max}$ and $s1500\text{-m}$. Magnitude and direction of the correlations were obtained using Pearson correlation test. The agreement level was analyzed with the Bland-Altman method. All analyzes were conducted in GraphPad Prism (v9). Statistical significance was accepted at $p < 0.05$.

Results and Discussion

The $s\dot{V}O_2\text{max}$ was not statistically different from $s1500\text{-m}$ ($p = 0.28$; 16.7 ± 1.6 km.h⁻¹ and 16.8 ± 1.5 km.h⁻¹, respectively). 1500-m times ranged from 4min32sec to 6min14sec, which are in accordance with the time to exhaustion at $s\dot{V}O_2\text{max}$ reported in previous research [4]. Correlation analysis is presented in figure 1 (A). For Bland Altman analysis (figure 1-B), the bias was -0.16

km.h⁻¹ and lower and upper limit of agreement (LoA) were -1.47 and 1.14 km.h⁻¹, respectively.

Figure 1. Panel A: Correlation between $s1500\text{-m}$ and $s\dot{V}O_2\text{max}$. Panel B: Bland Altman analysis between $s\dot{V}O_2\text{max}$ and $s1500\text{-m}$. Dashed lines represent the limits of agreement and the solid line represents the bias.

Of note, the values of $s\dot{V}O_2\text{max}$ and $s1500\text{-m}$ ranged from 14.2 to 19.8 km.h⁻¹, so the present results should be restricted to runners in this performance range. Overall, considering the aforementioned limitation, the 1500-m field test is a valid estimate of $s\dot{V}O_2\text{max}$ in trained runners, as the agreement analysis shows.

Significance

Considering the difficulty of assessing $s\dot{V}O_2\text{max}$ under laboratory conditions, the 1500-m time-trial represent an useful way to evaluate aerobic fitness, set an intensity marker and monitoring training effects in trained runners with $s\dot{V}O_2\text{max}$ ranging $\sim 14\text{-}20$ km.h⁻¹. Finally, the following equation is proposed for estimating $s\dot{V}O_2\text{max}$ from $s1500\text{-m}$ expressed in km.h⁻¹:

$$s\dot{V}O_2\text{max} = 9.66 + 0.403 \times s1500\text{-m}$$

References

- [1] Borszcz F. K., et al. (2024). *IJSP*, 19(6):565-75.
- [2] Billat L. V., et al. (1996). *Sports Med*, 22:90-108.
- [3] Beattie K. (2014). *Sports Med*, 44:845-65.
- [4] Hill D. W., et al. (1996). *EJAPOP*, 72(4):383-6.

PRESENÇA DE ASSIMETRIAS DE FORÇA EM NADADORES E SUA RELAÇÃO COM A PERFORMANCE

Débora A. Knihs^{1*}, Gabriel Martini Almeida de Oliveira¹ e Juliano Dal Pupo¹

¹Universidade Federal de Santa Catarina

e-mail: deboraknihs@gmail.com

Introdução

A força propulsiva é um fator determinante para o desempenho na natação [1]. Esta pode ser mensurada indiretamente através do teste de nado atado, o qual possui diversas vantagens em sua utilização, como permitir a mensuração da força de maneira individual entre os membros [1].

Embora seja um esporte cíclico no qual o uso igualitário entre membros superiores pode permitir um melhor alinhamento corporal, sugere-se que alguns fatores, como a ação respiratória unilateral, possam influenciar no surgimento de assimetrias (i.e., diferenças entre os lados corporais) [2]. Na natação, as assimetrias podem ser relevantes para a performance, em função da aplicação desigual de força entre os lados.

Um aspecto importante é que as assimetrias apresentam uma variabilidade natural. Assim, tem-se sugerido que para ser considerada “real”, a assimetria deve ser superior a variação da métrica analisada (ex. maior que o coeficiente de variação) [3].

Diante de controvérsias na literatura, questiona-se sobre presença de assimetrias na natação, e se as mesmas possuem relevância para a performance. Portanto, o objetivo deste estudo foi verificar a presença de assimetrias na natação, e investigar a correlação destas assimetrias com a performance na modalidade.

Métodos

Vinte e oito nadadores compuseram a amostra, sendo 21 homens ($74,4 \pm 11,6$ kg, $180,9 \pm 7,6$ cm, $20,7 \pm 6,0$ anos) e 7 mulheres ($61,3 \pm 9,2$ kg, $167,8 \pm 8,2$ cm, $16,0 \pm 1,3$ anos). Os atletas treinavam há $8,2 \pm 4,8$ anos, competindo em nível sul brasileiro ou brasileiro. A performance na prova de 50m nado crawl foi reportada pelos nadadores. Para a testagem da força, foi realizado o teste de nado atado, utilizando uma célula de carga (AEPH do Brasil, Brazil), ligada a um sistema de aquisição de sinais (Miotec Equipamentos Biomédicos Ltda, Brazil), em conjunto com um sincronizador manual. Após um aquecimento, foram realizadas 3 tentativas de 15s de nado atado em intensidade máxima, com 5 minutos de intervalo entre as tentativas. A força pico (maior valor da curva) foi obtida para três braçadas em cada lado corporal, considerando o ângulo entre o cabo e a linha da água [4]. O coeficiente de variação (CV) foi calculado para as variáveis absolutas (desvio padrão / média * 100). As assimetrias foram calculadas através da equação: $100 - (> \text{valor}) * (< \text{valor}) * -1 + 100$. Correlação de Spearman foi utilizada para verificar as relações entre as assimetrias e a performance ($p < 0,05$).

Resultados e Discussão

Os valores médios absolutos de força pico observados foram $206,5 \pm 70,4$ N para o lado direito e $174,6 \pm 46,4$ N para o lado esquerdo. Na Figura 1, podem ser verificados os valores individuais de assimetrias de força pico para cada participante, assim como o CV individual da variável. A maior parte dos atletas apresentou valores de assimetria superiores ao CV, indicando a presença de assimetrias reais ($n = 20$; 71,4%). O aparecimento de assimetrias nos nadadores pode estar relacionado ao movimento respiratório unilateral, preferência lateral, histórico de lesões, escolha técnica, entre outros [2].

No que tange a direção das assimetrias, a maioria dos participantes teve o lado direito “favorecido” pela assimetria ($n = 23$; 82,1%). O “favorecimento” do lado direito pela maioria dos nadadores pode estar relacionado, entre outros fatores, à preferência dos mesmos pelo uso deste lado [2].

Figura 1. Valores individuais de assimetrias (barras cinzas) e CV (pontos pretos) para a força pico.

Em média, o tempo relatado pelos atletas na prova de 50m crawl foi de $25,9 \pm 2,3$ s. A performance dos 50m não apresentou correlação significativa com as assimetrias de força pico ($r = -0,25$; $p = 0,19$). A variabilidade natural das assimetrias pode explicar a falta de significância das correlações analisadas [3]. Além disso, pode ser sugerido que outros fatores, como fatores fisiológicos e biomecânicos, capacidades física e histórico de treino tenham mais influência sobre a performance do que o desequilíbrio de força entre os membros.

Em conclusão, a maioria dos atletas testados apresentam assimetrias reais de força no nado atado, porém estas não estão correlacionadas significativamente com a performance na prova de 50m nado crawl.

Significância

Os achados do presente estudo podem trazer alguns esclarecimentos aos técnicos e preparadores físicos da área. Parece que a presença de assimetrias de força na natação não é um fator a ser considerado em termos de performance. O treinamento para o desenvolvimento de força, adicionalmente ao treinamento tradicional, deve ser considerado. Além disso, este estudo acrescenta na literatura existente, que vem enfatizando o estudo das assimetrias, mas por vezes sem de fato investigar a relevância destas para o desempenho do esporte em si.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da CAPES - Código de Financiamento 001.

Referências

- [1] Santos, CC. *et al.* (2021). *Sports Biomech*, 9:1-21.
- [2] Sanders, RH. *et al.* (2011). *J Swim Res*, 18:1-6.
- [3] Bishop, C. *et al.* (2021). *J Strength Cond Res*, 35:695-701.
- [4] dos Santos, KB. *et al.* (2013). *Int J Sports Med*, 34: 606-611.

PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E MECÂNICAS DO TENDÃO PATELLAR APÓS COVID-19

Leandro Gomes¹, Isabella Almeida¹, Rochelle Costa¹, Karin Silbernagel², João Durigan¹ e Rita Marqueti^{1*}

¹Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil

²Universidade de Delaware, Newark, DE, EUA

e-mail: marqueti@gmail.com

Introdução

A COVID-19 pode comprometer as funções musculares e tendíneas, reduzindo a capacidade músculo esquelética de produzir/transmitir força, especialmente durante hospitalizações prolongadas [1]. Em comparação com o tecido muscular, até o momento não existem estudos que tenham avaliado os efeitos da COVID-19 nos tendões.

Assim, o presente estudo tem como objetivo avaliar as propriedades do tendão patelar (materiais, mecânicas e morfológicas) em participantes após diagnóstico de COVID-19 que apresentaram níveis moderados e graves de comprometimento em um período de até 12 meses após contrair a doença, em comparação com um grupo controle. Nossa hipótese é que a COVID-19 grave levaria a maiores alterações nas propriedades do tendão patelar ao longo do tempo em comparação com a COVID-19 moderada e ao grupo controle.

Métodos

Setenta participantes foram alocados em três grupos: COVID-19 moderada (n=22), COVID-19 grave (n=18) e grupo controle (n=30). Quatro avaliações foram realizadas ao longo de um ano para os grupos COVID (A₂₁₋₃₀ – entre 21 e 30, A₃₁₋₉₀ – entre 31 e 90, A₉₁₋₁₈₀ – entre 91 e 180, e A₁₈₁₋₃₆₀ – entre 181 e 360 dias após o início dos sintomas ou alta hospitalar para o COVID grave) [2]. Contrações isométricas voluntárias máximas foram realizadas a 60 graus de flexão do joelho em um dinamômetro isométrico, com ultrassonografia simultânea do comprimento do tendão patelar para calcular as propriedades materiais e mecânicas [3]. As propriedades morfológicas foram obtidas em repouso na mesma posição. Modelos de Equações de Estimativas Generalizadas (GEE) foram utilizados para avaliar as propriedades do tendão, tendo "grupo" e "avaliações" como fatores.

Resultados e Discussão

Não foi encontrada interação entre grupos e avaliações para as variáveis morfológicas ($p > 0,05$), mas foi encontrada nas propriedades materiais e mecânicas ($p < 0,05$). Em geral, os indivíduos do grupo grave exibiram consistentemente diminuição dos níveis de força e stress incidente no tendão patelar nas quatro avaliações realizadas ao longo de um ano, quando comparados com o grupo moderado e controle. Além disso, durante os primeiros meses após a infecção por COVID-19, os indivíduos do grupo grave apresentaram níveis de deslocamento do tendão semelhantes aos observados nos outros grupos. O que demonstra um tendão mais complacente, ou seja, que se deforma semelhantemente aos outros grupos para um nível de força menor (Fig. 1). Conseqüentemente, foram observadas reduções na rigidez e no módulo de Young, confirmando um comportamento mais elástico para o tendão dos participantes do grupo COVID grave, sobretudo para os 3 primeiros meses pós infecção.

Figura 1. Curvas de força-deslocamento (A) e stress-strain (B) dos grupos COVID moderado e grave, além do grupo controle. M, grupo COVID moderada; S, grupo COVID grave; C, grupo controle, A₂₁₋₃₀, avaliação 21 a 30 dias após início dos sintomas ou após alta hospitalar; A₃₁₋₉₀, avaliação 31 a 90 dias após início dos sintomas ou após alta hospitalar; A₉₁₋₁₈₀, avaliação 91 a 180 dias após início dos sintomas ou após alta hospitalar; A₁₈₁₋₃₆₀, avaliação 181 a 360 dias após início dos sintomas ou após alta hospitalar.

Em resumo, nossos resultados indicam que o tendão patelar sofre as consequências da forma mais grave da COVID-19, perdendo rigidez e capacidade de transmitir força ao osso, principalmente nos primeiros meses pós-COVID. Por fim, a COVID-19 parece não exercer influência sobre a forma do tendão, mas sim sobre sua composição material.

Significância

Este é um estudo pioneiro na área que abre portas para futuras investigações sobre a biomecânica dos tendões em pacientes pós-COVID-19, por ser um assunto muito pouco explorado. Associado a isso, a pandemia tem afetado indivíduos em todo o mundo, e muitos ainda convivem com longas sequelas de COVID que podem causar grandes impactos na capacidade funcional. Portanto, esta pesquisa fornece informações importantes sobre como a COVID-19 afeta o tendão patelar, a fim de permitir ao serviço de saúde desenvolver tratamentos mais rápidos, objetivos e assertivos para a recuperação desses pacientes.

Agradecimentos

Agradecemos ao apoio financeiro fornecido pela CAPES (Código Financeiro 001), FAP-DF (número de bolsa 00193.00000773/2021-72, 00193.00000859/2021-3; 00193.00001222/2021-26), CNPq (processos 309435/2020-0 e 310269/2021) e Decanato de Pós-Graduação (bolsa DPG n° 0007/2022). [CAEE: 45043821.0.0000.8093].

Referências

- [1] Andalib S. *et al.* (2021). *Curr Neurol Neurosci Rep.* 10.1007/S11910-021-01102-5.
- [2] Sigfrid L. *et al.* (2021). *BMJ Open.* 10.1136/BMJOPEN-2020-043887.
- [3] Cavalcante JGT. *et al.* (2021). *Transl Sports Med.* 4, 587–596.

RAZÃO TORQUE-ESPESSURA E ECO INTENSIDADE NA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MUSCULAR NA OSTEOARTRITE

Francisco Bellini Maggi^{1*}, Gabriela Martins Alvarez¹, Giorgio Silvano Ferreira Poletto¹ e Heiliane de Brito Fontana¹

¹Grupo de Análise e Pesquisa em Biomecânica do Sistema Musculoesquelético (BSiM), Universidade Federal de Santa Catarina
e-mail: chico.maggi@gmail.com

Introdução

O músculo esquelético exerce papel essencial para a saúde articular no contexto da osteoartrite de joelho (OAJ), sendo a fraqueza dos extensores de joelho apontada como fator etiológico e de progressão da doença [1]. A qualidade muscular reflete a capacidade contrátil do músculo e pode ser estimada a partir da razão entre torque máximo e a espessura muscular [2].

Por outro lado, o uso da eco intensidade (EI) na avaliação da qualidade muscular tem recebido atenção [3] e, recentemente, uma equação de correção para o efeito de confusão da camada de gordura subcutânea foi proposta [4]. A correção é de suma relevância no contexto da OAJ, visto que a obesidade e sobrepeso são condições comuns nessa população.

O vasto lateral é o músculo com maior contribuição para extensão de joelho e, portanto, sua qualidade e capacidade contrátil requer investigação no contexto da OAJ. A relação entre estimativas de qualidade muscular do vasto lateral obtidas por EI ou através da razão torque-espessura não é conhecida, tampouco sabe-se a correlação desses parâmetros com fatores clinicamente relevantes como a severidade da dor, rigidez e disfunção física.

Nesse estudo, analisamos a associação entre estimativas de qualidade muscular do vasto lateral obtidas pela EI e pela razão torque-espessura. A hipótese de uma correlação moderada entre as estimativas foi testada e a associação dessas com a capacidade funcional e com a severidade da OAJ foi explorada.

Métodos

Participaram 28 mulheres (61±7 anos; IMC=28±4 kg/m²) diagnosticadas com OAJ grau 2-4 na escala Kellgren-Lawrence e atendidas na clínica CORE de Florianópolis.

O torque máximo de extensão de joelho e a espessura do vasto lateral do membro inferior acometido foram avaliados utilizando um dinamômetro isocinético (Biodex Medical Systems) e a ultrassonografia em modo B (GE Logic S7 Expert). No caso de OAJ bilateral a perna mais acometida por dor foi avaliada. Os sonogramas foram analisados no software ImageJ para verificação da EI e das espessuras da camada de gordura e do músculo. Foi aplicada a equação de Müller na EI média da região de interesse (1 x 4 cm no ventre) [4], visando corrigir os efeitos da camada de gordura subcutânea. A severidade dos sintomas da OAJ foi estimada utilizando o escore final do questionário *Western Ontario and MacMaster Osteoarthritis Index* (WOMAC). A funcionalidade foi estimada através do desempenho no teste de sentar e levantar (TSL30). As correlações foram testadas através de Spearman $\alpha=0,05$.

Resultados e Discussão

Não observamos correlação entre a qualidade muscular do vasto lateral estimada pela EI e a inferida pela razão torque-espessura ($p=0,291$; $\rho=-0,207$), contrariando a nossa hipótese (Figura 1). A razão torque-espessura também não se correlacionou com o número de repetições no TSL30 ($p=0,069$; $\rho=0,349$) ou com a severidade da doença pelo WOMAC ($p=0,127$; $\rho=-0,296$). Já as estimativas baseadas em EI

apresentaram uma correlação moderada e negativa com o TSL30 ($p=0,002$; $\rho=-0,550$) e fraca e positiva com o WOMAC ($p=0,002$; $\rho=0,445$).

Figura 1. Gráfico de dispersão dos valores de EI média e razão TE do VL em mulheres com OAJ (n=28).

Maiores valores de EI indicam redução da qualidade muscular, resultante do acúmulo de tecido fibrótico e/ou gordura no músculo [3]. Em nosso estudo, maiores valores de EI se mostraram associados a uma diminuição da funcionalidade de membros inferiores e aumento da severidade da OAJ. A ausência de associação da razão torque-espessura com capacidade funcional ou severidade da OAJ nos levam a questionar a validade clínica dessa estimativa nessa população. Embora a capacidade absoluta de produção de força dos extensores do joelho seja uma valência importante na OAJ [1], o torque normalizado pela espessura do músculo não parece contribuir para a variabilidade do estado funcional e tampouco está associado a EI. A falta de correlação entre EI e a razão torque-espessura já foi observada em jovens [5].

Significância

A falta de associação entre a EI e a razão TE do VL evidencia que essas estimativas devem ser interpretadas com distinção na avaliação da qualidade muscular em mulheres com OAJ. A associação da funcionalidade e da severidade da doença com a EI mas não com a razão torque-espessura coloca a EI em ênfase como método mais prático e, possivelmente, de maior validade clínica para essa população.

Agradecimentos

Ao BSiM, à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) e a *Developing Countries Grant Competition* da Sociedade Internacional de Biomecânica.

Referências

- [1] Egloff *et al.* (2014). *Osteoarthritis and cartilage*, 22(11):1886-1893.
- [2] Pinto *et al.* (2014). *Age*, 36(2014):365-372.
- [3] Young *et al.* (2015). *Muscle and Nerve*, 52(6), 963-971.
- [4] Neto Müller (2020). *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 46(5), 473-478.
- [5] Mota (2017). *Physiological Measurement*, 38(8):1529

RELAÇÃO ENTRE MOBILIDADE E RIGIDEZ ARTICULAR DE TORNOZELO EM DIFERENTES TAREFAS DE SUPORTE DE PESO CORPORAL

Vitória de Pereira Ferreira^{1,2*}, Inaê de Oliveira^{1,2}, Eduarda Santos Tulus^{1,2} e Felipe P Carpes^{1,2}

¹Grupo de Pesquisa em Neuromecânica Aplicada, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil

²Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil
e-mail: vitoriapereira.aluno@unipampa.edu.br

Introdução

A mobilidade da articulação do tornozelo desempenha importante papel em tarefas de suporte de peso corporal. Na marcha, o tornozelo tem grande amplitude de movimento da flexão dorsal para plantar, especialmente na propulsão no final da fase de apoio, com a ação concêntrica dos flexores plantares [1]. Em aterrissagens de saltos, a mobilidade de flexão dorsal do tornozelo é importante para auxiliar o membro inferior a lidar com forças de impacto, sendo controlada pela ação excêntrica dos flexores plantares [2]. Esses comportamentos estão associados a rigidez articular do tornozelo, e podem sugerir que pessoas que tenham maior mobilidade articular eventualmente apresentem menor rigidez articular. Neste estudo preliminar, investigamos se a maior mobilidade articular do tornozelo tem relação com menor rigidez articular durante tarefas de suporte de peso, como caminhar e saltar.

Métodos

Participaram deste estudo preliminar 9 mulheres autorrelatadas como saudáveis (idade $23,3 \pm 3,3$ anos; massa corporal $65,39 \pm 13,2$ kg; estatura 1.63 ± 0.01 m). A mobilidade articular do tornozelo foi avaliada pelo teste de lunge. Dados cinemáticos e cinéticos foram gravados durante a marcha e saltos verticais usando um sistema de captura de movimentos (Vicon Motion Systems, com 15 câmera Bonita B10 amostrando dados a 200 Hz e duas plataformas de força AMTI OR6 2000 amostrando dados a 2 kHz). A marcha foi avaliada em velocidade preferida, ao longo de 8 m e passando sobre as plataformas. Para o salto vertical, as participantes eram instruídas a saltar o mais alto possível e aterrissar com um pé em cada plataforma de força. Foram realizadas 3 tentativas válidas (coleta de dados de força com sucesso) para cada movimento. A rigidez articular do tornozelo foi calculada pela razão entre a variação do momento articular (ΔM) e a variação do ângulo articular ($\Delta \Theta$) [3] na fase de apoio médio da marcha (considerando o intervalo entre máxima flexão dorsal e máxima flexão plantar durante o apoio) e na aterrissagem dos saltos (considerando o intervalo entre o contato inicial e o pico do momento articular do tornozelo no plano sagital). A normalidade dos dados foi checada com o teste de Shapiro-Wilk, e a correlação entre a mobilidade no teste de lunge e a rigidez articular nas tarefas de suporte de peso corporal foi verificada com o teste de Pearson, com alfa de 5%.

Resultados e Discussão

Não foram verificadas correlações significativas entre a mobilidade de tornozelo no teste de lunge e a rigidez articular na marcha ($r = -0,497$, $p = 0,173$) e na aterrissagem dos saltos ($r = 0,424$, $p = 0,256$). A figura 1 ilustra a dispersão dos dados em cada tarefa avaliada.

Figura 1. Relação entre mobilidade de tornozelo no teste de lunge e rigidez articular de tornozelo na marcha (A) e salto vertical (B).

Significância

Embora o número de participantes em nosso estudo ainda seja pequeno, consideramos a maior ou menor mobilidade de tornozelo pode não influenciar de maneira significativa a rigidez do tornozelo em tarefas como a marcha e o salto. Isto sugere que realizar exercícios que estimulam a mobilidade articular antes de caminhadas ou tarefas de saltos podem não ter efeito significativo na rigidez articular. Outro fator que pode influenciar a rigidez articular do tornozelo é a velocidade da caminhada. Nossos resultados concentraram-se somente na velocidade preferida, em outras condições de velocidade precisam ser investigadas.

Agradecimentos

Este projeto tem apoio CAPES (código financeiro 01), CNPq (processo 402108/2023-0) e UNIPAMPA.

Referências

- [1] Jin L, Hahn ME. (2018). *Hum Mov Sci.* 58:1-9.
- [2] Martinez AF. *et al.* (2022) *Sports Health.* 14(6):932-937.
- [3] Butler, *et al.* (2003). *Clin Biomech.* 18(6):511-7.

RELAÇÃO ENTRE VOLUME DE TREINAMENTO EM ÁRBITROS DE FUTSAL COM O NÚMERO DE ACELERAÇÕES E DESACELERAÇÕES EM JOGOS OFICIAIS

Eliana Citolim Rech^{1*}, Daniela Lopes dos Santos¹ e Fábio Juner Lanferdini¹

¹Universidade Federal de Santa Maria, UFSM

e-mail: eliana.citolim@acad.ufsm.br

Introdução

O futsal é uma modalidade esportiva caracterizada como um esporte coletivo de alta intensidade e ações intermitentes, que, possivelmente, nasceu no Uruguai, por volta de 1940. Corroborando com as características físicas exigidas na prática do futsal pelos atletas, árbitros de futsal também necessitam ser rápidos, dinâmicos possuindo uma grande capacidade de resistência intermitente, habilidade de sprint repetido e força muscular, pois sua atividade é geralmente caracterizada por corridas intermitentes de moderada a alta intensidade com numerosas sessões muito breves de velocidade rápida e sprint, intercaladas por longos períodos de recuperação de baixa intensidade [1].

O objetivo deste estudo foi determinar se o volume de treinamento semanal de árbitros de futsal pode prever o número total de acelerações (ACC) e desacelerações (DCC) durante jogos oficiais de futsal.

Métodos

O presente estudo é caracterizado como descritivo e de corte transversal. Doze árbitros de Futsal da Federação Gaúcha de Futebol de Salão participaram da pesquisa, sendo que um foi excluído por não ter completado todas as etapas de avaliação.

A coleta de dados foi realizada em duas etapas, inicialmente foi avaliado o desempenho físico dos árbitros de futsal durante um jogo oficial, utilizando-se a acelerometria (ActiGraph wGT3X+®, contando o total de ACC e DCC. Na segunda etapa foi aplicada uma anamnese para obtenção de dados pessoais, histórico de lesões, uso de medicamentos, suplementos, tipo de atividade física praticada e tempo de experiência esportiva, além de protocolos de dobras cutâneas, circunferências e diâmetros para determinação da composição corporal.

Foram realizadas médias e desvios padrão de todas as variáveis. A análise de dados oriundos do acelerômetro foi realizada a partir do desenvolvimento de um script em ambiente MATLAB®. Para verificar a normalidade dos dados, foi realizado teste de Shapiro-Wilk e a esfericidade por meio do teste de Mauchly. Foram realizados testes de regressão linear simples para verificar a relação das variáveis obtidas. A análise estatística foi realizada por meio do SPSS 22.0, com nível de significância de $\alpha = 0,05$.

Resultados e Discussão

Os resultados do estudo demonstram que os árbitros possuem idade de $33,36 \pm 7,24$, estatura $1,80 \pm 0,05$, massa corporal de $87,45 \pm 12,50$, total de ACC e DCC no jogo $3323,74 \pm 3205,61$, e volume de treinamento de $14,18 \pm 13,72$.

A partir das análises, podemos observar que 69,4 % do número total de ACC e DCC que os árbitros realizaram durante jogos são determinados pelo volume de treinamento, isto é, quanto maior o volume de treinamento do indivíduo, maior é o número de ACC e DCC que ele realiza durante uma partida de futsal (figura 1).

Figura 1. Regressão linear simples para variáveis de Volume de treinamento semanal e Total de ACC/DCC jogo.

O jogo competitivo de esportes coletivos exige que atletas realizem frequentes ações intensas de aceleração e desaceleração. Nos níveis mais altos de competição, há um aumento progressivo na carga de trabalho de alta intensidade para os jogadores [2,3]. Com isso, o mesmo deve ocorrer com os árbitros.

No futsal, os jogadores cobrem distâncias semelhantes em cada tempo de jogo, embora a corrida de alta intensidade tenha tendência a reduzir no segundo tempo [4]. Isto pode ser explicado pelo fato de substituições ilimitadas serem permitidas no Futsal, enquanto os árbitros devem estar em quadra o jogo todo. Com isso, é necessário que os árbitros apresentem uma boa preparação física, a fim de suportar as demandas do jogo e manter um padrão técnico durante toda a partida.

Significância

Entender qual variáveis físicas podem determinar o desempenho de árbitros durante jogos oficiais, permitirá ajustes da rotina de treinamento por preparadores físicos e árbitros. Nosso estudo demonstrou que 69,4 % do número total de ACC e DCC realizados por árbitros durante jogos é explicado pelo volume de treinamento.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) e à Federação Gaúcha de Futebol de Salão.

Referências

- [1] Rebelo, A. N., et al. (2011). *J Strength Cond Res.*, 25(4), 980–987.
- [2] Aughey, R.J., et al. (2013). *J Sci Med Sport*, 16, 382–6.
- [3] Bradley, P.S., et al. (2013). *Hum Mov Sci*, 32, 808–21.
- [4] Castagna, C., et al. (2007). *Sports medicine*, 37(7), 625–646.

RESPOSTA HEMODINÂMICA MUSCULAR EM MULHERES COM OSTEOARTRITE DE JOELHO E SUA RELAÇÃO COM SEVERIDADE DA DOENÇA E CAPACIDADE FUNCIONAL

Giorgio Poletto^{1*}, Gabriela Alvarez¹, Marcelo Peduzzi de Castro¹, Carlos Pierr² e Heiliane de Brito Fontana¹

¹Grupo de Análise e Pesquisa em Biomecânica do Sistema Musculoesquelético (Bsim), Universidade Federal de Santa Catarina

²Centro de Ortopedia e Reabilitação (CORE), Florianópolis – Santa Catarina

e-mail: giorgio.fisioterapia@gmail.com

Introdução

A osteoartrite de joelho (OAJ) é uma doença crônica e inflamatória que atinge principalmente mulheres idosas. O músculo esquelético exerce um papel importante [1], com a literatura apontando para alterações morfológicas, mecânicas e fisiológicas associadas à etiologia e progressão da OAJ. Apesar das evidências recentes acerca de comorbidades sistêmicas como hipertensão, doenças vasculares e doenças metabólicas na OAJ, estudos focados na análise da hemodinâmica muscular nesses pacientes são escassos. Especificamente, a partir da resposta hemodinâmica à oclusão vascular, é possível investigar a qualidade da microcirculação local, um atributo relevante tanto à função mecânica local, quanto à função sistêmica do músculo como glândula endócrina. A curva de ressaturação de oxigênio (SmO₂) pós-occlusão reflete a capacidade da microvasculatura de se adaptar às demandas aumentadas de oxigênio pelo músculo. O presente estudo objetiva investigar a associação entre a resposta de ressaturação muscular do gastrocnêmio medial pós oclusão vascular e a capacidade funcional e severidade dos sintomas em mulheres com OAJ.

Métodos

Uma amostra de mulheres com OAJ atendidas na clínica CORE de Florianópolis entre 2020 e 2021 foi utilizada no presente estudo. Os critérios de inclusão foram: sexo feminino, idade entre 50-75 anos e diagnóstico de OAJ graus 2-4 na escala Kellgren-Lawrence. A análise hemodinâmica foi realizada utilizando o instrumento NIRS (*Near Infrared Spectroscopy* - PortaLite, Artinis Medical Systems) na região do ventre muscular do gastrocnêmio medial [2]. As participantes realizaram 20 movimentos de plantiflexão e dorsiflexão do tornozelo seguidos de 250 mmHg de pressão induzida em um manguito na região distal da coxa por 2 minutos, gerando uma oclusão vascular. As variáveis de ressaturação de oxigênio muscular (SmO₂) e taxa da ressaturação de oxigênio muscular (Taxa SmO₂) foram calculadas a partir do instante de liberação da oclusão vascular. A severidade dos sintomas da OAJ foi avaliada a partir do questionário WOMAC e a capacidade funcional, estimada a partir do Teste de Sentar e Levantar de 30 segundos (TSL30). As análises estatísticas de correlação foram realizadas a partir do teste de Pearson admitindo significância de $p \leq 0,05$.

Resultados e Discussão

Vinte e sete mulheres foram incluídas no estudo (61 ± 7 anos; $IMC = 28 \pm 4$ kg/m²). Encontramos correlações moderadas e negativas entre o WOMAC e a SmO₂ ($r = -0,442$; $p = 0,021$) e entre o WOMAC e a Taxa SmO₂ ($r = -0,492$; $p = 0,009$), indicando que participantes com maior severidade da OAJ tendem a ter uma resposta hemodinâmica menor e mais lenta (Figura 1, A e C).

Encontramos correlações positivas entre o desempenho no TSL30 e a SmO₂ ($r = 0,432$; $p = 0,025$) e entre o TSL30 e a Taxa SmO₂ ($r = 0,600$; $p < 0,001$), sugerindo que uma maior capacidade funcional em mulheres com OAJ está associada a uma maior e

mais rápida resposta hemodinâmica muscular no gastrocnêmio medial (Figura 1, B e D).

Figura 1. Correlação de Pearson (r) entre 1a) SmO₂ e severidade da doença (WOMAC); 1b) SmO₂ e capacidade funcional; 1c) Taxa SmO₂ e WOMAC e 1d) Taxa SmO₂ e capacidade funcional.

O WOMAC avalia o nível de dor, rigidez e de perda da função na osteoartrite, enquanto o TSL30 é um importante indicador da mobilidade e independência em atividades diárias. Nossos achados revelam que a resposta hemodinâmica muscular na OAJ está associada a fatores clinicamente relevantes.

Significância

Uma diminuição da magnitude e da taxa de ressaturação muscular pós oclusão está associada a uma maior severidade e perda funcional na OAJ. A importância da hemodinâmica muscular identificada neste estudo corrobora com a hipótese de que o músculo esquelético exerce um papel relevante no contexto da OAJ por conta de ações metabólicas e sistêmicas, e não puramente biomecânicas. Avanços nos estudos da resposta hemodinâmica muscular na OAJ irão permitir um olhar ampliado sobre a patogênese da doença, reconhecendo doenças metabólicas e sistêmicas como fatores de risco cada vez mais importantes.

Agradecimentos

Ao BSiM, à Fundação de Amparo à pesquisa e Inovação no Estado de Santa Catarina (FAPESC) e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Referências

- [1] de Brito Fontana, H., Herzog, W. (2021). Sports Orthopaedics And Traumatology, 10.1016/j.orthtr.2021.02.005
- [2] Barstow, Thomas J. (2019) American Physiological Society 10.1152/japphysiol.00166.2018

SPATIOTEMPORAL DIFFERENCES BETWEEN HORIZONTAL AND INCLINE RUNNING AT MODERATE AND SEVERE INTENSITY DOMAINS IN TRAIL RUNNERS

Vinicius Burtett Goulart^{1*}, Emmanuel Farias¹, Ângelo Marafon¹, Gelson Ribeiro da Silva¹, Thiago Pereira Ventura¹ e Tiago Turnes¹
¹ Physical Effort Laboratory; Physical Education Department, Federal University of Santa Catarina
 E-mail: vinibgoulart.95@gmail.com

Introduction

Uphill running can alter physiological and biomechanical responses, such as step frequency (SF) and step length (SL) [1, 2]. Despite these common spatiotemporal parameters observed during running respond to speed [3], some studies comparing the influence of running speed on SF and SL ignores that individuals may present heterogeneous metabolic responses when adopting a fixed speed for the entire group [4].

At the same absolute speed, it is expected that uphill running would increase SF and reduce SL in comparison with horizontal running [1, 2]. However, it is not clear if these likely differences remain when exercise intensity is matched for the same physiological demand. Therefore, this study aimed to verify the influence of uphill running on SL and SF in comparison with horizontal running during exercise performed in the same exercise intensity domain, i.e. moderate and severe.

Methods

Thirteen trail runners (age: 37.5 ± 9.0 years, height: 1.72 ± 8.8 m, weight: 67.1 ± 7.8 kg, $\dot{V}O_{2\max}$: 57.3 ± 6.5 ml.kg.min⁻¹) visited the laboratory in four occasions:

→ Visit 1: Horizontal graded exercise test (GXT) starting at 7 or 10 km.h⁻¹, increasing speed by 1 km.h⁻¹ every 3-minutes, with 1% fixed incline [4].

→ Visit 2: Incline GXT starting at 3% inclination, increasing inclination by 2% every 3-minutes [4]. Running speed

was fixed at 50% of peak velocity of horizontal test.

→ Visits 3 and 4: Runners performed three 6-min rest-to-exercise transitions at constant moderate intensity (speed or incline at 90% of lactate threshold), followed by one 6-min rest-to-exercise transitions at constant severe intensity (speed or inclination at 70% of the difference between $\dot{V}O_{2\max}$ and lactate threshold). Transitions were separated by 6 min passive recovery.

	Horizontal		Uphill	
	Speed, km/h	Inclination, %	Speed, km/h	Inclination, %
Moderate	9.9 ± 1.1	1.0	8.2 ± 0.9	7.1 ± 1.1
Severe	14.7 ± 1.7	1.0	8.2 ± 0.9	13.1 ± 0.7

Table 1. Treadmill speed and inclination for moderate and severe domains in horizontal and uphill conditions.

During constant speed tests, SF and SL were obtained where a sagittal view was recorded during 20 seconds in the second minute of moderate and severe domain (120 to 140 s) and in the fifth minute of severe domain (300 to 320 s). Data was recorded by a smartphone (iPhone XR, Apple, USA) and analyzed in the software KINOVEA (v. 0.7.10). A two-way ANOVA was used to compare SF and SL between uphill and horizontal running in both domains. Statistical significance was accepted at $p < 0.05$.

Results and Discussion

The SF and SL were similar between moderate and severe domains during uphill running, whereas in horizontal running SF and SL were significantly higher in severe compared to moderate

domain. When comparing treadmill inclination, horizontal running induced higher SL in both domains compared to uphill, whereas SF was greater only in severe domain in comparison with uphill running. With the exception of level running not increasing SF during moderate domain compared to uphill running, these findings are not surprising, as speed remained the same during uphill, while at horizontal condition speed increased from moderate to severe domain [3].

Figure 1. Step Length (A) and Stride Frequency (B) for moderate and severe domains in horizontal and incline conditions.

#different between conditions. *Different between domains ($p < 0.05$).

It can be expected that uphill running increases SF compared to level running. Whiting et al. [5], investigating 10 competitive high-level mountain runners, observed 40% higher SF during running than walking at the same speed (3.6 km/h) both on flat ground and uphill. Thus, one possible explanation for the results found herein is that, although both runs were at the same intensity domain (moderate or severe), the speeds differed. In horizontal running, the exercise was executed at a higher speed compared to uphill running, resulting in a higher SF for flat compared to uphill running.

Relevance

In conclusion, increasing speed induced higher SF and SL during horizontal running, whereas no differences between domains were observed in the uphill running. When comparing running in the same exercise intensity domain, horizontal running elicited higher SF and SL than inclined running. All these aspects can be attributed to speed, which increased during horizontal running, but remained unaltered during uphill running. These findings raises the importance of future studies attempting to match metabolic demands with speed velocity to investigate the impact of uphill running on spatiotemporal parameters of running

References

- [1] Padulo J., et al. (2007). *EJSS*, 26(5):1331-1339.
- [2] Vernillo G., et al. (2016). *Sports Med*, 47(4):615-629.
- [3] van Oeveren et al., (2024). *Sports Biomech.*, 23(4): 516–554.
- [4] de Lucas R. D. et al., (2021). *RSM*, 30(5):554-565.
- [5] Whiting C.S. et al. (2020). *EJAP*, 120(10): 2147-2157.

TESTE DE REMADA ATADA: RELAÇÕES COM DESEMPENHO E DIFERENÇAS BASEADAS NO SEXO EM SURFISTAS JUNIORES COMPETITIVOS

Nicolle Forte de Aguiar¹, Marina Guimarães Correa da Silva¹, Felipe Domingos Lisboa¹ e Fabrizio Caputo^{1*}

¹Laboratório de Pesquisas em Desempenho Humano (LAPEDH) – CEFID/UDESC, Florianópolis
e-mail: fabrizio.caputo@udesc.br

Introdução

A velocidade máxima alcançada durante a remada para pegar uma onda é crucial para o desempenho das manobras no surf. Um aumento na velocidade de entrada na onda permite ao surfista executar manobras mais cedo e com mais potência.

Embora a maneira mais simples e direta de medir o desempenho no sprint seja por meio de um teste de curta distância (e.g., 15 m), testes realizados de modo atado (TA) foram desenvolvidos, principalmente na natação, para quantificar parâmetros de força propulsiva. O TA pode fornecer uma medida da aplicação de força durante o gesto motor na água. Comparações entre o desempenho de remada livre e as forças propulsivas medidas em remada atada poderiam ser usadas para avaliar o equilíbrio entre a técnica de remada e a capacidade do atleta de gerar força propulsiva (i.e., eficiência propulsiva).

Desta forma os objetivos deste estudo foram: 1) verificar a relação entre os parâmetros de força propulsiva medido em TA com o desempenho de sprint livre; 2) verificar possíveis diferenças baseadas no sexo.

Métodos

20 surfistas competitivos integrantes da seleção Brasileira Junior (10 homens e 10 mulheres; $16,4 \pm 0,9$ anos; $59,0 \pm 6,2$ kg; $1,67 \pm 0,06$ m) realizaram em uma única visita: 1) avaliação antropométrica; 2) dois testes de sprint de 10-m de remada livre; 3) teste de sprint de 30-s de remada atada. Todos os testes foram realizados em piscina aquecida e coberta (29 ± 1 °C) com sua própria prancha. Para o desempenho de 10-m foi considerado o tempo do melhor sprint através da análise de vídeo (Kinovea, França). No TA os participantes vestiram um cinto na altura da cintura, que estava preso através de cabos elásticos (204, Auriflex, Brasil) a uma célula de carga (150kg, Smartens, Suretorque, Hungria) fixada na borda da piscina e conectada via Bluetooth a um smartphone. Fpico foi definido como o maior valor de força obtido a partir da curva força-tempo individual, e Fmédia foi definido como a média de todos os valores de força durante o teste de 30 segundos. A diferença entre os sexos foi avaliada pelo Test-t para amostras independentes. A correlação entre a Fpico e o desempenho foi determinada através do coeficiente de correlação de Pearson.

Tabela 1- Média \pm DP das características dos sujeitos e do desempenho no sprint livre de 15-m e no sprint atado de 30-s.

	Meninos	Meninas	% Diferença
Idade (anos)	$16,4 \pm 1,0$	$16,5 \pm 0,7$	0,3
Massa (kg)	$61,9 \pm 7,1$	$56,2 \pm 3,4$	9,2 *
Estatura (m)	$1,70 \pm 0,06$	$1,64 \pm 0,05$	3,3*
10-m (s)	$5,95 \pm 0,18$	$6,55 \pm 0,23$	10,1*
Fpico (kg)	$12,6 \pm 2,1$	$9,4 \pm 1,13$	33,0*
Fmédia (kg)	$9,6 \pm 1,5$	$7,2 \pm 0,9$	33,1*

Fpico, força pico; Fmédia, força média

* significância a $p < 0,05$.

Figura 1. Correlação entre a força máxima medida durante o teste de remada atada com o desempenho de 10-m de sprint livre

Resultados e Discussão

No presente estudo os meninos apresentaram maior estatura e massa corporal, foram mais rápidos no teste de 10-m, e geraram maiores valores de Fpico e Fmédia no sprint de remada atada. As diferenças baseadas no sexo observados no presente estudo foram semelhantes aos surfistas competitivos avaliados por Personage et al. [1]. Nesse estudo uma diferença de ~10% no desempenho de remada entre os sexos também foi encontrada, porém em uma idade média levemente superior (20 anos). Em conjunto esses resultados sugerem que a magnitude de diferença entre sexos parece não se alterar com o avanço do tempo de treinamento, pelo menos para surfistas competitivos de nível nacional.

Seria esperado que os atletas que gerassem os maiores valores de força propulsiva teriam um melhor desempenho no sprint livre. De fato, uma correlação negativa foi observada entre a Fpico e o tempo do sprint de 10-m para os meninos. No entanto, essa relação foi praticamente inexistente para as meninas. Esses resultados sugerem que outros fatores, e não maiores Fpico, parecem explicar o desempenho de sprint livre nas meninas. Como a velocidade de deslocamento é dependente da resultante entre as forças propulsivas e de arrasto, é provável que a técnica de remada e estabilidade sobre prancha, foi mais determinante para o desempenho entre as meninas. Isso destaca a importância dos aspectos técnicos que minimizam as forças de arrasto enquanto melhoram a eficiência propulsiva.

Significância

O teste de remada atada parece ser uma ferramenta válida para quantificar os parâmetros de força propulsiva e características da remada. Quando associado a testes de remada livre, poderia fornecer indicativos da eficiência propulsiva para otimização do desempenho de remada no surf.

Agradecimentos

Aos atletas e staffs da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), em especial ao preparador físico João Hatschbach.

Referências

[1] Personage, JR. et al. (2017). *J Strength Cond Res*.

THE SEARCH FOR THE HOLY GRAIL IN RUNNING BIOMECHANICS: IS THERE AN IDEAL MOVEMENT PATTERN FOR MINIMIZING JOINT OVERLOAD?

Gustavo Leporace^{1,2*}, Eliane C Guadagnin¹, Felipe P Carpes³, Jonathan Gustafson⁴, Jorge Chahla⁵ and Leonardo Metsavaht^{1,2}

¹Instituto Brasil de Tecnologias da Saúde, Rio de Janeiro, Brazil;

²Departamento de Diagnóstico por Imagem, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brazil.

³Laboratory of Neuromechanics, Universidade Federal do Pampa, Uruguai, Brazil.

⁴Rush University Medical Center, Chicago, United States of America.

⁵Midwest Orthopaedics at RUSH, Chicago, United States of America.

email: gustavo@biocinetica.com.br

Introduction

It has been established that biomechanics characteristics of running play a potential role in the risk of running-related injuries. However, there is a need to identify running-related profiles of movement, due to the complex interaction between these factors, allowing the development of personalized injury prevention strategies for runners according to their specific running profile. Thus, the aim of this study is to identify distinct biomechanical profiles among healthy runners, examine their lower limb mechanical load characteristics, and evaluate potential implications for injury risk.

Methods

Seventy-nine healthy runners participated in the study (age 29.7±3.5; 43 male, 36 female), that was approved by the Ethics Committee.

Reflective markers were attached to anatomical landmarks on the lower limbs and trunk [1]. Rigid plastic shells, with four markers each, were placed bilaterally on the thighs and shanks [1]. The participants ran on a treadmill at 10.5 km/h for four minutes. Kinematic data were collected during 30 sec at the third minute. The average of the ten central strides of the right limb was used for analysis.

Step cadence, stance time, vertical oscillation, duty factor (DF), vertical stiffness, ground reaction force (GRF), and anteroposterior, lateral, and vertical smoothness were determined from three-dimensional kinematic data, collected using an eight high-speed camera motion analysis system (Vicon; 250 Hz).

Principal Component Analysis, Self-Organizing Map, and K-means clustering techniques delineated distinct biomechanical running profiles. Kruskal-Wallis and Pearson's Chi-squared tests were conducted to compare the subgroups regarding the continuous and categorical parameters.

Results and Discussion

Five distinct biomechanical profiles (P1-P5) were identified by the machine learning algorithms. P1 demonstrated a higher body mass ($p=0.04$) and height ($p=0.003$), yet without yielding differences in BMI ($p>0.05$). There was no difference in the proportion of women and men among the groups nor in the initial contact pattern ($p>0.05$).

P1 exhibited low joint load due to a high DF and low peak GRF despite having low step cadence. P2 showed characteristics associated with the lowest peak joint load due to reduced peak GRF and greater smoothness. P3 and P5 showed contrasting running patterns but maintained moderate smoothness and peak GRF. P4 exhibited the highest peak joint load, driven by high GRF, low DF, and high vertical oscillation.

Figure 1: Running profiles (A-E correspond to P1-P5).

Significance

Five distinct biomechanical running profiles among healthy runners were identified, based on 3D kinematic data. These profiles appear to be associated with different lower limb load patterns, potentially indicating varying risks of injury. Moreover, the findings revealed previously unrecognized connections between different biomechanical variables during running, with some increasing peak and cumulative load and others decreasing it. This underscores the complex interplay of biomechanical factors in running and challenges the oversimplified perspectives of traditional models. This running profiles identification can serve as the basis for future research examining injury prevalence within each profile and guide the development of tailored training regimens to balance capacity and demand, potentially contributing to injury prevention in runners.

Acknowledgements

Funding was granted by Instituto Brasil de Tecnologias da Saúde. FPC acknowledges funding from CNPq (National Council for Scientific and Technological Development).

References

[1] Zeitoune, G. et al. (2020) Gait Posture, 79:217-223.

VALIDADE DO TESTE DE LACTATO MÍNIMO COMO PREDITOR DE DESEMPENHO DE REMADA NO SURFE

Marina Guimarães Correa da Silva¹, Nicolle Forte de Aguiar¹, Felipe Domingos Lisboa^{1*} e Fabrizio Caputo¹

¹Laboratório de Pesquisas em Desempenho Humano (LAPEDH) – CEFID/UDESC, Florianópolis

e-mail: felipedlisboa@gmail.com

Introdução

O teste de 400m (T400) em piscina tem sido proposto como uma alternativa simples para avaliar o desempenho aeróbio de remada no surfe. Foi demonstrado que quanto maior o nível competitivo dos atletas, menor foi o tempo no T400, fornecendo indicativos do aumento da aptidão aeróbia de remada com os anos de treinamento [1].

Uma proposta que ainda não foi adaptada para o surfe é o teste de lactato mínimo (TLM) de forma atada. Do ponto de vista prático, a possibilidade de se verificar em um único procedimento a aptidão aeróbia e anaeróbia do avaliado torna-se muito interessante. Desta forma os objetivos deste estudo são 1) adaptar o TLM para avaliação dos parâmetros de remada aeróbia em ambiente aquático; 2) relacioná-lo ao T400 de remada em piscina, fornecendo assim, um melhor determinante de desempenho.

Métodos

Nove surfistas recreacionais (6 homens e 3 mulheres; 26 ± 8 anos; $65,0 \pm 5,9$ kg; $1,69 \pm 0,06$ m) foram submetidos em uma única sessão ao T400, seguidos pelo TLM em remada atada, ambos utilizando sua própria prancha. O T400 foi realizado em um percurso de ida e volta de 20m em uma piscina de 25-m. O TLM consistiu na fase de indução a hiperlactatemia por meio de um sprint máximo atado de 30-s. Após 8 minutos de descanso foi iniciado teste incremental até a exaustão voluntária, com estágios de 2-min, intercalados com 45-s de repouso passivo para mensuração do lactato sanguíneo [La]. A carga inicial foi de 30% e os incrementos de 10% da força final obtida no Sprint de 30-s. Durante o TLM os participantes vestiram um cinto na altura da cintura, que estava preso através de cabos elásticos (204, Auriflex, Brasil) a uma célula de carga (150kg, Smartens, Suretorque, Hungria) fixada na borda da piscina e conectada via Bluetooth a um smartphone. A relação entre [La] e a força média de cada estágio foi modelada utilizando um ajuste polinomial de segunda ordem. A força de lactato mínimo (FLmin) foi assumida como a projeção no eixo x da menor concentração de [La] (Figura 1). A correlação entre FLmin e T400 foi determinada por meio do coeficiente de correlação de Pearson.

Figura 1. Comportamento do [La] durante o protocolo do teste de cargas incrementais de um sujeito representativo.

Resultados e Discussão

Em nosso trabalho, pôde ser observado um comportamento em “U” da [La] em resposta ao Teste de Lactato Mínimo (TLM), o que se assemelha a estudos anteriores realizados na natação atada [2]. Dessa maneira, a adaptação do TLM para remada atada no surfe parece ter sido um método válido e eficaz para avaliação da aptidão aeróbia de surfistas.

Figura 2 – Correlação entre o FLmin e o desempenho no T400. Pontos azuis representam os homens e os pontos vermelhos as mulheres.

A avaliar a capacidade de remada na água por meio do T400m pode fornecer maior validade de contexto comparado a ergômetros laboratoriais, e além de ser prático, demonstrou-se como um preditor entre surfistas com diferentes níveis de treinamento [1]. Portanto, a alta correlação ($r = -0,94$) encontrada entre o T400 e a FLmin determinada no presente estudo revelou que esse índice de capacidade aeróbia pode ser também uma interessante ferramenta para determinar o desempenho de remada, pelo menos na amostra estudada.

Significância

O estudo conclui que o teste de lactato mínimo é uma ferramenta eficaz para avaliar a aptidão aeróbia de surfistas recreacionais com um elevado poder de predição do desempenho de remada no surfe. Embora não tenha sido explorado no presente estudo, os parâmetros derivados do sprint máximo de 30-s realizados na fase inicial do TLM poderiam fornecer informações do desempenho anaeróbio da remada. Como esforços máximos de curta duração são fundamentais para melhor posicionamento e entrada na onda [3], o TLM surge como uma alternativa eficaz para mensurar características anaeróbias e aeróbias do desempenho de remada em um único teste.

Referências

- [1] Farley, O. et al. (2013). Journal of Australian Strength and Conditioning.
- [2] Kalva-Filho, C. et al. (2018). Pediatric Exercise Science. 2018.
- [3] Mendez-Villanueva, A. et al. (2006). The Journal of Strength and Conditioning Research.

VARIÁVEIS MORFOLÓGICAS E MECÂNICAS DE ESTRUTURAS MÚSCULO TENDÍNEAS COMO PREDITORAS DE VELMAX EM ATLETAS DE DIFERENTES ESPORTES COLETIVOS E INDIVIDUAIS

Isadora Miotto Soldatelli^{1*}, Heinrich Leon Souza Viera¹, Cecília Campos Pimentel¹, Maria Eugênia Rodrigues Tólio¹, Lucas Gidiel Machado¹, Fábio Juner Lanferdini¹
¹ Universidade Federal de Santa Maria, UFSM
e-mail: isadoramsoldatelli@gmail.com

Introdução

A velocidade da corrida é um fator importante para o desempenho em grande parte dos esportes coletivos e individuais [1]. Dessa forma, a identificação de relações entre a velocidade máxima alcançada em teste incremental máximo (VEL_{MAX}) com a morfologia e mecânica de estruturas que participam ativamente do gesto, são essenciais para otimizar o treinamento esportivo.

O objetivo do presente estudo foi analisar a relação entre morfologia e mecânica de estruturas músculo-tendíneas como determinantes da VEL_{MAX} em atletas de diferentes modalidades esportivas.

Métodos

Este projeto é caracterizado como observacional de corte transversal. Sessenta e quatro atletas de diferentes modalidades coletivas e individuais foram avaliados. Todos os procedimentos foram previamente consentidos e aprovados pelo comitê de ética local (nº 5.698.140), de acordo com a Declaração de Helsinque.

A coleta de dados foi iniciada com a ultrassonografia estática com campo de visão estendido (EFOV) em modo brilho. Foi utilizada uma sonda de arranjo linear 9L4-40 mm acoplada a um sistema de ultrassonografia (Acuson S2000, Siemens Healthcare, EUA). Foram acessadas espessura (TT) e comprimento (TL) do tendão patelar (TP), espessura (MT), comprimento de fascículo (FL), ângulo de penação (PA) e eco intensidade (EI) do músculo vasto lateral (VL) de membro inferior dominante. Para rigidez tendínea utilizamos o mesmo sistema, porém, no modo de elastografia por onda de cisalhamento.

Variáveis morfológicas de VL foram mensuradas a partir da média de 3 imagens digitalizadas com rotina matemática em ambiente Phyton®. EI do VL, TT e TL do TP foram mensuradas a partir da média de 5 regiões de uma imagem digitalizada no software ImageJ® (National Institutes of Health, 1.54g).

A VEL_{MAX} foi coletada a partir de teste incremental máximo de corrida sobre esteira (HP Cosmos 300p treadmill, Alemanha), tendo velocidade inicial 10km.h⁻¹.

A média e desvio-padrão de todas as variáveis foram calculadas. A normalidade dos dados foi verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk. A fim de determinar quais das variáveis independentes determina o desempenho de corrida (VEL_{MAX}), foi utilizado modelo de regressão linear múltipla backward, com nível de significância de $\alpha=0,05$ com o software SPSS®.

Resultados e Discussão

A partir da análise das características individuais, a amostra integrou atletas com idade de 23,1±3,8 anos; massa corporal de 73,9±16,3 kg; estatura de 173,9±9,9 cm; e experiência de 6,4±5,2 anos.

Nossos resultados demonstram que 41% da VEL_{MAX} (km.h⁻¹) é determinada pela relação linear positiva entre desempenho e TT (0,37±0,08 cm), FL (16,1±2,2 cm) e PA (14,5±4,2°) de VL (figura 1). Não foi encontrada relação significativa entre o

desempenho no teste e MT (2,3±0,4 cm) e EI (53,8±23,2 A.U.) de VL, bem como TL (4,8±0,6 cm).

Figura 1. Determinantes do desempenho de velocidade máxima em teste incremental na esteira (VEL_{MAX}). Azul: comprimento de fascículo (FL) e Vermelho: ângulo de penação (PA) do vasto lateral (VL); Verde: Espessura do tendão patelar (TT-PA).

Nossos resultados explicitam a importância do FL na velocidade da contração muscular, visto o comprimento de fascículo é proporcional a quantidade de sarcômeros em série [2]. PA também é determinante do desempenho de corrida, visto que uma maior quantidade de sarcômeros em paralelo possibilita maior geração de força muscular [3]. Além do mais, quanto maior a espessura do TP, mais reativa é a estrutura a transmissão e modulação da força [4], sendo uma estrutura altamente recrutada durante a corrida. Sendo assim, o desempenho de corrida em diferentes atletas pode ser determinado por propriedades morfológicas músculo-tendíneas suscetíveis a adaptação funcional.

Significância

Estes resultados são relevantes para otimização do treinamento de atletas que buscam melhorar seu desempenho.

Agradecimentos

Agradecemos a FAPERGS pela bolsa de iniciação científica de I.M.S., e ao Ministério do Esporte pelo financiamento para a aquisição dos equipamentos do presente projeto.

Referências

- [1] Satkunskiene, D. et al. (2024). JMNI. 24(2):127-138
- [2] Arampatzis, A. et al (2017). R. Soc. open sci. 4:170185.
- [3] Folland, J.P. et al. (2021). Eur J Appl Physiol. 121(4): 1099–1110.
- [4] Fernández-de-las-Peñas. C. et al. (2020) Front. Physiol. 11:607208Weng, Lee, et al. (1997). Radiology, 203(3):877-880.